
Revista Escrita da História

DOSSIÊ
ELITES E INSTITUIÇÕES NO
BRASIL IMPÉRIO

REH

Ano III, vol. 3, n. 6
Jul./dez. 2016

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.3, n.6, 2016 – jul./dez. 2016

² **DOI: 10.5281/zenodo.10594425**

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído **por edição durante o período 2013-2023**. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. ***A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.***

Revista Escrita da História

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe: Fábio Duque

(Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

1º Secretário: André Furtado

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Secretário: Aaron Sena Cerqueira Reis

(Doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo – USP)

1º Gerente de Sistema: Luiz Alberto Ornellas Rezende

(Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

2º Gerente de Sistema: Adir de Almeida Mota

(Mestrando em História Econômica pela Universidade de São Paulo – USP)

Coordenador do Dossiê: Renato de Ulhoa Canto Reis

(Doutorando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)

1ª Divulgadora: Nayara Galeno do Vale

(Doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Divulgador: Valério Rosa de Negreiros

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

1º Diagramador / Editoração: André Furtado

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Diagramador / Editoração: Aaron Sena Cerqueira Reis

(Doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo – USP)

www.escritadahistoria.com

REH || Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2016-2017)

- Aldair Carlos Rodrigues (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)
Alex Degan (Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Avanete Pereira Sousa (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)
Carlos Augusto de Castro Bastos (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP)
Cristina Ferreira (Universidade Regional de Blumenau – FURB)
Daniel Aarão Reis Filho (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Durval Muniz de Albuquerque Júnior (Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN)
Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo – USP)
Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Henrique Modanez de Sant’Anna (Universidade de Brasília – UnB)
José Rivair Macedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Juliana Bastos Marques (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Leandro Rust (Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT)
Marcelo da Silva Murilo (Universidade Federal do Acre – UFAC)
Paulo Cavalcante (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)
Ronald Raminelli (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Temístocles Américo Corrêa Cezar (Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

Alisson Droppa – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Amanda Chiamenti Both – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Beatriz Piva Momesso – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Camila Figueiredo – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Carlos André Moura Cássia Albuquerque – Universidade de Pernambuco (UPE)

Carlos Eduardo Rovaron – Universidade de São Paulo (USP)

Carmen Lícia Palazzo – Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)

Cláudia Maria das Graças Chaves – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Daniela Carvalho Cavalheiro – Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC)

Edneila Rodrigues Chaves – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM)

Eduardo Gross – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Eduardo Martins – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Elione Silva Guimarães – Secretaria de Educação-Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF)

Francisco Firmino Sales Neto – Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Gabriel Aladren – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Gabriel Passeti – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Giselda Silva Brito – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Guilherme de Paula Santos – Universidade de São Paulo (USP)

Hernán Enrique Lara Sáez – Faculdade Anhanguera de Sorocaba (FAS)

Ilana Waingort Novinsky – Universidade de São Paulo (USP)

Jean Marcel Carvalho Franc – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Jefferson Costa Soares – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Johny Santana Araújo – Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Jonas Moreira Vargas – Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Karl Schuster – Universidade de Pernambuco (UPE)

Luciana Murari – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Luís Augusto Ebling Farinatti – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Marcelo Cheche Galves – Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Marcelo de Sousa Neto – Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Marco Antonio Silveira – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Marcos Ferreira de Andrade – Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Maria José de Rezende – Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Marly de Almeida Gomes Vianna – Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

Mauro Henrique Miranda de Alcântara - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Rachel Gomes de Lima – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Rafael da Cunha Scheffer – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB)

Raíssa Vieira – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Renata Silva Fernandes – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Ricardo Bruno da Silva Ferreira – Instituto Federal Farroupilha (IFF)

Ricardo Machado – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Roberta Giannubilo Stumpf - Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
(ICS/UL)

Rodrigo Alves Ribeiro – Universidade Federal do Ceará (UFC)

Rodrigo Marins Marretto – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Silvana Mota Barbosa – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Sonia Maria Souza – Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

Tâmis Peixoto Parron – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Vantuil Pereira – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

SUMÁRIO

<i>EDITORIAL</i>	9
------------------------	---

APRESENTAÇÃO

Renato de Ulhoa Canto Reis	10
----------------------------------	----

DOSSIÊ

ELITES E INSTITUIÇÕES NO BRASIL IMPÉRIO

<i>1. No lastro da Independência brasileira: Americus. Cartas políticas</i> José Augusto dos Santos Alves	14
<i>2. A Carta Constitucional de 1824 e a organização da estrutura de poder institucional no Brasil</i> Carlos Henrique Gileno	50
<i>3. Império, família e poder: os “ilustres membros” do Conselho de Presidência do Maranhão (1825-1829)</i> Raissa Gabrielle Vieira Cirino	81
<i>4. Elites regionais e os debates para a formação do Estado Nacional no Período Regencial: deputados paraibanos na Assembleia Geral (1831-1833)</i> Jerlyane Dayse Monteiro dos Santos	113

SEÇÃO LIVRE

ARTIGOS

<i>5. A América Latina na Sociedade das Nações: reflexões a partir do caso argentino, brasileiro e chileno</i> Juliette Dumont	138
<i>6. A rede interacional dos rosários de São João del-Rei: o parentesco confraternal, consanguíneo e a expansão de aliados entre os irmãos escravos, libertos e pardos livres (séculos XVIII e XIX)</i> Leonara Lacerda Delfino	166
<i>7. Lugares da tropicalidade na cultura colonial de Estado francesa: considerações sobre as viagens científicas francesas de volta ao mundo da primeira metade do século XIX</i> Daniel Dutra Coelho Braga	200

8. <i>O preço da liberdade: as cartas de alforria pagas na cidade de Alegrete - RS</i> Márcio Jesus Ferreira Sônego	232
9. <i>O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente: limites e desafios históricos no reconhecimento da cidadania</i> Eulália Fabiano	249

EDITORIAL

Enquanto escrevemos, a marcha corrupta e nefasta, que destrói o Estado Democrático de Direito Brasileiro, segue inexorável. Após alterarem o equilibrado sistema de partilhas do pré-sal e dos *royalties* do petróleo, que garantiriam, por certo, o futuro do país – agora entregue à própria sorte e aos interesses estrangeiros –, são os estudantes, os trabalhadores e os idosos que se encontram na mira dos usurpadores do poder republicano. A bem da realidade, por ocasião do vergonhoso processo de *impeachment* da presidenta Dilma Rousseff, já havia se evidenciado que a história dos golpes – desta vez configurado como farsa – repetia-se diante de nossos olhos. Este movimento ganhou corpo sob estranhos gritos de protestos que, num só tempo, bradavam supostamente contra os malfeitos com o dinheiro público e apoiavam o circo promovido pelos beneficiários – ou seriam usufrutuários? – das propinas *made in* Odebrecht e companhia nas falcatruas ilimitadas. A grande parte dessa elite iletrada em matéria de lisura, declaração de impostos e inteligência – a confundir, por exemplo, a bandeira do Japão com o comunismo –, juntou-se o nosso STF cuja sigla mais apropriada deveria corresponder à Suprema Tribuna do Fisiologismo ou Sugestivo Tribunal Federal, como sugeriu certo comediante. Talvez estejamos assistindo à constatação de Sérgio Buarque de Holanda, publicada há oitenta anos em *Raízes do Brasil*, segundo a qual “Em terra onde todos são barões não é possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitável e temida”. Esta, ao representar o velho desejo dos nossos reacionários de plantão, seria encarnada pela imagem do Tio Sam a tutelar de Washington os rumos da nação Tupiniquim, circunstância que, por ora, segue suspensa ante a vitória de Donald Trump: face nova e sinistra do imperialismo. Mas o fato é que a gana entreguista desses predadores prossegue vigorosa. Impulsionada, aliás, pela ofensiva de setores conservadores que novamente ganham espaço em toda a América Latina e, no caso do Brasil, atacam mediante a reforma da Previdência, do Ensino Médio, via privatizações de empresas etc., propostas na “Ponte para o Futuro”. Assim, no ano do centenário da Revolução Russa, é imperioso que sigamos lutando para derrubar quaisquer planos que visem nos oprimir.

Atenciosamente,
Conselho Editorial

A P R E S E N T A Ç Ã O

Dossiê: Elites e instituições no Brasil Império

No primeiro semestre de 2016 a *Revista Escrita da História* – REH publicou o dossiê intitulado “Elites e Instituições no Brasil Colonial”. Nesta nova edição, de número seis, damos sequência à discussão anterior, avançando sobre o período Imperial. Reunimos diferentes trabalhos que abordam, à sua maneira, os problemas envolvidos na organização institucional e na atuação política das elites imperiais no Brasil. Temos um fio aglutinador que perpassa os trabalhos que integram o dossiê. Trata-se da construção do Estado nacional no Brasil, problema que demanda respostas de diferentes níveis, tal como a diversidade de abordagens dos textos que compõem a presente edição.

José Augusto dos Santos Alves, doutor em História e Teoria das Ideias pela Universidade Nova de Lisboa (UNL), analisa no artigo que abre o dossiê um documento pouco citado pela historiografia brasileira: as *Cartas políticas* de *Americus*. O autor aborda uma série de problemas propostos e discutidos nas *Cartas políticas*, avançando sobre temas de enorme relevância no início do XIX: opinião pública, constituição, delimitação dos poderes, publicidade, modernidade e/ou antigo regime, legitimidade, leis, liberdade de imprensa, em suma, o exercício do poder em toda sua complexidade. Segundo o próprio autor da carta, sua “teoria de governo”. Dessa forma, José Augusto permite ingressarmos no tema do dossiê por meio das discussões conceituais envolvidas nos projetos políticos presentes na primeira metade do XIX no Brasil, projetos que de uma forma ou de outra afetavam as práticas e a organização institucional do país.

Também Carlos Henrique Gileno, doutor em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e professor na Universidade Estadual Paulista (UNESP), investiga a organização da estrutura do poder institucional do Brasil. Por sua vez, parte da Carta Constitucional de 1824, tratando especialmente da trajetória da implantação do Poder Moderador no Primeiro Reinado. Discute, dessa forma, a

influência da teoria do “poder neutro” de Benjamin Constant no processo de estruturação do Poder Moderador no Brasil. Segundo argumento do autor, a reflexão de Benjamin Constant sobre o poder neutro transplantada para a Carta Constitucional não firmava o poder pessoal de D. Pedro I. A separação entre poder executivo e poder moderador não teria ocorrido no Primeiro Reinado, uma vez que o Imperador arrefecia a monarquia constitucional e representativa através de sua ação política, como no julgamento dos insurrectos da Confederação do Equador.

Tomando como palco a província do Maranhão, marcada pela alcunha de “separatista”, Raissa Gabrielle Vieira Cirino, doutoranda em História na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), apresenta os principais representantes dos grupos que se digladiaram durante a guerra de Independência e que acabaram se reencontrando em uma das principais instituições provinciais em funcionamento durante o Primeiro Reinado: o Conselho de Presidência. O perfil coletivo desses conselheiros desvela as interações entre militares, lavradores, negociantes, doutores em leis e magistrados e como estes se organizaram para garantir seus interesses e projetos próprios e apaziguar as instabilidades sociais que persistiam, ao mesmo tempo em que trabalharam com o objetivo de certificar ao Imperador de que sua província estava pronta para compor o nascente Império brasileiro.

Por fim, o dossiê se encerra com o texto de Jerlyane Dayse Monteiro dos Santos, mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no qual procura demonstrar as articulações políticas dos representantes paraibanos na Câmara dos Deputados no período Regencial. Lida, nesse sentido, com o debate historiográfico atual acerca da relação entre as dimensões do poder – nacional, regional e local – no processo de construção do Estado nacional. Assim como faz Raissa Cirino no texto anterior, a autora contribui para renovar nossas perspectivas do século XIX ao se posicionar contra a metanarrativa dominante do nacional, tomada como referência a partir do sudeste e, mais especificamente, do Rio de Janeiro, prevalecente durante muito tempo na historiografia brasileira e que obscureceu sobremaneira as particularidades regionais no processo de construção do Estado nacional no Brasil. Assim, demonstra a autora como os deputados paraibanos, enquanto representantes provinciais, atuaram e contribuíram nas discussões do estado nacional e na formação do Estado Imperial brasileiro.

Para além do dossiê, contamos com mais cinco artigos que integram a seção de artigos livres. O primeiro, de Juliette Dumont, *maître de conference – Paris 3*, analisa como a Argentina, o Brasil e o Chile se inseriram na Sociedade das Nações – criada em 1919 – buscando ingressar no concerto das nações até então dominadas pela Europa e no contexto de emergência do multilateralismo. A partir da perspectiva das representações a autora pretende responder às perguntas: “Como os países desse continente percebem o novo organismo e o papel que podem aí representar? Que imagem tem eles e que imagem representam eles de sua posição no cenário internacional?”.

Na sequência passamos para o artigo de Leonara Lacerda Delfino, doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), cujo objetivo é perceber através das políticas de obtenção de aliados (distribuição das *mercês*) a forma como se davam as diferentes alianças entre os confrades (cativos, libertos e *pardos livres*) do *Rosário dos Pretos* em São João Del Rei, nos anos de 1782 até 1850.

Já Daniel Dutra Coelho Braga, doutorando em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), analisa as representações realizadas por oficiais da marinha francesa (Louis de Freycinet, Louis Isidore Duperrey e Hyacinthe de Bougainville) no início do século XIX acerca das regiões tropicais (com destaque para Brasil, Ilha Bourbon, ilha de França e ilha Timor). Conforme aborda em seu texto, apesar de não haver uma visão consensual acerca da tropicalidade, eram recorrentes representações utilitaristas que unissem suas reflexões sobre as regiões tropicais com as diretrizes da cultura colonial do Estado francês.

O artigo de Márcio Jesus Ferreira Sônego, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), investiga os tipos de alforrias pagas na cidade de Alegrete entre os anos de 1832 e 1886, bem como as estratégias utilizadas pelos escravos para conseguir os recursos necessários para obter a liberdade. Analisa, assim, 12 manumissões adquiridas através do pecúlio, contribuindo também para a compreensão da especificidade das relações escravistas nas diferentes regiões do Brasil.

A seção se encerra com o artigo de Eulália Fabiano, doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), que busca refletir acerca dos desafios para a proteção e o reconhecimento da cidadania das crianças e adolescentes

brasileiros, principalmente através da dificuldade dos agentes públicos que integram o Sistema de Defesa e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de discursarem, ou mesmo apresentarem propostas, que contribuam para a superação das vulnerabilidades históricas (desigualdade socioeconômica ou naturalização da violência) ainda muito presentes em nosso país.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Renato de Ulhoa Canto Reis

DOSSIÊ

ELITES E INSTITUIÇÕES NO BRASIL IMPÉRIO

Sessão das Cortes de Lisboa. Oscar Pereira da Silva (1865-1939). 1920.

*No lastro da Independência brasileira: Americus.
Cartas políticas*

José Augusto dos Santos Alves*

Resumo

Como é sabido, o Brasil atravessa na terceira década do século XIX uma situação política de enorme instabilidade. É grande a confusão pós-independentista. Neste sentido, a escolha de Americus. Cartas políticas é tanto mais importante quanto, de forma implícita, as propostas levantam, sob o ponto de vista político/jurídico, um conjunto de questões estruturais, em que a Constituição, enquanto lei fundamental, e a sua aplicação sistémica, penetra os caboucos dos fundamentos de um país (nação), em processo de descolonização, quando Americus (pseudónimo do redator) pretende levar a cabo a implantação de valores que não levantem dúvidas sobre a sua aplicabilidade.

Palavras-chave: Brasil. Pedro I. Constituição. Liberalismo.

Abstract

As it is well known Brazil is going through a political situation of enormous instability in the third decade of the nineteenth century. It is the great confusion after independence. In this sense the choice of Americus. Cartas Politicas is all the more important as implicitly the proposals raise, from the political-legal point of view, a set of structural issues, in which the Constitution, while fundamental law, and its systemic application, penetrates the foundations of a country (nation), in the decolonization

* Doutor e agregado em História e Teoria das Ideias Políticas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (UNL).

process, when Americus (writer's pseudonym) intends to pursue the deployment of values that do not raise doubts about its applicability.

Keywords: Brazil. Pedro I. Constitution. Liberalism.

Introdução

Razão de uma escolha.

Como é sabido, o Brasil atravessa na terceira década do século XIX uma situação política de enorme instabilidade. É grande a confusão pós independentista. Colocar em ordem os conceitos fundamentais do imaginário liberal e encontrar uma disposição para as palavras de ordem, que suportem o “grito do Ipiranga”, não é uma prática infecunda, uma distração como fim em si própria.

Sob o céu do Brasil caiu neste período uma tempestade incontrolável: colapso político indesejável, no espaço de pouco tempo. Enquanto os mais notáveis cidadãos brasileiros tentam remodelar a fisionomia de um país drogado pelo colonialismo, tentando mais transparência, melhores regras e mais atenção a uma metamorfose sustentável, numa tentativa de mudar o paradigma do absolutismo, outras contribuições para o processo surgem através de escritos tornados públicos, como é o caso das *Cartas políticas*, aqui em apreço. A preferência encaminha, de fato, para a importância que estes textos possam ter tido, sob o ponto de vista político, na afirmação do liberalismo e da democracia liberal no Brasil, acabado de chegar à independência.

E esta escolha é tanto mais importante quanto de forma implícita as propostas de *Americus* levantam, sob o ponto de vista político-jurídico, um conjunto de questões estruturais, em que a Constituição, enquanto lei fundamental, e a sua aplicação sistêmica, penetra os caboucos dos fundamentos de um país (nação), em processo de descolonização, muito mais além do que *Americus* torna explícito nos seus escritos, quando pretende levar a cabo a implantação de valores que não levantem dúvidas sobre a sua aplicabilidade.

O conteúdo das *Cartas* permite o avanço para outro tipo de considerações necessárias à compreensão do objetivo que presidiu ao pensamento do autor quando resolveu trazer à consideração do “círculo de leitura” (o leitor, o auditor, o espectador e

o observador) do espaço brasileiro o projeto político de Pedro I, sustentado numa Constituição.

Com efeito, trata-se de fundamentar um princípio de legitimação que, com base no uso público da razão e da publicidade (no sentido de tornar público os atos do poder), racionalize e universalize uma forma de organização e de domínio social.¹ A importância das normas culturais e políticas é, doravante, pública, o desenvolvimento do Espaço Público Liberal, enquanto legitimação de novas estruturas normativas e de novas relações sociais, adquire presença histórica.

Estes textos, que posso dizer seminais, fornecem todos os ingredientes para que o cidadão, o leitor, o público possam compreender o desejo de ação política que aí se manifesta e que não coloca em risco a legitimidade da vontade geral, a que chamam povo. Encaminham assim para o ato da deliberação política, tomada numa base maioritária, sem esquecer que os cidadãos não são apenas uma opinião pública mais ou menos insubmissa aos atos de comunicação que lhe são dirigidos, na medida em que são igualmente atores políticos de parte inteira que contribuem para a definição do interesse geral. Eles são igualmente destinatários e autores da comunicação política, e, nesta acepção, as *Cartas políticas*, mesmo não abordando de frente alguns destes conceitos ou noções, tentam ser clarificadoras.

O “hospedeiro”, garante da visibilidade e do anonimato

Em *O Padre Amaro*² surgiu impresso pela primeira vez o folheto *Americus. Cartas políticas*. *Americus* é o pseudónimo de Miguel Calmon du Pin [Dupin] e

¹ Cf. HABERMAS, Jürgen. *L'espace public – Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. Paris: Payot, 1978, p. 63 & 67.

² *O Padre Amaro ou Sovéla, política, histórica e literária*, subtítulo *Periodico mensal. Dedicado a todos os portugueses de ambos os mundos*. Redator Joaquim José Ferreira de Freitas, é impresso em Londres: Impresso por L. Thompson, Great St. Helens; R. Greenlaw, 36, High Holborn, 1820-1826. Em nota retirada de Innocencio Francisco da Silva, afirma-se: “Era homem dotado de talento, mas de vida folgazã e desregrada, e tinha em escrever tanta facilidade, quanta era a com que estava sempre pronto a vender-se aos que lhe alugavam a pena. Recebeu por vezes grossas quantias, que lhe foram pagas pelo marechal Beresford, pelo Duque de Palmela, e por D. Pedro, quando imperador do Brasil, o qual lhe conferiu também a condecoração da Ordem do Cruzeiro, em remuneração (dizem) de artigos encomendados, que em vez de produzirem o fruto que deles se esperava, promoveram ao contrario a inquietação e desagrado públicos, e aumentaram a indisposição dos brasileiros contra o imperador, levando-o em fim à necessidade de abdicar a coroa. Apesar destes proventos, Joaquim Ferreira, que era naturalmente perdulário, vivia em contínuos apuros, e morreu em Londres pobríssimo pelos anos de 1831” Cf. SILVA, Innocencio Francisco da. *Diccionario bibliographico portuguez*, Estudos de

Almeida, marquês de Abrantes (1794-1865).³ Assinale-se que este marquês de Abrantes (Brasil), que nada tem a ver com o título nobiliárquico português, marquês de

Innocencio Francisco da Silva, aplicáveis a Portugal e ao Brasil, 23 vols., Lisboa, 1858-1975, ed. Imprensa Nacional, 1860, tomo IV, p. 77. *O Padre Amaro ou Sovela politica, historica, e literaria*, periódico impresso em Londres, começou a publicação em Janeiro de 1820 e chegou até 1826 com o volume XII. Foi substituído por nova publicação intitulada *Appendice ao Padre Amaro* (1826-1830). Em o *Appendice ao Padre Amaro*. Tomo I, Parte I. Londres: Impresso por R. Greenlaw, 1826, Freitas mantém a mesma disposição ideológica manifestada ao longo da publicação de *O Padre Amaro*. Não foi possível consultar outro material sobre o *Appendice* salvo o Tomo V contendo apenas a Parte XV. A pesquisa permitiu constatar que a existência dos seis tomos que Innocencio assinala, não se verifica nos Arquivos consultados, quer na Porbase, quer nos catálogos manual e informático da Biblioteca Nacional de Portugal. Publicista político, em constante mudança de rota, Freitas produziu ainda *O correio dos Açores*, Londres: R. Greenlaw, 1830, do qual apenas foi possível consultar o n. III (Setembro – 1830). Aqui, acolhe correspondência e documentos oficiais; emite opiniões moderadas/conservadoras, defende a regência de Palmela (1830), anti-miguelista (p. 221) e rebela-se contra os caluniadores da regência, que supostamente abonava estas opiniões. Freitas produziu ainda *O Cruzeiro ou A estrella constitucional dos portugueses*. Londres: R. Greenlaw, 1826 (12 números de 1 Novembro 1826-13 de Fevereiro 1827; logo no primeiro número define-se a favor da nova ordem de coisas, “uma carta constitucional adaptada às luzes do século” contra os “partidos que lhe forem contrários”, n. 1, p. 3-5; contra o “partido apostólico [...] bando de rebeldes e impostores”, n. 12, p. 181; todavia, para que não existissem dúvidas sobre a sua coloração política, vai mais longe e visa, logo no primeiro número, *O portuguez*, de Rocha Loureiro (visto como um gradualista-radical), com um diatribico artigo de duas páginas e meia, p. 14, p. 71. O último artigo do número 12, a propósito dos apostólicos, deixa ver uma escrita apologética de Pedro e Beresford, ao mesmo tempo que denuncia Pamplona e Silveira que se colocaram ao serviço do absolutismo monárquico. Este zigzaguear desde *O Padre Amaro* tem que se lhe diga. Segundo BOISVERT, Georges. *Un pionnier de la propagande liberale au Portugal: João Bernardo da Rocha Loureiro (1778-1853)*. Notes Biographiques. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Instituto Histórico Infante Dom Henrique, 1974, p. 88, *O Padre Amaro* foi subvencionado pela embaixada em Londres e teve a sua difusão garantida em Portugal por decisão de 24 de Novembro de 1823.

³ Segundo Innocencio Francisco da Silva, “Alguém atribuiu também a José Joaquim Ferreira de Moura as *Cartas politicas de Americus* publicadas primeiro no *Padre Amaro*, e depois impressas em separado, Londres, 1825. 8.º gr. 2 tomos; outros, que se dizem melhor informados, querem que seja autor delas o actual marquês de Abrantes, no império do Brasil, o sr. Miguel Calmon Dupin e Almeida”. SILVA, op. cit., 1858-1975, tomo IV, p. 389. Em interpretação excessiva destas palavras, ANDRADE, Adriano Guerra. *Dicionario de pseudonimos e iniciais de escritores portugueses*. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1999, p. 35, atribui o pseudónimo “Americus” a José Joaquim Ferreira de Moura. Pode existir, é uma hipótese académica, em todo este processo de identificação do autor das *Cartas*, uma confusão entre o nome de Joaquim José Ferreira de Freitas e Joaquim José Ferreira de Moura, face à coincidência de nomes próprios e patronímicos, e à conjectura de o “alguém”, referido por Francisco Innocencio da Silva, pretender atribuir a autoria a Freitas e não a Moura. Na verdade, a atribuição da autoria das *Cartas* a Joaquim José Ferreira de Moura é uma suposição que me parece pouco provável, face ao perfil político de Ferreira de Moura, ligado intimamente, como é sabido, a Manuel Fernandes Tomás e à Revolução de 1820 (sobre a biobibliografia de Moura, Cf. SILVA, op. cit., 1858-1975, tomo IV, p. 387-389). Moura, para ser o seu autor, está a meu ver, distante dos conteúdos de as *Cartas de Americus*, e politicamente afastado quer do redactor de *O Padre Amaro*, que as acolhe (Freitas poderia ser o autor, pois que o recurso a um correspondente imaginário, *Americus*, poderia ser isso mesmo, uma fição para melhor ganhar a confiança dos leitores e dar credibilidade à mensagem), quer de Miguel Calmon du Pin [Dupin] e Almeida (apesar de pontos de contato com princípios liberais), que, em minha opinião, as produz. Será suficiente para a sua demonstração fazer a leitura comparada dos textos que Ferreira de Moura escreveu em *O independente* (1821-1822) e os que escreveram quer Freitas, quer Almeida. No mesmo sentido da minha hipótese vai o que escreve José Liberato sobre Ferreira de Freitas: “vendia-se a quem o comprava”, fosse Beresford, Palmela, Pedro I ou outros, um perfil incompatível, a meu ver, com Ferreira de Moura, o que mais distancia este de qualquer colaboração no periódico de Freitas. Acentuando esta impressão, leia-se: “quando o [Ferreira de Freitas] encontrei, pela última vez, em Londres, estava a soldo da embaixada, e logo depois também o ficou em parte ao dos dois validos de D. Pedro, Francisco Gomes da Silva [...] e

Abrantes,⁴ foi um político brasileiro, que estudou em Coimbra e que, no regresso ao Brasil, lutou contra os partidários do chamado “Reino Unido”, que não concordavam, naturalmente, com a independência brasileira. Estes textos são o resultado, pode dizer-se, dessa militância, embora produzidos longe da insegurança política que se vivia, sobretudo, nos principais centros urbanos brasileiros.

Rocha Pinto, os quais haviam sido obrigados a sair do Rio de Janeiro, antes da abdicação do seu amo”. CARVALHO, José Liberato Freire de. *Memórias da vida de José Liberato Freire de Carvalho* (introdução João Carlos Alvim). 2.ed. Lisboa: Assírio e Alvim, 1982, p. 126; veja-se, ainda, a este propósito, PALMELA, Conde. *Despachos e correspondencia do Duque de Palmela. Colligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcellos. Tomo I. Desde 9 de Abril de 1817 até 15 de Janeiro de 1825*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, tomo I, p. 256 e o que aí se afirma sobre as remunerações a receber pelo redactor de *O Padre Amaro* em conformidade com a ideologia dos ministros do reino e com as determinações de Palmela. Anote-se que o redator, Joaquim Ferreira de Freitas, garantiu, através de servilismo ideológico, a continuada publicação de *O Padre Amaro*, conseguindo mesmo uma autorização expressa, de 21 de novembro de 1823, para poder circular no reino (Cf. *Gazeta de Lisboa*, 24 de novembro de 1823). Por outro lado, Miguel Calmon Almeida surge politicamente ligado a Freitas, assim parece, se tivermos presente o patrono (Pedro I) que une ambos no período de produção das *Cartas*, cujos conteúdos o redator de *O Padre Amaro*, certamente, não aceitaria no seu periódico, com eventuais exceções, se entrassem em radical rota de colisão com o que então escrevia, apesar de existir alguma distância ideológica, pelo menos pontual, entre os dois (Freitas escreve para quem o remunera, “vendendo-se a todos”. CARVALHO, op. cit., 1982, p. 126. Numa outra perspectiva é necessário ter presente ainda que, quando foi dissolvida a Constituinte brasileira, Miguel Almeida, que a integrou como deputado pela Bahia, partiu para a Europa, onde se associou a Joaquim Ferreira de Freitas que publicava, em Londres, *O Padre Amaro*. Muito afecto a Pedro I, tal como Miguel Almeida, como as *Cartas* demonstram, o periódico era subsidiado pelo imperador (Cf. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1883-1902, 7 vols., 1900, v. VI, p. 273-275). Em minha opinião, face ao que escreveram e aos testemunhos, existe uma irrecusável incompatibilidade entre estes três personagens (o que produz as *Cartas* – Almeida –, o que as acolhe – Freitas –, e o vintista Ferreira de Moura), pelo que escreveram, pelas ideias que manifestaram, pela atitude ético/política que exibiram, independentemente do valor intrínseco da escrita de cada um deles, o que me leva a considerar Miguel Calmon Almeida, autor das *Cartas* (em algumas vertentes próximo dos liberais), menos moderado que Freitas e afastado, no sentido prospectivo, de algumas ideias que o redator de *O Padre Amaro*, defende neste periódico. Por tudo isto, não é possível, a meu ver, atribuir a Ferreira de Moura a autoria das *Cartas*. Quando muito, e em derradeira instância, apenas a Calmon Almeida ou a Ferreira de Freitas seria possível atribuir a paternidade, sobretudo pela afeição apologética que ambos dedicam, no período em análise, a Pedro I. Na verdade, tudo indica que Miguel Calmon Almeida seja o autor de *Americus. Cartas políticas*. Como suporte a esta interpretação, leia-se Sacramento Blake que atribui a autoria a Miguel Calmon Almeida (Cf. BLAKE, op. cit., 1900, v. VI, p. 273-275). Também Barros Paiva informa que “Americus” é o pseudónimo de Miguel Calmon Almeida (PAIVA, Tancredo de Barros. *Achêgas a um diccionario de pseudonyms*. Rio de Janeiro: J. Leite & Cia., 1929, p. 15). Assinale-se, entretanto, que Miguel Calmon du Pin [Dupin] e Almeida, conhecido como o “canário”, ministro e diplomata em missão, como embaixador extraordinário de Pedro I, imperador do Brasil, ao rei da Prússia, é autor, enquanto visconde de Abrantes, entre outros textos, de *Memória sobre os meios de promover a colonização*. Baía: Imp. Oficial, 1926; *A missão especial do Visconde de Abrantes de outubro de 1844 a outubro de 1846*. Rio de Janeiro: Emp. Typ. P. Brito, 1853; *Produção e commercio de borracha*. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio, 1906 (Cf. SILVA, op. cit., 1858-1975, tomo VI, p. 229).

⁴ Marquês de Abrantes é um título nobiliárquico criado por João V, por decreto de 24 de Junho de 1718, a favor de Rodrigo Anes de Sá Almeida e Meneses (1676-1733). No mesmo período, da produção das *Cartas políticas*, era marquês de Abrantes, em Portugal, Pedro de Lencastre Silveira Castelo-Branco Vasconcelos Valente Barreto de Menezes Sá e Almeida, 3º marquês de Abrantes, que herdou a casa e o título dos antigos marqueses de Abrantes. Faleceu em 1828. O sítio *Geneall.pt* considera-o 5º marquês de Abrantes.

Nesta conjuntura política brasileira não estabilizada, ainda que longe do centro da agitação, *Americus* garante, para seu conforto, desde o início da publicação, o anonimato da autoria do folheto, como assinala uma missiva do próprio, dirigida ao redator de *O Padre Amaro*: “Se uma inadvertência da minha parte, pode fazer a vm. suspeitar quem é o que lhe escreve debaixo do nome – *Americus*, não é de duvidar da sua boa-fé o pedir-lhe que não abuse desta involuntária confidência, é acordar a sua discrição para não revelar o que a este respeito pode saber ou por modo directo ou indirecto [...]. *Americus*”. No mesmo sentido vai a resposta do redator, Joaquim José Ferreira de Freitas, datada (supostamente) de Berna:

Berne 23 de Novembro 1824. A resposta será curta: não temos dado algum que nos induza a conhecer, nem mesmo a suspeitar quem seja o *Americus* que do continente europeu nos envia as suas cartas, mas temos muitas razões para o julgarmos homem de letras consumado, escritor exercido, político profundo [...], homem recto e bem-intencionado [...]. Não sabemos quem seja o snr. *Americus*, mas, se alguma vez o conhecermos, guardaremos o segredo que de nós exige [...].⁵

Entretanto em novembro de 1825, *O Padre Amaro* anuncia a publicação do Iº tomo do folheto *Americus. Cartas políticas*, que se foi publicando, a partir de outubro de 1824, no periódico. Em edição especial as *Cartas* vêm a luz do dia sob o título, *Americus. Cartas políticas [Extracted from the periodical “O Padre Amaro”]*. Edited by Joaquim José Ferreira de Freitas. Londres: R. Greenlaw, 1825, 8.º 2 vol. Ao preço de 10 shelings, na oficina do *American monitor*,⁶ são publicitadas pelo redator de *O Padre Amaro*. Ao mesmo tempo que faz a sua divulgação, Freitas tece um impressionante panegírico dos conteúdos e do seu autor:

Escusamos dizer mais do que já temos dito sobre o mérito das cartas de *Americus* – Só duas classes de pessoas é que não poderão gostar das opiniões de *Americus*, e são – ou aqueles frenéticos republicanos, que têm metido na sua cabeça (não se sabe como) que república e liberdade é uma, e a mesma coisa, e que querem com formas de governo aéreas e inexecutáveis, sujeitar as opiniões recebidas no mundo às que eles adoptaram – ou aqueles indómitos absolutistas, que querem sujeitar o regime de um povo ao arbítrio de um só homem e que pretendem fazer da sua vontade a lei comum –. A nenhum destes entusiastas (... loucos) podem agradar as teorias de governar que

⁵ *O Padre Amaro ou Sovéla, politica, historica e literaria*. Vol. IX, n. XLVII (novembro – 1824), p. 211-212.

⁶ *The American monitor, a monthly political, historical, and commercial magazine, particularly devoted to the affairs of South America*. London: 1824, 2 vols. É redator Joaquim José Ferreira de Freitas, o mesmo de *O Padre Amaro* (Cf. SILVA, op. cit., 1858-1975, tomo VI, p. 79).

Americus aprova [...]. Enquanto ao mérito desta obra [...], parece-nos que ninguém terá que arguir em boa crítica – Esperamos que tão sólidas doutrinas, e que um tão clássico escrito, acharão acolhimento em toda a parte, principalmente no Brasil.⁷

No prefácio, Freitas, redator de *O Padre Amaro* informa sobre os objetivos que se resumem em algumas frases:

A força destas considerações me persuadem que faria um grande serviço ao Brasil, se espalhasse por todo ele as cartas subscritas com o nome de *Americus* [...]. Nas doze cartas, pois, que agora juntas dou ao público, um grande cabedal de ideias úteis no que respeita aos pontos mais essenciais a que deve converter a sua atenção a legislatura do Brasil [...]. Nas seis primeiras cartas [...], achará o leitor um corpo de doutrina assaz volumoso na sua intenção sobre o que diz respeito à forma dos governos em geral, sobre a forma de governo misto adoptado no Brasil e sobre a religião. Nas seis últimas [...] se trata da administração da justiça e das reformas de que ela carece, das prisões, da economia política, da escravatura e da educação nacional, tudo matérias da maior transcendência [...]. Se no Brasil se adoptarem as reformas que sugerem as sólidas teorias de *Americus* e se elas forem reduzidas à prática pela maneira que ele indica [...], podemos augurar que o Brasil há-de em vinte anos dobrar a sua população e a sua prosperidade. O Brasil com a sua forma de governo, com a sua tolerância, com a sua liberdade de imprensa e com a fidelidade aos bons princípios, em que tão exacto se mostra o governo actual, atrairá ao seu seio tudo quanto há de talento, de indústria e de cabedal na Europa.⁸

Uma coisa parece certa: a sinopse, independentemente de um odor apologético, fornece uma visão sistematizada do modo como foram produzidas. Ou seja, neste conjunto de textos parece residir a gênese teórica de uma das vias do pensamento político brasileiro.

Utilizando o modelo das *Cartas a Orestes*,⁹ ou dos *Memoriais a Dom João VI*,¹⁰ não só na forma, como nas vias metodológicas que persegue para conseguir os

⁷ *O Padre Amaro ou Sovéla, política, histórica e literaria*. Vol. XI, n. LIX (novembro – 1825), p. 387-388.

⁸ *Americus. Cartas políticas extrahidas do Padre Amaro*. Londres: R. Greenlaw, 1825, Tomo I, p. III-VI. Na impossibilidade de consulta do conjunto das *Cartas*, a partir de *O Padre Amaro ou Sovéla, política, histórica e literaria*, uma vez que a coleção se encontra amputada de alguns números, a análise das primeiras seis cartas de *Americus. Cartas políticas* será feita a partir do tomo I, que as publicou. As duas cartas seguintes (VII e VIII) serão pesquisadas a partir do tomo II, em virtude da lacuna do periódico, que não apresenta os números em que estavam incluídas. As restantes quatro serão estudadas a partir de *O Padre Amaro*, nos números existentes na Biblioteca Nacional de Portugal. O tomo II das *Cartas* existe na Biblioteca João Paulo II, Universidade Católica de Lisboa (MC-1577) e em Londres (British Librarty, General Reference Collection 8007.bbb.5).

⁹ Cf. ALVES, José Augusto dos Santos. *Nas origens do periodismo moderno: Cartas a Orestes de João Bernardo da Rocha Loureiro* [Organização, introdução e notas de José Augusto dos Santos Alves. Prefácio de José Esteves Pereira]. Coimbra: MinervaCoimbra, 2009. Estas cartas de *Americus*, publicadas, depois, em dois volumes, obedecem ao modelo de as *Cartas a Orestes*, embora com

objetivos, se bem que obviamente divergentes (João Bernardo da Rocha Loureiro, o autor daqueles textos, é um radical, o autor um moderado), Almeida, que confessa ter recebido a inspiração do prospecto do *Monitor americano*,¹¹ expõe o seu pensamento político dirigido ao imperador e ao Brasil. Em sintonia política com o imperador, percebe-se bem o desejo de um projecto político para a ex-colônia portuguesa, que não macaqueie a ordem nova, mantendo a substância da antiga. Aliás, nem de outro modo se compreenderia a publicação das *Cartas em O Padre Amaro*, nem o desvelo que o redator Freitas dedica a uma publicação autónoma, especialmente concebida para uma melhor divulgação, após a edição no periódico. Pedro deve ter remunerado bem esta publicação, sobretudo quando o seu autor é um dos membros do seu gabinete ministerial, homem de confiança, que chega a representá-lo na corte prussiana.

Seja o que for, pode dizer-se que nesta terceira década do século XIX, com as diferentes fações políticas em confronto, conservadoras ou prospectivas, o periodismo praticado atinge um patamar superior no quadro da comunicação. Um novo paradigma comunicacional é, como facilmente se pode verificar, um fato irrecusável. Esta é uma conjuntura em que a maioria se apercebe que algo de novo acontece no campo da comunicação: a importância do periódico com “vocalização-de-massa”.

Manifesto anti-democrata e filosofia política

objectivos diferentes, ou seja, o seu autor, Miguel Calmon du Pin e Almeida, marquês de Abrantes, é um brasileiro que defende e dá suporte teórico e doutrinal ao projecto pós-independentista de Pedro I para o Brasil, e exhibe esse projecto através de *Americus. Cartas políticas*. O curioso desta publicação (supostamente bem paga; no mínimo, o imperador do Brasil, Pedro, não deixou de a remunerar, como afirma Francisco Innocencio da Silva) remete, *a contrario*, para a posição de Freitas, o redator de *O Padre Amaro*, que não viu de ânimo leve a independência brasileira, como aliás a grande maioria dos publicistas do período.

¹⁰ Cf. LOUREIRO, João Bernardo da Rocha. *Memórias a Dom João VI*. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1973.

¹¹ *The American monitor...* (Cf. nota 6): “[V]i o prospecto desta obra [*The American monitor...*] e muito me agradou o plano de uma empresa calculada a apresentar num só corpo de doutrina todas as opiniões da política especulativa, todos os factos históricos e todos os documentos públicos relativos ao estado presente do Sul da América, ou considerada em si mesma, ou em relação à Europa [...]. Seja qual for o partido que se abraça, eu desejo engrossar as colunas de qualquer obra desta espécie e [...] desejo mandar a vm. numa série de cartas o contingente das minhas ideias sobre a situação política da minha pátria. Eu sou um brasileiro que deixei o Brasil pouco depois que el-rei partiu para Portugal e, tanto em Inglaterra, como em França, como neste retiro da Suíça, onde agora me acho, tenho seriamente meditado nas matérias do governo em geral [...], e, desejando com toda a energia que o Brasil consolide um governo justo, parece-me que este meio contingente não poderá desmerecer a sua benévola aceitação, principalmente [porque] eu não sou homem que adore extremos em política, assim como em coisa nenhuma [...], e [...] não participo das perigosas inflamações de um fanatismo político” (*Americus...*, *Carta I*, tomo I, p. 1-4).

Almeida, um moderado, assumidamente brasileiro, tece, logo na *Carta I*, um elogio de cerca de seis páginas ao imperador, contesta os Andradas (José Bonifácio de Andrada e Silva, António Carlos Ribeiro e Martim Francisco Ribeiro) e a sua “provocação”, por “pretenderem inclinar a Constituição inteiramente para a forma democrática”.¹² No prosseguimento da sua ideia, afirma o seu projeto político, que é o do imperador, por via da falácia do despotismo de muitos:

Democracia no Brasil!... Ah! E que seria do Brasil se a Constituição do seu império fosse de tal modo democrática que fizesse do imperador um simples magistrado e acumulasse todos os poderes numa assembleia só! [...]. Que mais importa o despotismo de um ou o despotismo de muitos? [...]. O poder só estando dividido é que não está sujeito a abusos. Quando uma assembleia única é só a que dita e a que legisla sem oposição de alguns dos outros poderes públicos e activos, não se pode esperar outra coisa senão uma actividade indiscreta sem propósito ou fim útil [...]. Enfim, quando uma assembleia única é quem rege os destinos de uma nação, nenhuma medida de prudência pode fazer escapar da suspeita de traidor os que reclamam medidas.¹³

Esta reflexão, além do panegírico a Pedro, em clara tentativa de heroicização, se não mesmo mitificação, tem a transparente finalidade de pôr termo a qualquer veleidade mais radical e, ao mesmo tempo, fazer incidir sobre os Andradas e as suas “perigosas tendências” o ónus desta veleidade, recorrendo à analogia, carecida de fundamento na argumentária utilizada, com os Estados Unidos da América, para demonstrar essa impossibilidade:

O exemplo de Washington não se repete facilmente. Quanto se enganam os que se fundam na analogia dos Estados Unidos! Quem pode ter a loucura de comparar uma terra nova, refúgio de todas as nações, onde ninguém se lembra de fazer prevalecer nem os costumes, nem as opiniões, nem as leis do seu país, com uma terra velha, cheia de recordações monárquicas e acostuada há séculos aos movimentos rápidos de uma só autoridade [...]. E, se alguém duvida que o Brasil é essencialmente monárquico que no-lo diga a complacência com que os mais severos democratas aceitaram as insígnias que o imperador lhes ofertou...¹⁴

A falácia fica à vista: nem o Brasil nem os Estados Unidos da América são terra nova; a nação americana não foi colônia de uma qualquer monarquia e, como o Brasil, é local de imigração. Neste contexto, qualquer argumento serve, mesmo o dos

¹² *Americus...*, *Carta I*, tomo I, p. 14.

¹³ *Idem*, p. 14-16.

¹⁴ *Idem*, p. 17-18.

democratas, que deviam ter recusado as insígnias para assim poderem provar que a democracia não convive com a realeza. Definitivamente, arruma a questão, desacreditando a essência e vocação do próprio homem:

Acreditar em utopias é tão desarrazoado como acreditar na panaceia ou remédio para toda a casta de doença [...]. É preciso ser fanático, ou ter fraca noção da história política dos povos para [...] pensar só porque num papel se imprimiram certos dogmas de absoluta igualdade civil..., igualdade que nunca jamais se poderá acordar nem com a desigualdade natural, nem com a desigualdade, que é necessário que haja para que o homem na sociedade tenha um verdadeiro estímulo de trabalho e de indústria, únicos agentes de civilização.¹⁵

Não quis, não pode, não soube, mas devia ter explicado que a igualdade natural é fonte de todas as desigualdades, sem que isso excluía, o que devia ter afirmado, a igualdade civil que coloca os cidadãos perante as normas jurídicas.

Segundo a sua reflexão, a diplomacia europeia, os interesses da Santa Aliança podem colocar em causa a liberdade do Brasil, por via de um processo de recolonização: “Tentarão, por ventura, as potências da Santa Aliança, no delírio, ou do seu medo, ou da sua cobiça, alguma expedição militar contra a liberdade do Brasil?”¹⁶ Tranquiliza depois: “Felizmente, enfim, a política e os interesses de duas nações poderosíssimas (a Inglaterra e os Estados Unidos da América) se opõem ao projecto de recolonização [...] e é sabido o modo por que o governo dos Estados-Unidos se explicou...”.¹⁷ Ou seja, a doutrina Monroe, “América para os americanos”,¹⁸ um sério aviso, mediaticamente enviado à Santa Aliança, em 1823, por via da mensagem dirigida ao Congresso americano, para que não restassem dúvidas.

A perspectiva, extremamente crítica, que *Americus* traça, sobre a impotência dos países ibéricos, agravada pelos “tenebrosos manejos dos pedreiros livres (a quem hoje na Península se atribuem mais crimes que aos templários)”,¹⁹ tranquiliza e mostra a inviabilidade de aventuras: “Governar, portanto, os dois países, Portugal e o Brasil,

¹⁵ Idem, p. 21-22.

¹⁶ Idem, p. 22-23.

¹⁷ Idem, p. 24.

¹⁸ “Julgamos propícia esta ocasião para afirmar, como um princípio que afecta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados, no futuro, como susceptíveis de colonização por nenhuma potência europeia...”. *Mensagem do presidente James Monroe ao Congresso dos EUA*, 2 de dezembro de 1823 (Cf. *Monroe Doctrine*. Library of Congress. Disponível em: <<http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Monroe.html>>).

¹⁹ *Americus...*, *Carta I*, tomo I, p. 28.

debaixo do mesmo sistema político e, havendo uma só capital, é sonho, que ao mesmo tempo diverte e faz piedade”; o “reino unido é uma falácia política”.²⁰

Passa em seguida:

a tratar daqueles importantes assuntos que dizem respeito à política interior dos Estados. Nesta matéria, considerando que a Constituição dada pelo imperador não é sistema de governo fixo e imutável e que suposto contenha os dogmas mais essenciais ao estabelecimento da liberdade política e civil, bem entendida, não pode deixar de ser sujeita a reformas e a melhoramentos em vários detalhes, tentarei organizar uma teoria do governo em todos os seus diversos pontos...²¹

No prosseguimento do seu propósito, *Americus* continua a produzir textos, que relevam de um modelo de prática periodística, idêntico ao dos *Memórias a D. João VI*, *Cartas a Orestes*, já referido, mas também das *Cartas de Junius*²² e outros, modelo que se torna operativo, ao mesmo tempo como editorial e projeto político.

Transparentemente a favor do poder moderador, “investido na pessoa e na dinastia”²³ de Pedro, do poder de veto e de dissolução do poder legislativo, como atributo do poder moderador, contra a aristocracia opressora e a oligarquia do talento

²⁰ Idem, p. 29-30.

²¹ Idem, p. 31.

²² *Cartas de Junius*, pseudónimo do autor desconhecido de uma série de sessenta e nove *Cartas* polémicas, publicadas entre 21 de Janeiro de 1769, e 21 de Janeiro de 1772, no periódico de Londres, *Public Advertiser*. A principal intenção do autor era desacreditar a administração do primeiro-ministro, Augustus Henry Fitzroy, 3º duque de Grafton. *Junius* acusava Grafton e outros membros do governo de imoralidade pessoal, e deu livre curso à sua indignação nas *Cartas* dirigidas ao rei George III. Como resultado destes ataques, Grafton foi definitivamente compelido a resignar ao cargo. As *Cartas*, escritas em vigoroso estilo prosaico, eram lidas por um público alargado. Antes de 1772, tinham sido publicadas, pelo menos, doze edições sem autorização. Em 1772, o autor, que acrescentou uma dedicatória ao povo da Grã-Bretanha e um prefácio, fez a revisão da coleção. A especulação sobre a identidade do autor persistiu por muitos anos, seguindo o aparecimento das primeiras *Cartas*. A mais de quarenta individualidades, em vários momentos, foi atribuída a autoria. O provável autor, na opinião de muitos estudiosos, foi o funcionário do governo britânico e escritor Philip Francis. *The letters of Junius*. London: T. Bensley, 1805, 2 vols. O *Public advertiser* dá início a uma tradição, depois continuada e imitada, de inserir cartas de homens políticos notáveis. Entre estas aparece uma série iniciada em 1767 assinada com nomes como *Poplicola*, *Anti-Sejanus* e outros. Em 1769 continuava a série com um conjunto de cartas prolongadas até 1772, assinadas por *Junius*, um mistério que gerou alguma controvérsia. Alguns autores identificam *Junius* com Philip Francis, lorde Shelburn, George Cackville e outros. Entretanto, Frank Monaghan, num artigo publicado em 1932 (Cf. MONAGHAN, Frank. A new document on the identity of “Junius”. *The Journal of Modern History*, mar./dez. 1932, Chicago: University of Chicago Press, 1932, p. 68-71) admite como mais provável autor Thomas Mante. Este artigo inclui um documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês, no qual um coronel de tropas ligeiras informa o conde de Muy, em 1774, que *Junius* é Thomas Mante, um duplo agente franco-britânico, com o qual teria contactado em 1769, na altura em que escrevia uma das cartas ao rei de Inglaterra. *Junius*, leal a Jorge III, escreve a partir de 1769, chamando a atenção para o perigo do imobilismo e da tradição. A colaboração acaba por expressa vontade do seu autor em 1772. A este propósito, veja-se: WEILL, Georges. *Le journal: origines, évolution et rôle de la presse périodique*. Paris: La Renaissance du Livre, 1934, p. 76.

²³ *Americus...*, *Carta I*, tomo I, p. 32.

(“o que é ainda pior”²⁴), o autor das *Cartas* manifesta o evidente sintoma de que não acompanha os ventos da história, nem a nova escala de valores sociais, que passou a incorporar o mérito, como condição necessária de acesso ao novo espaço público em progresso e processo. Por outro lado, tenta salvaguardar a sua conservadora argumentária, a propósito do veto absoluto ao afirmar, como se de uma impossibilidade se tratasse: “É impossível conceber que um rei no seu bom senso queira correr o risco de interpor o Veto contra o voto irresistível da opinião pública”.²⁵

Inspirado em Mirabeau, que cita, no caso do veto, *Americus* encaminha-se para a nobreza, hereditária ou eletiva, em que parecem estar presentes enunciados de Montesquieu, quando aborda a defesa de um quarto poder, um “poder neutro”, para evitar o “despotismo do executivo como o do legislativo”. Neste desenvolvimento, avança depois para “as questões poderosas da liberdade da imprensa, da liberdade pessoal e individual, da liberdade de opinião e de religião, do direito de propriedade [...], da igualdade diante a lei [...], do direito de petição [e], finalmente, da administração da justiça e do processo por jurados”.²⁶ De um só rasgo vai direto ao coração do liberalismo e da sua filosofia política.

A justiça²⁷ administrada em segredo é uma conspiração contra a inocência do réu. A sua publicidade é fundamental para garantir a proteção de inocentes. A religião²⁸ e a sua liberdade está em íntima relação com a profissionalização dos clérigos, que devem ser pagos, mas devem ser privados de toda a influência civil e nas coisas temporais. É necessário que o Brasil não seja uma província do papa, como são os reinos da Península. A Igreja tem de estar inteiramente submetida às leis do Estado. Por outro lado, *Americus* exhibe posições próximas dos liberais radicais, quando se encaminha no sentido da noção de “mata-frades” e das suas posições: “É necessário banir a troca de dinheiro por dispensas pontifícias e por indulgências. É necessário acabar de todo com os frades [...]. Os frades não são necessários nem à religião, nem à moral, nem ao ensino público, nem às artes ou ciências, antes pelo contrário têm estragado e corrompido estes esteios da sociedade”.²⁹

²⁴ Idem, p. 33

²⁵ Idem, p. 33.

²⁶ Idem, p. 34.

²⁷ Idem, p. 34.

²⁸ Idem, p. 35.

²⁹ Idem, p. 36.

Contra o governo português, eco da Santa Aliança, e os ultra-monarquistas que querem plantar no Brasil o hediondo absolutismo, o autor enumera, na dicotomia moderno/antigo, tudo o que é moderno em desfavor do antigo, como lançar tributos sem escutar os povos, permitir que a indústria particular se torne direito real, prender arbitrariamente, obter títulos, honras e mercês por capricho dos poderosos, tribunais extraordinários,³⁰ assuntos que abordará depois mais aprofundadamente. A questão militar vem também na espuma deste artigo com uma especial nota ao referir a importância da casta que “fez e desfez a revolução” em Portugal, para acrescentar “que um exército, com sentimentos e hábitos semelhantes aos daqueles que constituem a força dos Estados modernos da Europa, é não só hostil à liberdade mas incompatível com ela”.³¹ Ou seja, as forças militares não podem ser instrumento de fações. Finalmente, no seu plano de trabalho, no qual fornece “uma ideia das minhas opiniões políticas a respeito do Brasil minha cara pátria”,³² pretende abordar as questões da economia e todas as da economia política e administração interior, e todas as que dizem respeito à instrução pública, ensino público, estabelecimentos de caridade. Este projeto deve ser prosseguido, para que fortaleça a liberdade no Brasil, “enquanto a tirânica cegueira de Fernando VII e [...] a relaxada nulidade do gabinete de Lisboa fazem da Península um teatro de miséria e desolação... *Americus*. Outubro de 1824”.³³

O interessante desta *Carta* é a intricação com a dupla atitude do seu autor. Se, por um lado, ele surge politicamente moderado, ligado ao projecto de Pedro – que certamente remunerou bem esta publicação – (só assim é possível publicar certas afirmações que colidem com o pensamento de Freitas, ou os seus mentores/pagadores, sobre o governo de Lisboa), por outro, exhibe-se de modo radical quando aborda o problema da Igreja em Portugal, o estado do governo português, e é moderno, *quantum satis*, quando argumenta sobre o estatuto do exército.

Na aparência, menos conservador que Freitas, o fato é que Calmon Oliveira coabitou com o seu *Padre Amaro*, “hospedeiro” da publicação das doze *Cartas*. Julgo haver aqui um enriquecimento para a história de Portugal, neste caso a história do liberalismo, em que as diferentes sensibilidades contendem, sem abdicarem do que lhes

³⁰ Idem, p. 38-39.

³¹ Idem, p. 41.

³² Idem, p. 42.

³³ Idem, p. 43.

é comum, ao contrário do que acontece com o poder contemporâneo em Portugal (seja permitida uma leitura atualizada), que exhibe uma posição por vezes desesperada e confrangedora, com governos de tartufos e funâmbulos, sem excluir qualquer faixa da totalidade do arco político.

Regime político, a difícil escolha

Tirania e oclocracia, cortesãos e demagogos, opressão, tirania e democracia, a controversa relação sinonímica que os conservadores e liberais moderados gostam de utilizar para fazer valer os seus argumentos em favor das classes possidentes do Antigo Regime, que entraram em derrapagem social, política e econômica, são o acento do início de uma outra *Carta*.

Seja na tirania, seja na oclocracia os homens são possuídos e não governados, ainda que os possuídos por um tirano, e não por todos, como na oclocracia, ainda podem gozar de alguma compaixão dos seus semelhantes. Daqui resulta a tentativa de fusão/justaposição, sem unir os extremos, da monarquia com a democracia, para atingir o fim desejado: um sistema misto. *Americus* recorre a Locke, Hyde De Neuville, Bolingbroke,³⁴ para, ao recusar a argumentos da transcendência, que “têm mais cabimento no sermão de um frade ou no discurso de um áulico do que na teoria de um político”,³⁵ se apoiar em *Junius* que, refira-se, cita: “The right divine and sacredness of kings is to me a senseless jargon (*Junius* lett. 53)”.³⁶ A importância de *Junius*,³⁷ que se assinala em *Cartas a Orestes*,³⁸ surge também em *Americus*, dando razão à relevância e à influência que tiveram no desenvolvimento do periodismo político.

Na sua reflexão, viaja pela monarquia absoluta, aristocracia, república ou democracia, que define como formas simples de governo. Curiosamente, se as concepções que expende sobre a monarquia absoluta e a república não levantam dúvidas, já a aristocracia as suscita, na medida em que surge como um poder legislativo que pertence a uma assembleia eleita, ou por herança, sem apêndices, o que pode sugerir uma leitura apressada de Montesquieu.

³⁴ Cf. nota 51.

³⁵ *Americus...*, *Carta III*, tomo I, p. 95.

³⁶ *Idem*, p. 95, nota de rodapé.

³⁷ Cf. nota 22.

³⁸ Cf. nota 9.

Tendo presente que o fim do governo “é o bem público ou, como outros dizem, a maior felicidade do maior número”,³⁹ disserta sobre as vantagens da monarquia, as desvantagens da tirania, as vantagens da democracia (curiosamente, a liberdade é olhada sob o ângulo de uma concepção positiva do direito, liberdade “que é a isenção de restrições desnecessárias”⁴⁰), sem esquecer o recurso a palavras de Napoleão Bonaparte, citado por Las Cases: “[A democracia] não deve ter outro fim *senão dar a todos igualdade para pretender e para obter*”.⁴¹ Inevitavelmente, de acordo com o pensamento que lhe preside, *Americus* refere as enormes desvantagens, de onde relevam a ruína, as paixões e, repare-se, a constatação que torna incompatível o regime democrático com todos os regimes que o antecederam, “a discussão dos interesses públicos – a tardança e a publicidade, que se dá às deliberações e aos desígnios governativos [...]. Que triste painel”.⁴²

A aristocracia é também objecto de um juízo composto, favorável e desfavorável, partindo depois para a defesa do que chama formas mistas de governo, nas quais devem ser conciliados os convenientes da monarquia e da parte popular e aristocrática da Constituição, excluindo os inconvenientes, tendo presente o *quantum e o quale* das formas em concorrência, excluindo a hipótese de mútua anulação.

Curiosa e surpreendentemente, nesta tentativa de compromisso entre duas formas de governo, *Americus* rejeita, de um modo geral, a aristocracia, pelo que acarreta de subordinação de uma classe a outra. Em contrapartida repele a democracia:

Da DEMOCRACIA rejeitaremos só a interferência da multidão nas deliberações públicas [...] e [adoptaremos] tudo o mais. Haja sempre uma tribuna pública, onde todos os negócios públicos sejam discutidos com toda a franqueza e com toda a liberdade consistente com a decência, tenha muito embora esta Assembleia poder, e poder efectivo, contanto que não seja um poder inapelável, de cujos decretos o rei seja meramente um executor mecânico [...]. A primeira vantagem é a tendência, que nesta forma de governo se dá aos estudos [...], ninguém deseja ser espectador silente nas assembleias públicas e, por isso, todos se ressentem da necessidade de cultivar o talento, adquirir sabedoria [...]. Nos governos populares a estima pública não se ganha *senão* por uma moral mais pura e por um carácter intelectual mais elevado. Aquelas faculdades, que qualificam os homens para as discussões públicas e que são o fruto de sábias reflexões e de muito estudo, serão suscitadas aquela espécie de galardão, que [...] prontamente

³⁹ *Americus...*, Carta III, tomo I, p. 98.

⁴⁰ *Idem*, p. 99.

⁴¹ LAS CASES, Comte. *Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois*. Paris: Lebègue, 1823-1824, 8 vols., Tomo 3, p. 5 & 22.

⁴² *Americus...*, Carta III, tomo I, p. 100.

enamora a ambição humana; este galardão é *a importância e dignidade política* [...]. Demais a satisfação, que o povo tem nos governos livres, de ser todos os dias informado de toda a casta de exemplo político por meio da liberdade da imprensa, como, *v. g.*, do teor das discussões políticas de um senado ou de uma assembleia popular – das disputas sobre o carácter dos ministros - das intrigas e das contensões dos partidos [...]. Estes tópicos excitam uma universal curiosidade, e habilitando todo o mundo a produzir a sua opinião, formam um grande cabedal de conversação pública...⁴³

Antes o autor das *Cartas* tinha concluído, como se esperava, “A monarquia hereditária é preferível à eletiva, nisto nenhuma dúvida pode haver”,⁴⁴ para justificar, depois do elogio a várias invariáveis da democracia, a monarquia da sucessão hereditária, e as suas invariáveis do direito de concorrer para a legislatura por meio do veto, da faculdade de apelar para o povo constituinte, dissolvendo a câmara popular e requerendo representantes novos, quando lhe parecer que os atuais caminham no sentido inverso da utilidade pública, “enfim todas as prerrogativas do *poder moderador e directo*”.⁴⁵

E das invariáveis da democracia *Americus* escolhe o direito de eleger os representantes do povo, a livre manifestação das opiniões no seio das suas assembleias, com a facilidade de as difundir, o direito de aplicar tributos e a fiscalização da sua aplicação, mas negando o poder absoluto de fazer leis, de interferir no executivo e no judicial, acolhendo da aristocracia o poder de poucos, o contrapeso ao poder de muitos e ao poder de um só, ou seja um quarto poder, moderador, numa forma tríplice de monarquia moderada.

Mostrando algumas hesitações, nas quais revela resíduos da sociedade gótica, parece, por vezes, desconhecer que as monarquias constituintes que, em princípio, sugere defender, já não vivem sob o poder da perpetuação do segredo, antes sob o princípio do poder da publicidade crítica e política. Tendo, em muitas das suas asserções, entrado já na modernidade, por outro lado mantém-se na pré-modernidade, provavelmente porque o projeto de Pedro não lhe permite ir mais além.

Americus “vendeu” a pena, “alugou” o espírito. É hospedeiro da insanável contradição que o discurso mostra e não resolve. Com pé dentro e outro fora, na fronteira do mundo antigo e moderno, discorre sobre o novo espaço público, do qual parece ter a visão correta do horizonte de chegada, para chegar à conclusão, esquecendo

⁴³ Idem, p. 107-111.

⁴⁴ Idem, p. 103.

⁴⁵ Idem p. 112.

o vizinho americano, que a outorga de uma Constituição é o modo de solucionar o contrato social a celebrar entre a Sociedade e o Estado brasileiros. Obviamente, a Constituição “oferecida” pelo imperador obedece às “pré-noções” que enunciou, ou seja:

[O] ponto principal, não só para exterminar de todo os abusos do poder arbitrário, mas também arrancar pelas raízes as invasões do poder popular [...]. O poder, que as condições deste pacto conferem ao monarca, é o de formar ele *per si* só uma parte da legislatura e ter na sua mão o poder moderador ou director do Estado. Este poder [...], sem o qual não pode haver liberdade regular como diz Lanjuinais.⁴⁶

Portanto, todas as vantagens de um poder justo estão reunidas neste projeto outorgado de Constituição:

De tudo quanto tenha dito sou obrigado, pela mais íntima convicção, a concluir que o sistema de governo adoptado no projecto da Constituição brasileira é aquela espécie de governo, chamado monarquia mista, que pretende reunir todas as vantagens das formas simples e rejeitar todos os seus mais palpáveis inconvenientes [...]. Mas [...] o fiador [...], só [...] as luzes do povo brasileiro, quando o seu carácter moral, quando a sua probidade cívica, quando a maior liberdade de imprensa, sem fezes de abuso, e quando um verdadeiro júri se identificarem com a massa das opiniões e dos sentimentos de uma considerável maioria. Este é [...] o verdadeiro fiador e a verdadeira garantia.⁴⁷

Inspirado fortemente pelo *De l'esprit des lois*,⁴⁸ que aliás cita, passa do elogio, quase panegírico, ao projeto apresentado por Pedro, a um ato de contrição, “lixiviante” do que tinha escrito, para colocar a tônica na “massa” da maioria das opiniões e dos sentimentos, como pedra de toque da garantia e justeza do projeto. Neste sentido, *Americus* defende o consenso, a regra da política inglesa, exemplo da atitude política a adoptar pelos interesses em jogo e em virtude dos membros constituintes das duas câmaras. Assim, segundo o articulista: “Desta sorte a única parte democrática da Constituição inglesa é, propriamente falando, a liberdade de imprensa e o processo por júri, tudo mais é monárquico”.⁴⁹

⁴⁶ Idem, p. 117-119; menciona o conde de Lanjuinais, personagem em evidência durante a Revolução Francesa, Império e Restauração.

⁴⁷ *Americus...*, Carta III, tomo I, p. 135-136.

⁴⁸ Cf. MONTESQUIEU, Charles de Secondat. *De l'esprit des lois*, Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par auteur. Amsterdam: La Compagnie, 1758.

⁴⁹ *Americus...*, Carta IV, tomo I, p. 140.

Em apoio da sua tese cita, em rodapé:

James Machintosh diz, na brilhante defesa de Peltier, que a liberdade da imprensa, aumentando o número dos que exercem o seu juízo sobre os negócios públicos, produz aquela substancial democracia, infinitamente de maior peso do que a “democracia das formalidades” – Delolme diz igualmente “que se fosse possível haver liberdade de imprensa num governo despótico, ela bastaria para servir de grande contrapeso à arbitrariedade dos déspotas”.⁵⁰

Busca a definição de Constituição inglesa e encontra-a em Bolingbroke,⁵¹ “A coleção das leis, instituições e costumes que regulam o sistema inglês”,⁵² ou seja, um conjunto de convergente de dados e factos sem plano prévio ou modelo, que determinasse uma forma de governo, isto é um estado de flutuação contínua, como afirma Hume na *História da Inglaterra*. As únicas garantias certas foram a *Magna Carta* (o compromisso entre o rei John e os barões) e a *Bill of the rights* (lei do Parlamento no primeiro ano do reinado de William e Mary, no qual se declaram os direitos, a liberdade dos súbditos e a sucessão à coroa). O rei goza, em sua opinião, de uma autoridade incomensurável, ao poder nomear os funcionários públicos, uma dominação superior ao poder de veto. Governo tripartido pela monarquia, aristocracia e república, a Inglaterra, para *Americus*, na sua Constituição, permite uma viagem complexa pelas várias áreas do exercício do poder e as suas variantes do político ao judicial, pelos privilégios, que se mantêm, e tradições, seja qual for a origem, que se respeitam, em que, apesar de tudo, a sociedade funciona sem entraves ao seu desenvolvimento. *Americus* chama, ainda, a atenção para as contradições do sistema que, *e.g.*, permite que 7.000 elejam deputados, que interessam a milhões de pessoas e integrem a Câmara dos Comuns homens de grande cabedal e poder.

[Mas existe] um grande antídoto para os abusos e este é a Liberdade de Imprensa. “Aqueles que supõem (diz *Junius*) que as nossas gazetas de nada servem para rebater os maus desígnios e as más medidas do governo não conhecem nada do nosso país. No estado de devassa prostituição e servilismo a que a influência da coroa tem reduzido os outros ramos da legislatura, os

⁵⁰ Idem, p. 140-141, nota de rodapé; Jean Louis Delolme (1740-1806), jurista e ensaísta. Na sua obra *Constitution de l'Angleterre*, publicada em Amsterdã em 1771, exprimiu ideias muito próximas de Montesquieu.

⁵¹ *Essai on parties*, p. 108; Cf. BOLINGBROKE, Henry Saint John, Viscount. *A dissertation upon parties; in several letters to Caleb D'Anvers, Esq; dedicated to the Right Honourable Sir Robert Walpole*. The second edition. London: Printed by H. Hianes, at R. Franklin's, 1735.

⁵² *Americus...*, *Carta IV*, tomo I, p. 142.

ministros e os magistrados têm pouco a recear e têm mesmo leves dificuldades com quem combater, excepto a censura da imprensa e aquele espírito de oposição e de resistência que ela excita na massa da comunidade. Enquanto existe este poder censório, é necessário que os ministros e que os magistrados escolham o seu dever ou a sua reputação” (“Carta 23” de *Junius* escrita ao duque de Bedford, condenado e obrigado a repor dinheiro indevidamente apropriado).⁵³

Junius, o modelo, ajuda-o a reflectir: “Portanto, consideradas e bem ponderadas as vantagens e desvantagens da Constituição inglesa, devemos convir que nela se verifica aquele sistema de governo de que cogitaram alguns antigos políticos e que nunca, todavia, puderam ver realizado”.⁵⁴ O dado extremamente curioso desta reflexão remete-o para o poder da imprensa, uma espécie, aqui sim, de quinto poder⁵⁵ (olhado também como “poder censório” da imprensa, que deve ser lido como a crítica que o periodismo incorpora ao exercício do poder, informar sobre a informação), além do legislativo, executivo, judicial e moderador. Leia-se:

Deste modo, procede pois a prática do governo britânico: A veemência do poder popular é rebatida, e maior parte das vezes frustrada, pela influência da coroa, que submete todos os interesses ao seu enormíssimo patronato. A influência da coroa (e conseqüentemente abuso do poder ministerial) tem um grande freio na liberdade de imprensa, isto é naquele poder censório que os papéis públicos todos os dias exercem sobre a conduta dos ministros e dos funcionários públicos. O espírito público, enfim, os hábitos de pensar e de obrar, o senso geral da nação prestam um vigoroso auxílio a estas instituições e se associam com elas, de um modo tal, que não é fácil supor o de que os ingleses seriam capazes se alguém pretendesse tirar-lhes alguma delas.⁵⁶

Pode dizer-se que *Americus* produz uma interessante sinopse sobre o modo de produção do exercício do poder em Inglaterra, chamando a atenção para os vectores fundamentais dos mecanismos de controle, elogiando, por outro lado, o modelo que, contudo, não deseja ver aplicado (“de verbo *ad verbum*”), sem adequações, ao Brasil, porque, como afirma, “Não há coisa mais perigosa em política do que pretender que as instituições de um povo hajam de quadrar e servir em tudo a outro povo”.⁵⁷

⁵³ *Americus...*, Carta IV, tomo I, p. 179-180.

⁵⁴ *Idem*, p. 180.

⁵⁵ Utilizo aqui a noção de quinto poder, face ao modo como *Americus* vê a imprensa na sua relação com os outros quatro poderes – legislativo, executivo, judicial, moderador (aristocrático) –, remetendo de algum modo para Benjamin Constant.

⁵⁶ *Americus...*, Carta IV, tomo I, p. 181.

⁵⁷ *Idem*, p. 182.

Liberdade de imprensa e de consciência

A *Carta V* tem, neste contexto, um especial interesse, porque aborda a questão fundamental da liberdade de imprensa, “primeiro ingrediente dos governos constitucionais”,⁵⁸ e o modo de prevenir os abusos de “uma liberdade convertida em valhacouto, de onde impunemente possam de contínuo ser violados os direitos dos outros e continuamente caluniadas todas as operações de um governo”.⁵⁹ *Americus* procura uma posição equidistante entre déspotas e liberais, entre censura e incontinência libertária, entre abuso e uso, e parte para a análise do pressuposto do projeto de Pedro:⁶⁰

⁵⁸ *Americus...*, *Carta V*, tomo I, p. 184.

⁵⁹ *Idem*, p. 185.

⁶⁰ Art. 179, nº IV; Cf. *Projecto de Constituição para o Imperio do Brasil: organizado no Conselho de Estado sobre as bases apresentadas por sua magestade imperial o senhor D. Pedro I. Imperador constitucional e defensor perpetuo do Brasil*. Rio de Janeiro: Na Typographia Nacional, e Reimpresso em Londres: Por L. Thompson, na Oficina Portuguesa, 1824, “TÍTULO 8º. Das Disposições gerais, e garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros. Art. 179, nº IV: Todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escritos, e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos abusos, que cometerem no exercício deste direito, nos casos, e pela forma, que a lei determinar”, p. 35. Das três edições consultadas, a que foi possível aceder, verifica-se que uma edição de 1823, titulada apenas *Projecto de Constituição para o Imperio do Brasil*. Rio de Janeiro: Na Typographia Nacional, 1823, reporta a outra e diferente versão, em que a matéria referida por *Americus*, na sua reflexão, consta do CAPITULO II. *Dos Direitos individuais dos Brasileiros*. Art. 23, p. 8. Das outras duas edições, que são coincidentes na sua versão, e confirmam a referência de *Americus* (Art. 179, nº IV), uma foi reimpressa, como se refere, em Londres, em 1824; a outra, produzida no Rio de Janeiro: Na Typographia Nacional, 1823, apresenta anotações manuscritas, como a rubrica de Pedro I na capa e a anotação do mesmo na última página: “A 25 de Março de 1824 jurei sobre este projecto” (p. 23). Nesta mesma versão, e no mesmo documento, segue-se uma outra, com anotações, adições e emendas do conselheiro Francisco Gomes da Silva à Constituição do império do Brasil, para ser avançada como Carta constitucional de Portugal. Este exemplar contém ainda em folha não numerada e intercalada (entre a folha de rosto e p. 2 – provavelmente retirada do lugar próprio no momento da digitalização – da versão para ser acomodada como Carta constitucional de Portugal), a indicação manuscrita “*Constituição do Império Brasileiro feita no Conselho de Estado no ano de 1824*” (Cf. <<http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1046.pdf>>). À luz destas três edições do Projeto verifica-se que a versão apenas titulada *Projecto de Constituição para o Imperio do Brasil*, datada do Rio de Janeiro, de 30 de Agosto de 1823, é fruto do pensamento de um grupo de deputados da primeira Assembleia Constituinte e Legislativa do Brasil, entre eles os irmãos Andrada, e tem presente a sede da sua emanção – a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Nenhum destes personagens integra o grupo do Conselho de Estado, que produz a outra versão, com as duas edições coincidentes, já referidas, uma, a reimpressa em Londres, datada do Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1824, a outra datada do Rio de Janeiro, 11 Dezembro de 1823. A data desta última entra em discrepância com a informação manuscrita, que a reporta ao ano de 1824, incluindo a informação de Pedro I, que assinala o juramento com a data de 25 de Março de 1824. Aliás, uma outra discordância surge na datação destas duas edições da versão, produzida pelos membros do Conselho de Estado: a reimpressa em Londres, apresenta-se, antecedendo as assinaturas dos conselheiros, datada do Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1824, enquanto a impressa no Brasil, surge, antecedendo as assinaturas dos mesmos conselheiros, datada do Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1823. Gralha desculpável ou confronto ideológico com a versão de Agosto de 23, da autoria do grupo de deputados da Assembleia Constituinte, coexistente, e com intenções diferentes, com as decisões de Pedro I, quando dissolve a Constituinte e convoca o Conselho de Estado para elaborar um outro projeto de Constituição, que não colocasse em causa o poder que desejava assumir e que a história do Brasil desta conjuntura amplamente demonstra?

[As] vantagens incalculáveis que resultam do exercício da liberdade de escrever e, classificando este exercício entre as garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, sujeita desde logo o abuso deste mesmo exercício ao anátema e ao castigo da lei, a qual há-de fixar os casos e há-de determinar a forma de proceder em semelhante assunto. Fixar porém os casos [...] é objecto de bastante dificuldade [...], que se não determinam [...] seguem grandes abusos [...]. Pois que, se são menos daqueles que devem ser, ficam os direitos individuais sem protecção e o governo a peito descoberto [...]. E, se por acaso, se excede o número dos que devem ser prefixos, fica a liberdade manietada e fica o governo e os funcionários sem aquela censura útil...⁶¹

A pretensão é encontrar o meio, útil e justo, mas chamando a atenção, desde logo, para os pasquins, após 1820, para a França dos Bourbons que, como é sabido, foram apeados do poder pela imprensa.

Disserta depois sobre o ato de professar uma opinião:

A mais independente das faculdades humanas, aquela que nos faz industriosos e capazes de progressos, que move e que dirige todas as outras, estar sujeita ao ditame do poder é uma espécie de escravidão, que só pode impor-se a um povo, o qual à custa de artificios e de vexações habituais está reduzido à mais supina ignorância e que tem por isso renunciado ao uso de cogitar.⁶²

O uso da razão, condição de liberdade e de saída da menoridade intelectual, que a monarquia absoluta obstaculizou, uma atitude que perpetuou na medida do possível, surge nesta consideração com toda a evidência.

Moderado, na busca de um consenso no seio da sociedade brasileira, *Americus* não ignora a condição de viragem para a modernidade: o uso público da razão, dissolvente da ignorância e das estruturas arcaicas, em que muitos regimes continuam a permanecer, a importância da discussão e do debate, a irrecusável função da imprensa e a recusa de verdades absolutas e eternas, como quem diz, perguntar é duvidar, demonstrar é subverter:

Eis, aqui, a marcha de sua ultrajante tirania. Fazendo todos semblante de crer o que não crêem, este hábito, afinal, produz corrupção de uns, inércia em outros, baixeza e degradação em todos [...]. Enquanto, pois, não houver uma discussão livre de todas as opiniões, não haverá meio de estabelecer comparação e de tirar uma inferência segura. Um corpo de doutrina, ditado pela autoridade, supõe que o espírito humano já fez todos [...]. Em qualquer época da história que se suponha legislado um tal símbolo, houvera de conter mil absurdos e houvera refutado mil verdades [...]. Tão pouco era possível

⁶¹ *Americus...*, Carta V, tomo I, p. 186-187.

⁶² *Idem*, p. 189-190.

conceber autoridade capaz de estabelecer semelhante símbolo [...]. Por efêmeras que sejam as controvérsias e por acanhado que seja o campo da discussão, a liberdade de pensar e de escrever sempre vai desapertando os olhos e descobrindo novos raios de luz [...]. É, todavia, uma triste verdade, bem digna de lamentar, que, depois que existe a arte da imprensa, sempre o poder se tem mortificado com este género de indústria, declarando-se seu frenético inimigo [...] e até corrompendo, todas as vezes que de outro modo não pode obter o seu fim.⁶³

Neste contexto, denuncia o “protótipo” (o termo é de *Americus*) de todas as censuras e da repressão: o papa Alexandre VI,⁶⁴ que em 1501 instituiu a censura dos livros, sem esquecer a inquisição, onde “a primeira coisa é punir, a segunda ouvir e a terceira dar tortura. Este era o processo da infernal inquisição...”.⁶⁵ Mas, os livros que “proíbem e que expurgam, acendem o apetite de os ler e alargam a esfera das aplicações [...], uma proibição é o melhor título da celebridade literária”.⁶⁶

Na verdade, o ato censório, o sentimento de revolta e a veemente oposição ao ato discricionário de atentado à liberdade de expressão conduzem de imediato, apesar do elevado analfabetismo, ao aumento do número de leitores possíveis do impresso (livro, periódico ou outros), acentuam o papel do alargamento por círculos concêntricos da importância do “ler” e do “ouvir”, sem os quais o seu campo de acção ficaria limitado, um desenvolvimento potenciado, ainda, pelo sentimento de revolta, que tais atos despertam. O círculo daqueles que o leem é mais amplo do que o dos compradores e o público influenciado indiretamente é ainda mais dilatado do que o dos auditores. É necessário não confundir público real com público virtual, pode haver desfasamento entre o público de um periódico e o seu verdadeiro significado. É pelos efeitos que se pode conhecer a verdadeira natureza do consumidor.

O acontecimento tem, assim, lugar de encontro entre os leitores cultivados e os leitores populares, alfabetos e analfabetos, e o “agitador” desvenda o segredo ou a

⁶³ Idem, p. 190-193.

⁶⁴ O papa Alexandre VI, que foi um dos seus impulsionadores, deixou um pequeno manuscrito intitulado *Guia do perfeito censor*, onde afirma que “1) A censura é a arte de descobrir nas obras literárias ou dramáticas, as intenções maldosas; 2) O ideal é aí descobrir as intenções, mesmo quando o escritor não as tenha tido; 3) Um censor capaz deve, à primeira vista, descobrir na palavra *oficleide* uma injúria à moral pública; 4) A divisa do censor é: ‘Cortemos, cortemos, nunca é demais’; 5) O censor deve estar persuadido que cada palavra de uma obra contém uma pérfida alusão. Quando a descobrir, ele cortará a frase. Quando a não descobrir, cortá-la-á também, levando em conta que as alusões melhor dissimuladas são as mais perigosas”. GOBLOT, Laurent. *Apologie de la censure*. Rodez: Subvervie, 1960 *apud* GABRIEL-ROBINET, Louis. *La censure*. Paris: Hachette, 1965. In: BROCHIER, Jean-Jacques. Les arguments contre la censure. *Communications*, n. 9, Paris: Seuil, 1967, p. 64.

⁶⁵ *Americus...*, Carta V, tomo I, p. 194, nota de rodapé.

⁶⁶ Idem, p. 195.

informação que se desejava manter fora do olhar da publicidade, sensibiliza a opinião por via de um discurso sobre o acontecimento a que apenas os grupos dominantes tinham acesso.

As novidades, em função da sua importância, propagam-se horizontal, transversal e verticalmente, provocando indiretamente inimagináveis mudanças que se articulam, a nível comunicacional e informacional, num sistema a partir do qual é possível verificar os funcionamentos institucionais e discursivos da circulação da informação e a construção, pouco a pouco, de discursos sobre os acontecimentos, de enunciados pertencendo a todas as formas de palavra social produzidas pelo jogo das instâncias do poder que, ao mesmo tempo, veiculam e tentam controlar esta palavra.

Depois de mostrar a iniquidade dos obstáculos e a impotência da repressão, retoma a argumentária sobre os fundamentos da liberdade de imprensa:

Porventura deixará a liberdade de imprensa de exercer a sua influência benéfica em descobrir ou o roubo, ou o peculato, ou a traição, só pelo receio de dizer uma injúria contra o ladrão ou contra o traidor? Deixará ela de revelar o erro e a injustiça das leis só pelo receio de que a depressão da capacidade do legislador traga consigo o seu desprezo e, por conseguinte, a desobediência? Se assim fosse quem havia de aconselhar as reformas? Quem haveria recurso contra os abusos do poder? Ficariam sem remédio os erros da legislação? Quem aboliu a escravatura europeia e os feudos, e os processos por água e fogo e as torturas, e a partilha desigual das heranças e o uso de fundar capelas e morgados *ad libitum* e outros mil erros consagrados em leis, que, por muitos anos, estiveram em seu vigor, senão a faculdade de examinar os motivos e as consequências das leis, senão a faculdade de esclarecer o legislador sobre os interesses públicos? Deixará, por ventura, de se exercer esta liberdade sobre as sentenças dos juizes, depois que Voltaire patenteou, por mais de uma vez, a utilidade de semelhantes reclamações? A lei poderá exigir moderação nas censuras ou não tolerar insinuações amargas contra as intenções do julgador, mas não será permitido pensar que os juizes erram, nem adverti-los dos seus erros, para que hajam, ou de os remediar ou de se precaverem no futuro dos grandes perigos de que está cercado o exercício de seu formidável poder? Deixará, enfim, de se exercer esta liberdade em examinar a verdade dos *dogmas políticos*, principalmente no que respeita à origem do poder ou à utilidade prática das formas do governo? De que servem estas idolatrias por uma forma e estes anátemas pelas outras, quando as comunicações rápidas com os diversos Estados polidos do globo (onde todas essas diversas formas são adoptadas) fazem perder o crédito às que menos triunfam das objecções da experiência? Em todas estas matérias a discussão é mais proveitosa do que o silêncio e, por isso, a censura das instituições governamentais, dos actos do governo e das sentenças dos juizes devem ser contínuo objecto de discussão por meio da imprensa. Mas [...] qual é o ponto em que a censura se torna ultrajante e sediciosa? Esta é uma das mais importantes indagações do legislador, quando pretende cultivar a

liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, prevenir os seus mais perigosos abusos.⁶⁷

Este enorme elogio e defesa da liberdade de imprensa reflete um texto extremamente conseguido, ao nível dos mais acabados entre outros periodistas do período. Estrutura a sua argumentária, sem deixar muito campo de manobra aos opositores e aos defensores da censura prévia. Pode dizer-se que o surgir da opinião pública passa por este intersticial campo de intercomunicabilidade e intercompreensão, ou seja, a política em ação, a crítica em ação, a democracia em ação. Percorre, praticamente, todos os vectores de uma qualquer moderna formação sociopolítica, a essencialidade do poder nas suas variantes, sem esquecer as “comunicações rápidas” entre os diversos Estados, ao mesmo tempo que referencia a sua fonte de inspiração: Montesquieu e *De L’esprit des lois*.⁶⁸

A sua reflexão envereda depois pelas limitações e as penas para a injúria e a calúnia, para a capacidade de julgar e, a propósito, cita Benjamin Franklin:

Se por liberdade da imprensa se entende meramente a liberdade de discutir as providências públicas e as opiniões políticas, haja toda a que se queira. Mas, se por esta liberdade se entende a de afrontar, a de caluniar, a de difamar – eu, pela minha parte, renuncio à porção que me compete [...] e, de boa mente, consentirei em trocar a minha liberdade em dizer mal dos outros, pelo privilégio de não ser injuriado por ninguém.⁶⁹

Prosseguindo na sua reflexão, *Americus* aborda a prática inglesa, que lhe serve de modelo, defende a absoluta necessidade de estabelecer uma demarcação entre o que é crítica ao governo e delito de abuso de liberdade de imprensa. Busca apoios e recorre, mais uma vez, a *Junius*.⁷⁰ “Uma considerável latitude deve ser permitida na discussão dos negócios públicos, porque aliás a liberdade da imprensa nenhum benefício traria à

⁶⁷ Idem, p. 199-201.

⁶⁸ Idem, p. 218, nota de rodapé.

⁶⁹ *Americus...*, Carta V, tomo I, p. 208; “If by the *Liberty of the Press* were understood merely the Liberty of discussing the Propriety of Public Measures and political opinions, let us have as much of it as you please: But if it means the Liberty of affronting, calumniating, and defaming one another, I, for my part, own myself willing to part with my Share of it when our Legislators shall please so to alter the Law, and shall cheerfully consent to exchange my *Liberty* of Abusing others for the *Privilege* of not being abused myself” (FRANKLIN, Benjamin. *An account of the Supremest Court of Judicature in Pennsylvania, viz., The court of the press*, Amendment I (Speech and Press), Document 16, 12 Sept. 1789. Disponível em: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendI_speeches16.html>.

⁷⁰ Cf. Nota de rodapé 22.

sociedade (Preface)”⁷¹. Complementa da sua autoria (tenha-se em atenção a noção de “poder censório” da imprensa, detido pelo periodismo, que em *Americus* significa crítica):

Para chegar pois ao acerto é preciso a discussão da imprensa, é preciso que todos dêem o seu contingente, já que a ninguém compete o privilégio da infalibilidade. Contra todas estas vantagens da censura pública, dizem os apagadores: Que a censura é muitas vezes mais injusta e mais errônea do que a matéria ou o objecto censurado. Convenho. Mas, se a censura consiste unicamente na liberdade de dizer cada um francamente a sua opinião, faz aparecer a verdade no meio do contraste, sem degradar, nem insultar a autoridade do legislador ou do magistrado. A todos fica competindo a faculdade de escolher e comparar [...]. [E] pode apostar-se cem contra um que poucas vezes se errará em chegar a uma conclusão exacta e verdadeira...⁷²

Verdade e razão são os dois pilares da nova sociedade que se deseja construir. Neste sentido, recorre, como sempre, a Montesquieu,⁷³ agora com o complemento de Johnson,⁷⁴ Pascal⁷⁵ e Burke.⁷⁶

Continua a dissertar sobre liberdade de imprensa e junta-lhe o processo de construção do fenómeno de opinião, de elaboração de uma opinião pública, assente na discussão, no debate, no confronto de ideias, para se chegar a um consenso:

Não há melhor modo de obter este conhecimento [exercício do poder] do que ser a todos permitido expor as suas opiniões e o fundamento delas para obter resposta dos que pensam diversamente. Deste modo, se vai formando um tesouro comum de opiniões, de onde se pode escolher à vontade. Se, com o ardor da discussão e com o esforço da indagar, é que se apura quanto a habilidade intelectual é capaz de produzir – a não ser este o meio de chegar à verdade, qual será ele? Por certo que opiniões falsas aparecerão de mistura com as verdadeiras, mas qual é o caso em que podemos supor-nos isentos da influência do erro? É, sem dúvida, quando os fundamentos de toda a casta de opiniões se apresentam ao público e quando umas se confrontam com as outras, isto é, quando a discussão se torna mais extensa e a mais intensa [...].

⁷¹ *Americus...*, Carta V, tomo I, p. 215, nota de rodapé.

⁷² *Idem*, p. 217-218.

⁷³ *De l'esprit des lois*, L. 28, cap. 38.

⁷⁴ *Rambler*, n. 87 (*Americus...*, Carta V, tomo I, p. 219, nota de rodapé); Cf. JOHNSON, Samuel. *Essays from the Rambler, Adventurer and Idler*. Ed. lit. Walter Jackson Bate. New Haven: Yale University Press, 1979.

⁷⁵ *Lett. Provinciale*, 12 (*Americus...*, Carta V, tomo I, p. 219, nota de rodapé); Cf. PASCAL, Blaise. *Les provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte a un provincial de ses amis*. Nouv. Éd. [S.l.: s.n.], 1766.

⁷⁶ *Lett. on Regicid. Peace* (*Americus...*, Carta V, tomo I, p. 219, nota de rodapé); Cf. BURKE, Edmund. *Two letters addressed to a member of the present parliament, on the proposals for peace with the Regicide Directory of France by the right honourable Edmund Burke*. Second Edition. London: Printed for F. and C. Rivington, 1796.

[Q]uando as instituições são de tal modo combinadas que beneficiam os poucos à custa dos muitos, então é que a liberdade da discussão se torna ainda de muito maior importância e de muito mais urgente necessidade, porque de outro modo é impossível haver melhora, a não ser por meios violentos e anárquicos, os quais todo o homem sábio deve deprecar. A discussão livre vai impregnando a massa comum do povo com o conhecimento pleno destes defeitos e excita uma desaprovação geral, que os governos nunca julgam prudente desatender. Desta sorte as reformas resultam de um quasi como geral acordo. Não haverá improbidade cívica, a qual ouse negar, por conseguinte, o útil que se encerra na liberdade de discussão.⁷⁷

No final desta *Carta*, *Americus* acentua os princípios que a seu ver devem presidir à liberdade de imprensa: os direitos individuais devem se respeitados, a liberdade de imprensa é um dado irrecusável, quando contida nos limites do útil e do verdadeiro, os delitos de imprensa devem ser punidos.

Tenta, a meu ver, de modo notável, a demonstração da substância do quinto poder. Por ali passam, tendo em atenção o seu raciocínio, todas as reformas, todas as questões que afetam qualquer formação sociopolítica. A liberdade de imprensa, na senda dos pensadores e construtores do liberalismo, dos “inventores” da liberdade, é o suporte de todas as outras, surgindo, assim, com um carácter demiúrgico, tornando acessível ao público que raciocina a verdadeira dimensão do acto de pensar e de utilizar o entendimento.

Apesar de moderado em muitas das suas proposições, *Americus* na sua reflexão tem um discurso de acentos radicais ao atribuir ao poder da imprensa, e à sua liberdade, o carácter de um instrumento fundador. E, neste sentido, pode sem receio afirmar-se que a sua perspectiva o encaminha para o poder da imprensa residindo no seu papel inaugurador, enquanto suporte prático de um modo histórico de objetivação da mediação simbólica constitutiva de um sistema sociocultural. Não é, pois, apenas um poder entre outros, uma vez que o periódico, de um modo geral, na sua função, constrói o “pano-de-fundo” e a “boca-de-cena” das práticas sociais, fornecendo uma base à identidade e à ação individual e coletiva.

Se o que funda o espírito público é a livre deliberação dos cidadãos esclarecidos, então, como se pode deduzir da reflexão de *Americus*, interditar a palavra ou um escrito é impedir a razão de caminhar, e obstar a que a livre circulação da palavra escrita tenda à política justa. Se a liberdade de imprensa é o arquétipo, e ponto “arquimédico”, de todas as outras liberdades, então esta independência, entendida como uma espécie de

⁷⁷ *Americus...*, *Carta V*, tomo I, p. 221-223.

liberdade material e política não esgota todo o conteúdo da liberdade. Esta tanto é identificada como liberdade humana, como com o exercício dos direitos políticos e de soberania, ou ainda como o direito de pensar, de dizer, de escrever e de consciencializar um Deus.

Constituição, a temática recorrente

A *Carta X* [Agosto de 1825] repete um tema já abordado na *Carta IV*: a constituição inglesa e a sua complexidade. Embora com maior riqueza de pormenores, os princípios já enunciados estão lá, transcrevendo, em muitas passagens, o que já escrevera antes:

As minhas observações a este respeito serão classificadas debaixo dos dois pontos de vista [...], isto é, sobre quais são os expedientes porque a Constituição inglesa provê ao interesse dos súbditos e quais são aqueles expedientes porque ela provê à sua própria conservação, como governo regular e útil. Enquanto ao primeiro expediente [...]: A fim de estabelecer leis salutares, todo o cidadão pode ser membro da legislatura e todo o legislador pode oferecer à deliberação aquela lei que lhe parecer necessária para promover o público interesse [...]. Os representantes acham-se tão misturados com os constituintes, e os constituintes com o resto do povo, que não podem sem a mais ofensiva parcialidade impor um ónus sobre o povo, de que eles mesmos não participem [...]. Todo o processo dos debates do Parlamento e a toda a conduta dos seus membros é matéria de publicidade para todo o povo em geral. O representante está numa tal dependência do constituinte, e a sua política importância depende tanto do favor público, que por nenhum outro modo se pode fazer recomendável para o adiantamento na sua carreira, senão descobrindo e patrocinando as leis da pública utilidade. Quando de tão diversos canais se deriva o conhecimento das necessidades públicas de uma nação, quando tão diversos entendimentos se põem a trabalhar sobre o mesmo objecto é de presumir que a um ou outra ocorra o mais útil expediente, remédio ou melhoramento – E quando um sábio conselho [...] é sugerido, é de esperar que tenha em seu favor a maioria dos membros da Casa dos Comuns...⁷⁸

A publicidade crítica aos atos do poder surge nesta reflexão com todo o realce. Ao mesmo tempo faz incidir a luz sobre a função do deputado, que não pode ser um ornamento, antes deve representar os seus constituintes em conformidade. Uma vez passada a fronteira que conduz ao seio do espaço público, o representante, em nome do

⁷⁸ *Americus. Carta X* [Agosto de 1825]. *O Padre Amaro ou Sovéla, politica, historica e literaria*. Vol. XI (n. LVI), p. 157-159.

que proclamou, e dos interesses dos constituintes que o elegeram, só pode ter uma prática política virtuosa em coerência com a teoria que assumiu.

Anote-se, ainda, nesta reflexão, a necessidade de publicidade das sessões parlamentares, resultado da luta que se trava entre imprensa e Parlamento a partir do século XVIII. O mecanismo do consenso surge neste texto com grande evidência, como resultado geral das vontades, em nome da vontade geral e da deliberação geral. Aliás esta praticabilidade da constituição inglesa é pretexto para uma crítica à monarquia absoluta, com comentários a propósito e de acento, pode dizer-se, radical: “Em toda a forma de governo, que exclui o povo, o interesse dos que governam é tirar o mais que podem e o interesse dos que são governados é dar o menos que podem. O poder de impor [...] é nas mãos de um rei arbitrário, um meio de extorsão e o instrumento de suas vinganças”.⁷⁹

Americus surpreende, por vezes, sobretudo se o encararmos como dependente da vontade de Pedro e da sua visão do mundo, que torna pública num periódico de vistas bem menos radicais, tendo como padrão os homens, na generalidade, do vintismo.

Não por acaso, o tema da prisão arbitrária vem à discussão tal como a explicação do modo de funcionamento do *Habeas-Corpus*, um importante instrumento, que, levado a sério, impede atos iníquos de qualquer poder. O assunto é pretexto para introduzir o segundo dos expedientes da Constituição inglesa: a conservação e manutenção da Constituição, ou seja, “aquele equilíbrio político que se deriva da *balança do poder* e da *balança do interesse*”,⁸⁰ em síntese, o equilíbrio dos poderes, que deixa ver a impossibilidade de qualquer poder ficar na situação de usurpador dos poderes atribuídos a um outro.

A questão do bi-cameralismo vem também à colação, com *Americus* a manter uma posição equidistante, aceitando o exemplo da Inglaterra, onde a segunda câmara (Pares) é útil,⁸¹ ao mesmo tempo que rejeita a conjuntura em que a instituição não só é inútil, como perigosa e lesiva dos interesses da sociedade, sobretudo quando está dependente da coroa e dos seus interesses.

⁷⁹ Idem, p. 160-161.

⁸⁰ Idem, p. 163.

⁸¹ O nobre inglês é um homem de talento, independente, não vive “do que lhe dá a coroa – à maneira dos nobres portugueses” (Idem, p. 167).

Neste encadeamento, transporta a sua reflexão para a opinião pública e faz afirmações que, de algum modo, podem contradizer outras anteriores, ou seja, esvazia a opinião pública da sua substância, para a situar no âmbito de uns poucos, embora tenha de admitir-se o argumento, enquanto válido, na medida em que levanta, obviamente nesta conjuntura, uma questão de operatividade do conceito.

Seja o que for, *Americus* quer ignorar, talvez para fazer vingar o seu argumento, a importância das franjas, às quais não pode ser tirada de todo a sua capacidade de refletir, independentemente da “voz” do *Sapientiae Assectator*,⁸² sobretudo numa época em que a convivialidade e a sociabilidade fazem parte integrante da quotidianidade. Com efeito, a rede psicopolítica⁸³ constitui-se por canais privilegiados de informação e circulação de novidades, em que se movimentam as elites, as “clericaturas” do saber “cultivado” e as franjas e as margens do saber “orientado”, que depois se alarga ao conjunto da sociedade. Se é incontestável, e um lugar-comum, que não pode resvalar para o esquecimento que todas as novas correntes de pensamento encontram primeiramente expressão numa elite, enquanto os seus conteúdos e valorações não são assimilados pela sociedade na sua generalidade, já sob outra perspectiva não deve secundarizar-se, em prol das elites (do saber “culto”), o papel das franjas que lhes são afins.

⁸² Chamo *Sapientiae Assectator* às personagens marcantes da sua época, aquelas que mais facilmente acedem à cultura e à propriedade, condições para mais espontaneamente integrar o espaço público liberal. São estes *Sapientiae Assectatores* que, a meu ver, promovem o equilíbrio, no caso da comunicação social, entre forma e conteúdo, comunicação e informação, instrumento e mensagem, no sentido da condução e não da manipulação, da orientação e da reflexão política. Estes elementos tornam-se, no interior da rede psicopolítica, vitais para a comunicação e a informação.

⁸³ Entendo por rede psicopolítica um conjunto de espaços-lugar, de situações objectivas de informação e comunicação em que esta não pode ser definida apenas como uma transmissão de informações sobre o estado e o processo de desenvolvimento dos saberes (do político ao artístico). Com efeito, nesta rede comunica-se também para estabelecer relações, partilhar emoções e dividir sentimentos, para agir sobre o próximo, para confortar e confrontar a nossa identidade (da política à artística) e a dos outros, integrados no espaço público. No fundo, trata-se de um espaço público que, acolhendo variantes e formas de atuação alternativas, se conjuga com a rede psicopolítica, constituída na base do círculo político, tertúlias, gabinetes de leitura (aluguer de livros), cafés, teatros, botequins, salões, academias, bibliotecas públicas e privadas, passeio público e outros locais estratégicos em que convergem a palavra pública, a semi-pública, a privada ou a officiosa, com as tipografias, os livreiros, os novelistas, os vendedores ambulantes e os circuitos de comercialização do impresso (livro, folheto, panfleto ou periódico) e do manuscrito (livro, folha-à-mão etc.). Motivados pelo progresso estrutural, pela inovação, pela realização pessoal, pela igualização, pela mutação em sincronia com as necessidades de evasão ao autoritarismo imemorial, os atores sociais (“solistas” ou “figurantes”, que alternadamente atuam “atrás-do-pano” ou à “boca-de-cena”) desta rede comunicacional, aos quais podemos chamar sujeito sociopolítico, sentem-se atraídos pelo progresso intelectual e material, pela liberdade intrínseca, pela descoberta de novas quotidianidades e mundaneidades, por uma diferente sociabilidade e por uma também modificada conflitualidade, reflexiva e raciocinada.

Na realidade, esta é uma época em que a escrituralidade e a oralidade caminham de mãos juntas para permitir a conexão, o cotejo, o confronto com outras leituras, outras opiniões, num espaço público que não é ainda um espaço anônimo de circulação.

Americus parece confundir a orientação política, que ele próprio exprime ao longo destes textos, e está na origem da reflexão, com a manipulação política forjada, que, podendo ser um fato, não tem ainda qualquer possibilidade de se tornar em dominante ou determinante num período em que a imprensa e os fazedores estão em constante contato, nos espaços de convivialidade, os espaços-lugar, com o seu público que, todo ele, tem possibilidades de acesso ao espaço público:

Se a voz do povo fosse sempre o resultado de uma reflexão sincera e desapaixonada, se todo o indivíduo (se um entre cem, ao menos) pensasse por si só [...], se, finalmente, o povo tivesse alguma constância ou alguma firmeza nas opiniões que concebe [...]! Porém, quando uma constante experiência nos ensina que opinião pública é pela maior parte das vezes a opinião de uns poucos chefes mais sagazes, quando se considera que o número que se vai juntando a um clamor popular só aumenta os sons e não aumenta nem o seu juízo, nem o seu entendimento, devemos em recta consciência que, em muitos casos, a república só pode ser salva pela relutância da nobreza em [...] aceder à veemência do povo.⁸⁴

Aliás, à semelhança de muitos liberais, a “turba” é algo que incomoda, quando desnecessária, e se acolhe, quando imprescindível. Uma forma de olhar que começa a colocar à luz dos dias as contradições que a segunda metade do século XIX não consegue resolver, depois do surgir da esfera pública operária, pelas contradições que engendra no seio da economia capitalista e da visão do mundo burguesa. O autor das *Cartas* critica, depois, veementemente o sistema de eleição dos deputados, o absurdo de uma série de incongruências que fazem com que a eleição possa não passar de um ato desigual, em que a representatividade é injustamente distribuída. Finalmente, aceita, como fez em *Carta* anterior, que o espírito público, os hábitos de pensar e de obrar, o consenso geral da nação prestam um grande auxílio e dão um enorme contributo ao sistema inglês.

Face a esta meditação sobre a monarquia constitucional inglesa, cujo modo de organização e operatividade pretende ver incorporado no Brasil imperial, *Americus* produz, a meu ver, um excelente texto que, independentemente de algumas contradições, deve ser tido em apreço no quadro do vintismo, com o qual pode, por

⁸⁴ *Americus. Carta X* [Agosto de 1825]. *O Padre Amaro ou Sovéla, política, histórica e literária*. Vol. XI, n. LVI, p. 168.

vezes, colidir, mas que, em grande parte, é consonante na maioria das teorias expressas, cujas fontes teóricas ou não diferem ou andam muito próximas.

Conclusão

Outras temáticas, veiculadas pelas *Cartas*, poderiam ser neste texto analisadas. Contudo, face às limitações de espaço, penso que os temas escolhidos são suficientes para fornecer uma panorâmica do seu conteúdo de modo a fundamentar o objetivo a que me propus no início deste tema.

À luz deste entendimento importa, então, enfatizar que *Americus*, um pseudónimo, que parece ser uma reivindicação umbilical de América, surge como uma personagem, cujo perfil suscita o interesse de quem o lê, nas sucessivas variantes que utiliza dos conceitos operatórios de uma Constituição, a partir da assunção de interlocutor legítimo, que se revê no projeto político de Pedro I.

A abordagem, aqui produzida, de alguns aspectos da problemática veiculada por estas *Cartas*, e a inevitabilidade do enfoque nos “instrumentos”, que, sendo meios, também são fins, nesta amálgama de conceitos a que nos conduz o redator *Americus*, leva-nos a um horizonte de chegada, que, no início da publicação, não surge clarificado: o discurso de poder.

Quero com isto dizer que, em derradeira análise, o autor das *Cartas* visa a “retomada” do poder por Pedro I, em vias de perdê-lo, por esvaziamento dos potenciais de legitimação – dissolução da Assembleia Constituinte, prisão dos irmãos Andrada, criação de um Conselho de Estado, para a redação de uma Constituição e a sua promulgação em 25 de Março de 1824, sem esquecer um conjunto de fatos políticos que se foram acumulando e contribuíram para o seu afastamento definitivo e regresso a Portugal.

Com efeito, estas *Cartas* são uma espécie de “sinfonia” em vários andamentos, em que o seu regente faz a liberdade entroncar organicamente na educação, na opinião pública, numa lei fundamental, e no exercício indispensável da “virtude” dos poderes instituídos ou a instituir. São estes alguns dos alvos preferenciais do nosso periodista, tanto mais importantes quanto os faz reagir dialecticamente num encadeamento de poder, que parece ultrapassar, como o discurso, as próprias instituições.

Face à sua discursividade, pode dizer-se que estamos perante uma personagem, como outras neste período, que na história do processo da emergência da opinião pública é objecto de uma “história santa”: o periodista. Significa isto que o periodista aparece aqui no primeiro papel, na medida em que assume várias funções: produtor, fabricante, agitador e divulgador de notícias, mas, ao mesmo tempo, mais fundamental ainda, “criador” de novas visões do mundo.

No seio do espaço público promove-se o “porta-voz”, que participa de novas modalidades representativas, saídas de uma grande diversidade de mediações políticas, linguísticas e culturais instauradas entre povo e elites. Presente em permanência no terreno, o “círculo de leitura” (o leitor, o auditor, o espectador e o observador) permite a formação de um espaço público consensual em que se manifesta a participação e o apoio a figuras como o periodista “patriótico” que contribui para a formação do Espaço Público Liberal, no caso presente, brasileiro.⁸⁵

Para finalizar, perante a evidente *campanha de imprensa*, produzida a partir de Londres, um conceito,⁸⁶ que, no caso de *Americus. Cartas políticas*, tem toda a aplicação, propriedade e uma escrita que combina a compreensão da política com o vigor de prosa, importa reafirmar todo o sentido que faz a análise que se produziu de as

⁸⁵ Cf. GUILHAUMOU, Jacques. Les porte-parole et le moment républicain (1790-1793). *Annales (E.S.C.)*, n. 4, jui./août. 1991, Paris: Armand Colin, p. 949-970.

⁸⁶ A *campanha de imprensa* é um conceito em marcha, que, ao longo do século XIX e seguintes, terá modelos aprimorados (que a Revolução Digital vai permitir), e que marca a produção periodística deste período até meados do século. Componente da paisagem urbana, e omnipresente com os seus escritos, a *campanha de imprensa* torna-se neste período um verdadeiro fenómeno social, desejoso da fatura da opinião. Podemos interrogar-nos sobre a sua eficácia, e a sua importância, como setor político e social específico, que pode ser mínima. Mas no sentido lato, designa todas as “técnicas” da escrita utilizadas para fazer conhecer ou fazer valer objetivos, uma mudança política ou queda de ministério ou ministro, um acontecimento, uma ideia, qualquer que seja a forma e a finalidade. A evolução do periodismo e a apropriação pelos periodistas, no quadro da comunicação e da informação, do setor da opinião, no seio do espaço público político, no momento em que os fenómenos do periodismo e de opinião tomam lugar, cada vez mais considerável, na vida individual e da comunidade, fazem desde logo da *campanha de imprensa* o elemento de um campo mais vasto, a comunicação, que interfere, não apenas com as actividades do quotidiano, mas igualmente com a vida política, social e cultural. A *campanha de imprensa*, as impressões que fornece da política, do exercício do poder, deve ser considerada como representativa das tendências da época, apesar de toda a ambiguidade do discurso, das efabulações das impressões que fornece. Redutora ou não – a mensagem é por vezes curta e impressiva –, a *campanha de imprensa*, pela sua natureza, estimula o uso público da razão e provoca a interiorização dos valores do imaginário veiculado pela mensagem, produzindo um discurso de legitimação cujo objetivo é deslegitimar o regime, o poder em exercício, um governo, fazendo esquecer os seus potenciais de legitimação em favor da incorporação dos latentes e virtuais do quadro socio-político a vir. A *campanha de imprensa*, embora possa conter alguns ingredientes de especulação, não surge como um epifenômeno, uma vez que não se desenrola nas margens do processo da quotidianidade sociopolítica. Vive intensamente essa quotidianidade. Os periodistas escrevem não apenas para defender a sua posição de tribunos do povo e representantes da opinião pública, mas como alguém que pensa o poder, sem o deter, numa lógica consequente de objetivos que devem ser alcançados.

Cartas de Americus (enquadradas já na moldura do periodismo moderno, acabada de referir). Na verdade, mais que o eufemismo semântico do título, as *Cartas* e o seu autor desequilibram a seu favor o binómio antinómico Sociedade-Estado, convidam ao debate das Ideias, aprofundam o confronto político e são também responsáveis, a meu ver, por uma nova dimensão do periodismo brasileiro no século XIX.

Referências

1. Documentais

American monitor (The), a monthly political, historical, and commercial magazine, particularly devoted to the affairs of South America. London: s.n., 1824, 2 vols.

Americus. Cartas políticas extrahidas do Padre Amaro. Tomo I e II. Londres: R. Greenlaw, 1825-1826.

Appendice ao Padre Amaro. Tomo I, Parte I. Londres: Impresso por R. Greenlaw, 1826.

Constituição do Império Brasileiro feita no Conselho de Estado no ano de 1824. Disponível em: <<http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1046.pdf>>.

Correio dos Açores (O). Londres: R. Greenlaw, 1830.

Cruzeiro ou A estrella constitucional dos portuguezes (O). Londres: R. Greenlaw, 1826.

FRANKLIN, Benjamin. *An account of the Supremest Court of Judicature in Pennsylvania, viz., The court of the press*, Amendment I (Speech and Press), Document 16, 12 Sept. 1789. Disponível em: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendI_speechs16.html>.

Mensagem do presidente James Monroe ao Congresso dos EUA, 2 de dezembro de 1823 (Cf. *Monroe Doctrine*. Library of Congress. Disponível em: <<http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Monroe.html>>).

Padre Amaro ou Sovéla, política, historica e literaria (O), subintitulado Periodico mensal. Dedicado a todos os portuguezes de ambos os mundos. Londres: Impresso por L. Thompson, Great St. Helens; R. Greenlaw, 36, High Holborn, 1820-1826.

Projecto de Constituição para o Imperio do Brasil. Rio de Janeiro: Na Typographia Nacional, 1823.

Projecto de Constituição para o Imperio do Brasil: organizado no Conselho de Estado sobre as bases apresentadas por sua magestade imperial o senhor D. Pedro I. Imperador constitucional e defensor perpetuo do Brasil. Rio de Janeiro: Na

Typographia Nacional, e Reimpresso em Londres: Por L. Thompson, na Oficina Portugueza, 1824.

2. Bibliográficas

ABRANTES, Visconde de. *Memória sobre os meios de promover a colonização*. Baía: Imp. Oficial, 1926.

_____. *A missão especial do Visconde de Abrantes de outubro de 1844 a outubro de 1846*. Rio de Janeiro: Emp. Typ. P. Brito, 1853.

_____. *Produção e commercio de borracha*. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio, 1906.

ALVES, José Augusto dos Santos. *Nas origens do periodismo moderno: Cartas a Orestes de João Bernardo da Rocha Loureiro* [Organização, introdução e notas de José Augusto dos Santos Alves. Prefácio de José Esteves Pereira]. Coimbra: MinervaCoimbra, 2009.

ANDRADE, Adriano Guerra. *Dicionario de pseudonimos e iniciais de escritores portugueses*. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1999.

BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1883-1902, 7 vols., 1900, v. VI.

BOISVERT, Georges. *Un pionnier de la propagande liberale au Portugal: João Bernardo da Rocha Loureiro (1778-1853)*. Notes Biographiques. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Instituto Histórico Infante Dom Henrique, 1974.

BOLINGBROKE, Henry Saint John, Viscount. *A dissertation upon parties; in several letters to Caleb D'Anvers, Esq; dedicated to the Right Honourable Sir Robert Walpole*. The second edition. London: Printed by H. Hianes, at R. Franklin's, 1735.

BURKE, Edmund. *Two letters addressed to a member of the present parliament, on the proposals for peace with the Regicide Directory of France by the right honourable Edmund Burke*. Second Edition. London: Printed for F. and C. Rivington, 1796.

CARVALHO, José Liberato Freire de. *Memórias da vida de José Liberato Freire de Carvalho* (introdução João Carlos Alvim). 2.ed. Lisboa: Assírio e Alvim, 1982.

GOBLOT, Laurent. *Apologie de la censure*. Rodez: Subvervie, 1960 *apud* GABRIEL-ROBINET, Louis. *La censure*. Paris: Hachette, 1965. In: BROCHIER, Jean-Jacques. Les arguments contre la censure. *Communications*, n. 9, Paris: Seuil, 1967.

GUILHAUMOU, Jacques. Les porte-parole et le moment républicain (1790-1793). *Annales (E.S.C.)*, n. 4, jul./août. 1991, Paris: Armand Colin.

HABERMAS, Jürgen. *L'espace public – Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. Paris: Payot, 1978.

JOHNSON, Samuel. *Essays from the Rambler, Adventurer and Idler*. Ed. lit. Walter Jackson Bate. New Haven: Yale University Press, 1979.

LAS CASES, Comte. *Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois*. Paris: Lebègue, 1823-1824, 8 vols., Tomo 3.

LOUREIRO, João Bernardo da Rocha. *Memórias a Dom João VI*. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1973.

MONAGHAN, Frank. A new document on the identity of "Junius". *The Journal of Modern History*, mar./dez. 1932, Chicago: University of Chicago Press, 1932.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat. *De l'esprit des lois*, Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par auteur. Amsterdam: La Compagnie, 1758.

PAIVA, Tancredo de Barros. *Achêgas a um dicionário de pseudonymos*. Rio de Janeiro: J. Leite & Cia., 1929.

PALMELA, Conde. *Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Colligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcellos. Tomo I. Desde 9 de Abril de 1817 até 15 de Janeiro de 1825*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, tomo I.

PASCAL, Blaise. *Les provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte a un provincial de ses amis*. Nouv. Éd. [S.l.: s.n.], 1766.

SILVA, Innocencio Francisco da. *Dicionário bibliográfico português, Estudos de Innocencio Francisco da Silva, aplicáveis a Portugal e ao Brasil, 23 vols., Lisboa, 1858-1975, ed. Imprensa Nacional, 1860, tomo IV*.

WEILL, Georges. *Le journal: origines, évolution et rôle de la presse périodique*. Paris: La Renaissance du Livre, 1934.

Recebido em: 16/02/2016

Aprovado em: 06/06/2016

A Carta Constitucional de 1824 e a organização da estrutura de poder institucional no Brasil

Carlos Henrique Gileno*

Resumo

O principal objetivo do artigo é discutir aspectos da influência exercida pela teoria política do poder neutro de Henri-Benjamin Constant de Rebecque (1767-1830) sobre a organização da estrutura de poder institucional do Brasil no primeiro quartel do século XIX. Revisitando autores do passado e do presente, o texto analisa a trajetória da implantação do Poder Moderador no Primeiro Reinado, enfatizando a polêmica referente à questão do “poder pessoal” em D. Pedro I (1798-1834).

Palavras-chave: Benjamin Constant. Primeiro Reinado. Instituições políticas brasileiras. Poder Moderador.

Abstract

The main purpose of the article is to discuss aspects of the influence of the political theory of Benjamin Constant's neutral power over the organization of the institutional power structure of Brazil in the first quarter of the nineteenth century. Revisiting authors past and present, the paper analyzes the trajectory of the implementation of the moderating power in the First Empire, emphasizing the controversy regarding the issue of "personal power" in D. Pedro I (1798-1834).

* Professor do Departamento de Antropologia, Política e Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP.

Keywords: Benjamin Constant. First Empire. Brazilian political institutions. Moderating Power.

Introdução

Na Assembleia Constituinte de 1823, os temas da transição do trabalho escravo para o trabalho livre e da organização da estrutura de poder institucional no Brasil eram proeminentes.¹ De fato, a independência política de 1822 foi o corolário de um amplo processo de mudanças internas e externas. No plano exógeno, a Revolução da Independência Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789) edificaram instituições administrativas e políticas que se adequavam ao novo patamar de acumulação de capital ancorado na emergente produção industrial.

A Carta Lei de 16 de dezembro de 1815 – sancionada pelo Príncipe Regente D. João VI – elevava “o Estado do Brasil à graduação e categoria de Reino” (*Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves* – 1815-1822).² Nesse período, intelectuais e políticos luso-brasileiros refletiam sobre as reformas que poderiam aproximar o aparato administrativo e institucional das exigências de uma conjuntura internacional que conduziu à *débâcle* o antigo sistema colonial. Concomitante à defesa de um sistema constitucional liberal, prosperava a ideia de que a função pública deveria ser exercida por atores políticos cosmopolitas capazes de formular projetos de futuro para o Reino recém-formado.³

O filósofo e político lisboeta Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846) foi, talvez, um dos mais importantes daqueles atores. Desembarcando no Brasil em 1810 e ainda ocupando o cargo de Oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros em Berlim, Silvestre Pinheiro Ferreira acumulou a pasta da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, tornando-se o artífice da consolidação da Monarquia Constitucional

¹ Sobre o assunto da abolição gradual da escravidão africana e indígena, consultar: ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de. *Projetos para o Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

² *Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815*. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/antioresa1824/cartadelei-39554-16-dezembro-1815-569929-publicacaooriginal-93095-pe.html>>. Acesso em: 11 ago. 2016.

³ Cabe ressaltar que as nossas instituições políticas e administrativas foram organizadas pelos grandes proprietários de terras, os quais eram legatários dos letrados europeus do século XVIII. Sobre esse assunto consultar: COSTA, João Cruz. *A filosofia no Brasil durante a primeira parte do século XIX*. In: _____. *Contribuição à história das ideias no Brasil*. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967, p. 65.

Parlamentar que fora instalada por Decreto de D. João VI, em 24 de fevereiro de 1821, sob a influência da Revolução Liberal do Porto ocorrida no ano anterior.⁴

Approva a Constituição, que se está fazendo em Portugal, recebendo-a ao Reino do Brazil e mais dominios. / Havendo Eu dado todas as providencias para lidar a Constituição que está fazendo em Lisboa com o que é conveniente ao Brazil, e tendo chegado ao Meu conhecimento que o maior bem que posso fazer aos Meus Povos é desde já approvar essa mesma Constituição, e sendo todos os Meu cuidados, como é bem constante, procurar-lhes todo o descanso, e felicidade: Hei por bem desde já approvar a Constituição, que alli se está fazendo e recebel-a no Meu Reino do Brazil, e nos mais dominios da Minha Corôa. Os Meus Ministros e Secretarios de Estado a quem este vai dirigindo o façam assim constar expedindo aos Tribunaes, e Capitães Generaes as ordens competentes.⁵

Na sua *Trigésima preleção* – constante na obra publicada pela Imprensa Régia entre 1813 e 1820, intitulada *Preleções filosóficas* – Silvestre Pinheiro Ferreira defendeu o liberalismo econômico e político, alinhando a inteligência luso-brasileira com as correntes teóricas desenvolvidas no seu tempo.⁶ Nesse contexto, a questão da representação política em Silvestre Pinheiro Ferreira teve a influência do pensador franco-suíço Benjamin Constant: na tentativa de combater os interesses privatizantes do latifúndio que vigoravam na ex-colônia americana, o filósofo lisboeta propugnou a implantação do poder conservador, o qual seria estratégico para a organização da estrutura de poder institucional no *Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves*.

Se a educação formal de D. Pedro I não esteve à altura da formação intelectual dispensada à maioria da realeza europeia,⁷ certamente o nosso primeiro imperador manteve contato, desde tenra idade, com os estadistas e intelectuais que compunham a Corte luso-brasileira, estando familiarizado com as teorias da representação política

⁴ PAIM, Antonio. Introdução. In: FERREIRA, Silvestre Pinheiro. *Preleções filosóficas*. 2.ed. São Paulo: Edusp, 1970, p. 7-12; & SILVA, Inocêncio Francisco da. Biografia e bibliografia de Silvestre Pinheiro Ferreira. In: FERREIRA, op. cit., 1970, p. 13-26. Sobre a teoria da representação política em Silvestre Pinheiro Ferreira consultar: FERREIRA, Silvestre Pinheiro. *Manual do cidadão em um governo representativo, ou princípios de direito constitucional, administrativo e das gentes*. Paris: Gravier & Aillaud, 1834.

⁵ *Decreto de 24 de fevereiro de 1821*. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/sn/antioresa1824/decreto-39220-24-fevereiro-1821-569031-publicacaooriginal-92323-pe.html>>. Acesso em: 11 ago. 2016.

⁶ Sobre esse assunto consultar: RODRIGUEZ, Ricardo Vélez. *Um precursor do pensamento estratégico luso-brasileiro*: Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846). Universidade Federal de Juiz de Fora: Defesa, s.d.

⁷ A bordo do navio *Príncipe Real* – que transportou em 1808 parte da Família Real para as terras brasileiras – D. Pedro I era educado sem sistematicidade pedagógica pela sua aia, D. Maria Genoveva do Rego e Mattos. Sobre esse assunto consultar: SOUSA, Octávio Tarquínio. *A vida de D. Pedro I* (v. 1). Belo Horizonte: Itatiaia / São Paulo: Edusp, 1988, p. 60.

provenientes de Benjamin Constant e Silvestre Pinheiro Ferreira. Em 25 de março de 1824, o monarca D. Pedro I sancionou a primeira constituição nacional, a qual incluía o poder moderador como um dos poderes do moderno Estado brasileiro.⁸

A Constituição do Império do Brasil de 1824 e a Carta Constitucional Portuguesa de 1826 tinham algumas características comuns. Ambas foram outorgadas por D. Pedro I (posteriormente D. Pedro IV em Portugal) e revelavam a consolidação do poder moderador, cuja função primordial seria equilibrar os conflitos que porventura pudessem surgir das relações estabelecidas entre os poderes executivo, legislativo e judiciário.

As Constituições desempenham a função de indicar as principais mudanças sociais e políticas dos períodos históricos. A Revolução Liberal do Porto (1820) e as Cortes Gerais reunidas na cidade de Lisboa, em 1821, eram o desdobramento dos efeitos da Revolução Francesa no continente europeu e na América portuguesa; nas Cortes Gerais, os representantes das províncias brasileiras patentearam o sentimento nativista que conduziria o Brasil à independência política e o descontentamento com a situação de crise política, social e econômica do *Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves*.

Em consequência da invasão francesa e da abertura dos portos do Brasil às nações amigas, a miséria no Reino ia em crescimento assustador. Cada ano assinalava nova redução na Marinha; aumentava a importação dos gêneros de primeira necessidade, a começar pelo trigo; fechavam-se as fábricas, os produtos vencidos da concorrência inglesa no ultramar, e os operários, famintos, tornavam-se mendigos ou ladrões. Em 1820 a penúria atingia o extremo. Esgotado inteiramente, o erário não pagava os funcionários públicos nem restituía os depósitos. Queixavam-se os soldados de que havia oito meses não recebiam os soldos, e nem mesmo os compromissos sagrados do montepio eram satisfeitos; à miséria ajuntava-se a humilhação. Humilhação no Exército, onde a presença de oficiais europeus fazia acreditar na incapacidade do português para defender só a terra natal; humilhação em todas as classes, porque a gloriosa nação se achava reduzida à colônia do Brasil, constituído o centro da monarquia, por abrigar o soberano.⁹

Essa passagem do livro do historiador carioca Manuel Emílio Gomes de Carvalho (1859-1920) demonstra a efemeridade do citado Reino Unido. A primeira

⁸ No Brasil, o quarto poder foi denominado poder moderador. Silvestre Pinheiro Ferreira o chamava poder conservador enquanto Benjamin Constant a ele se referia como poder neutro.

⁹ CARVALHO, Manuel Emílio Gomes de. *Os Deputados brasileiros nas Cortes Gerais de 1821*. Brasília: Edições do Senado Federal, 2003, p. 21-22. Essa é a única obra que analisa com erudição a presença do Brasil nas Cortes Gerais de 1821, publicada pela Editora do Porto em 1912 e relançada em 2003 pela Editora do Senado Federal.

Constituição Política da Monarquia Portuguesa foi aprovada em 23 de setembro de 1822, no fastígio da independência política brasileira, e consagrava o ideário liberal em consonância com o movimento europeu que sustentava o estabelecimento dos direitos e deveres individuais, do fundamento da independência dos poderes, da representação política e da soberania nacional. Nesse âmbito, a forma de regime político adotada pelos portugueses foi a da Monarquia Constitucional delimitada pela seguinte divisão dos poderes:

O regime aclamado pela Constituição de 1822 define-se como uma Monarquia Constitucional hereditária (art. 29), em que o Rei é o Chefe de Estado, figura intangível e sem qualquer responsabilidade jurídica (proteção, aliás, que mantém ao longo das Constituições monárquicas). Neste regime constitucional, a divisão de poderes processa-se da seguinte forma: o poder legislativo reside essencialmente nas Cortes (que têm uma única câmara, a Câmara dos Deputados), embora subordinado ao Rei (a iniciativa legislativa compete ao Rei e aos secretários de Estado, que o auxiliam nessa tarefa; e o judicial é da competência exclusiva dos juizes (art. 30). A Câmara dos Deputados é eleita bienalmente por sufrágio direto e secreto, embora não universal (estavam excluídos de votar, por exemplo, as mulheres e os analfabetos). Não obstante o funcionamento desta Câmara, a inexistência de um mecanismo de responsabilização do poder executivo perante o parlamento afasta claramente este regime dos modernos regimes parlamentares.¹⁰

Essa constituição foi revogada pela insurreição de VilaFrancada ocorrida em maio de 1823, a qual foi liderada pelo Infante D. Miguel (1802-1866), irmão mais novo de D. Pedro I e que possuía o apoio de sua mãe, D. Carlota Joaquina de Bourbon (1775-1830) para a restauração do absolutismo monárquico.¹¹ Aquela reinstituição começou a vigorar em 1824 e se estendeu até 1826, quando D. Pedro I foi aclamado Rei de Portugal e dos Algarves sob o nome de D. Pedro IV, período em que outorgou a segunda Carta Constitucional da Monarquia portuguesa. Em contraste com a Carta Constitucional de 1822, a Carta Constitucional de 1826 desvinculou a autoridade do poder do Estado do poder divino e retomou o princípio da monarquia constitucional, acrescentando à primeira constituição monárquica lusitana vários direitos sociais, entre

¹⁰ BELCHIOR, Ana Maria. Do constitucionalismo monárquico ao constitucionalismo republicano português. In: _____ (org.). *As constituições republicanas portuguesas: direitos fundamentais e representação política* (1911-2011). Lisboa: Editora Mundos Sociais, 2013, p. 3.

¹¹ Sobre as relações políticas conflituosas estabelecidas entre D. Pedro I e o Infante D. Miguel, consultar: LIMA, Oliveira. *Dom Pedro e Dom Miguel: a querela da sucessão* (1826-1828). Brasília: Editora do Senado Federal, 2008.

eles a gratuidade da assistência médica em “socorros públicos” e da instrução primária.¹²

A Carta Constitucional de 1826 introduziu também a existência do poder moderador no regime representativo. Ao Rei – no exercício daquele poder que tinha a sua autoridade delimitada pelo Art. 174 – eram atribuídas, entre outras, às prerrogativas de convocar as Cortes Gerais “extraordinariamente nos intervalos das Sessões, quando assim o pede o Bem do Reino” (parágrafo II); sancionar “os Decretos, e Resoluções das Cortes Gerais, para que tenham força de lei” (parágrafo III); prorrogar ou adiar “as Cortes Gerais, e dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente, outra, que a substitua” (parágrafo IV); nomear e demitir “livremente os Ministros de Estado” (parágrafo V). Ainda, o Art. 72 da referida Carta reproduzia literalmente o Art. 99 da Carta Constitucional brasileira de 1824, o qual declarava a pessoa do Rei “inviolável e sagrada; ele não está sujeito a Responsabilidade alguma”.

Parecia que estava em marcha a conciliação entre a monarquia hereditária e os novos modos de organização da estrutura de poder institucional, pois “o significado político das cartas constitucionais, também chamadas “constituições outorgadas”, resume-se em poucas palavras: continuar a monarquia sem manifestar declarada inimizade à ideia constitucional, relegitimar o poder constituinte monárquico sem rejeitar os novos esquemas de representação nacional, equilibrar o “Portugal velho” e o “Portugal novo” na titularidade e no exercício do domínio político”.¹³ Contudo, a contestação ao poder pessoal de D. Pedro IV fez-se sentir por intermédio das críticas às prerrogativas de veto e de sanção das leis exercidas pelo poder moderador, fato que poderia promover a ingerência do monarca sobre o processo legislativo.

Em 1828, D. Miguel será coroado monarca, posição que manteve até 1834. O reinado de D. Miguel foi marcado pela forte repressão aos opositores das suas pretensões absolutistas, perseguindo de forma implacável quem se declarasse liberal, constitucionalista ou adepto de D. Pedro IV. Em consequência, os três últimos anos do

¹² O Art. 145 – que dispõe sobre os direitos sociais e políticos dos cidadãos portugueses – estabelece nos parágrafos 29 e 30, respectivamente, que “A Constituição também garante os Socorros Públicos”; “A Instrução Primária é gratuita a todos os Cidadãos”. *Carta Constitucional de 29 de Abril de 1826*. Disponível em: <<http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf>>. Acesso em: 11 ago. 2016.

¹³ CANOTILHO, J. Joaquim Gomes. As Constituições. In: MATTOSO, José (org.). *História de Portugal: o liberalismo (1807-1890)*. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 130.

seu reinado conheceram guerra civil ininterrupta, movida pelos opositores do miguelismo e defensores dos princípios constitucionais.¹⁴ Com o final do reinado de D. Miguel, é restabelecida a Constituição de 1826, a qual vigora até 1838, quando são retomados os ideais da Constituição de 1822, extinguindo-se o poder moderador.

Influenciada pelas duas anteriores, é em 1838 que é concebida uma nova Constituição. Esta assemelha-se à de 1822, recuperando dela a autonomia dos três poderes (deixando cair o poder moderador), a soberania da nação, o sufrágio direto (embora ainda restrito), mas mantendo as duas câmaras de 1826: a dos senadores e a dos deputados (art. 34, 71 e 72). Novos direitos e liberdades são adicionados neste texto constitucional, como é o caso do direito de associação (art. 13), de reunião (art. 14), ou a liberdade de resistência (art. 25).¹⁵

A terceira Constituição da Monarquia Política Portuguesa foi outorgada em 4 de abril de 1838 durante o reinado (1834-1853) de D. Maria II (1819-1853), filha primogênita de D. Pedro I. Essa Carta Constitucional não reabilitou o poder moderador constituído durante o curto reinado D. Pedro IV. O poder conservador, poder neutro ou poder moderador teve a sua mais extensa experiência histórica, política e institucional no Império brasileiro e a questão do poder pessoal do Imperador foi debatida intensamente no reinado de D. Pedro I e, posteriormente, no reinado de D. Pedro II, principalmente no decurso que abarca os anos 60 até o desaparecimento da Monarquia Constitucional Parlamentar em novembro de 1889. O *Jornal do Comércio* e o *Correio Mercantil*, importantes periódicos da Corte, discutiram com frequência aquele assunto. E, além do debate jornalístico, a discussão foi travada entre intelectuais e políticos. Foi na década dos 60 que surgiram três obras importantes: *Da natureza e limites do poder moderador* (1860), do liberal Zacarias de Goés e Vasconcellos (1815-1877); *Ensaio de Direito Administrativo* (1862), do conservador Paulino José Soares de Souza, visconde do Uruguai (1807-1866); e *Do poder moderador: ensaio de Direito Constitucional* contendo a análise do título V, Capítulo I, da Constituição do Brasil (1864), do tradicionalista Braz Florentino Henriques de Souza (1825-1870). Esse artigo tem por objetivo analisar brevemente alguns aspectos teóricos, políticos e constitucionais do

¹⁴ GONÇALVES, Andréa Lisly. A luta de brasileiros contra o miguelismo em Portugal (1828-1834): o caso do homem preto Luciano Augusto. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 33, n. 65, p. 211-234, jan./jun. 2013.

¹⁵ BELCHIOR, op. cit., 2013, p. 4.

debate acerca do poder pessoal de D. Pedro I durante o Primeiro Reinado e a sua relação com o poder moderador.

Benjamin Constant, a Revolução Francesa e a Monarquia Constitucional Parlamentar no Brasil

Alguns poucos estudos de ciência política no século XXI analisaram até então a influência do poder moderador na organização da estrutura de poder institucional no Brasil. Os trabalhos de Silvana Mota Barbosa (2001), Christian Edward Cyril Lynch (2005, 2014), Diego Rafael Ambrosini e Gabriela Nunes Ferreira (2010), José Herval Sampaio Júnior (2010) e Erico Araújo Bastos (2015) constituem, talvez, a bibliografia mais relevante sobre o tema. No livro *O poder moderador* (1980), o professor e escritor João de Scantimburgo (1915-2013) observou igualmente que nos séculos XIX e XX “a bibliografia acerca do assunto é escassíssima. Versaram-na Brás Florentino Henriques de Sousa, Zacarias de Góes e Vasconcelos, São Vicente, Uruguai, Tobias Barreto, Afonso Arinos de Melo Franco, João Camilo de Oliveira Torres, Paulo Bonavides e, como opção republicana, Borges de Medeiros”.¹⁶

À bibliografia citada por João de Scantimburgo acrescentamos as análises de José Joaquim Carneiro de Campos, marquês de Caravelas (1768-1836),¹⁷ Raymundo Faoro (1958), Sérgio Buarque de Holanda (1985), Paulo Mercadante (1980) e Antonio Paim (1989). Essa escassez bibliográfica pode estar associada à forma como foi conduzida a proclamação da República na noite de 15 de novembro, a qual aboliu o quarto poder das instituições políticas brasileiras, associando-o simbolicamente ao poder pessoal do Imperador. Esqueceram-se os militares vitoriosos de 1889 que durante o Primeiro Reinado (1822-1831) e o período regencial (1831-1840) houve forte oposição tanto às supostas pretensões de poder pessoal de D. Pedro I quanto à concentração do poder nas mãos dos regentes.

¹⁶ SCANTIMBURGO, João de. *O poder moderador: história e teoria*. São Paulo: Editora Pioneira, 1980, p. 1.

¹⁷ Sobre a teoria política do Marquês de Caravelas acerca do poder moderador, consultar: LYNCH, Christian Edward Cyril. *Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do marquês de Caravelas (1821-1836)*. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2014.

A um povo como o nosso, longamente habituado a identificar o poder pessoal como sendo a própria tirania, e que, tenazmente e sob todas as formas, combatera esse poder em D. Pedro I e no regente Feijó, no seu próprio território e, mesmo, para além das suas fronteiras, nos ditadores Oribe, Rosas ou Solano Lopez, aquele forte aparelho do governo provisório não podia deixar de parecer estranho e profundamente suspeito. Dado, porém, o caráter de fulminante ocupação militar da grande surpresa de 15 de novembro, nenhum protesto eficaz ou simples discussão foi imediatamente possível.¹⁸

O escritor e embaixador pernambucano Manuel de Oliveira Lima (1867-1928) escolheu como epígrafe do seu livro *O movimento da independência: o império brasileiro* (1921) as palavras de Juan Pablo Rojas Paul (1826-1905), presidente da Venezuela na época da Proclamação da República brasileira: “Se há acabado la única Republica que existia em America: el Imperio del Brasil”.¹⁹ Assim, existe a ideia de que a organização da estrutura de poder institucional da monarquia constitucional parlamentar brasileira foi similar, em muitos aspectos, às das “repúblicas coroadas” que formaram alguns estados modernos europeus. Exemplo das “repúblicas coroadas” do Velho Mundo eram a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda e as monarquias da Escandinávia.²⁰

Nós éramos governados por um presidente do conselho, escolhido pelo parlamento, pois, apesar a ativa interferência que a coroa se reservava na formação dos ministérios, nenhum governo novo ousaria apresentar-se aos corpos legislativos, sem ter a prévia certeza dos votos destes. Pelo sistema das negociações preliminares, entabuladas entre os encarregados da formação de ministérios e os diversos grupos em que se dividia a representação nacional, era de fato o parlamento quem indicava os programas governamentais. A essa regra geral e obrigatória, só podiam fugir os gabinetes nomeados nos momentos de grandes transições políticas, quando o Chefe de Estado, exercendo as suas funções legais de poder moderador, era levado a dissolver a câmara dos deputados, para uma consulta ampla e profunda à opinião do país por meio de novas eleições.²¹

No Brasil, o termo “república coroada” foi substituído por “democracia coroada” na monumental obra do historiador mineiro João Camillo de Oliveira Tôres (1915-

¹⁸ SANTOS, José Maria dos. O segundo reinado em confronto com os períodos de D. Pedro I e da Regência. In: _____. *A política geral do Brasil*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1989, p. 17.

¹⁹ LIMA, Oliveira. *O movimento da independência: o império brasileiro* (1821-1889). 2.ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, s.d.

²⁰ A expressão “repúblicas coroadas” foi consagrada pelo escritor e historiador britânico Herbert George Wells (1866-1946) no livro *A short history of the world* (1923). Porém, o escritor francês Victor Hugo no artigo publicado na segunda metade do século XIX em Paris (*démocracie couronnée*) já havia notado que a monarquia brasileira estava organizada de acordo com os estados constitucionais modernos. Sobre esse assunto consultar: SANTOS, op. cit., 1989, p. 21.

²¹ Idem, p. 22.

1973), intitulada *A democracia coroada: teoria política do Império do Brasil* (1957). Pouco lido no ambiente universitário brasileiro contemporâneo, o autor descreveu com argúcia as origens doutrinárias que influenciaram a organização da estrutura de poder institucional no Império (capítulo IV – *As fontes doutrinárias*) ao resgatar o livro *Princípios da política aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à constituição atual da França (1814)* do pensador e político franco-suíço Benjamin Constant.

Teórico do poder neutro, Benjamin Constant considerava quase inexequível a manutenção daquele poder no regime de governo republicano.²² A República não produziria um “poder supremo inviolável”. Esse “ponto rijo, inatacável” – personificado no poder moderador – cede ante a possibilidade de qualquer cidadão alcançar o poder supremo. A figura do monarca hereditário deve ser sagrada e inviolável, assertiva essa transcrita no Art. 99 da Constituição Brasileira de 1824 (“A Pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada; Elle não está sujeito a responsabilidade alguma”). A comparação da responsabilidade do chefe do executivo na monarquia²³ e na república é realizada por Benjamin Constant nos seguintes termos:

O próprio monarca se presta sem relutância a responsabilizar seus ministros. Deve defender bens mais preciosos que este ou aquele detalhe da administração, ou tal ou qual exercício parcial da autoridade. Sua dignidade é um patrimônio da família, que ele retira da luta ao dissolver seu ministério. Somente quando o poder é de ordem sagrada, pode-se separar a responsabilidade do poder. Um poder republicano que se renova periodicamente não é um ser à parte, não impressiona em nada à imaginação, não tem direito à indulgência para com seus erros, uma vez que procurou o cargo que ocupa. Não há nada mais difícil do que defender sua autoridade comprometida quando se ataca seu ministério, composto de homens como ele e com os quais deve estar sempre solidário.²⁴

²² No século XX apenas o advogado e político gaúcho Antônio Augusto Borges de Medeiros (1863-1961) pensou – como opção republicana – a função do poder moderador centrado na figura do presidente. Borges de Medeiros – no livro *O poder moderador na república presidencial* (1933) – propôs o modelo de presidencialismo parlamentarizado ou de gabinete (modelos institucionais adotados posteriormente pela França e Portugal). O projeto de reformas de Borges de Medeiros apontava para a hipertrofia do poder executivo na então recente história republicana, principal causa da concentração de poder na figura do presidente. Sobre esse assunto consultar: MEDEIROS, Borges de. *O poder moderador da república presidencial*. São Paulo: EDUCS, 2002.

²³ Segundo o Art. 102 da Constituição Brasileira de 1824: “O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus ministros de Estado”.

²⁴ CONSTANT, Benjamin. *Princípios políticos constitucionais* (Princípios políticos aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à Constituição atual da França – 1814). Rio de Janeiro: Liber Juris, 1989, p. 80.

Ao resgatar aspectos da teoria política de Benjamin Constant, João Camillo de Oliveira Tôrres procurava demonstrar a impossibilidade da vigência do quarto poder na República. O historiador mineiro recordou que o romantismo do autor de *Adolphe* (1816) estava impregnado da noção de liberdade medieval, fato que o conduziu a temer a república revolucionária francesa e a admirar o sistema político inglês. A própria Constituição de 1824, quando se referia ao poder moderador, mostrava-se herdeira do conceito de liberdade da realeza medieval europeia. O monarca medieval era Chefe de Estado e tinha os mesmos direitos dos seus antecessores. Na Idade Média, a máxima *Le roi régne et ne gouverne pas*, jogava por terra a ideia de que o rei europeu detinha poderes absolutos.²⁵ As câmaras municipais eram responsáveis pela administração pública, resolvendo as suas questões localmente. Não havia administração pública geral açambarcada pelo rei; antes, ao rei eram apenas reservadas as prerrogativas da guerra e da aplicação da justiça. Com a posterior unificação dos territórios europeus e o conseqüente aparecimento dos estados modernos, emergiu uma administração geral que foi entregue aos representantes das câmaras municipais, criando, por assim dizer, a Câmara dos Deputados, que é a câmara de todos os municípios.

O rei, porém, era a chave da abóbada, a pedra do fecho sustentando o edifício por sua posição, apenas. Não o edifício como o Estado totalitário moderno: apenas a chave da abóbada. Nem a cúpula sustentada pelo edifício como o rei barroco: fazia parte do edifício e estava sujeito à lei. O rei medieval não “fazia” a lei, nem estava acima do direito. Muitos historiadores modernos acentuam demasiado o caráter consultivo, apenas, e não legislativo, das Côrtes medievais. Convém recordar que o rei, também, não possuía o poder legislativo: consultava os representantes do povo sobre o que convinha fazer. A única diferença essencial está em que os parlamentos modernos se reúnem obrigatoriamente e que o direito de veto e sanção não é mais deixado ao arbítrio do rei.²⁶

O clássico livro do irlandês Edmund Burke (1729-1797), *Reflexões sobre a Revolução na França* (1790) – e que irá influenciar posteriormente o pensamento conservador –, é uma epístola que procura responder às indagações do jovem magistrado francês Charles-Jean François Depont (1767-1796) sobre os efeitos da

²⁵ A expressão “o rei reina, mas não governa” foi atribuída ao político francês Louis-Adolphe Thiers (1797-1877). Porém, essa expressão já estava consolidada nas instituições políticas medievais.

²⁶ TÔRRES, João Camillo de Oliveira. *A democracia coroada: teoria política do Império do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1957, p. 138.

Revolução Francesa.²⁷ Em linhas gerais, Edmund Burke rejeitou a hipótese de que a Revolução Francesa incorporara as virtudes da Revolução Gloriosa inglesa de 1688.²⁸

Aqueles revolucionários, dentre eles François Depont, foram influenciados por dois clubes londrinos que não representavam o governo inglês e tampouco a opinião pública: a *Sociedade Constitucional* e a *Sociedade da Revolução*. Edmund Burke condenou o apoio dessas duas associações à Revolução Francesa; uma revolução que poderia conduzir à crise o sistema constitucional inglês.²⁹ A *Declaração de Direitos* de 1688 garantiu a liberdade, a vida e a propriedade privada dos súditos contra os possíveis abusos do absolutismo real e estabeleceu as regras para a sucessão do trono. Edmund Burke demonstrou que o Parlamento inglês, mesmo em caso de grave crise política, jamais anulou o princípio da hereditariedade do poder real. Houve obediência daquele Parlamento aos “antigos estatutos declaratórios”, visto que rei e povo formam o mesmo corpo político.

O compromisso ou pacto social, que se conhece geralmente como Constituição, proíbe tal violação e tal rendição. As partes constituintes de um Estado estão obrigadas a respeitar as obrigações públicas que têm umas com as outras, bem como todos aqueles compromissos dos quais derivam interesses importantes, da mesma forma que o Estado, como um todo, é obrigado a cumprir seus compromissos com as comunidades particulares [...].³⁰

Existe na *Declaração de Direitos* a limitação ao poder da Coroa, mas o princípio da hereditariedade do monarca resta intocável. Aquela declaração não gerou o que Edmund Burke denominou de “inesperados giros da Roda da Fortuna”, ou seja, as revoluções. Antes, a *Declaração de Direitos* – que seria a base do *Bill of Rights* de 1689

²⁷ Devemos lembrar que Edmund Burke era membro do partido *whig* (grupo político liberal do Parlamento Britânico, formado no final do século XVII. Esse partido procurava limitar o poder da Coroa e fortalecer o poder do Parlamento). O autor irlandês era liberal conservador e escreveu obra de referência do moderno conservadorismo político.

²⁸ Edmund Burke afirma que a influência da Revolução Gloriosa (1688-1689) no imaginário dos revolucionários franceses é confusa por não entenderem os fundamentos da *Declaração de Direitos* produzida pelos ingleses.

²⁹ Os efeitos políticos da Revolução Francesa não iam de encontro à tradição do *common law* na Inglaterra: “A justiça do *common law* destinava-se a uma comunidade construída a partir do nível mais inferior, mediante a garantia oferecida pelos tribunais para todos os que viessem a se apresentar de mãos limpas [...]. No direito inglês, há normas jurídica e casos de precedentes que datam do século XIII, e os progressistas considerariam isso um absurdo. Para mim, era a prova de que o direito inglês é propriedade do povo inglês, não uma arma dos governantes [...]”. SCRUTON, Roger. *Como ser um conservador*. Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 18.

³⁰ BURKE, Edmund. *Reflexões sobre a revolução na França*. São Paulo: Editora Edipro, 2014, p. 43.

– foi um pacto que confirmou os direitos e as liberdades dos ingleses, ao mesmo tempo em que regulou a sucessão da Coroa. Ao invés de destruir antigos direitos (fundados e legitimados pelo *commow law*), a revolução de 1688 foi uma reforma constitucional que garantiu “patrimônio legal já existente e herdado”, isto é, a legitimidade do poder dos reis europeus. Nesse ponto, emerge em Edmund Burke crítica veemente aos efeitos da Revolução Francesa, antevendo o Terror que se instalaria em 1792:

Considerando-se bem todas as circunstâncias, a Revolução Francesa é a mais espantosa que aconteceu até agora no mundo. As coisas mais surpreendentes foram produzidas, em mais de um caso, pelos meios mais absurdos e ridículos; nos modos mais ridículos, e, aparentemente, pelos mais vis instrumentos. Tudo parece fora do natural, neste estranho caos de leviandade e ferocidade, onde todas as espécies de crimes misturam-se com todas as espécies de loucuras. Em vista dessa monstruosa cena tragicômica, necessariamente as paixões opostas se sucedem e às vezes se misturam, fazendo-nos passar do desprezo à indignação, do riso às lágrimas, do desprezo ao horror.³¹

A despeito da crítica de Edmund Burke à Revolução Francesa, é importante destacar que o autor irlandês assinalava que o monarca não estava acima do direito costumeiro ou do direito proveniente do consenso da comunidade. Na liberdade política medieval o monarca detinha autoridade limitada, sendo-lhe vedada a possibilidade de legislar amparado pelo poder pessoal absoluto: não participava das decisões oriundas da administração pública; não governava, mas reinava com o objetivo precípua de manter o equilíbrio entre os poderes e aplicar a justiça. Esses preceitos estavam presentes no Art. 98 da Constituição Brasileira de 1824:

O Poder Moderador é a chave de toda a organização [sic] Política [sic], e é delegado privatamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência [sic], equilíbrio [sic], e harmonia dos mais Poderes Politicos [sic].

Os citados artigos 98 e 99 sugerem a simbologia que envolve o monarca: sagrado, inviolável e irresponsável perante os atos dos ministros. Ainda, o seu poder é “delegado privatamente” pela nação, tornando-se o primeiro representante da vontade nacional, e a sua função é preservar o equilíbrio e a harmonia entre os poderes constituídos. Ao contrário do que achavam alguns liberais no decorrer do Império, o

³¹ Idem, p. 32.

monarca não poderia atuar constitucionalmente amparado no seu poder pessoal, apesar de existirem interpretações – como veremos brevemente a seguir – que destacaram as pretensões de centralização do poder no monarca pretendida por D. Pedro I.

Do ponto de vista prático, leva necessariamente ao regime parlamentar. Pois, se o monarca é irresponsável, se os ministros não se desculpam alegando ordem do Imperador, “vocal ou por escrito” (art. 135), nenhum caminho haverá para funcionamento do regime que o parlamentarismo. Ou a revolução. D. Pedro I, querendo ter uma política sua, opinando e oferecendo de público a sua vontade, infringiu o texto de sua própria Constituição.³²

Na teoria política de Benjamin Constant – como alertou Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) – os ministros são agentes ativos, sendo as atribuições do poder executivo distintas das competências do poder moderador. A responsabilidade dos ministros expressa que o poder executivo tem uma área de atuação própria, pois se o imperador é irresponsável diante dos atos praticados pelos ministros, “o poder ministerial, emanado embora do real (moderador), passa a ter depois vida própria e separada deste, que fica neutralizado”.³³ O Art. 135 da Constituição de 1824 referendou a independência entre os dois poderes citados: “Não salva aos Ministros da responsabilidade a ordem do Imperador vocal, ou por escripto [sic]”. O poder executivo é ativo e responsável pelos seus atos, enquanto o poder moderador é neutro e inviolável.³⁴ Essa questão da responsabilidade dos ministros perpassará a discussão referente ao poder moderador durante o império, apesar da clara distinção entre os dois poderes realizada por Benjamin Constant:

A Constituição [francesa] de 1814, ao estabelecer as responsabilidades dos ministros, separa claramente o poder do ministério do poder real. O fato do monarca ser inviolável e os ministros responsabilizáveis evidencia esta separação. Não se pode negar que os ministros detenham um poder que, até certo ponto, lhes pertence. Se fossem considerados unicamente como agentes passivos e servis sua responsabilização seria absurda e injusta, além do que somente seriam responsabilizáveis pela estrita execução das ordens do monarca. Mas a Constituição admite que sejam responsabilizados perante a nação e que, em certos casos, não possam servir-lhes de escusas as ordens do

³² TÔRRES, op. cit., 1957, p. 140-41.

³³ HOLANDA, Sérgio Buarque de. O poder pessoal. In: _____. *História Geral da Civilização Brasileira: do império à república*. 4.ed. São Paulo: Difel, 1985, t II, v. 5, p. 71.

³⁴ A ideia central de Benjamin Constant sobre o poder neutro (moderador no Brasil) “[...] era a de que este poder moderasse e equilibrasse a ação dos demais poderes, mas que também interviesse quando o equilíbrio fosse rompido e os demais poderes desestabilizados. Daí a inviolabilidade do titular do poder moderador [...]”. Sobre esse assunto consultar: BASTOS, Aurélio Wander. Prefácio. In: CONSTANT, op. cit., 1989, p. 32.

monarca [...]. É, pois, evidente que são algo mais que agentes passivos. O poder ministerial ainda que emane do poder, tem, não obstante, uma existência verdadeiramente independente. Todavia, é essencial e fundamental a diferença que existe entre autoridade responsabilizável e autoridade inviolável.³⁵

O poder real é neutro enquanto o poder ministerial é ativo. O poder real – “delegado privativamente” ao Chefe de Estado – é neutro por não estar vinculado a nenhuma facção ideológica, condição essencial para o detentor daquele poder ter a liberdade de se situar acima das conjunturas políticas cotidianas, garantido as suas virtudes reparadoras e de preservação, ao mesmo tempo em que o impede de perpetrar práticas hostis contra qualquer grupo político. Benjamin Constant alerta que “A monarquia constitucional tem esse poder neutro na pessoa do chefe de Estado. O verdadeiro interesse deste poder é evitar que um dos poderes destrua o outro, e permitir que todos se apoiem, se compreendam e que atinem comumente”.³⁶

Para o autor franco-suíço, a autoridade monarca é considerada esfera inviolável, de segurança, de majestade e de imparcialidade. Contudo, o monarca não pode realizar atitudes apoiadas exclusivamente no seu poder pessoal, pois as suas ações políticas são necessariamente limitadas pela Constituição. O monarca se movimenta seguindo os meios legais e possui a prerrogativa constitucional da inviolabilidade, da sacralidade e da irresponsabilidade. Esse modelo institucional só poderia vigorar na monarquia constitucional parlamentar. A interpretação de João Camillo de Oliveira Tôrres a esse respeito é fidedigna à interpretação de Benjamin Constant:

O próprio monarca se presta sem relutância a responsabilizar seus ministros. Deve defender bens mais preciosos que este ou aquele detalhe da administração, ou tal ou qual exercício parcial da autoridade. Sua dignidade é um patrimônio da família, que ele retira da luta ao dissolver seu ministério. Somente quando o poder é de ordem sagrada, pode-se separar a responsabilidade do poder. Um poder republicano que se renova periodicamente não é um ser à parte, não impressiona em nada à imaginação, não tem direito à indulgência para com seus erros, uma vez que procurou o cargo que ocupa. Não há nada mais difícil do que defender sua autoridade comprometida quando se ataca seu ministério, composto de homens como ele e com os quais deve estar sempre solidário.³⁷

³⁵ CONSTANT, op. cit., 1989, p. 74.

³⁶ Idem.

³⁷ Idem, p. 80.

Benjamin Constant criticava a instabilidade política que advinha do republicanismo. A obra *Princípios da Política aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à constituição atual da França (1814)*, publicada em 29 de maio 1815, foi escrita no período em que Benjamin Constant havia participado do segundo governo de Napoleão Bonaparte (20/03 a 18/06/1815 –governo dos Cem Dias). Nesse período, colaborou para a elaboração da *Ata Adicional Constitucional* francesa com a intenção precípua de indicar estratégias políticas de consolidação institucional e de construção do Estado Moderno na França. O pensamento constitucional do autor franco-suíço inspirou diretamente a Carta Constitucional do Império brasileiro e, por conseguinte, a organização da sua estrutura de poder.

A Revolução Francesa de 1789 não instaurou definitivamente a República. A 30 de setembro de 1791, a Assembleia Constituinte promulgou a Constituição monárquica francesa que conservou, não apenas a monarquia, mas, inclusive, o direito de o rei vetar temporariamente as leis adotadas pela Assembleia, numa inclinação nitidamente divergente dos anseios populares da revolução. O poder político foi dividido em: 1) Poder Executivo, concentrado nas mãos do rei; 2) Poder Legislativo, constituído por uma única Câmara eleita por cidadãos ativos, aqueles que, por pagarem impostos, possuíam direitos eleitorais; 3) Poder Judiciário, constituído de juízes eleitos, ao qual se vinculava o também chamado Júri Popular, que substituiu o antigo Tribunal de Senhores.

A Constituição de 1791 acomodou os interesses feudais remanescentes representados pelo Rei e os interesses emergentes da grande burguesia financeira e comercial e dos proprietários arrendatários. Essa tentativa de conciliação dos interesses – objetivando a estabilidade política – foi frustrada, cedendo lugar ao Terror Revolucionário. Nesse cenário, em 21 de setembro de 1792 foi abolida a Monarquia, sendo proclamada a República da França. Nos anos seguintes, os termidorianos (centro político) foram ocupando espaços de poder no interior do estado francês.

Todavia, Napoleão Bonaparte subirá ao poder em 1798, outorgando a Nova Constituição Francesa em 1799. Essa Constituição, de aparência republicana, possuía essência monárquica, pois concentrava o poder político nas mãos do primeiro Cônsul. Napoleão Bonaparte procurou manter um Império com características republicanas e

monárquicas, visando à estabilidade política desde a sua coroação como Imperador em 1804.

Com a queda de Napoleão Bonaparte em 1814, surgem novas e antigas forças políticas na França. Esse é o contexto em que Benjamin Constant escreveu *Os princípios políticos constitucionais*. A *Dinastia dos Bourbon* é restaurada com o apoio de Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia, países que pretendiam restabelecer o absolutismo europeu que fora solapado pelos revolucionários franceses. É nesse quadro histórico que Luís XVIII assumiu o trono. O pensador franco-suíço era um publicista liberal e crítico das intenções absolutistas do citado monarca. Em maio de 1814 escreveu *Reflexões sobre as Constituições e as Garantias*, a qual – defendendo os princípios monárquicos e as garantias individuais – influenciou o momento político francês.

Posteriormente, no dia 4 de junho de 1814, Luís XVIII outorgou uma Carta Constitucional que, embora voltada para desarticular a estrutura napoleônica de poder, confirmava as liberdades conquistadas com a Revolução e estabelecia uma monarquia moderada. Essa Carta Constitucional – que é a base substantiva do referido estudo de Benjamin Constant – instituiu um regime de monarquia limitada, que, apesar da influência inglesa, não era parlamentarista. Sendo uma Constituição outorgada, como foi a Constituição Imperial brasileira de 1824, a sua fonte de poder era o rei. É o rei que nomeia e demite os ministros e não o parlamento. Ainda, o rei açambarcava a iniciativa das leis, o direito de veto e o direito de dissolver a Câmara.

Benjamin Constant foi contrário ao retorno dos Bourbons ao poder. Os Bourbons atraíram os rancores dos revolucionários, permitindo a volta de Napoleão Bonaparte em 20 de março de 1815 e incentivando Benjamin Constant a escrever *Princípios aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à Constituição atual da França (1814)*. Benjamin Constant estava preocupado em formular estratégias políticas que evitassem simultaneamente o absolutismo monárquico do antigo regime e o governo de exceção que se sucedeu ao governo revolucionário jacobino, visando oferecer estabilidade à vida política do país. Imerso nessas questões,

tornou-se um dos principais teóricos políticos na França a pensar o tema da monarquia constitucional e relacioná-lo à problemática da representação política.³⁸

A teoria do poder neutro de Benjamin Constant defende que aquele poder se adaptaria melhor à forma monárquica, pois seria exercido por um monarca que estava amparado na tradição e, talvez, o único capaz de sustentar-se como árbitro independente e acima das disputas das facções políticas na vida pública. Um dos pontos fundamentais da tese de Benjamin Constant era o afastamento da Coroa da função de poder executivo. Portanto, autoridade régia reformulada e poder executivo também reformulado, destacando-se o novo poder neutro.

O poder executivo deveria ser exercido pelos ministros, com independência do poder neutro. Benjamin Constant denominava o poder executivo de “poder ministerial”, ou seja, os atos daquele poder eram de inteira responsabilidade dos ministros. Poder legislativo independente, poder executivo reformulado e poder neutro fariam de vez os liberais entrarem no jogo político, freando o carro do terror revolucionário. Esse novo arranjo institucional possibilitou que a sociedade francesa fosse governada pela vontade geral, afastando a legitimidade do poder político da força, da anarquia e do despotismo.

Benjamin Constant segue a mesma lógica de Charles-Louis de Secondat, barão de Montesquieu (1689-1755): a divisão de poderes reforça o poder legítimo. Conhecido amiúde pela difusão da teoria dos três poderes, Montesquieu admitia implicitamente a existência do poder moderador. No Livro XI (*Das leis que formam a liberdade política em sua relação com a constituição*), Capítulo VI (*Da constituição da Inglaterra*) da obra *O espírito das leis*, assim Montesquieu se expressa sobre o tema:

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo não existe liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. / Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. / Na maioria dos reinos da Europa o governo é moderado, porque o príncipe, que possui os dois primeiros poderes, deixa a seus súditos o exercício do terceiro. Entre os turcos, onde estes três poderes estão reunidos na pessoa do sultão, reina um horrível despotismo. / Dos três poderes dos quais falamos, o de julgar é, de alguma

³⁸ LYNCH, Christian Edward Cyril. O discurso político monarquiano e a recepção do conceito de poder moderador no Brasil (1822-1824). *Dados – Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, p. 611-653, jul./set. 2005.

forma, nulo. Só sobram dois; e, como precisam de um poder regulador para moderá-los, a parte do corpo legislativo que é composta por nobres é muito adequada para produzir este efeito.³⁹

O barão de Montesquieu defendeu que o poder moderador fosse desempenhado pelos nobres.⁴⁰ Porém, historicamente, o poder moderador foi exercido pelo monarca.

D. Pedro I e o debate teórico acerca da hipertrofia do poder moderador

A neutralidade é o atributo fundamental do poder real na teoria política de Benjamin Constant. O rei não poderia ser o chefe de uma facção política e deveria arrogar a si a posição de árbitro imparcial. Muitos reis não estavam dispostos ou adaptados a essa situação. Esse poderia ser o caso de D. Pedro I, segundo Raymundo Faoro (1925-2003):

O poder moderador, apropriado pelo chefe do poder executivo, comanda a administração e a política. A distinção entre a monarquia constitucional e a monarquia absolutista se esgarça, num sistema criado para separá-las, ensejando a crítica ao *poder pessoal* do imperador, constante azedume das correntes liberais [...] A câmara temporária, seria, nesse quadro, o viveiro experimental do recrutamento dos estadistas, eleitos seus membros, cada vez mais, pelo influxo das chefias políticas, articuladas ao centro e dele dependentes. No fundo, uma estrutura que disfarça seu cunho autoritário, com o aproveitamento vertical dos elementos políticos cevados nas áreas permitidas de influência. O estamento se rearticula, com tintas liberais e cerne absolutista, no controle das províncias, presas à corte pela nomeação de seus presidentes. O funcionamento do corpo político, apesar da institucionalização das categorias sociais, dependerá do feito do chefe de Estado, que deve limitar-se a funções bonapartistas, superior e árbitro das ambições dos interesses e grupos. O talhe político de D. Pedro I não se coadunará com o arcabouço por ele montado, mas encontrará em D. Pedro II, conjugado à maturidade do plano, o príncipe perfeito para conduzir a máquina, maciamente.⁴¹

Se o citado jurista e cientista político gaúcho presumiu as pretensões de poder pessoal de D. Pedro I, José Maria dos Santos também empreendeu conjecturas sobre o conflito entre a coroa e o parlamento advindo da indistinção entre o poder executivo e o poder moderador. Até o desfecho do período regencial, o Chefe de Estado nomeava e

³⁹ MONTESQUIEU, Barão de. *O espírito das leis*. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 168 & 172.

⁴⁰ Sobre esse assunto consultar: SCANTIMBURGO, op. cit., 1980, p. 4-5.

⁴¹ FAORO, Raymundo. *Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro* (v. 1). 9.ed. São Paulo: Editora Globo, 1991, p. 291.

controlava o poder ministerial, utilizando-o como instrumento de oposição ao poder legislativo.

Não foi outra senão a preocupação de salvar o princípio desse poder que no dia 12 de novembro de 1823 levou Pedro I a dissolver violentamente a primeira assembleia constituinte do império. / A verdadeira luta entre a coroa e o parlamento, abriu-se no dia 3 de maio, quando o imperador inaugurando solenemente os trabalhos legislativos, julgou oportuno ministrar alguns conselhos sobre a orientação constitucional, terminados pela frase características: “Espero que a constituição que fareis mereça a minha imperial aprovação...”. Apenas Sua Majestade tinha-se retirado, levantam-se entre os deputados os primeiros protestos. O imperador não tinha regras a dar à Constituinte, nem podia estabelecer condições de sua aceitação ao que ela votasse, porque a constituição ia ser um ato soberano da vontade nacional, legitimamente expressada no parlamento. / Quando, no dia 7 de abril de 1831, Pedro I entregou o ato da sua abdicação ao major Miguel de Frias, para que este o levasse aos revolucionários do Campo de Sant’Anna, tacitamente ficou provado que o Brasil jamais poderia viver tranquilamente sob qualquer governo de forma autoritária e pessoal.⁴²

Segundo o autor de *A política geral do Brasil*, durante a Regência ocorreu igualmente a tentativa de concentração do poder na figura do Chefe de Estado. O Ato Adicional de 1834 (Lei n. 16 de 12 de agosto) suprimiu o Conselho de Estado, reavivado posteriormente por D. Pedro II.⁴³ A elaboração daquele ato foi resultado da Lei de 12 de outubro de 1832, a qual concedeu aos deputados eleitos para a legislatura de 1834 a 1837 a possibilidade de alterar os artigos constantes na Carta Constitucional de 1824.⁴⁴

Ora, o desaparecimento do Conselho de Estado, sem a concomitante extinção do poder moderador, só podia servir para tornar mais absoluto o exercício pessoal do poder executivo, e quando, no ano seguinte, o padre Diogo Feijó recebeu a alta investidura de regente único, o problema político que continuara insolúvel, reassumiu nitidamente o seu caráter específico.⁴⁵

José Maria dos Santos afirma que no primeiro reinado houve a tentativa de garantir a supremacia do poder moderador sobre o poder legislativo, suscitando polêmicas na Assembleia Constituinte de 1823. Na discussão do projeto do regimento, um dos temas candentes era a definição do “papel” da sanção do Imperador. Antônio

⁴² SANTOS, op. cit., 1989, p. 22-23.

⁴³ Durante o reinado de D. Pedro II, a Lei de 23 de novembro de 1841 instituiu o novo Conselho de Estado.

⁴⁴ Sobre esse assunto consultar: DOLHNIKOFF, Miriam. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX*. São Paulo: Editora Globo, 2005.

⁴⁵ SANTOS, op. cit., 1989, p. 25.

Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1773-1845) – que havia sido deputado na Assembleia Constituinte de Lisboa em 1821, onde recusara a ideia de o Brasil voltar à condição de colônia – defendia a submissão do monarca às decisões da assembleia constituinte, ou seja, D. Pedro I não poderia vetar os dispositivos constitucionais, possuindo poder apenas para vetar a legislação ordinária. Por outro lado, José Joaquim Carneiro de Campos (1768-1836), futuro marquês de Caravelas, propunha que o poder de veto do Imperador deveria se estender às leis regulares ou administrativas, já que o poder moderador era o sustentáculo do “controle estrutural da constitucionalidade”.⁴⁶

O Poder Moderador era, assim, o direito que tinha a nação de ser protegida pelo representante do bem comum quando estivesse desprovida de meios de autodefesa contra o particularismo dos interesses legislativos; a autoridade neutra capaz de manter a ordem constitucional contra as veleidades facciosas e particularistas de seus representantes eleitos. Não sendo possível que o povo soberano agisse por conta própria para fazer valer seus interesses, o governo representativo exigia a existência e a delegação daquele poder que, “como atalaia da liberdade e dos direitos do povo, inspeciona e equilibra os outros poderes”. Tratava-se de um poder discricionário exercido emergencialmente pelo chefe do Executivo para salvar o regime representativo nascente do perigo de desagregação do corpo político; uma espécie de freio de mão leviatânico para as emergências de um Estado constitucional incipiente e frágil, despido de tradições e por isso ameaçado por seu próprio déficit de legitimidade - um sucedâneo aperfeiçoado da ditadura romana, descrita por Maquiavel.⁴⁷

No seu projeto constitucional, o marquês de Caravelas havia transgredido apenas dois pontos da teoria política de Benjamin Constant acerca do poder moderador: 1) o monarca teria o direito de anistiar; 2) caberia ao poder executivo – e não mais ao poder moderador – a prerrogativa de declarar guerra ou paz, sendo o monarca nessa questão controlado pelos ministros. Entretanto, o poder moderador seria discricionário diante da possibilidade de inexistir “outro meio ordinário e pacífico de evitar danos iminentes ao Estado”.⁴⁸ Christian Edward Cyril Lynch observa que a implantação do poder moderador no Brasil não desvirtuava a teoria política de Benjamin Constant com vícios autoritários.

⁴⁶ Sobre esse assunto consultar: PAIM, Antonio. A discussão teórica do Poder Moderador. In: BARRETO, Vicente; PAIM, Antonio. *Evolução do pensamento político brasileiro*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1989, p. 104.

⁴⁷ LYNCH, op. cit., 2014, p. 93-94.

⁴⁸ Idem, p. 97.

A verdade, portanto, é que o imperador e seus conselheiros de Estado lograram operar uma transposição jurídica bastante fiel das competências concedidas por Benjamin Constant, ao seu poder neutro, sendo infundada a crença de que ela teria desfigurado a sua doutrina num sentido autoritário [...]. Constant distinguia entre autoridade inviolável (o Rei) e autoridade responsável (Ministério), entre outros motivos, para afastar o príncipe do exercício direto do governo, tornando-o, não o chefe partidário da administração pública, mas o árbitro reconhecido do governo constitucional. Por esse motivo, ele qualificava a distinção entre o Poder Moderador e o Executivo como “a chave de toda a organização política”, a abóbada do arcabouço institucional”. É sintomático que, tendo guardado fidelidade à transposição jurídica das atribuições do Poder Moderador, Caravelas o tenha feito conceituar na Constituição de modo doutrinariamente diverso daquele assinalado nos *Princípios de política*. Pela redação do artigo 98, “a chave de toda a organização política” deixava de ser a distinção entre aqueles dois poderes para se tornar o próprio Moderador (Assim: “O Poder Moderador é a chave de toda a organização política”) [...] o propósito do autor dos *Princípios de Política* era o de enfraquecer a Coroa, e não de fortalecê-la [...] o projeto político de Carneiro de Campos era o de um governo conservador moderado, que conciliasse as duas tendências mais extremas em que o espectro político nacional se dividia, em benefício da estabilização da monarquia constitucional.⁴⁹

Nesse caso, a interpretação de Christian Edward Cyril Lynch destoa da aludida concepção de Raymundo Faoro e José Maria dos Santos acerca da hipertrofia do poder moderador no primeiro reinado. O projeto do marquês de Caravelas ia de encontro às ideias de D. Pedro I, pois preservava os poderes do monarca perante o poder legislativo, condição institucional necessária para a estabilidade da monarquia constitucional.⁵⁰ Ainda, a *História constitucional do Brasil* (1915) do advogado, jornalista e político baiano Aurelino de Araújo Leal (1877-1924) registra que a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 realizada por D. Pedro I tinha o apoio da maioria das províncias. A oposição à extinção da Assembleia Constituinte partiu do Norte, onde se destacou a atuação política de Frei Caneca (1779-1825), que definia o poder moderador como a “invenção maquiavélica, chave mestra da opressão, o garrote mais forte da liberdade dos povos”.⁵¹ Em posição contrária, São Paulo saudava a anulação daquela Assembleia, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Cisplatina (atual Uruguai).

⁴⁹ Idem, p. 101-103.

⁵⁰ “Segundo Barbosa Lima Sobrinho em comentário à obra de Braz Florentino sobre o Poder Moderador, D. Pedro I só aceitou a instalação da Monarquia Constitucional se o Poder Moderador pudesse funcionar nos moldes preconizados pelo citado Carneiro de Campos”. PAIM, op. cit., 1989, p. 104.

⁵¹ CANECA, Frei *apud* MERCADANTE, Paulo. *A consciência conservadora no Brasil: contribuição ao estudo da formação brasileira*. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1980, p. 196.

Toda essa reação, porém, se limitou ao Norte. Quanto ao Sul, a adesão ao golpe de estado foi geral. São Paulo - e bem se vê nisso a obra do partido hostil aos Andradas - tomou a dianteira, mandando uma mensagem a D. Pedro I, a 6 de dezembro, pelo capitão Antonio Cardoso Nogueira. O documento estigmatizava o procedimento da Constituinte “em termos acres” e nele “se davam graças ao imperador por havê-lo dissolvido”.⁵²

Além do apoio de parcela significativa das províncias para a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, o marquês de Caravelas observava que a aclamação popular de D. Pedro I lhe conferia “a suprema autoridade vigilante”. Cabia ao poder moderador, em casos excepcionais, o direito de veto ao legislativo e a dissolução da Câmara dos Deputados, sendo sua função primordial “impedir a perturbação da ordem pública e o disfuncionamento da máquina política”.⁵³

Por outro lado, na crítica realizada por Raymundo Faoro existe a noção de que o poder moderador era o principal mantenedor do estamento burocrático: a coroa poderia nomear e demitir os ministérios, pairando sobranceira sobre as decisões políticas e administrativas. O jurista gaúcho ainda afirma que a teoria do poder moderador em Benjamin Constant constituía a “essência do primado da Coroa, será a pedra que autorizará o imperador a reinar, governar e administrar, por via própria, sem a cobertura ministerial”.⁵⁴ O período que se estendeu de 1823 a 1826 presenciou, segundo o autor de *Os donos do poder*, a fase áurea do suposto autoritarismo de D. Pedro I, o qual governava e reinava tendo sob o seu domínio os ministérios e o Conselho de Estado, “inexpressivo apêndice do soberano”.

Entre o imperador e a opinião pública – a reduzida camada que fazia a opinião pública – não emerge nenhum órgão de intermediação, capaz de absorver as pressões e filtrar as decisões governamentais, transacionalmente. O senado vitalício, o Conselho de Estado serviam a apenas para homologar o comando único da cúpula, sem o respeito que o decurso do tempo lhes projetaria. A improvisada aristocracia, sem os cargos e a articulação política na corte, limitava-se ao aspecto decorativo. Era, na palavra de Feijó, “uma aristocracia fantástica, despida de todos aqueles atavios que ornaram os titulares da Europa”. Faltava-lhes dinheiro, grandes ações, vasto saber, e prestígio avoengo: apressaram a queda do monarca, pois que todos foram criados contra a constituição.⁵⁵

⁵² LEAL, Aurelino. *História constitucional do Brasil*. Brasília: Edições do Senado Federal, 2014, p. 87.

⁵³ CARAVELAS, Marquês de *apud* LYNCH, Christian Edward Cyril, op. cit., 2014, p. 97.

⁵⁴ FAORO, op. cit., 1991, p. 295.

⁵⁵ Idem.

Para nuançar a referida assertiva da hipertrofia do poder moderador de Raymundo Faoro, devemos lembrar que Benjamin Constant era o teórico que conciliou liberalismo político e poder real. O pensador franco-suíço criticou a teoria da soberania constante em Thomas Hobbes (1558-1679), na medida em que o filósofo inglês procurou alçar o despotismo à categoria de sistema político que propugnava a soberania ilimitada, com a finalidade de defender a legitimidade do “governo absoluto de um só”. Segundo Benjamin Constant, quem detém a soberania absoluta – seja o povo, a aristocracia ou o monarca – sujeita a sociedade aos seus arbítrios.

O soberano tem o direito de castigar, mas somente atos culposos; tem o direito de fazer a guerra, mas apenas quando a sociedade é atingida; tem o direito de fazer leis, porém só quando essas leis são necessárias e em conformidade com a justiça. Não há, portanto, nada de absoluto, nada de arbitrário nessas atribuições [...]. A democracia é uma autoridade depositada nas mãos de todos, mas apenas a autoridade suficiente e necessária à segurança da sociedade; a aristocracia é essa autoridade confiada a uns poucos; a monarquia, essa mesma autoridade entregue a um só. O povo pode abdicar da autoridade em favor de um homem só ou de um pequeno número, mas o poder será sempre limitado, como o é o do povo a quem ele conferiu. Suprimindo-se a palavra *absoluto*, inserida gratuitamente na construção das frases, todo o terrível sistema de Hobbes desmorona. Com esta palavra, nem a liberdade, nem a tranqüilidade e a sorte são possíveis em qualquer instituição. O governo popular não é senão uma tirania convulsiva; o monárquico, um despotismo mais concentrado. Quando a soberania não está limitada, não há nenhum meio de se colocar os indivíduos sob a proteção dos governos. Em vão se pretenderá submeter os governos à vontade geral. São sempre eles os que ditam essa vontade, e todas as precauções tornam-se ilusórias.⁵⁶

Benjamin Constant empreende veemente crítica à concentração de poder, assumindo postura teórica diversa daquela que lhe é atribuída por Raymundo Faoro. A teoria do Estado em Benjamin Constant não admite que nenhuma classe da sociedade açambarque poderes absolutos, o povo aí incluído, pois o poder deve ser limitado por regras e normas. O Estado deve ser erigido sobre a divisão dos poderes, pedra angular da doutrina liberal.

Cinco são os poderes que devem formar o modelo de organização política de Benjamin Constant: 1) O poder real é a autoridade mantenedora do equilíbrio entre os demais poderes, tendo por objetivo principal conservar os poderes “mesmo que os homens não obedeçam sempre a seu interesse. Nisto consiste a diferença entre a

⁵⁶ CONSTANT, op. cit., 1989, p. 66-67.

monarquia absoluta e a constitucional”;⁵⁷ 2) O poder executivo é de responsabilidade dos ministros; 3) O poder representativo da tradição ou da continuidade é prerrogativa de uma assembleia hereditária; 4) O poder representativo da opinião pública é composto por uma assembleia eleita; 5) O poder judiciário é constituído pelos tribunais.

A Carta Constitucional outorgada por D. Pedro I alterou apenas o poder da tradição ou continuidade, o qual foi substituído pelo senado vitalício. O Art. 10 consigna que: “Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Imperio do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial”. Os artigos 11 e 12 tratam da Representação Nacional, indicando que os representantes da Nação são o Imperador e a Assembleia Geral, sendo que “Todos esses Poderes no Imperio do Brasil são delegação da Nação”.

A Assembleia Geral era composta pela Câmara dos Deputados (poder legislativo, representante da opinião pública) e pelo Senado Vitalício (poder legislativo, representante da tradição ou continuidade). Entre outras atribuições, a Assembleia Geral estava incumbida de fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las (Art. 14, parágrafo VIII); autorizar o governo para a contração de empréstimos (Art. 15, parágrafo XIII); estabelecer meios convenientes para pagamento da dívida pública (Art. 15, parágrafo XIV); regular a administração dos bens nacionais, e decretar a sua alienação (Art. 15, parágrafo XV); criar ou suprimir empregos públicos e estabelecer-lhes ordenados (Art. 15, parágrafo XVI).

Além dessas atribuições comuns, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Vitalício possuíam funções específicas. A Câmara dos Deputados era eletiva e temporária, decidia sobre os impostos, escolhia a nova dinastia caso a anterior se extinguisse e discutia as propostas provenientes do poder executivo. Já o Senado Vitalício era eleito pelas províncias e tinha como atribuição exclusiva conhecer os delitos individuais cometidos pelos membros da Família Imperial, Ministros de Estado, Conselheiros de Estado, Senadores e Deputados durante o exercício das suas respectivas legislaturas (Art. 47, parágrafo I); conhecer a responsabilidade dos Secretários e Conselheiros de Estado (Art. 47, parágrafo II), entre outras.

Outra instituição importante era o Conselho de Estado, o qual possuía dez membros vitalícios nomeados pelo Imperador. Aqueles membros aconselhavam o

⁵⁷ Idem, p. 74-75.

Imperador nos negócios gerais, nas medidas referentes à administração pública, “principalmente sobre a declaração da Guerra, ajustes de paz, negociações com as nações estrangeiras, assim como em todas as ocasiões, em que o Imperador se proponha exercer qualquer das atribuições próprias do Poder Moderador” (Art. 142). Ainda, o Conselho de Estado era responsável por conselhos opostos à lei (Art. 143). Por fim, o poder judiciário é independente “e será composto de Juizes, e Jurados, os quais terão lugar no Cível, como no Crime nos casos, e pelo modo, que os Códigos determinarem” (Art. 151).

O poder moderador (poder real) é exercido quando o Imperador nomeia os senadores a partir de uma lista tríplice (Art. 101, parágrafo I); sanciona os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que adquiram força de lei (Art. 101, parágrafo II); prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra Câmara (Art. 101, parágrafo V); nomeando e demitindo livremente os Ministros de Estado (Art. 101, parágrafo VI); concedendo anistia em caso urgente em prol da humanidade e bem do Estado (Art. 101, parágrafo IX).

O Imperador é o Chefe do poder executivo, porém os ministros são responsáveis pelos seus atos. Algumas das atribuições do poder executivo eram nomear magistrados (Art. 102, parágrafo III), nomear comandantes das forças armadas (Art. 102, parágrafo V); dirigir negociações políticas com nações estrangeiras (Art. 102, parágrafo VII); declarar guerra e fazer a paz comunicando sempre a Assembleia Geral ((Art. 102, parágrafo IX); o imperador não pode sair do Império do Brasil sem o consentimento da Assembleia Geral sob pena de entendimento de que abdicou da Coroa (Art. 104). Quanto às responsabilidades dos ministros, a Constituição de 1824 determinou que houvesse seis secretarias de Estado, sendo os ministros responsáveis por traição; por peita suborno ou concussão; por abuso do poder; pela falta de observância da lei; pelo que obrarem contra a liberdade, segurança ou propriedade dos cidadãos, por qualquer dissipação dos bens públicos (Art. 133, parágrafos I a VI). Por outro lado, como já observado, os ministros são responsáveis pelos seus atos de acordo com o citado Art. 135. Apesar de o imperador ser chefe do poder executivo, poder real e poder ministerial são independentes.

A diferença que existe entre o poder real e o ministerial destaca-se pelo próprio exemplo com que se procurou eliminá-la. O caráter neutro e puramente preservador do poder real é indiscutível. Comparando, todavia, o poder real e o ministerial é evidente que somente o segundo é ativo, já que, se não quisesse fazer, o primeiro não encontraria nenhum meio de obrigá-lo, mas também nenhuma possibilidade de atuar sem ele.⁵⁸

Considerações finais

A Carta Magna de 1824 não referendava o poder pessoal de D. Pedro I ao transplantar para os artigos constitucionais a reflexão sobre o poder neutro de Benjamin Constant. Entretanto, a separação inequívoca entre o poder executivo e o poder moderador não ocorreu plenamente no Primeiro Reinado (1822-1831), pois a ação política do Imperador arrefeceu, em alguns aspectos, a monarquia constitucional e representativa.

Por exemplo, o julgamento oficial dos insurrectos da *Confederação do Equador* (1824) foi realizado à margem da Constituição: a formação de uma Comissão Militar – instituída por Decreto de 26 de julho de 1824 e influenciado pela Coroa – julgou os revoltosos ilegalmente; a Constituição não consignava o julgamento de civis por militares. O resultado desse julgamento foi a condenação à morte de alguns insurgentes em Pernambuco, entre eles Frei Caneca, Lazaro Fontes, Agostinho Bezerra Cavalcanti, Antonio Macario, James Rodgers, Nicolau Pereira, Antonio Monte e Francisco Fragoso.⁵⁹ Entretanto, o poder moderador não interferiu substantivamente na questão da representação política ou na liberdade de decisão dos deputados: não houve dissolução da Câmara a partir da primeira legislatura instaurada em 1826, mesmo diante das disputas crescentes entre o quarto poder e o poder legislativo.⁶⁰

⁵⁸ Idem, p. 84.

⁵⁹ Em 26 de julho de 1824 (por meio de outro Decreto), a Sua Majestade Imperial pautada no inciso XXXV do artigo 179 da Carta Magna (casos de rebelião que colocasse em risco a segurança do Estado) suspendeu as garantias implícitas no inciso VIII do mesmo artigo (não ser preso sem culpa formada). Se a Lei Maior permitia suspensão de algumas formalidades em casos de rebelião, na prática acabou-se por suspender praticamente todas as formalidades – inclusive, proibindo a possibilidade de recurso dos condenados às graças do Poder Moderador.

⁶⁰ No Primeiro Reinado, constituiu-se 10 Gabinetes (Ministérios), todos de curta duração, pois na média não conseguiram romper o primeiro ano de exercício. Os dois Gabinetes que mais resistiram foram dissolvidos ao término de dois anos. Assim, Dom Pedro I deixou de dissolver a Câmara dos Deputados a partir da primeira Legislatura instaurada em 1826, mas os Gabinetes (Ministérios) não tiveram a mesma sorte. O Art. 101, parágrafo VI, da Constituição de 1824, permitia ao titular do Poder Moderador, nomear e demitir ministros sem qualquer interferência do Legislativo.

Na passagem dos anos 20 para os anos 30 o projeto centralista de D. Pedro I – apoiado, como frisado anteriormente, por várias províncias – perdeu a autoridade legítima. Se inicialmente a Assembleia Constituinte de 1823 foi fechada, os irmãos Andradas exilados e as revoltas provinciais apaziguadas à força, o Imperador acabou por se distanciar paulatinamente dos seus aliados. Além disso, D. Pedro I teria privilegiado os interesses da Coroa de Portugal em detrimento da nação brasileira, fato que contribuiu para o aumento da sua impopularidade, sendo ainda acusado de descumprir alguns preceitos constitucionais.

Ainda, a morte prematura da Imperatriz D. Maria Leopoldina (1797-1826) – atribuída aos maus tratos de D. Pedro I à sua esposa gestante – e a relação extraconjugal com Domitila de Castro Canto e Mello (1797-1867), marquesa de Santos, contribuíram para corroer a imagem pública do Imperador.⁶¹ Em 11 de março de 1831, também houve atrito entre os portugueses – interessados no retorno da submissão do Brasil à Coroa lusitana – e os nacionalistas. A violência generalizada que se alastrou pelas ruas do Rio de Janeiro ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Em 05 de abril, D. Pedro I destituiu – impulsionado pelas consequências políticas da referida noite – o Ministério moderado, que havia sido instituído em 19 de março, e nomeou pessoas próximas ao trono favoráveis ao fortalecimento do seu poder pessoal. Sem o apoio dos militares e perante os protestos populares, D. Pedro I, antes mesmo de compor o novo Ministério, abdicou e transferiu-se para Portugal, somando forças com os oposicionistas do aludido miguelismo.⁶²

O Segundo Reinado (1840-1889) presenciou um determinado consenso político durante quase 30 anos sobre o poder moderador entre conservadores e liberais. É somente a partir do último quartel do século XIX que a questão do poder moderador será debatida amiúde. A dissolução do gabinete liberal comandado por Zacharias de Góes e Vasconcellos em 3 de agosto de 1868 anunciava que a eficaz prática política de D. Pedro II – que direcionara até então a alternância no poder entre conservadores e liberais e que revigorava a representação política – entrara em crise.⁶³ Novamente, os

⁶¹ CASTRO, Chico. *A noite das garrafadas*. Brasília: Edições do Senado Federal, 2012.

⁶² Outros fatores também contribuíram para aumentar a impopularidade e, conseqüentemente, propiciar a renúncia do Imperador: gastos desnecessários com a Guerra da Cisplatina e o assassinato do jornalista Libero Badaró (1798-1830), crítico do governo de D. Pedro I. Sobre esse assunto consultar: SOUSA, op. cit., 1988.

⁶³ HOLANDA, op. cit., 1985.

temas da responsabilidade ministerial e do suposto poder pessoal do monarca que poderia emanar do poder moderador serão motivos de análises jurídico-constitucionais, históricas e políticas. Mas esse pode ser o assunto, porventura, de artigo vindouro.

Referências

ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de. *Projetos para o Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

BASTOS, Aurélio Wander. Prefácio. In: CONSTANT, Benjamin. *Princípios políticos constitucionais* (Princípios políticos aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à Constituição atual da França – 1814). Rio de Janeiro: Liber Juris, 1989.

BELCHIOR, Ana Maria. Do constitucionalismo monárquico ao constitucionalismo republicano português. In: _____ (org.). *As constituições republicanas portuguesas: direitos fundamentais e representação política (1911-2011)*. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 2013.

BURKE, Edmund. *Reflexões sobre a revolução na França*. São Paulo: Editora Edipro, 2014.

CANOTILHO, J. Joaquim Gomes. As Constituições. In: MATTOSO, José (org.). *História de Portugal: o liberalismo (1807-1890)*. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. *Carta Constitucional de 29 de Abril de 1826*. Disponível em: <<http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf>>.

Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/anterioresa1824/cartadelei-39554-16-dezembro-1815-569929-publicacaooriginal-93095-pe.html>>.

CARVALHO, Manuel Emílio Gomes de. *Os Deputados brasileiros nas Cortes Gerais de 1821*. Brasília: Edições do Senado Federal, 2003.

CASTRO, Chico. *A noite das garrafadas*. Brasília: Edições do Senado Federal, 2012.

CONSTANT, Benjamin. *Princípios políticos constitucionais* (Princípios políticos aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à Constituição atual da França – 1814). Rio de Janeiro: Liber Juris, 1989.

COSTA, João Cruz. A filosofia no Brasil durante a primeira parte do século XIX. In: _____. *Contribuição à história das ideias no Brasil*. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.

Decreto de 24 de fevereiro de 1821. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/sn/antioresa1824/decreto-39220-24-fevereiro-1821-569031-publicacaooriginal-92323-pe.html>>.

DOLHNIKOFF, Miriam. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX*. São Paulo: Editora Globo, 2005.

FAORO, Raymundo. *Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro* (v. 1). 9.ed. São Paulo: Editora Globo, 1991.

FERREIRA, Silvestre Pinheiro. *Manual do cidadão em um governo representativo, ou princípios de direito constitucional, administrativo e das gentes*. Paris: Gravier & Aillaud, 1834.

GONÇALVES, Andréa Lisly. A luta de brasileiros contra o miguelismo em Portugal (1828-1834): o caso do homem preto Luciano Augusto. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 33, n. 65, p. 211-234, jan./jun. 2013.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. O poder pessoal. In: _____. *História Geral da Civilização Brasileira: do império à república*. 4.ed. São Paulo: Difel, 1985, t II, v. 5.

LEAL, Aurelino. *História constitucional do Brasil*. Brasília: Edições do Senado Federal, 2014.

LIMA, Oliveira. *O movimento da independência: o império brasileiro (1821-1889)*. 2.ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, s.d.

_____. *Dom Pedro e Dom Miguel: a querela da sucessão (1826-1828)*. Brasília: Editora do Senado Federal, 2008.

LYNCH, Christian Edward Cyril. O discurso político monarquiano e a recepção do conceito de poder moderador no Brasil (1822-1824). *Dados – Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, p. 611-653, jul./set. 2005.

_____. *Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do marquês de Caravelas (1821-1836)*. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2014.

MEDEIROS, Borges de. *O poder moderador da república presidencial*. São Paulo: EDUCS, 2002.

MERCADANTE, Paulo. *A consciência conservadora no Brasil: contribuição ao estudo da formação brasileira*. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1980.

MONTESQUIEU, Barão de. *O espírito das leis*. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

PAIM, Antonio. Introdução. In: FERREIRA, Silvestre Pinheiro. *Preleções filosóficas*. 2.ed. São Paulo: Edusp, 1970.

_____. A discussão teórica do Poder Moderador. In: BARRETO, Vicente; PAIM, Antonio. *Evolução do pensamento político brasileiro*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1989.

RODRIGUEZ, Ricardo Vélez. *Um precursor do pensamento estratégico luso-brasileiro: Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846)*. Universidade Federal de Juiz de Fora: Defesa, s.d.

SANTOS, José Maria dos. O segundo reinado em confronto com os períodos de D. Pedro I e da Regência. In: _____. *A política geral do Brasil*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1989.

SCANTIMBURGO, João de. *O poder moderador: história e teoria*. São Paulo: Editora Pioneira, 1980.

SCRUTON, Roger. *Como ser um conservador*. Rio de Janeiro: Record, 2015.

SILVA, Inocêncio Francisco da. Biografia e bibliografia de Silvestre Pinheiro Ferreira. In: FERREIRA, Silvestre Pinheiro. *Preleções filosóficas*. 2.ed. São Paulo: Edusp, 1970.

SOUSA, Octávio Tarquínio. *A vida de D. Pedro I* (v. 1). Belo Horizonte: Itatiaia / São Paulo: Edusp, 1988.

TÔRRES, João Camillo de Oliveira. *A democracia coroada: teoria política do Império do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1957.

Recebido em: 09/06/2016

Aprovado em: 27/08/2016

Império, família e poder: os “ilustres membros” do Conselho de Presidência do Maranhão (1825-1829)

Raissa Gabrielle Vieira Cirino*

Resumo

Em meio às discussões sobre um novo modelo de governo para o Brasil, a Assembleia Constituinte de 1823 definiu preliminarmente alguns parâmetros para delinear os novos espaços políticos de discussão e negociação do emergente Estado. A criação do Conselho de Presidência, a partir da Carta de 20 de Outubro de 1823, chama a atenção por inaugurar o âmbito de poder provincial e vinculá-lo diretamente à principal autoridade representante do Executivo imperial, o presidente de província. Formadas por seis conselheiros, essas instituições atuaram nas capitais provinciais e reuniram políticos de representatividade local/provincial, bem como figuras notórias daquele período. Na província do Maranhão, a instituição foi chamada regularmente de Conselho Presidial, e suas decisões repercutiram ao longo dos anos nas principais folhas impressas que tratavam da vida política da província. Por sua vez, as atas desse Conselho desvelam as trajetórias, os entrelaçamentos familiares, as negociações e os conflitos de vários políticos “da terra” que marcaram o cenário sociopolítico do Maranhão nos primeiros anos pós-independência. A partir desse conjunto documental, o presente artigo se propõe a analisar o grupo de conselheiros de presidência da primeira legislatura (1825-1829) atuantes no Maranhão e sua participação no processo de estruturação do governo provincial e, por conseguinte, do Império.

* Doutoranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e bolsista da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Palavras-chave: Brasil Império. Província do Maranhão. Conselho de Presidência.

Abstract

During the discussions about a new governance model for Brazil, the Constitutional Assembly of 1823 has preliminary determined a few edicts to organize the regional sphere, political space of discussion and negotiation, of the emergency State. The edict dated of October, 20, 1823 founded the Presidency's Council (Conselho de Presidência), also linked the regional power space to the main representative authority of imperial Executive power, the province's president. These Councils assembled in the capitals and were formed by six counselors, local/regional representatives, and notorious politicians of that period. In the province of Maranhão, this institution was regularly called as Conselho Presidial and its discussions rebounded over the years in the principals political newspapers of the province. The Council's minutes suggested trajectories, family combinations, negotiations and conflicts involving many local politicians that have marked the socialpolitical scenario in Maranhão during the first years after the Independence process. Therefore, this article intends to analyze the group of the first legislature of presidency's counselors in Maranhão province and his participations in the organization of regional administration and imperial government structuring process.

Keywords: Brazilian Empire. Province of Maranhão. Presidency's Council.

Introdução

Fase inicial do emergente Império brasileiro, o Primeiro Reinado (1822-1831) geralmente é lembrado como período de aguda instabilidade social, constantemente abalado por conflitos antilusitanos, movimentações sociais contrárias às medidas do novo governo e constante censura à imprensa, por exemplo, além da instabilidade política, marcada principalmente pelos chamados desmandos do Imperador regente e por sua reaproximação ao grupo denominado como áulico, formado por influentes burocratas, cortesãos, aristocratas, parlamentares, publicistas e comerciantes que eram, em sua maioria, de idade madura e de origem portuguesa.¹ Associado a essas premissas, o absoluto protagonismo do Rio de Janeiro, nova Corte imperial, é sempre ressaltado pela Historiografia, mesmo quando se trata das guerras de Independência ocorridas em diferentes províncias.²

¹ BASILE, Marcello. Governo, nação e soberania no Primeiro Reinado: a imprensa áulica no Rio de Janeiro. In: CARVALHO, José Murilo de (org.) [et all]. *Linguagens e fronteiras do poder*. Rio de Janeiro: FGV, 2011, p. 172-173.

² Ocorreram conflitos contra a Independência capitaneada por D. Pedro I nas províncias da Cisplatina, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, do Piauí, do Maranhão e do Grão-Pará.

Paulatinamente, alguns estudiosos vêm procurando rever esse quadro. Um exemplo bem representativo, que contribuiu sobremaneira para a articulação de uma nova agenda de estudos, é o excelente ensaio acerca da “experiência brasileira” de István Jancsó e João Paulo Pimenta.³ Destacando as complexidades próprias de cada identidade regional, evidentes nas práticas políticas, assim como na relação mantida entre os atores e seu local de nascimento e/ou vivência, os historiadores propuseram analisar as “partes” por elas mesmas. Após 1822, a dimensão regional despontou como espaço de atuação, e muitas vezes era referenciado pelos contemporâneos como sua “pátria”, um dos diversos sentidos desse vocábulo, no período.⁴ Ao longo de um processo lento e árduo, as províncias que compuseram o território brasileiro foram encaixando-se. *Pari passu*, o desempenho de diferentes grupos políticos provinciais e suas relações de troca e negociação com o governo central revelaram-se aspectos marcantes para o resultado dessa trama: a confecção de um imenso mosaico, que se transformou no Império do Brasil.

Em outra obra de grande envergadura, Maria de Fátima Gouvêa⁵ explicitou, através de um enfoque legislativo e institucional, o processo de inauguração do espaço de poder provincial. A historiadora argumentou que a interconexão entre as outrora capitâneas régias e a administração geral, propiciada pela instalação da Corte no Rio de Janeiro (1808), foi iniciada pelo Alvará de 10 de Setembro de 1811, que estabeleceu juntas regionais eleitas para auxiliar a Mesa do Desembargo do Paço, com sede no Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1821, o Decreto de 1 de Outubro delimitou as bases para o modelo das novas unidades administrativas (as províncias) que prevaleceu durante todo o Império. Em meio a uma crise político-administrativa desencadeada pela inauguração do novo Estado, as novas instituições regionais foram determinantes para aplacar esse quadro, minimizando o risco de uma fragmentação territorial, ao mesmo tempo em que abriram caminho para a representatividade política das províncias dentro do Império em gestação.

³ JÁCSON, István; PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira). In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). *Viagem incompleta. A experiência brasileira (1500-2000)*. 2.ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000, p. 127-176.

⁴ PAMPLONA, Marco Antonio. Nação. In: FERES JÚNIOR, João (org.). *Léxico da história dos conceitos políticos do Brasil*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 161-180.

⁵ GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Províncias. In: VAINFAS, Ronaldo (org.). *Dicionário do Brasil Império*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 507-599.

Assim, uma boa maneira de reverter a interpretação aparentemente homogênea e estática sobre o processo de Independência e a constituição do novo Estado em seus primeiros anos é aprofundar o foco de análise, incorporando as dinâmicas provinciais e seus atores sociopolíticos, que se envolveram nas principais instâncias e instituições locais/provinciais, desenvolvendo projetos e buscando interesses específicos. Em acordo com essa assertiva, Maria Fernanda Vieira Martins⁶ destacou que observar tais cenários provinciais em momentos em que estavam em jogo a afirmação da autoridade central e/ou a consolidação da unidade territorial seria ainda mais crucial para avançar nos debates historiográficos acerca do processo de formação do Estado e da nação brasileiros.

Nessa perspectiva, o Maranhão e seu centro administrativo, São Luís, tornam-se interessantes espaços de observação, uma vez que a província e seus principais grupos de comando se posicionaram, em um primeiro momento, contra o projeto de Independência do Brasil. Dessa forma, após a “adesão”,⁷ tais grupos tiveram que arcar com as consequências de suas ações de modo a firmar o novo pacto político com o poder central.

Entre as autoridades participantes de tais negociações, os Conselhos de Presidência estão ganhando cada vez mais a atenção dos estudiosos. Até pouco tempo, os esparsos trabalhos que abordavam esses órgãos consideravam-nos de caráter meramente consultivos, ou simplesmente os confundiam com seus congêneres, os Conselhos Gerais.⁸ Ambas as instituições foram criadas com o objetivo de ampliar a

⁶ MARTINS, Maria Fernanda Vieira. Das racionalidades da História: o Império do Brasil em perspectiva. In: *Almanack Braziliense*. Guarulhos, n. 04, 2º semestre de 2012, p. 60. Disponível em: <<http://www.almanack.unifesp.br/index.php/almanack/article/view/965>>. Acesso em: 16 ago. 2016.

⁷ Na introdução de sua tese, Marcelo Cheche Galves apontou a necessidade de superar interpretações que se pautam na “existência” do Brasil e de sua nação a partir de sua “unidade”, emergente a partir do processo de Independência (GALVES, Marcelo Cheche. “*Ao público sincero e imparcial*”: imprensa e independência do Maranhão (1821-1826). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói: 2010, p. 13-34). A longevidade de tais premissas tem emperrado o surgimento de estudos que trabalhem com as relações de poder entre as províncias e destas com o Rio de Janeiro, além de ter marcado o Maranhão, um dos locais de contestação desse projeto político, como “separatista”. Nessa perspectiva, o historiador propõe trabalhar um processo de *Independência do Maranhão* com o objetivo não só de abarcar as dinâmicas, os interesses e as diferentes motivações que pautaram tal conflito nessa província, mas também de contribuir com o progressivo movimento de renovação historiográfica que vem se delineando ao longo dos últimos anos sobre a questão do desenvolvimento do Brasil como Estado e nação.

⁸ De acordo com o artigo 81 da Carta Constitucional de 1824, a sua principal função era “propor, discutir e deliberar sobre os negócios mais interessantes das suas províncias (...) formando projetos peculiares e acomodados às suas localidades e urgências”. Assim como os Conselhos de Presidência, os Conselhos

representatividade dos grupos de poder local/regional ao lidar com os principais negócios de interesse da província. Contudo, foram instituídos em períodos diferentes: os Conselhos de Presidência foram criados pela Carta de 20 de Outubro de 1823, documento criado durante a reunião da Assembleia Constituinte do mesmo ano; já os Conselhos Gerais foram criados pelo artigo nº 72 da Constituição de 1824, mas foram instalados somente a partir de dezembro de 1829, após a criação do seu regimento pela Assembleia Geral, a Lei de 27 de Agosto de 1828. Desde 1829, os dois Conselhos funcionaram concomitantemente, dividindo tarefas e compartilhando informações e, dessa forma, auxiliando no processo de consolidação da esfera de poder provincial.⁹

O Conselho de Presidência seria imbuído de uma representatividade política, como destacou Maria de Fátima Gouvêa, compartilhada entre seis conselheiros – que possuíam ora voto consultivo, ora qualitativo –, e o presidente de província. Sua principal função era auxiliar o presidente no trato de questões relacionadas à província, especialmente aquelas que requisitassem “exame e juízo administrativo”. No Maranhão, o peso dessa e de outras incumbências secundárias, bem como a seletividade desse grupo, fizeram ressaltar a participação de importantes “homens da terra” junto a renomados políticos nacionais, que eram enviados sob ordens do Imperador.

Essa interação está presente nas atas e nos ofícios do Conselho Presidencial, assim denominado recorrentemente nos documentos oficiais, e em artigos da imprensa. Vale lembrar que a escrita oficial passava sempre pelo crivo dos secretários, além de ser bastante resumida, dificultando em demasiado as investigações e inferências. Por isso, as informações das atas passaram por uma confrontação de discursos presentes nos registros de comentários e discussões que circulavam nos periódicos. Em resumo, tomamos como base a famosa metodologia do paradigma indiciário “ginzburguiano”.¹⁰

Gerais deveriam ser instalados nas capitais das províncias, contando com vinte e um ou treze membros (dependendo da população da província).

⁹ Sobre a dinâmica entre as duas principais instituições provinciais do Primeiro Reinado, ver: OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. *Poder local e palavra impressa: a dinâmica política em torno dos Conselhos Provinciais e da imprensa periódica em São Paulo, 1824-1834*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2009; FERNANDES, Renata Silva. *O governo das províncias do Império do Brasil: os Conselhos de Governo e os Conselhos Gerais de província nos debates parlamentares (1823-1834)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora: 2014; CIRINO, Raissa Gabrielle Vieira. *Pelo bem da “pátria” e pelo Imperador: o Conselho Presidencial do Maranhão na construção do Império (1825-1831)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Maranhão – UFMA, São Luís, 2015a.

¹⁰ Método de natureza heurística, centrado no trabalho com os detalhes, os resíduos, os dados marginais. Para que possam contribuir à pesquisa, esses “rastros” devem receber um tratamento especial do historiador. Fazendo uso da sensibilidade e intuição, ele deve realizar exercícios conjecturais, valorizando

Com o intuito de aprofundar a análise do grupo dos conselheiros de presidência do Maranhão, busca-se aqui reunir informações e elementos que permitam esboçar seu perfil coletivo de forma a analisar fatores que ajudem a explicar as trajetórias, os contextos sociais e as relações daqueles indivíduos entre eles mesmos e com o meio em que estavam inseridos, oferecendo, por conseguinte, interpretações e análises sobre a dinâmica de suas sociedades.¹¹ Tal estratégia permite extrapolar as análises mais tradicionais centradas nos aspectos institucionais para refletir também sobre as relações pessoais, os contatos e as redes formadas pelos indivíduos, aspectos que permitem uma melhor visão dos bastidores e do sistema de conexões e de patronagem estabelecidos entre os atores, assim como o estudo detalhado do desenvolvimento da instituição de interesse. De forma mais geral, também podemos nos questionar sobre o peso das mudanças de poder em um contexto específico e tentar investigar o papel das elites participantes desse processo.

Tomando como ponto de partida tais considerações, o presente artigo pretende mapear, identificar e caracterizar os conselheiros de presidência da primeira legislatura (1825-1829) após o processo de Independência do Maranhão, relacionando-os ao seu contexto de atuação, às suas demandas e aos seus interesses. Ao mesmo tempo, consideraremos o papel do Conselho Presidial no amadurecimento do novo pacto político inaugurado com a “adesão” dessa província à Independência do Brasil, momento de rupturas e continuidades que marcaram para sempre a formatação do novo Estado e da emergente nação.

Dando “nova forma ao governo das províncias”

as especificidades do documento e inferindo causas a partir de efeitos. Nesta perspectiva, o pluralismo documental, teórico e metodológico; a prática interpretativa interdisciplinar, situada no âmbito da microanálise, e um estudo minucioso e exaustivo do material pesquisado são procedimentos que podem garantir uma boa investigação (GINZBURG, Carlo. “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”. In: GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990).

¹¹ HEINZ, Flávio. O historiador e as elites – à guisa de introdução. In: _____ (org.). *Por outra história das elites*. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 7-16. CHARLE, Christophe. *Como anda a história social das elites e da burguesia?* Tentativa de balanço crítico da historiografia contemporânea. In: HEINZ, op. cit., 2006, p. 19-40.

Convocada inicialmente pelo agravamento das diferenças entre os deputados do Brasil e os deputados lusos presentes nas Cortes Lisboetas,¹² estes com evidentes intenções de reverter todos os ganhos da sua principal colônia no ultra-mar, a Assembleia Constituinte de 1823 acabou se tornando o primeiro espaço a buscar a estruturação do novo Estado a partir de decretos voltados para a sua normatização e governabilidade. Vale lembrar que, embora o discurso corrente fosse o de que representasse a emergente nação, essa reunião não contou com a participação de deputados da Bahia, da Cisplatina, do Maranhão e do Pará, províncias que estavam em conflito com o novo poder central por discordarem do projeto independentista de Estado centrado no Rio de Janeiro, assim como outros deputados diferiam sobre o novo tipo de sistema político a ser adotado. Outro ponto delicado foi o curto período de atividades e seu fim abrupto,¹³ marcados pela direta ingerência do imperador Pedro I, por agitações sociais nas ruas cariocas e por sua dissolução forçada.¹⁴ Apesar de todas as intempéries, a reunião terminou com a aprovação de uma determinação sobre o âmbito de poder provincial, a Carta de 20 de Outubro de 1823, que estabeleceu “nova forma aos governos das províncias, criando para cada uma delas um Presidente e um Conselho”.

Mesmo que posteriormente, em maio de 1831, alguns deputados reunidos na Câmara Geral tenham duvidado da vigência da Carta de 20 de Outubro de 1823,¹⁵ constatamos que, no início do Primeiro Reinado, ela esteve no rol de códigos oficiais. Tanto que, após alguma reflexão, vários parlamentares terminaram por reconhecer que, apesar das dúvidas sobre o tema, a lei estava em vigor. Nessa perspectiva, o historiador Carlos Eduardo França de Oliveira¹⁶ destacou que, devido à falta de outras leis sobre o assunto, a Carta de 20 de Outubro tornou-se o principal instrumento político-legal sobre

¹² As Cortes foram convocadas como consequência do andamento da conhecida Revolução do Porto (1820), movimento de contestação da monarquia portuguesa que obteve legitimidade e poder para confrontá-la e impor suas exigências de caráter liberal-constitucional, mas que também incluíam a recuperação da hegemonia política do Reino português sobre o Brasil. Para mais sobre essa discussão, ver: BERBEL, Márcia Regina. *A nação como artefato*. São Paulo: HUCITEC, 1999.

¹³ A Assembleia abriu seus trabalhos em 3 de maio de 1823 e foi dissolvida em 12 de novembro do mesmo ano.

¹⁴ GRINBERG, Keila. Assembleia Constituinte. In: VAINFAS (org.), op. cit., 2002, p. 58-60.

¹⁵ FERNANDES, Renata Silva. A organização dos governos das províncias do Império do Brasil: o Conselho da Presidência e o Conselho Geral de Província (1823-1824). In: XXVII Simpósio Nacional de História, 2013, Natal. *Anais do XXVII Simpósio Nacional de História*, UFRN, 2013, p. 12. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371243416_ARQUIVO_ArtigoCompletoANPUH.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2016.

¹⁶ OLIVEIRA, op. cit., 2009, p. 109.

os governos provinciais, ao menos até 1828, quando as eleições para os Conselhos Gerais de província foram finalizadas, seguindo as diretrizes da Lei de 27 de Agosto desse mesmo ano.

Entrementes, a Carta de 20 de Outubro de 1823 foi pautada no projeto assinado pelo deputado constituinte Antônio Carlos de Andrada Machado¹⁷ e chamou a atenção por vincular o governo das armas ao Imperador, argumentando-se que tal relação asseguraria um maior controle do poder central em possíveis conflitos regionais, além de propor a criação de um Conselho privativo para o presidente de província, de caráter temporário, com várias atribuições. Ainda ressaltava a garantia de certa representatividade por meio desse Conselho ao advogar que o povo¹⁸ poderia defender seus interesses, prerrogativa que seria feita por meio dos representantes locais eleitos para essa entidade.

O mecanismo de criação de Conselhos foi frequente nos Estados europeus em desenvolvimento, com o intuito de asseverar a participação das elites no processo de construção estatal. Esses órgãos consultivos constituíram-se como instâncias representativas, embora com uma representatividade política distinta da que temos atualmente.¹⁹ No Brasil Império, tal representação foi marcada, sobretudo, pelas peculiaridades do processo eleitoral e por uma cidadania restrita por critérios econômicos.

A Carta de 20 de Outubro estabeleceu que as províncias seriam administradas por um presidente, nomeado pelo Imperador, que repartiria suas atribuições com um Conselho, composto por seis conselheiros eleitos dentre os políticos do âmbito regional, com a exigência de que os candidatos fossem maiores de trinta anos e residissem na província há, pelo menos, seis. Infere-se que estes critérios buscassem garantir a eleição de indivíduos que tivessem um conhecimento maior sobre a situação provincial. A

¹⁷ Renomado magistrado e político de São Paulo, foi eleito para as Cortes de Lisboa (1821), para a Assembleia Constituinte (1823) e para a Assembleia Geral (1838-1841). Finalizou sua carreira política como senador pela província de Pernambuco, quando faleceu em 1845 (BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Dicionário Bibliográfico Brasileiro* (1827-1903) (v. 1). Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1970, p. 128).

¹⁸ À época, o conceito de povo era usado com dois sentidos. O primeiro referia-se ao todo populacional, em termos quantitativos. O segundo, mais complexo, antigo e usual, referia-se à parcela da população que estava atrelada ao Estado e ao seu ordenamento jurídico pelos vínculos de cidadania preconizados pela Carta Magna de 1824 (BONAVIDES, Paulo. *Ciência política*. 9.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 81-91).

¹⁹ MARTINS, Maria Fernanda Vieira. *A velha arte de governar: um estudo sobre política e elites a partir do Conselho de Estado* (1842-1889). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007, p. 47.

relevância da participação de conterrâneos na administração pública era vista como recurso para buscar a cooperação das elites regionais no processo de construção do Estado, uma vez que os “da terra” seriam motivados a contribuir nos trabalhos administrativos por interessarem-se pela prosperidade da província, aspecto que garantiria uma melhor ingerência em comparação a alguém “de fora”, alheio à dinâmica regional²⁰. Eles não tinham um ordenado fixo, mas lhes era garantido uma diária, por comparecimento à sessão, de 3.200 mil-réis ou 2.400 mil-réis, dependendo da “grandeza” da província.²¹ Caso se ausentassem por várias sessões, eram chamados suplentes. Outra prerrogativa dos conselheiros era a possibilidade de se tornarem o vice-presidente da província: o conselheiro mais votado era automaticamente nomeado como tal, mas caso este não comparecesse, o cargo passava para o segundo mais votado, e assim sucessivamente.²² Essa era uma posição com grande potencial de notoriedade, dado que os conselheiros poderiam assumir além da liderança da sua instituição, também a responsabilidade de comando do governo provincial. Para Carlos Eduardo de Oliveira,²³ todos estes aspectos garantiam certa pressão das elites regionais sobre o presidente de província.

Por sua vez, o presidente era considerado o “executor” e “administrador”, ficando estritamente responsável pelo governo da província. Embora tivesse que colocar em votação vários assuntos no Conselho, estava resguardado o seu poder de decidir e despachar sozinho sobre várias temáticas. Em sessão, o presidente deveria ser chamado de “Excelência” e ser tratado com a continência militar, práticas ritualísticas que denotam tanto o alcance de execução do “delegado do Imperador” quanto as reminiscências do Antigo Regime e sua mentalidade hierarquizante e distintiva. Nas províncias de São Pedro do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará, os presidentes receberiam o ordenado fixo anual de 3.200 mil-réis, e, nas demais, 2.400 mil-réis.

²⁰ COSER, Ivo. *Visconde do Uruguai – centralização e federalismo no Brasil 1823-1866*. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2008, p. 51.

²¹ São Pedro do Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará eram consideradas as “primeiras províncias”, as quais garantiam uma diária de 3.200 mil-réis; as demais garantiam a diária de 2.400 mil-réis.

²² Na falta do vice-presidente, o conselheiro mais votado depois dele assumiria as sessões. Na falta do presidente, do vice e dos conselheiros, o suplente com maior número de votos assumiria, de acordo com o artigo 18 da Carta de 20 de Outubro. Na ausência de presidente, vice, conselheiros e suplentes, assumiria a presidência o presidente da Câmara da capital (BRASIL. Carta de 20 de Outubro de 1823, art. 19, p. 12).

²³ OLIVEIRA, op. cit., 2009, p. 144-145.

Pelas atas, observa-se que os conselheiros conviviam de forma até bem equilibrada com aqueles que estiveram à frente do governo, uma vez que raras eram as interferências ou votos contrários às propostas iniciadas pelos presidentes. A situação se modifica em caso de tensão extrema, como em 1828, quando o presidente Manoel da Costa Pinto atuava de forma incisiva no governo e em aberta oposição a redatores de periódicos que contestavam sua ação e capacidade política.

Analisando especificamente as propostas dos presidentes de província, observamos que estavam relacionadas ora com o papel de árbitros entre os conflitos e as disputas que ocorriam entre funcionários públicos e Câmaras Municipais ou entre funcionários e outros setores da sociedade; ora como intermediadores entre a província e o governo central. Tal aspecto foi destacado por Miriam Dolhnikoff,²⁴ que considerou a presidência como uma via de comunicação entre a província e a Corte, uma vez que essa instância detinha autoridade de mais peso para encaminhar questões ao Rio de Janeiro.

Em contrapartida, o governo central dependia dos ofícios e relatórios que o presidente enviava para obter informações importantes a fim de deliberar sobre questões de caráter nacional. Apesar do registro da documentação oficial, a desconfiança para com “os de fora” foi permanente no Maranhão, sendo que a figura de “déspota” tomou corpo em vários momentos, ao menos na visão dos jornais que circulavam no período, quando abordavam as contendas políticas envolvendo os “delegados imperiais” e os contrerrâneos ditos “liberais”.

A Carta de 20 de Outubro também asseverava a nomeação de um secretário pelo Imperador, que receberia 1.000 mil-réis ou 1.400 mil-réis anuais. Ele era o responsável pelo registro das atas do Conselho, o que incluía a escrita de expressões específicas que indicavam a responsabilidade das decisões tomadas em sessão, aspecto imprescindível para delimitar a atuação dos presidentes e de seus conselheiros, além de facilitar a responsabilização e penalização de possíveis erros. Buscava-se, dessa forma, evitar despotismos e violação dos direitos individuais, reafirmando a hierarquização de poder na província.²⁵

²⁴ DOLHNIKOFF, Miriam. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX*. São Paulo: Globo, 2005, p. 115-117.

²⁵ FERNANDES, Renata Silva. *O Conselho da Presidência e o Conselho Geral de Província “na letra da lei” (1823-1828)*. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2012, p. 33-34.

Sobre o Conselho, interessante notar que a Carta de 20 de Outubro não o designou especificamente, nomeando-o apenas por esse título genérico. No Maranhão, a instituição foi chamada algumas vezes como Conselho Administrativo, Conselho de Governo ou Conselho de Presidência. Porém, o vocativo mais comum após o processo de Independência foi o de Conselho Presidencial, que interpretamos como uma possível referência ao seu líder em sessão, o presidente. Marisa Saens Leme²⁶ também observou o uso do mesmo termo no projeto de Constituição elaborado pela Assembleia Constituinte.

No tocante às suas funções, esse órgão deveria conceder apoio ao presidente para tratar de assuntos que requisitassem “exame e juízo administrativo”.²⁷ Nesse caso, os conselheiros teriam voto deliberativo nas matérias de sua competência, e o presidente, o voto de qualidade, ou seja, decisório. Quando a matéria não fosse da alçada dos conselheiros, eles teriam apenas voto consultivo.

O poder deliberativo do Conselho envolvia as áreas de desenvolvimento econômico da província, com o incentivo da agricultura, comércio e indústria, bem como a conservação de uma boa infra-estrutura, com a conservação e abertura de estradas e pontes; a segurança, com a vigilância sobre prisões, casas de correção e de caridade; o conhecimento sobre a província, com a organização de censos e estatísticas; a “educação da mocidade” e a catequização de indígenas; a fiscalização de possíveis abusos na arrecadação de impostos, das contas das Câmaras Municipais, das receitas do próprio Conselho e as da presidência; as reclamações contra funcionários públicos e o trato de conflitos de jurisdição entre autoridades, com a possibilidade de suspensão de magistrados; a proposição de medidas para garantir bons tratos aos escravos e sua gradativa emancipação; e a determinação de despesas extraordinárias, sendo que o presidente só poderia executar medidas sobre esse assunto quando obtivesse a aprovação imperial.²⁸

As atas apontam que o Conselho Presidencial do Maranhão atuou em quase todos esses assuntos, constatação que desvela que as discussões e os despachos acerca de

²⁶ LEME, Marisa Saenz. São Paulo no I Império: poderes locais e governo central. In: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles; PRADO, Maria Lígia Coelho; JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco (orgs.). *A história na política, a política na história*. São Paulo: Alameda, 2006, p. 61.

²⁷ Segundo Renata Fernandes, essa expressão foi sugerida pelo autor do projeto dos Conselhos de Presidência, Andrada Machado, para enfatizar que o órgão tinha somente caráter executivo, e não legislativo (FERNANDES, op. cit., 2012, p. 32-33).

²⁸ BRASIL, Carta de 20 de Outubro de 1823, art. 24, p. 12-13.

questões sob sua responsabilidade permitiram a essa instituição participar ativamente na estruturação da esfera de poder regional, instância que estava emergindo e disputando com o já consolidado poder municipal.

A Carta de 20 de Outubro de 1823 ainda versou sobre seu período das sessões, sua autonomia financeira, sobre a presença e o conhecimento do Conselho no e sobre os despachos do presidente e de outros temas relacionados à estrutura provincial, a saber, o comando/governo militar, a administração judiciária e da Fazenda, assim como a jurisdição marítima provincial.²⁹

Grosso modo, essas atribuições denotam, por um lado, o papel do Conselho como locus de resolução de necessidades e atritos locais, com a participação de vários indivíduos através de requerimentos e ofícios, nos quais solicitavam o atendimento de seus direitos. A prerrogativa de participação desses cidadãos nos “negócios públicos” de suas províncias era fundamentada na “crença coeva de que o ordenamento geral da sociedade poderia, de fato, ser mediado pelo poder público”,³⁰ que foi reforçada pela criação de instituições de caráter representativo como os Conselhos de Presidência.

Por outro lado, é evidente o papel dessas entidades como locais de compartilhamento de informações e deliberação de decisões entre o presidente de província (representante do Imperador) e os conselheiros (representantes da elite política regional).

“Ilustres membros” de um “sábio, prudente e discreto Conselho Presidencial” (1825-1829)

O estabelecimento do Conselho Presidencial do Maranhão está atrelado às movimentações na província ocorridas no início de 1820. A participação e o massivo apoio de determinados atores à Revolução do Porto (1820) e aos trabalhos das Cortes lisboetas influíram no ambiente sociopolítico, demarcando a criação de novas instâncias e novos debates políticos, bem como ensejaram nos portugueses do “além-mar”

²⁹ Para uma análise detalhada sobre a Carta de 20 de Outubro, ver: CIRINO, op. cit., 2015a.

³⁰ SLEMIAN, Andréa. *Sob o império das leis: constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2006, p. 31.

expectativas de criar um novo arranjo constitucional e representativo que redefinisse os vínculos políticos e econômicos que estavam lhes incomodando.³¹

A dinâmica e os interesses locais também implicaram nesse processo, envolvendo diretamente os principais grupos de maior atuação no Maranhão, a saber, comerciantes e lavradores,³² que tinham suas atividades sustentadas pelo comércio ultramarino com o Reino. Ainda que buscassem uma certa distinção, acentuada apenas no calor das guerras de Independência, era comum que comungassem das mesmas práticas e parcerias socioeconômicas.

Após o envio dos deputados do Maranhão para as Cortes lisboetas e as subsequentes discussões que indispueram portugueses do “além-mar” contra portugueses “reinóis”, a província passou a ser marcada por inúmeras disputas internas de poder, envolvendo um grupo de indivíduos nascidos ou há muito tempo lá estabelecidos. Entrementes, apoiado por diversos políticos das províncias do centro-sul, D. Pedro I passou a capitanear um projeto independentista para o Brasil, enquanto em São Luís, observava-se o persistente declínio nas exportações e o fortalecimento político de alguns opositores da recém-formada Junta de Governo. Considerando o peso de suas relações socioeconômicas com a metrópole, a Junta, em proclamação, anunciou a objeção à decisão oficial do príncipe em romper com Portugal, classificou os povos do Sul como “bisonhos e sem caráter nacional” e reafirmou os laços com a nação portuguesa.³³

O avanço das tropas independentistas no interior, o peso dos interesses econômicos³⁴ e o cerco feito à ilha de São Luís pela frota do almirante britânico Cochrane foram mais determinantes e fizeram a Junta declarar a “adesão” à Independência do Brasil, em 28 de julho de 1823. No entanto, os conflitos persistiram a

³¹ OLIVEIRA, op. cit., 2009, p. 20.

³² Os grandes proprietários eram chamados de lavradores naquele período. Vale destacar que o Maranhão também se pautava economicamente em uma produção agrícola voltada para suprir a (auto)subsistência e ao mercado interno, bem como na criação e exploração de gado vacum e cavalari. Para mais informações, ver: CABRAL, Maria do Socorro Coelho. *Caminhos do gado – Conquista e ocupação do Sul do Maranhão*. São Luís: SECMA, 1992; ASSUNÇÃO, Mathias Rohrig. Exportação, mercado interno e crises de subsistência numa província brasileira: o caso do Maranhão, 1800-1860. *Estudos sociedade e agricultura*, Rio de Janeiro, n. 14, p. 32-71, abr. 2000.

³³ GALVES, op. cit., 2010.

³⁴ Segundo Galves (2010, op. cit., p. 180-181), a conjuntura econômica não havia melhorado para os lavradores. Com os conflitos da guerra de Independência, que incluíam gastos materiais e financeiros, bem como prejuízos nas áreas favoráveis ao cultivo, a situação se agravou. Nesse contexto, a “adesão” à Independência mostrou-se como uma alternativa que, se bem dirigida, poderia redefinir o papel político e econômico desses grandes proprietários.

partir da consolidação da polarização entre “portugueses” e “brasileiros”, identidades políticas formatadas por diferentes nuances e moldadas a partir do seu contexto de uso.

No Maranhão, ser “português” era um preceito usado para referenciar características relacionadas ao ser “branco”, conservador, portador dos privilégios e da arrogância dos antigos colonizadores. Após o processo de Independência, o “português” também foi relacionado aos defensores do anticonstitucionalismo, àqueles que se opunham à causa “brasílica” e aos grandes comerciantes, principalmente àqueles que negociavam crédito para as lavouras de algodão.³⁵ Por sua vez, o “brasileiro” referia-se aos defensores de premissas políticas “fiéis” à emancipação “brasílica”, à Carta constitucional de 1822 e ao Imperador, causas que despontaram às vésperas da “adesão”. Em comum, podemos apontar o peso dos laços familiares, aspecto comentado por Cochrane em sua segunda passagem por São Luís. Argumentando que os conflitos eram gerados por “conexões de família, e amizades particulares e políticas”,³⁶ o almirante britânico nomeou o secretário de governo enviado pela Corte, Manoel Telles da Silva Lobo, e impediu a posse do novo nomeado, o político cearense Pedro José da Costa Barros. O presidente interino autorizou a abertura de devassas para investigar denúncias contra seu antecessor, o advogado Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce, e asseverou a finalização do processo eleitoral para a Assembleia Geral e para o Conselho Presidencial.³⁷

Com a partida de Cochrane, Costa Barros retornou ao Maranhão. Assim que receberam notícias de seu desembarque, os conselheiros articularam sua posse. Além de evitar novas retaliações por parte do poder central, percebemos acurada preocupação em reunir maior autoridade política para conter e evitar outras comoções sociais, bem como manter a ordem pública³⁸ na província, que sofria com saques nas vilas e nos portos do

³⁵ ASSUNÇÃO, Mathias Rohrig. Miguel Bruce e os horrores da anarquia no Maranhão (1822-1827). In: JANCSÓ, Istvan (org.). *Independência: história e historiografia*. São Paulo: Hucitec – Fapesp, 2005, p. 357.

³⁶ Arquivo Nacional, Diversas Caixas 2H, caixa 741 A, pacote 24, 49 *apud* GALVES, op. cit., 2010, p. 237.

³⁷ Em fins de 1823, Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce, então presidente da primeira Junta de Governo pós-Independência, assumiu antecipadamente a nomeação de presidente de província, que datava de 25 de novembro de 1823 e foi confirmada oficialmente em julho de 1824, quando foi levada ao Maranhão por Manoel Telles da Silva Lobo, secretário de governo recém-nomeado (GALVES, op. cit., 2010, p. 208).

³⁸ Sinônimo de ordem legal, conceito fundado pelo direito constitucional positivo, desenvolvido a partir do Oitocentos. Em contraposição à anarquia popular, a ordem pública era considerada um preceito fundamental para implementar o processo de centralização administrativa e, por conseguinte, o

interior, sendo ainda a agricultura e o comércio perturbados por forte seca. Adicionemos a esses fatores socioeconômicos e naturais mais um, de cunho político: constantemente, pasquins apareciam afixados em locais públicos, contestando as medidas de segurança deliberadas pelo governo provincial.³⁹

Não demorou muito para que o recém-empossado “delegado imperial” enviasse notícias para a Corte. Em ofício publicado no jornal *Farol Maranhense*, Costa Barros elogiou o seu antecessor que assumira com a abertura do Conselho Presidencial, o conselheiro e vice-presidente Patrício José de Almeida e Silva, e observou que “Sua Majestade não iria se arrepender caso lhe fizesse alguma mercê”.⁴⁰ Coincidência ou não, em abril de 1826, Silva foi nomeado senador pelo Maranhão, mesmo sem ter o maior número de votos, após escolha imperial da lista dos eleitos.⁴¹

Ao arrematar o relato, Costa Barros comentou a presença de imensa maioria de homens de cor na cidade, ressaltando que “nós, os bons, somos poucos, e estamos desarmados”, e pediu ao imperador que não se esquecesse do Maranhão província que, na sua opinião, podia ser considerada como “a terceira do Império”. Entre esses “bons cidadãos” referenciados pelo recém-empossado presidente, estavam os seus conselheiros, grupo seletivo, mas muito representativo dos principais atores influentes na província. Como afirmou João Antônio Garcia de Abranches, redator do periódico *O Censor*, os desquites foram refreados temporariamente quando Patrício José de Almeida e Silva, vice-presidente, assumiu as rédeas do governo e contou com a “atividade insinuante” dos “ilustres membros” de seu “sábio, prudente e discreto” Conselho

fortalecimento da nação (CANOTILHO, J.J. Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*. 7.ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 139).

³⁹ Para mais informações sobre a conjuntura de funcionamento dos primeiros anos do Conselho Presidencial, cf. CIRINO, op. cit., 2015a. Sobre os pasquins, vale lembrar que eram formas de expressão precedentes do Antigo Regime, que preocupavam os governantes por discutirem, com uma linguagem mais simples, assuntos que sofriam censura. Além disso, tinham maior alcance nos setores mais populares, uma vez que eram afixados em locais públicos e de sociabilidade das comunidades (MOREL, Marco. *As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840)*. São Paulo: Hucitec, 2005, p. 221-224).

⁴⁰ *Farol Maranhense*, 27 fev. 1828. Contudo, a carta data de 26 de setembro de 1825.

⁴¹ Segundo Mílson Coutinho, os eleitos foram Antônio Pedro da Costa Ferreira, com 57 votos; João Inácio da Cunha, com 50 votos; Patrício José de Almeida e Silva, com 43 votos; Joaquim Antônio Vieira Belfort, com 41 votos; Francisco de Paula Pereira Duarte, com 35 votos e Raimundo José Muniz, com 29 votos. Cunha e Silva foram os primeiros nomeados pelo Imperador para representar o Maranhão no Senado (COUTINHO, Mílson. *O Maranhão no Senado (notas biobibliográficas)*. São Luís: Governo do Estado do Maranhão, co-edição SEFAZ/SIOGE, 1986, p. 31-32).

Presidial.⁴² Em outras palavras, esse redator associou a reorganização da ordem pública e da administração provincial tanto à qualidade dos conselheiros como à sua atuação dentro dessa nova instituição. Vejamos o porquê.

Tabela 1: Lista de conselheiros do Conselho Presidial (1825-1829)

Antônio de Sales Nunes Belfort (1789-1832)	Antônio José de Sousa (1778-?)
Antônio Pedro da Costa Ferreira (1778-1860)	Fábio Gomes da Silva Belfort (1792-?)
Felipe Antônio de Sá (?)	Francisco de Paula Pereira Duarte (1784-1855)
Francisco Gonçalves Martins (1797-?)	Joaquim Antônio Vieira Belfort (1774-?)
Joaquim José Sabino (1764/5-1843)	José Ascenço da Costa Ferreira (?)
José Saturnino das Mercês (?)	José Tavares da Silva (?)
Manoel Gomes da Silva Belfort (1788-1860)	Patrício José de Almeida e Silva (1776-1847)
Raimundo Ferreira da Assunção Parga (?-1833/4)	Raimundo José Muniz (?)
Ricardo Henriques Leal (?)	Romualdo Antônio Franco de Sá (?)

Fonte: MARANHÃO. Conselho Presidial. Livro de Atas. Códice 1337. Setor de Códices. Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM).

Devido a abertura de devassas para investigar a atuação do ex-presidente Miguel Bruce, várias figuras já conhecidas ficaram impedidas de participarem do processo eleitoral, o que permitiu a ascensão de atores que iniciaram ou impulsionaram suas carreiras no início da década de 1820, casos de Patrício José de Almeida e Silva; a parentela Belfort, representada por Manoel Gomes da Silva Belfort, Fábio Gomes da Silva Belfort, Joaquim Antônio Vieira Belfort e Antônio de Sales Nunes Belfort; os irmãos Antônio Pedro e José Ascenço da Costa Ferreira; Antônio José de Sousa; Raimundo Ferreira da Assunção Parga; Felipe Antônio de Sá; Romualdo Antônio Franco de Sá e José Tavares da Silva.

Todavia, mesmo aqueles que carregavam a pecha de “portugueses” e/ou fossem apontados como aliados deles não deixaram de compor a lista de eleitos e foram convocados para as reuniões da primeira legislatura do Conselho Presidial. São os casos

⁴² Garcia de Abranches foi comerciante português e renomado intelectual radicado no Maranhão, cujos escritos tiveram grande peso no período pós-Independência. Para mais informações, Cf. GALVES, op. cit., 2010. Os trechos acima foram retirados de *O Censor*, 2 fev. 1826.

de Joaquim José Sabino, Francisco de Paula Pereira Duarte, José Saturnino das Mercês, Ricardo Henriques Leal e Francisco Gonçalves Martins.

Apesar de não termos informações sobre as datas de nascimento e morte de todos, podemos apontar que a maioria (9) nasceu no último quartel do século XVIII, e quando tomaram assento no Conselho Presidial já tinham idade madura, na casa dos 30 ou 40 anos.⁴³ Essa constatação ratifica um dos critérios de eleição para a instituição, que aceitava apenas homens maiores de trinta anos. Eles foram coevos e presenciaram as mesmas condições sociopolíticas na capitania/província. Contudo, esses fatores não impediram que, por vezes, ocorressem breves desentendimentos e discussões relacionados a posicionamentos políticos que tomaram corpo a partir da década de 1820.

A polarização *lavrador versus comerciante*, que marcou o período anterior, não transparece nas atas, pois as grandes famílias de proprietários de terras prevaleceram nessa legislatura. Uma das mais poderosas foi a parentela Belfort, com forte núcleo no Conselho. Seu fundador foi Lourenço Belfort, irlandês radicado em terras maranhenses que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, constituiu extensa família e poder baseado na posse de terras e na constituição de fábricas de socar arroz, de prensar algodão e de confecção de atanados.⁴⁴ Sua principal fazenda, a Kelru,⁴⁵ ficava às margens do rio Itapecuru e garantiu *status* e lucros na economia de agroexportação para vários descendentes de sua parentela.⁴⁶ Joaquim Antônio era filho de Leonel Fernandes Vieira, cirurgião-mor, dono de terras no Itapecuru e comerciante, e de Dona Francisca Maria

⁴³ Joaquim José Sabino é uma exceção interessante, pois tomou assento com, aproximadamente, 60 anos. Esse experiente magistrado e “doutor em leis” tornou-se importante figura no Maranhão ao longo dos séculos XVIII e XIX. Para mais informações, ver: CIRINO, Raissa Gabrielle Vieira. Doutores em uma província imperial: Antônio Pedro da Costa Ferreira e Joaquim José Sabino no cenário político do Maranhão Oitocentista. In: XXVIII Simpósio Nacional de História, 2015, Florianópolis. *Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História*, UFSC, 2015b, p. 1-15. Disponível em: < http://snh2015.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=57869>. Acesso em 16/08/2016; BASÍLIO, Romário Sampaio. “*Burocratas ilustrados*” no Império luso-brasileiro: ensaios de sociologia histórica da biografia (Maranhão, 1780-1820). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Nova de Lisboa – UNL, Lisboa, 2016.

⁴⁴ Segundo o dicionário Priberam, atanado refere-se a uma “pele de bovino, curtida em taninos, acabada pelo lado do carnoz e amaciada por gorduras”. Disponível em: < <https://www.priberam.pt/dlpo/atanado>>.

⁴⁵ Para Antônia Mota, esse vocábulo seria o resultado do aportuguesamento da palavra irlandesa “Kylrue”, que supostamente seria o nome do castelo onde Lourenço Belfort nascera, na Irlanda (MOTA, Antônia da Silva. *A dinâmica colonial portuguesa e as redes de poder local da capitania do Maranhão*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2007, p. 23).

⁴⁶ Em seu testamento, Lourenço exerceu seu pulso firme, dando uma atenção especial para Kelru, dividindo-a igualmente entre seus dez filhos e garantindo a conservação de sua posse até o último de seus descendentes (MOTA, op. cit., 2007, p. 25).

Belfort, filha do segundo casamento do patriarca Lourenço. Os irmãos Fábio e Manoel faziam parte de uma nova geração, pois eram filhos do capitão Felipe Marques da Silva⁴⁷ e de Dona Inácia Maria Freire Belfort, neta do irlandês. Por sua vez, Inácia Maria era tia de Antônio Sales, que tinha como pais Dona Isabel Maria Freire e o capitão português José Marcelino Nunes Moreira, ex-secretário de governo da capitania do Maranhão. Essas informações demonstram que era comum que as mulheres da família Belfort contraíssem matrimônio com importantes funcionários portugueses que compunham a administração colonial.

Precedentes de outra importante família agrícola, os irmãos Antônio Pedro e José Ascenço da Costa Ferreira eram naturais de Alcântara, vila que despontou como polo político durante a década de 1820. Seu pai, o português e tenente-coronel Ascenço José da Costa Ferreira, já era conhecido na região por acumular diversas nomeações na governança da municipalidade,⁴⁸ mas sua fortuna provinha da lavoura. Romualdo Franco de Sá também era da mesma vila, e passou a fazer parte da família Costa Ferreira ao desposar Estela Francisca, irmã dos seus dois colegas de Conselho.

Outro proprietário de terras da ribeira do Itapecuru foi Raimundo Ferreira da Assunção Parga, detentor de sesmarias desde o fim do século XVIII e filho de Alexandre Ferreira da Cruz. Esse português, oriundo da vila do Couto, comarca de Coimbra, era casado com dona Mariana Clara de Assunção Parga e construiu sua pequena fortuna através de atividades comerciais e na posse de terras. Em 1779, Alexandre Cruz foi citado em uma lista da Companhia Geral do Maranhão como “mercador”, possuindo uma dívida passiva de mais de 1 conto de réis. Ademais, ele também possuía sesmarias na ribeira do Itapecuru, usadas para o cultivo de algodão através da mão de obra escrava. Seu plantel contava com 66 escravos, número considerável, mas que não era um dos maiores, segundo o levantamento feito pela historiadora Antônia Mota para os lavradores daquele período.⁴⁹ Em seu testamento, Cruz também cita algumas terras próximas ao Rio Grajaú. Esse comerciante/lavrador

⁴⁷ Filho do sargento-mor Antônio Gomes de Sousa, grande proprietário de terras, e bisneto do ex-almoxarife da fazenda e também proprietário rural Felipe Marques da Silva. O entrelaçamento das famílias com os Belfort foi fundamental para a ampliação do poder socioeconômico de Lourenço e sua parentela (MOTA, op. cit., 2007, p. 27-28).

⁴⁸ Mílson Coutinho comentou que Ascenço José servira como juiz para demarcações, de órfãos e ausentes, almotacé e concorrera para a escolha de novo capitão-mor de Alcântara, perdendo para Inácio José Pinheiro, ex-vereador e ex-presidente da Câmara dessa vila (COUTINHO, Mílson. *Fidalgos e barões: uma história da nobiliarquia luso-maranhense*. São Luis: Instituto Geia, 2005, p. 274-275).

⁴⁹ MOTA, op. cit., 2007, p. 56.

não se deteve apenas nesses investimentos. Assim como seus coevos, ele também buscou diversificar sua riqueza com alguns domínios urbanos. Todas essas posses deveriam ser repartidas igualmente entre seus oito filhos, dentre os quais estava Raimundo.

Por fim, temos informações sobre Antônio José de Sousa, grande proprietário e descendente de pai português homônimo. Antônio José pai (1754-1805) era natural da vila de Maiorca, patriarcado de Lisboa. Lá, foi sagrado cavaleiro-fidalgo da Casa Real e sargento-mor de ordenanças da Corte. Chegou nas paragens maranhenses por volta de 1780, junto com dois irmãos, José e Francisco, vindo este a falecer. Fundou a fazenda Cachoeira Grande, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, localizada na região de Itapecuru. Após a morte do pai, Antônio José filho e seu irmão, Caetano José, passaram a investir na lavoura e a expandir seus negócios, ao mesmo tempo em que vivenciaram as refregas pelo poder provincial. Antônio José filho tornou-se membro do Corpo de Comércio e Agricultura,⁵⁰ além de aliado do comendador Antônio José Meireles,⁵¹ um dos mais ricos e polêmicos comerciantes da província, por estar constantemente envolvido em negociações econômicas e políticas. Caetano José defendeu ambos por meio de um folheto, publicado no Rio de Janeiro. Também seguiu carreira militar, chegando ao posto de tenente de milícias, além de se projetar na carreira política, integrando a Câmara Municipal de São Luís e participando da Junta de Governo de 1822-1823. Mesmo envolvido nessas querelas, Antônio José filho conseguiu ser eleito para o Conselho Presidencial. O caso das famílias dos irmãos Sousa e de Raimundo Parga são exemplares de como as atividades de comerciantes e agricultores eram complexas e

⁵⁰ Instância representativa, embora eivada de dissensões, das demandas dos grandes lavradores após a Revolução do Porto (1820). Historicamente, a maioria de seus membros apoiou a posse do ex-governador Bernardo Silveira Pinto da Fonseca após a “adesão” à Revolução do Porto, a subsequente instituição da primeira Junta de Governo e a manutenção dos laços com Portugal. Para mais informações sobre o Corpo de Comércio e Agricultura, ver: GALVES, op. cit., 2010.

⁵¹ Importante negociante da praça de São Luís, Meirelles participou ativamente dos conflitos ocorridos na década de 1820, pois era um dos principais aliados do então governador Pinto da Fonseca e tinha forte influência sobre o Corpo de Comércio. No pós-Independência, os membros dessa instância conflitaram diretamente com os grandes lavradores da ribeira do Itapecuru, sendo Meirelles um dos principais focos de ataque, através de panfletos e artigos de jornais que circularam no Maranhão e na Corte. Sobre a atuação do comendador Meirelles, ver: CUTRIM, Luisa Moraes Silva. Antonio José Meirelles e o Conciliador: publicização de dissensos no Maranhão oitocentista. In: XXVIII Simpósio Nacional de História, 2015, Florianópolis. *Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História*, UFSC, 2015, p. 1-14. Disponível em: <http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1427463773_ARQUIVO_ArtigoANPUH2015LuisaCutrim.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2016.

justapostas, e de como suas divergências despontaram durante os conflitos no início da década de 1820.

Além do poder econômico embasado especialmente na posse de terras, quais outras atribuições e qualidades esses conselheiros detinham? Um trecho da abertura das sessões do Conselho Presidencial, apresenta algumas pistas. Naquele momento, o então secretário do governo Joaquim Ferreira França registrou:⁵²

[...] foram presentes os excelentíssimos senhores vice-presidente doutor Patrício José de Almeida da Silva, o capitão Manoel Gomes da Silva Belfort, o tenente Antônio José de Sousa, o tenente-coronel Raimundo Ferreira da Assunção Parga, o capitão-mór Ricardo Henriques Leal, o capitão Felipe Antônio de Sá, e o doutor juiz de fórum Joaquim José Sabino [...].⁵³

Observamos que os títulos antecedem os vocativos dos conselheiros e que referenciam a patentes ou a formação em leis. Considerando os dezoito conselheiros convocados nessa legislatura, constatamos que dez deles tinham patentes militares e todos começaram a participar da vida pública de sua capitania/província somente a partir da década de 1820, nas movimentações iniciadas após a “adesão” à Revolução do Porto. Dentre esses, consideramos que sete eram proprietários de terras (os três Belforts, Antônio José de Sousa, José Ascenço da Costa Ferreira, Raimundo Parga e Romualdo Franco de Sá). Essa estatística corrobora a hipótese de Marcelo Galves⁵⁴ de que os grandes lavradores, ligados por laços econômicos e de parentesco, investiram no apoio à Independência do Brasil almejando uma mudança de seus papéis na esfera provincial. Decerto, a expulsão de comerciantes sob a pecha de “portugueses” permitiu que antigas figuras instituídas na força agrícola da região do Itapecuru recuperassem espaço na administração pública.

Os *lavradores-militares* adentraram a nova administração e conseguiram ali permanecer: considerando apenas aqueles que tomaram assento no Conselho Presidencial (Manoel Gomes da Silva Belfort, Antônio de Sales Nunes Belfort, Antônio José de Sousa, José Ascenço da Costa Ferreira, Raimundo Parga e Romualdo Franco de Sá), temos que cinco deles lograram outros cargos, especialmente na instância legislativa ou político-administrativa. Damos destaque para Manoel Gomes da Silva Belfort (1788-

⁵² Optamos por atualizar a grafia da documentação usada.

⁵³ MARANHÃO. Conselho Presidencial, Livro de Atas, Sessão de 7 de julho de 1825, fl. 1.

⁵⁴ GALVES, op. cit., 2010, p. 181-182.

1860), que iniciou sua carreira como tesoureiro da Junta de Governo formada em 1823. Prosseguiu se elegendo para o Conselho Presidial, no qual atuou por cinco anos (1825-1829), como efetivo e suplente. Logo após, elegeu-se para o Conselho Geral (1829) e para a Assembleia Legislativa do Maranhão, onde exerceu mandatos de 1835 até a década de 1850. Foi presidente do Maranhão em 1857. Possuía mercê da Casa Real Portuguesa e comendas da Ordem da Rosa e de Cristo, além de ser fidalgo cavaleiro da Casa Imperial Brasileira. Por fim, em 1854, foi agraciado com o título de Barão de Coroatá.⁵⁵ Importante salientar que, dentre o grupo total de militares, Manoel era o único que possuía títulos reais.

Tampouco os que detinham patentes militares detinham uma formação acadêmica mais formalizada. Dos dez, temos informações de que apenas dois se matricularam em centros de educação superior, mas não consta que se formaram: Antônio Sales Nunes Belfort se inscreveu na Universidade de Coimbra em 1806 para cursar Leis e Filosofia, e seu primo, Manoel Gomes da Silva Belfort, apareceu, no mesmo ano, dando entrada no Colégio de Estudos Reais. Apesar das incertezas quanto à finalização de seus estudos, a presença dos primos Belfort nos grandes centros educacionais portugueses denota uma particularidade que passou a ser recorrente não só nesta elite provincial, como também na elite política nacional.⁵⁶

Mesmo contando com um núcleo regular, esses militares não despontaram na ingerência do Conselho Presidial. Já como lavradores, foram atendidos pelo governo provincial, que tomou medidas urgentes durante o período de escassa produção agrícola. Em reunião extraordinária na residência do vice-presidente Patrício José de Almeida e Silva, alguns dos “mais abastados” lavradores da província se encontraram para discutir, junto com os conselheiros, as melhores medidas para evitar outras conturbações no quadro social.⁵⁷ A garantia de proteção da “propriedade, tanto real como individual, dos cidadãos” também foi aventada, pois foram observados vários saques no interior relacionados a propriedades agrícolas, principais fontes de renda da província.⁵⁸

Porém, quando trataram de assuntos referentes à esfera militar, os conselheiros tiveram que manter a cautela, uma vez que muitos dos principais oficiais nomeados

⁵⁵ COUTINHO, op. cit., 2005, p. 444-453.

⁵⁶ CARVALHO, José Murilo de. (1980 / 1988) *A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de sombras: a política imperial*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; MARTINS, op. cit., 2007.

⁵⁷ MARANHÃO. Conselho Presidial. Livro de Atas. Sessão de 19 de agosto de 1825, fl. 4-4v.

⁵⁸ _____. Sessão de 12 de julho de 1825, fl. 2-2v.

eram acusados de serem “portugueses”, gerando problemas e discussões que poderiam fragilizar mais ainda o instável quadro social em que se encontravam. Antônio Pedro da Costa Ferreira, que não possuía nenhuma patente militar, propôs a dispensa desses “portugueses” que haviam assentado praça na 2ª Linha da província, a chamada Milícia, como fora estabelecido por uma portaria da Secretaria do Império. Segundo o conselheiro, esses “homens indiscretos” incutiam “terrores” nos demais praças e na população ao manifestarem seus anseios de nova “união e novos ferros de Portugal” ao Brasil. Mas o Conselho Presidencial evitou tal discussão, argumentando que a temática não era de sua competência.⁵⁹

Quase um ano depois, o capitão Felipe Antônio de Sá chegou a propor a elaboração de um regimento para os comandantes militares dos distritos com a finalidade de marcar suas atribuições, evitar seus atos arbitrários e os conflitos de jurisdição em que constantemente se envolviam. Uma comissão chegou a ser formada por Raimundo Parga, Antônio da Costa Ferreira e o próprio Sá, mas foi dissolvida em sessão posterior.⁶⁰

Buscando contornar assuntos que remetiam a tais questões, ao longo da primeira legislatura (1825-1829), as preocupações concentraram-se em asseverar a segurança e ordem públicas, tanto nas vilas do interior como na capital; consolidar as relações com o novo poder central, evitando outras formas de retaliação; e reestruturar a dinâmica sociopolítica, consoante as novas diretrizes estabelecidas pelo Legislativo.

Essas não eram tarefas simples e exigiam, no mínimo, um conhecimento prévio sobre o trato com as leis e autoridades. Embora muitos dos conselheiros não tivessem tanta experiência no campo da política ou da administração, contavam com suas redes familiares e de amizades, como já pudemos observar. Em contrapartida, outros conselheiros possuíam qualificações mais distintivas e que muito contribuíram para o auxílio nas atividades jurídico-administrativas: a formação em leis e a experiência prévia na magistratura.

Do grupo total de conselheiros, oito tinham uma formação acadêmica. No entanto, se retirarmos Antônio Sales e Manoel Belfort, de quem não temos confirmação da finalização dos cursos para os quais se matricularam, restam apenas seis conselheiros. Ou seja, pouco mais de 1,14% formaram-se e tiveram predileção para o

⁵⁹ _____. Sessão de 19 de agosto de 1826, fl. 17v.

⁶⁰ _____. Sessão de 1 de agosto de 1827, fl. 41; Sessão de 18 de agosto de 1828, fl. 42v.

curso de leis na Universidade de Coimbra. Nenhum desses “doutores”, como eram constantemente referenciados em sessão e nos jornais, possuía patentes militares. Por outro lado, até o momento, nossas informações apontam que a maioria já participava da administração do Maranhão antes das refregas iniciadas em 1820.⁶¹ Antônio Pedro da Costa Ferreira iniciou carreira como fiscal da Junta municipal de Alcântara, por volta de 1809, e o biógrafo Mílson Coutinho⁶² comentou que tal nomeação advinha da influência de partidários de sua vila junto ao então governador da capitania, Francisco de Melo Manuel da Câmara. Francisco de Paula Pereira Duarte foi nomeado ouvidor da comarca do Rio Negro em 1811, assim que regressou de Coimbra como bacharel em leis. Francisco Gonçalves Martins assumiu como juiz de direito, em 1819, na vila de Caxias. Logo após, conseguiu eleger-se para a Câmara Municipal da mesma cidade. Por fim, o mais velho em sessão, Joaquim José Sabino, iniciara carreira como advogado dos Auditórios da Corte, ainda em Portugal. Podemos inferir que, mesmo que fossem descendentes de famílias ricas e influentes, o diploma em leis foi um artefato essencial para conferir autoridade e reconhecimento de competência para o primeiro emprego desses conselheiros. Destarte, não foi à toa que os quatro prosseguiram carreira de forma ascendente, dentro e fora do Maranhão.

A presença de magistrados do alto escalão da administração provincial também é um fato a ressaltar. Francisco Duarte e Joaquim Antônio Belfort eram desembargadores da Relação do Maranhão já no período de funcionamento do Conselho, trabalho que não os impedia de serem presença constante nas sessões em que eram convocados. Mesmo sendo de origem mineira, Duarte buscou enraizar-se no Maranhão, desposando uma “fidalga”. Por serem coevos, por terem trabalhado juntos e/ou pelo reconhecido prestígio que a família Belfort tinha na província, supomos que não foi coincidência que o mineiro tenha escolhido dona Carlota Joaquina Bandeira, filha de Manoel Antônio Leitão Bandeira, ex-ouvidor do Maranhão, e de dona Maria Joaquina Vieira Belfort, precisamente uma das irmãs do desembargador Joaquim Antônio. O entrelaçamento das famílias não parou por aí. Anos depois, a filha de Duarte, dona Augusta Carlota Bandeira Duarte, contraiu núpcias com seu primo Antônio Raimundo Teixeira Belfort, o primeiro Barão do Gurupi e Visconde de Belfort (em Portugal), filho do coronel José

⁶¹ Não incluímos Joaquim Antônio Belfort porque as pesquisas apontam que ele foi nomeado como desembargador da Relação do Maranhão já na década de 1820.

⁶² COUTINHO, op. cit., 2005, p. 274-281.

Joaquim Vieira Belfort, irmão de Joaquim Antônio.⁶³ Já Viriato Bandeira, segundo filho de Duarte, chegou a contrair primeiras núpcias com Rosa de Viterbo Gomes da Silva Belfort e, posteriormente, tornou-se deputado, magistrado e ministro do Supremo Tribunal da Justiça.

Joaquim José Sabino também entrou para a família Belfort. Segundo algumas investigações recentes,⁶⁴ o magistrado veio para o Maranhão em 1796, nomeado secretário do então governador D. Fernando de Antônio de Noronha, além de procurador interino da Fazenda. Com a usual “dança das cadeiras”, política do Império luso para circular os principais mandatários por diferentes possessões, D. Diogo de Sousa Coutinho assumiu o comando da capitania, em 1798. O descontentamento do secretário com o governo de Coutinho e sua ambição impeliram-no a solicitar o retorno para o Reino um ano antes do término de seu período de nomeação. Aparentemente, nesse ínterim, contraiu matrimônio com Dona Josefa Adelaide Belfort, pois o despacho de aprovação do pedido detalhava que a autorização incluía Sabino e sua família.⁶⁵ Dona Josefa Adelaide era filha de Lourenço Belfort (filho do segundo casamento de Lourenço (patriarca) e Dona Ana Teresa de Jesus) com dona Maria Micaela Furtado. Segundo levantamento de Antônia Mota, ainda em 1798, Josefa Adelaide tornou-se donatária de uma sesmaria junto à ribeira do rio Itapecuru e, embora Sabino tenha insistido em seus escritos⁶⁶ de que não desfrutara de nenhum tipo de propriedade – chegando até mesmo a condenar a prática excessiva de concessão de terras exercida pela Coroa e sua falta de fiscalização. A crítica não impediu que, ao voltar ao Maranhão, ele fizesse novo pedido de terras em nome de sua esposa, em 1803,⁶⁷ passando a atuar também como lavrador.

⁶³ Idem, p. 282-284.

⁶⁴ BASÍLIO, op. cit., 2016, p. 78-96.

⁶⁵ OFÍCIO do governador e capitão-general do Maranhão e Piauí, D. Diogo de Sousa... AHU_MA, D. 8302.

⁶⁶ Sabino ressalta a decadência de sua condição financeira e seus problemas decorrentes da permanência no Maranhão em vários ofícios. Os comentários sobre os excessos de doações de sesmarias e sua má ingerência pelos donatários estão melhor detalhados em sua *Memória político-econômica sobre o Maranhão pelo Bacharel Joaquim José Sabino de Rezende Faria e Silva Secretário que foi daquela Capitania (1798)*, no qual discorreu sobre a capitania e suas principais questões, propondo sucintamente ao leitor (possivelmente alguma autoridade real) uma melhor política de tratamento para suas dificuldades. Para ler o texto na íntegra, consultar: TORRES, Milton. *O Maranhão e o Piauí no espaço colonial*. São Luís: Instituto Geia, 2006. Para uma análise proveitosa desse escrito, ver: BASÍLIO, op. cit., 2016.

⁶⁷ REQUERIMENTO do bacharel Joaquim José Sabino e de sua mulher, Josefa Adelaide Furtado Belfort... AHU_MA, D. 9727.

As aspirações políticas do magistrado foram atendidas gradativamente. Após servir novamente, entre 1803-1811, na secretaria de governo da capitania do Maranhão, Sabino viajou para a Corte, de onde retornou às vésperas das movimentações pós-Revolução do Porto. Após o processo de independência e seu “abrasileiramento”, tornou-se figura importante na administração provincial. Em 1825, foi eleito como vereador de São Luís e tornou-se o presidente da Câmara. O peso dessa atribuição incluía a possibilidade de, em um momento de vacância, assumir a presidência da província, fato que ocorreu durante breves dias do início de julho de 1825. Participou da primeira legislatura do Conselho Presidencial e, logo após, foi eleito para o Conselho Geral. Em 1828, foi nomeado como desembargador da Relação do Maranhão, cargo no qual encerrou carreira, mas continuou comparecendo às sessões até, pelo menos, 1829. Nesse mesmo ano, temos registros de que trabalhava como juiz de fora, juiz de órfãos, de crime e da alfândega da capital, provedor dos resíduos, defuntos e ausentes, além de auditor de tropa.⁶⁸

Por sua vez, Francisco Gonçalves Martins foi eleito deputado para a primeira bancada do Maranhão na Assembleia Geral, mas retornou à capital maranhense para ser nomeado como desembargador da Relação, em 1827. Compareceu às sessões do Conselho a partir de 1828. Esses desembargadores chamaram a atenção por sua oposição aos “brasileiros” e por se perpetuarem em vários cargos importantes ao longo da década de 1820. Em 13 de setembro de 1831, uma reunião de povo e tropa no campo do Ourique, chamada de Setembrada,⁶⁹ exigiu que todos esses magistrados “portugueses” fossem destituídos de seus cargos e expulsos da província. Essas imposições não surtiram efeito a longo prazo, pois mesmo que, num primeiro momento, tenham se afastado, essas figuras retornaram à administração jurídica.

Antônio Pedro da Costa Ferreira e Patrício José de Almeida e Silva se destacam nesse sub-grupo por não terem investido diretamente em cargos da alta magistratura. De fato, tornaram-se políticos do alto escalão nacional. Como já comentado, Silva foi

⁶⁸ MARANHÃO. Secretaria do Governo. Correspondência do Juiz de fora da Capital (1829), Cx. 384, maço 265, Setor de Avulsos. APEM.

⁶⁹ Movimento reivindicatório, de cunho liberal e antilusitano, que entrou no rol das chamadas revoluções regenciais. Por meio de uma extensa petição assinada, “povo e tropa” reunidos exigiram a demissão do comandante de armas Antônio Elizário de Miranda e Brito e de todos os portugueses presentes nas tropas de 1ª e 2ª Linhas e nos cargos públicos da Justiça e Fazenda Na Historiografia atual, permanece como movimento pouco auscultado, mas algumas informações mais esquematizadas podem ser conferidas em: CIRINO, op. cit., 2015a.

nomeado senador, cargo vitalício, e ainda apareceu como eleito para o Conselho Geral, em 1829. Já Antônio Pedro da Costa Ferreira foi galgando postos: após a sua participação no Conselho Presidencial, foi eleito como suplente no Conselho Geral em 1829; elegeu-se deputado geral para a legislatura de 1830-1833, reelegendo-se em 1834-1837. Ficou afastado da Assembleia Geral por ter sido nomeado presidente de província do Maranhão, cargo em que permaneceu de 1834 a 1837; e, por fim, foi eleito e escolhido para o cargo de senador do Império ainda em 1834, só tendo assumindo a cadeira em 1837.⁷⁰

Tanto empenho para profissionalizar-se nas carreiras jurídicas e políticas, além de constituir e manter relações com importantes “figuras da terra” e da Corte, foram recompensados com as mais cobiçadas honrarias para o período, os títulos reais. Apenas alguns “doutores” presentes no Conselho Presidencial foram agraciados pelo Imperador. Aqueles que se dedicaram exclusivamente à carreira jurídica conseguiram títulos e comendas louváveis: Sabino recebeu uma comenda da Ordem de Cristo após ser nomeado como desembargador; Duarte acumulou o título do Conselho (1828), a comenda da Ordem de Cristo (1829) e o foro de fidalgo cavaleiro (1841). Após o triunfo de adentrar ao Senado, Antônio Pedro adquiriu o título de oficial da Imperial Ordem do Cruzeiro (1841) e, posteriormente, o título de Barão do Pindaré (1854), feito apenas igualado por Manoel Gomes da Silva Belfort, Barão de Coroatá.

Durante as sessões da primeira legislatura (1825-1829), os “doutores” auxiliaram o Conselho a trabalhar com várias questões relacionadas ao ajuste da província e de suas instâncias administrativas aos novos moldes legais preconizados pela Corte, lidando, especialmente, com o processo eleitoral e a instalação de novas instituições, sanando dúvidas referentes às novas leis e seus procedimentos jurídicos previstos. A execução da Lei de 1º de Outubro de 1828, conhecida como Lei Orgânica, e o estabelecimento do juizado de paz foram dois momentos exemplares de tais trabalhos, pois modificaram notoriamente a escala de poderes no âmbito municipal e provincial. Questões sociais, como a educação, também mereceram atenção especial. Antônio Pedro, por exemplo, foi exaltado pelo biógrafo Mílson Coutinho por sempre ter incentivado a educação pública através de propostas, entre as quais observamos a da criação da biblioteca provincial, para a qual o ex-conselheiro chegou a doar 315 obras,

⁷⁰ COUTINHO, op. cit., 2005, p. 274-281.

ultrapassando até o número de doações feitas pelo então presidente de província Cândido José de Araújo Viana, que ofereceu 200 livros. Em lista publicada no *Farol Maranhense*, constatamos que Francisco Gonçalves Martins disponibilizou cerca de 200 obras e José Tavares da Silva doou 70 livros para a coleção da biblioteca. Já os conselheiros Antônio de Sales Nunes Belfort e Ricardo Henriques Leal optaram por fazer doações financeiras: o primeiro despendeu 50.000 mil-réis; o segundo, 10.000 mil-réis.⁷¹

Responsável pela temática da educação em 1829, Martins também fez várias proposições interessantes, solicitando que o Conselho Presidial levantasse dados referentes às cadeiras de ensino para, posteriormente, organizar concursos a fim de suprir as vacantes.⁷² Na mesma sessão, Martins e Antônio Costa Ferreira propuseram a investigação de dois mestres, em especial, de um religioso que estava lecionando na vila de Arari e que não se tinha certeza sobre a sua cidadania brasileira. Mais uma vez, a preocupação com a atuação de “portugueses” é destacada, embora dessa vez, de forma velada. Ao longo de 1829, o *Farol Maranhense* expôs o assunto mais diretamente ao relatar que vários padres estavam vivendo fora de seus conventos sem a permissão necessária e, por isso, estavam livres para “pregar infernais doutrinas”, como o modelo absolutista outrora recorrente no Brasil, influenciando a mocidade contra as “luzes” do liberalismo.

No mais, observamos que a presença desses “doutores” denota a inferência de importantes políticos e/ou funcionários públicos, que viram a eleição para o Conselho Presidial como mais uma oportunidade de participar e adquirir mais experiência no campo político-administrativo, além de se aproximar de importantes representantes da elite política regional que começavam a se consolidar.

Considerações finais

O peso de instituições representativas como os Conselhos de Presidência estão, progressivamente, sendo reconhecido pela Historiografia atual. Sua atuação nas províncias, novos espaços de poder e âmbitos de treinamento para aqueles que aspiravam por uma carreira na área político-administrativa do novo Estado imperial,

⁷¹ *Farol Maranhense*, 21 jan. 1831 e 25 jan. 1831.

⁷² MARANHÃO. Conselho Presidial. Livro de Atas. Sessão de 12 de junho de 1829, fl. 79v.

auxiliaram na contenção das fragilidades sociais, econômicas e políticas que abalaram o momento anterior à consolidação do processo de Independência. “Vigiar a ordem pública” e agir nos parâmetros legais ditados pela Corte foram tarefas basilares para estabelecer o Maranhão, província “separatista”, como parte do Brasil, pelo menos pela via burocrática.

Ao mesmo tempo, os conselheiros eleitos para a instituição são exemplares de como antigas e importantes famílias instaladas há mais tempo na região conseguiram persistir e ascender aos novos patamares da vida política provincial. Nesse estudo, militares, comerciantes, lavradores, “doutores” e magistrados competiram em uma mesma eleição visando uma outra oportunidade de participar da gerência de sua “pátria”, mas também se depararam com os dilemas sociopolíticos que persistiam no seio da sociedade.

Além de ser um espaço oficialmente burocrático, não podemos esquecer que o Conselho Presidial foi um local de treinamento político, de compartilhamento de conhecimentos e informações e de convivência e construção de relações e alianças. A constatação da presença de laços familiares e de compadrio aponta a existência de estratégias específicas das famílias mais tradicionais. Já o investimento de alguns conselheiros em suas formações acadêmicas e políticas denota a formatação de projetos de carreira, para os quais o Conselho Presidial tornou-se um patamar preliminar, mas essencial para embasar o início de suas trajetórias.

De todo modo, é possível afirmar que, no Maranhão, a importância dessas funções em um período de notável instabilidade sociopolítica concedeu ao Conselho Presidial e, por conseguinte, aos seus conselheiros, um lugar de visibilidade e notoriedade que ainda precisa ser melhor investigado.

Referências

1. Documentais

a) Manuscritos

Arquivo Histórico Ultramarino – Projeto Resgate

OFÍCIO do governador e capitão-general do Maranhão e Piauí, D. Diogo de Sousa...
AHU_MA, D. 8302.

REQUERIMENTO do bacharel Joaquim José Sabino e de sua mulher, Josefa Adelaide Furtado Belfort... AHU_MA, D. 9727.

Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM)

MARANHÃO. Conselho Presidencial. Livro de Atas. Códice 1337. Setor de Códices. Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM).

_____. Secretaria do Governo. Correspondência do Juiz de fora da Capital (1829), Cx. 384, maço 265, Setor de Avulsos. Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM).

b) Impressos

Legislação

BRASIL. Carta de 20 de Outubro de 1823. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/antioresa1824/lei-40978-20-outubro-1823574639-publicacaooriginal-97736-pe.html>.

_____. Constituição Imperial. 1824. Disponível em: <<http://www.monarquia.org.br/PDFs/CONSTITUICAODOIMPERIO.pdf>>.

_____. Decreto de 1º de Outubro de 1828. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-1-10-1828.htm>.

Jornais

(O) *Censor* – MA (1825-1830).

(O) *Farol Maranhense* – MA (1827-1832).

2. Bibliográficas

“ATANADO”. In: *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*, 2008-2013. Disponível em: <<https://www.priberam.pt/dlpo/atanado>>.

ASSUNÇÃO, Mathias Rohrig. Exportação, mercado interno e crises de subsistência numa província brasileira: o caso do Maranhão, 1800-1860. *Estudos sociedade e agricultura*, Rio de Janeiro, n. 14, abril de 2000.

_____. Miguel Bruce e os horrores da anarquia no Maranhão (1822-1827). In: JANCSÓ, Istvan (org.). *Independência: história e historiografia*. São Paulo: Hucitec - Fapesp, 2005.

BASILE, Marcello. Governo, nação e soberania no Primeiro Reinado: a imprensa áulica no Rio de Janeiro. In: CARVALHO, José Murilo de (org.) [et all]. *Linguagens e fronteiras do poder*. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

BASÍLIO, Romário Sampaio. “*Burocratas ilustrados*” no Império luso-brasileiro: ensaios de sociologia histórica da biografia (Maranhão, 1780-1820). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Nova de Lisboa – UNL, Lisboa, 2016.

BERBEL, Márcia Regina. *A nação como artefato*. São Paulo: HUCITEC, 1999.

BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Dicionário Bibliográfico Brasileiro (1827-1903)* (v. 1). Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1970.

BONAVIDES, Paulo. *Ciência Política*. 9.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000.

CABRAL, Maria do Socorro Coelho. *Caminhos do gado – Conquista e ocupação do Sul do Maranhão*. São Luís: SECMA, 1992.

CANOTILHO, J.J. Gomes. *Direito Constitucional e teoria da constituição*. 7.ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CARVALHO, José Murilo de. (1980 / 1988) *A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de sombras: a política imperial*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CHARLE, Christophe. Como anda a história social das elites e da burguesia? Tentativa de balanço crítico da historiografia contemporânea. In: HEINZ, Flávio (org.). *Por outra história das elites*. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

CIRINO, Raissa Gabrielle Vieira. Doutores em uma província imperial: Antônio Pedro da Costa Ferreira e Joaquim José Sabino no cenário político do Maranhão Oitocentista. In: XXVIII Simpósio Nacional de História, 2015, Florianópolis. *Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História*, UFSC, 2015b, p. 1-15. Disponível em: <http://snh2015.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=57869>.

_____. *Pelo bem da “pátria” e pelo Imperador: o Conselho Presidencial do Maranhão na construção do Império (1825-1831)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Maranhão – UFMA, São Luís, 2015a.

COSER, Ivo. *Visconde do Uruguai – centralização e federalismo no Brasil 1823-1866*. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2008.

COUTINHO, Mílson. *Fidalgos e barões: uma história da nobiliarquia luso-maranhense*. São Luís: Instituto Geia, 2005.

_____. *O Maranhão no Senado (notas biobibliográficas)*. São Luís: Governo do Estado do Maranhão, co-edição SEFAZ/SIOGE, 1986.

CUTRIM, Luisa Moraes Silva. Antonio José Meirelles e o Conciliador: publicização de dissensos no Maranhão oitocentista. In: XXVIII Simpósio Nacional de História, 2015, Florianópolis. *Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História*, UFSC, 2015, p. 1-14.

Disponível em: <http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1427463773_ARQUIVO_ArtigoANPUH2015LuisaCutrim.pdf>.

DOLHNIKOFF, Miriam. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX*. São Paulo: Globo, 2005.

FERNANDES, Renata Silva. A organização dos governos das províncias do Império do Brasil: o Conselho da Presidência e o Conselho Geral de Província (1823-1824). In: XXVII Simpósio Nacional de História, 2013, Natal. *Anais do XXVII Simpósio Nacional de História*, UFRN, 2013, p. 1-17. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371243416_ARQUIVO_ArtigoCompletoANPUH.pdf>.

_____. *O Conselho da Presidência e o Conselho Geral de Província “na letra da lei” (1823-1828)*. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2012.

_____. *O governo das províncias do Império do Brasil: os Conselhos de Governo e os Conselhos Gerais de província nos debates parlamentares (1823-1834)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2014.

GALVES, Marcelo Cheche. *“Ao público sincero e imparcial”*: imprensa e independência do Maranhão (1821-1826). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2010.

GINZBURG, Carlo. “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”. In: _____. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. *O império das províncias*: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

_____. Províncias. In: VAINFAS, Ronaldo (org.). *Dicionário do Brasil Império*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

GRINBERG, Keila. Assembleia Constituinte. In: VAINFAS, Ronaldo (org.). *Dicionário do Brasil Império*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

HEINZ, Flávio. O historiador e as elites – à guisa de introdução. In: _____ (org.). *Por outra história das elites*. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

JÁCSON, István; PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira). In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). *Viagem incompleta. A experiência brasileira (1500-2000)*. 2.ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000.

LEME, Marisa Saenz. São Paulo no I Império: poderes locais e governo central. In: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles; PRADO, Maria Lígia Coelho; JANOTTI, Maria

de Lourdes Mônico (orgs.). *A história na política, a política na história*. São Paulo: Alameda, 2006.

MARTINS, Maria Fernanda Vieira. *A velha arte de governar: um estudo sobre política e elites a partir do Conselho de Estado (1842-1889)*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007.

_____. Das racionalidades da História: o Império do Brasil em perspectiva. In: *Almanack Braziliense*. Guarulhos, n. 04, 2º semestre de 2012, p. 53-61. Disponível em: <<http://www.almanack.unifesp.br/index.php/almanack/article/view/965>>.

MOREL, Marco. *As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840)*. São Paulo: Hucitec, 2005.

MOTA, Antônia da Silva. *A dinâmica colonial portuguesa e as redes de poder local da capitania do Maranhão*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2007.

OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. *Poder local e palavra impressa: a dinâmica política em torno dos Conselhos Provinciais e da imprensa periódica em São Paulo, 1824-1834*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2009.

PAMPLONA, Marco Antonio. Nação. In: FERES JÚNIOR, João (org.). *Léxico da história dos conceitos políticos do Brasil*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

SLEMIAN, Andréa. *Sob o império das leis: constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2006.

TORRES, Milton. *O Maranhão e o Piauí no espaço colonial*. São Luís: Instituto Geia, 2006.

Recebido em: 16/08/2016

Aprovado em: 17/12/2016

Elites regionais e os debates para a formação do Estado Nacional no Período Regencial: deputados paraibanos na Assembleia Geral (1831-1833)

Jerlyane Dayse Monteiro dos Santos*

Resumo

O presente artigo se insere no debate historiográfico nacional/regional a partir da articulação política dos representantes paraibanos na Câmara dos Deputados durante o Período Regencial (1831-1840). Nesse sentido, visamos analisar a contribuição dos deputados gerais paraibanos para os debates que tinham como pauta a manutenção da ordem e a unidade nacional em um momento político complexo para a formação do Brasil enquanto Estado Nação. Isto posto, buscamos dar visibilidade à atuação política dos representantes paraibanos. Para tanto, foram analisados os Anais do Parlamento do Império, os documentos pertencentes ao *corpus* documental do Arquivo Histórico do Estado da Paraíba e o acervo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba.

Palavras-chave: Período Regencial. Elite política. Deputados Gerais Paraibanos. Província da Paraíba.

* Mestra em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e professora do Ensino Fundamental na rede pública do Estado da Paraíba.

Abstract

The present article is inserted in the national/regional historiographical debate from the political articulation of paraibanos congressmen in the House of Representatives during the Regencial Period (1831-1840). Conscious that during this period the Imperial administration was in the hands of a portion of the political elite Imperial (congressmen and senators), we aim to analyze the contribution of paraibanos deputies to the debates that had the purport to maintain order and national unity in a complex political moment for the formation of Brazil as a Nation state. This article tries to give visibility to political action of paraibanos representatives, with this objective we analyzed the Empire Parliament Archives, the documents belonging to the documentary corpus of Paraíba State Historical Archive, and the collection of the Historical and Geographical Institute of Paraíba.

Keywords: Period Regencial. Elite politics. Paraibanos parliamentarians. Paraíba Province.

O período regencial, tradicionalmente abordado pela meta-narrativa dominante sob o aspecto negativo, foi, por muito tempo, considerado como uma época anárquica, um empecilho para a formação do Estado Nacional. Apesar dessa realidade, nos últimos anos, ocorreu um crescimento no número de pesquisas que abordam novos aspectos do período em questão.

Abordando, brevemente, a história da historiografia, a produção nacional surgiu, apenas, no século XIX e buscava criar a representação de uma monarquia estável e homogeneia, oposta a instabilidade causada pelas diversidades regionais. A historiografia, dita “tradicional”, constitui-se como a dimensão político-ideológico-simbólica do projeto unitarista imperial, na qual se edificou a corte, Rio de Janeiro, como territorialidade singular. A partir da segunda metade do século XIX, as historiografias do regional foram se institucionalizando com a criação dos institutos históricos, a saber: o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), o Instituto Histórico e Geográfico do Ceará (IHGC), o Instituto Histórico de Alagoas (IHAL). Esses, apesar de tomarem como referenciais teórico-metodológicas os padrões do IHGB, as produções representavam rupturas, se não políticas nem discursivas, históricas de acordo com as manifestações sociais ocorridas em cada região do Império. Rosa Godoy Silveira¹ destaca que estas histórias se enquadram em duas perspectivas

¹ SILVEIRA, Rosa Godoy. História e historiografia: entre o nacional e o regional. In: ARAÚJO, Edna Maria Nóbrega; NÓBREGA, Elisa Mariana de Medeiros; SANTOS, Martinho Guedes dos; BARBOSA,

ou reproduzem os mesmos e notáveis acontecimentos geralmente políticos já erigidos em fatos pela historiografia do nacional, mas territorializando-os especificamente; ou representam acontecimentos e os constroem com fatos, de uma determinada territorialidade, de forma isolada da territorialidade do nacional.²

Deste modo, o enfoque pode aparentar ruptura ou descontinuidade com o nacional, mas é preciso perceber que o nacional, aí, surge implícito na produção histórica regional. A produção histórica do nacional e do regional mais atual começa a se instituir a partir de meados dos anos 1960, firmando-se nos anos de 1970, quando surgiram novas configurações epistemológicas, tais como: o alargamento do campo temático com a constituição de novos objetos de estudo; os novos referenciais teóricos (a História Social Inglesa, a História Cultural, a Micro história e a Nova História Política); o uso de novas fontes em decorrência de novos objetos, novas metodologias para realizar a operação histórica. E, no Brasil, em especial, a democratização dos cursos de Pós-Graduações promoveu um melhor preparo dos historiadores brasileiros para a pesquisa da história regional.³

Silveira observa que, no Brasil, o regional aparece com duas territorialidades, o Nordeste e o Sul do país, enquanto o Sudeste se destaca como territorialidade hegemônica do nacional, tomando a parte como o todo. No entanto, a democratização da pesquisa, através da desconcentração dos Cursos de Pós-Graduação no país, está quebrando esta hegemonia. Assim, a meta-narrativa dominante está cedendo espaço para a representação e visibilidade das diversidades territoriais.

Este trabalho encaixa-se nesta produção historiográfica mais atual, no cenário de desconcentração da produção historiográfica e de busca pela visibilidade na representação da diversidade histórica territorial. Isso posto, buscamos, através deste artigo, discutir a atuação dos deputados gerais paraibanos na corte, Rio de Janeiro. Algumas reflexões se destacam pela busca da diversidade territorial, dentre elas as de autoria de Miriam Dolhnikoff⁴ por evidenciar o projeto político nacional elaborado pelos Liberais, bem como por analisar o período Regencial como uma experiência federalista dentro do regime monárquico brasileiro. Argumenta, ainda, que existiam

Vilma de Lurdes (orgs.). *Historiografia e(m) diversidade: artes e artimanhas do fazer histórico*. João Pessoa: Editora da UFCG / ANPUH-PB, 2010, p. 14.

² SILVEIRA, op. cit., 2010, p. 14.

³ Idem.

⁴ DOLHNIKOFF, Miriam. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil*. São Paulo: Globo, 2005.

especificidades locais que estimulavam as elites provinciais a negociar e barganhar com a elite nacional através dos seus representantes legais, os deputados gerais. Na mesma linha, Marcelo Basile⁵ também se destaca ao analisar os principais grupos políticos da corte, seus respectivos projetos e mecanismos de ação, sempre com um olhar mais atento às revoltas sociais que ocorreram em outras províncias. Chamamos atenção para que os trabalhos citados, apesar de apresentarem uma preocupação com a diversidade territorial, não abordam a província da Paraíba.

Destarte, o período regencial, na Paraíba, sofreu um duplo esquecimento: primeiro, a ausência de trabalhos regionais sobre o período, pois os autores locais, entre eles, Irineu Pinto, Horácio de Almeida e Celso Mariz, ao seguir um entendimento “tradicional”, consideravam a Regência como um interregno entre os reinados dos dois “Pedros”; segundo, a meta-narrativa dominante não contemplava os debates políticos e sociais das diversas territorialidades, nem as produções regionais produziam uma escrita histórica que promovesse o diálogo entre o *regional* e o *nacional*.

1. 7 de abril: a data da Abdicação

Os dias que antecederam o 7 de abril de 1831 foram marcados pela agitação política e social ocorrida nas ruas da corte no Rio de Janeiro. Este momento de grande agitação contou com a participação ativa do jornalista paraibano Antônio Borges da Fonseca, que chegou ao Rio de Janeiro no ano de 1830 aos 22 anos. Borges da Fonseca ganhou fama como opositor ao regime monárquico por utilizar o jornal para fazer críticas a Dom Pedro I e ao Regime Monárquico, embasando suas críticas no pensamento liberal. Em pouco tempo, o jornal do qual era editor, *O Repúblico*, tornou-se conhecido na corte, e, logo, o jornalista passou a ser chamado pelo mesmo nome do Periódico.⁶

O Repúblico se tornou o principal oponente do Regime Monárquico. Durante os meses que antecederam a abdicação, o periódico assumiu uma postura parcial, não

⁵ BASILE, Marcelo Otávio Neri de Campos. *O Império em construção: projetos de Brasil e ação política na Corte Regencial*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.

⁶ SANTOS, Mário Márcio de A. *Um homem contra o Império: Antônio Borges da Fonseca*. João Pessoa: A União Editora, 1994.

conseguindo esconder “os planos de agitação popular e sublevação da ordem pública”.⁷ A abdicação mudou o panorama político, levando os exaltados a se retrair “para não arriscar o muito que já haviam conseguido pelo pouco que restava a conseguir”.⁸ O temor de uma guerra civil passou a rondar o novo panorama político brasileiro. Os Exaltados, que valorizavam a soberania popular, influenciaram as “camadas pobres da população, tanto no meio urbano (motins dos anos 1831-1833 em várias capitais brasileiras), como no meio rural (Cabanagem no Pará, entre outras)”.⁹ As manifestações populares que aconteceram nos anos iniciais da regência ameaçaram quebrar os frágeis laços que uniam a nação.

Apesar das manifestações de “Povo e Tropa” terem tomado as ruas da Corte, nem os aliados, nem oposição esperavam a abdicação do Imperador. Diante da tensão Popular que tomou as ruas, e por medo de arriscar o pouco que haviam conseguido, muitos liberais exaltados passaram a defender a moderação, sob a justificativa de não colocar em risco a unidade nacional que se encontrava ameaçada pelo levante de caráter popular que invadira as ruas. Borges da Fonseca estava entre os Exaltados que passou a reforçar as fileiras dos Moderados. Viana Lyra¹⁰ observa que a aliança entre Borges da Fonseca e os Moderados não durou muito, provavelmente, por aquele constituir voz isolada e sem força para traçar diretrizes.

Viana Lyra destaca que, em maio de 1831, Borges da Fonseca criou a Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, com sede provisória em sua casa no Rio de Janeiro. Esta Sociedade seguia o mesmo molde da Sociedade Defensora criada em São Paulo antes da chamada “Revolução de 7 de Abril”. Os deputados paraibanos, Joaquim Manoel Carneiro da Cunha e Augusto Xavier de Carvalho, também integraram o quadro de sócios da Sociedade Defensora. A liderança da Sociedade Defensora que, inicialmente, estava sob a tutela de Borges da Fonseca, passou às mãos de Evaristo Ferreira da Veiga, que lhe imprimira o sentido de “partido da ordem”.

⁷ SANTOS, op. cit., 1994, p. 44.

⁸ Idem, p. 53.

⁹ MOREL, Marco. *As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840)*. São Paulo: Hucitec, 2005.

¹⁰ LYRA, Maria de Lourdes Viana. *O Império em construção: Primeiro Reinado e Regências*. São Paulo: Atual, 2000.

Com Ferreira da Veiga (MG) a frente da Sociedade Defensora, e a contínua manifestação do Povo nas ruas da corte, a permanência de Antônio Borges da Fonseca, no Rio de Janeiro, tornou-se incômoda. O medo de que as manifestações populares, na corte, continuassem sendo insufladas com a circulação do *Repúblico*, influenciadas pelo posicionamento exaltado do jornalista paraibano, levou os novos dirigentes políticos a oferecerem a Borges da Fonseca a secretaria do governo da Paraíba com a intenção de afastá-lo do centro dos acontecimentos políticos.¹¹

2. As manifestações populares entram em debate na ordem do dia¹²

Retomando os momentos que antecederam a abdicação, Dom Pedro, diante das manifestações de “Povo e Tropa” que tomavam conta das ruas do Rio de Janeiro, convocou a Assembleia Geral, no dia 4 de abril de 1831, para que fossem discutidas medidas para conter as manifestações dos “Populares”. No entanto, o Imperador abdicou três dias depois da convocação, no dia 7 de abril. Assim, a Assembleia Geral perdeu o sentido original pelo qual havia sido convocada, mas ganhou uma importância fundamental para o debate político do país. Desta forma, após a nomeação da Regência Trina Provisória, os deputados passaram a discutir sobre quais seriam as atribuições da Regência Permanente, e sobre como seriam eleitos tais representantes. É interessante destacar que, entre os pontos mais discutidos, estava o tempo em que a regência, enquanto sistema de governo, permaneceria no poder. Havia a preocupação, entre alguns deputados, de que a Regência Permanente continuasse a mesma até que Dom Pedro II completasse a maioria, pois estes temiam que os regentes, após experimentar o poder, se recusassem a deixá-lo.¹³

O deputado Castro Alves (RJ) defendeu a ideia de eleger os regentes depois de um espaço de tempo, pois temia que a Regência Permanente se tornasse tirana após passar

¹¹ SANTOS, op. cit., 1994.

¹² Ordem dia ocorre após a primeira parte da sessão – destina à leitura do expediente e pronunciamentos. O principal critério para inclusão de matéria na Ordem do dia é sua antiguidade e importância. As matérias que dependem de exame das comissões só podem ser incluídas na pauta do Plenário depois de emitidos os pareceres dos relatores. Há, no entanto, casos em que entram projetos na ordem do dia sem o devido parecer, na hipótese de a comissão não ter se manifestado no prazo regimental ou quando a matéria tramita em regime de urgência. Durante a ordem do dia, as comissões ficam impedidas de se reunir. Disponível em: <<http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/ordem-do-dia>>. Acesso em: 28 ago. 2016.

¹³ Anais do Parlamento Brasileiro, 1831.

um longo tempo no poder; afirmou, inclusive, que a tirania dos regentes poderia levar a uma nova revolução. Em resposta, Carneiro da Cunha (PB) manifestou-se contra regências elegíveis e afirmou ser contrário à ideia de que o povo brasileiro pegaria em armas contra o poder da Regência e da Câmara dos Deputados.¹⁴ O deputado Rebolsas (BA) propôs que fosse votada a criação do cargo de suplente para os regentes e insistiu nesta necessidade “para que houvesse, sempre, regente como a constituição mandava e era indispensável, para se não suspender a administração”. Apesar das fortes divergências de entendimento entre os deputados, quanto a essa proposta, o deputado Paraíso (PB) votou a favor da proposta do Sr. Rebolsas por entender que estava de acordo com a Constituição, segundo consta nos discursos dos Anais do Parlamento Brasileiro de 1831.

O período regencial, apesar de ser considerado por alguns pesquisadores como uma *experiência republicana*, manteve-se atrelado às instituições e valores monárquicos. Dessa forma, na Câmara dos Deputados e na imprensa realizou-se um longo debate com o objetivo de definir a área de atuação e as atribuições da Regência.

Se havia alguma dúvida quanto às conveniências da menor concentração de poderes nas mãos dos regentes, passando a Câmara dos Deputados a ser o principal centro de decisão, o mesmo não ocorria em relação a outras questões, particularmente a do mandato e a do tipo de eleição dos novos regentes.¹⁵

Segundo Basile,¹⁶ o jornal *Aurora Fluminense* acreditava que a Regência deveria ter um mandato temporário, sendo renovado a cada legislatura, e em quatro e quatro anos. Apesar dos intensos embates, em 1831, a Câmara optou pela Regência Permanente até a maioria do imperador, “o que, acabou não ocorrendo, pois, 1835, Feijó foi eleito regente único, já segundo as disposições do Ato Adicional. Desta vez, no entanto, e conforme a reforma constitucional, a eleição se deu por via direta, algo sequer cogitado em 1831”.¹⁷

Os debates na Câmara prosseguiram e voltou-se a discutir sobre as manifestações dos populares que agitavam as ruas do Rio de Janeiro e se espalhavam por outras

¹⁴ Discurso do deputado Carneiro da Cunha. Anais do Parlamento Brasileiro de 1831.

¹⁵ BASILE, op. cit., 2004, p. 58.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Idem, p. 59.

províncias depois da notícia da abdicação. Diante da violência nas ruas, o deputado pela Paraíba, Xavier de Carvalho, propôs à Câmara que fosse criada uma comissão para indicar medidas de segurança para conter a “anarquia”, a “desordem” social e os “restauradores”. Em seguida, o deputado Evaristo Ferreira da Veiga (MG) propôs a organização da Guarda Nacional.¹⁸ Depois de alguns discursos, Carneiro da Cunha (PB) votou a favor da criação da Guarda Nacional proposta por Evaristo da Veiga (RJ). Conforme Viana Lyra¹⁹ a Guarda Nacional surgiu como uma demanda da Sociedade Defensora que propunha a “criação de uma ‘milícia cidadã’ ou ‘guarda cívica’, como aconselhavam os membros dessa Sociedade, para melhor resolução dos problemas de segurança pública”.²⁰

Daí decorreria a criação de uma Guarda Nacional para “manter a ordem pública” em todo o Império, Corpos armados de cidadãos, organizados por distrito sob o comando de grandes proprietários rurais, substituíam as antigas milícias, formando uma força militar fiel ao governo e eficiente no combate às rebeliões locais e revoltas populares. Isso porque as ruas da capital e das principais cidades das províncias do Império continuavam agitadas.²¹

E, por sua vez, Xavier de Carvalho (PB) defendeu o seu requerimento e insistiu que a Guarda Nacional não podia ser a única medida de segurança para os cidadãos e por isso insistiu na criação de uma comissão para propor tais medidas. Evaristo da Veiga (RJ) reforçou o pedido para a criação de uma comissão especial afim de tratar da questão da segurança pública, e afirmou que a sua proposta para a criação da Guarda Nacional complementava o requerimento do deputado pela Paraíba, Xavier de Carvalho.²² Interessante percebermos a interação dos deputados paraibanos nos debates que marcaram os anos iniciais da Regência, pois a meta-narrativa dominante, interessada em construir uma narrativa histórica homogênea e centralizada, silencia a contribuição dos deputados gerais das demais províncias.

¹⁸ A Guarda Nacional proposta por Evaristo da Veiga (RJ) foi inspirada na experiência das “guardas cívicas de 1822 e na instituição similar francesa (também fundada em 1831), a chamada milícia cidadã fundamentava-se no princípio liberal de confiar a segurança da nação a seus cidadãos próprios”. BASILE, Marcelo Otávio Neri de Campos. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In. GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). *O Brasil imperial (1831-1870)* (v. 2). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 74.

¹⁹ LYRA, op. cit., 2000.

²⁰ Idem, p. 70.

²¹ Idem, loc. cit.

²² *Annais do Parlamento Brasileiro*, 1831.

Alguns deputados, entre eles Lino Coutinho (BA), lembraram da existência do cargo do juiz de paz para conter as manifestações populares, pois este cargo tinha entre outras funções, realizar auto de corpo de delito, interrogar suspeitos do crime, prendê-los e remetê-los ao juiz criminal.²³ Contudo, chegou-se a conclusão de que a figura do juiz de paz não era o suficiente para estar em todas as localidades em que se fizesse necessário.

A perturbação do “sossego público” era recorrente nas ruas. Os deputados passaram a discutir se deveriam intervir ou não frente aos ministros pedindo uma resolução para as manifestações sociais, ou se esperavam com “sangue frio” até que as coisas se restabelecessem.²⁴ O então presidente da Câmara dos Deputados, José Martiniano de Alencar (CE), disse ter presenciado, na noite anterior, em uma sessão na Câmara, alguns fatos que pareciam alterar a tranquilidade pública, e, por isso, achava necessário alertar aos demais deputados sobre tais acontecimentos. Na sequência dos debates, Lino Coutinho (BA) advertiu de que era inegável que a tranquilidade pública fora perturbada,

[...] mas que fazendo a câmara parte do corpo legislativo e não sendo poder executivo, cumpria que continuassem seus trabalhos ordinários com muito sangue frio, tratando da ordem do dia, porquanto o governo sabia as horas em que a câmara costumava reunir-se; e quando da julgasse que não tinha força suficiente ou que não estava na attitude de occorrer á tranquilidade publica devia um dos ministros vir propor as medidas de que o governo carecesse.²⁵

Ao mesmo tempo em que os deputados discutiam a necessidade de intervir, ou não, nas manifestações populares que tomavam conta das ruas da corte, chegavam notícias de manifestações contra portugueses em outras províncias, como Alagoas, Santa Catarina, Sergipe e Paraíba, entre outras.²⁶ Deste modo, podemos analisar que a abdicação não foi o suficiente para diminuir a influência dos Exaltados nas camadas pobres da população e, principalmente, nos que desejavam a “restauração”. Diante deste cenário, novos projetos foram postos em discussão, a exemplo da criação das guardas cívicas como uma medida provisória antes que a guarda nacional fosse sancionada.

²³ DOLHNIKOFF, op. cit., 2005, p. 83.

²⁴ *Annais do Parlamento Brasileiro*, 1831.

²⁵ Discurso do Sr. Lino Coutinho. *Annais do Parlamento Brasileiro* de 1831.

²⁶ BASILE, op. cit., 2009.

No dia 12 de julho de 1831, o deputado Rebouças (BA) pediu urgência sobre a discussão do projeto de Lei da Guarda cívica, ou Guarda municipal. Rebouças destacou que a lei propunha que a guarda municipal fosse composta por eleitores, mas, somente, deviam fazer parte os que pudessem votar. O deputado Evaristo da Veiga (RJ) se opôs a urgência, pois as guardas cívicas haviam sido instituídas como medida provisória, enquanto não se organizavam as guardas nacionais, as quais já haviam sido aprovadas na Câmara dos deputados (com o projeto seguindo para o Senado onde foi concluída com brevidade), logo seria posta em execução. Carneiro da Cunha (PB) argumentou que as rondas se haviam estabelecido com muitas restrições e, por isso, muitos homens, que poderiam estar colaborando, estavam descansados desta obrigação, o que, por outro lado, havia onerado homens que tinham muitos trabalhos a executar, tais como deputados, ministros, senadores “e outras pessoas que necessitavam de estudar e satisfazer as ocupações importantíssimas”.²⁷ Por fim, votou contra a urgência da discussão, por não estar convencido sobre a necessidade do projeto, além de se tratar de uma medida provisória, devendo cessar quando fosse estabelecida a guarda nacional. Como era esperada, em 18 de agosto de 1831, a guarda nacional foi sancionada pela Assembleia Nacional.

Por outro lado, em 10 de outubro de 1831, foi sancionada a lei de guarda municipal voluntária, apesar de alguns deputados estarem convencidos de que a Guarda cívica era, apenas, uma medida provisória à consolidação da Guarda nacional. A Lei da Guarda municipal, no art. 1º, estabelecia que “O Governo fica autorizado para crear nesta Cidade um Corpo de guardas municipaes voluntários a pé e a cavallo, para manter a tranquilidade pública, e auxiliar a justiça [...]”. No art. 2º, os presidentes de província em Conselho ficavam, igualmente, autorizados a criar as guardas municipais quando julgassem necessário, contanto que não ultrapassassem o número de seiscentas e quarenta pessoas. As guardas nacionais e as guardas municipais foram criados para reduzir a “perturbação da ordem pública” que invadira as ruas desde a chamada “Revolução de 7 de abril”.

As discussões realizadas na Câmara dos Deputados demonstram que os deputados gerais paraibanos estavam inseridos nos debates em favor do estabelecimento da ordem, além dos representantes de outras províncias, tais como Ceará e Bahia. No entanto, a

²⁷ Discurso do Sr. Carneiro da Cunha. *Annais do Parlamento Brasileiro de 1831*, p. 226.

participação das elites provinciais passou despercebida pela historiografia dita “tradicional”. Assim, através dos Anais do Parlamento, podemos perceber a importância da participação das elites provinciais nos debates para a formação da unidade nacional.

3. As manifestações populares evidenciam as diversidades regionais

Manifestações populares ocorreram em diversas províncias. Na Paraíba, por exemplo, a notícia da abdicação foi recebida com festejos e iluminuras nas ruas, uma missa de *Solemne Te Deum* marcou as comemorações. No entanto, logo após os festejos, estourou, na capital da Paraíba, uma insurreição das tropas de 1º e 2º linhas contra portugueses residentes na capital. Os revoltosos insultaram os lusitanos, espancaram dois caixeiros de tavernas e, como reivindicações, apresentaram ao governo um manifesto impondo a suspensão dos portugueses que ocupavam cargos de oficiais militares.²⁸ No ano seguinte, em 1832, emergiu uma grande revolta de caráter restaurador liderado por Pinto Madeira.²⁹ A revolta se espalhou pelas províncias vizinhas, onde Pinto Madeira possuía aliados políticos e ramificações familiares, a exemplo de Dantas Rotheia, importante proprietário de terras na Vila de Patos, no sertão da Paraíba, do qual era primo.³⁰ Ainda em 1832, passou-se a discutir, na Câmara dos Deputados, a concessão de anistia àqueles que participaram das manifestações políticas e sociais entre 1831 e 1832.

Diante da vasta dimensão territorial do Brasil e das inúmeras formas cuja notícia da abdicação foi recebida pelas províncias, o deputado Costa Ferreira (MA) defendeu, através de seu discurso na Assembleia Geral, que deveriam ser respeitadas as especificidades regionais, pois não é porque uma província jurara a constituição e aceitara, cordialmente, a abdicação de Dom Pedro I que as demais deveriam agir da mesma maneira.

Não é porque a constituição fosse jurada na minha província como o foi nas mais? Para o Maranhão não foi oferecida, foi mandada jurar. Não sei

²⁸ PINTO, Irineu Ferreira. *Datas e notas para a história da Paraíba* (v. 2). João Pessoa: Editora Universitária / UFPB, 1977.

²⁹ A Revolta de cunho restaurados de Pinto Madeira como ficou conhecida a insurreição se estendeu por diversas vilas próximas a região, inclusive a vila de Sousa, interior da Paraíba. Pinto Madeira foi condenado a morte em 1834.

³⁰ Ramificação da revolta de Pinto Madeira, que fora liderada por Dantas Rotheia, na Região do Rio do Rio do Peixe, sertão da Paraíba.

porque fatalidade as queixas e gemidos das províncias do norte nem aqui tem sido ouvidas, as queixas e reclamações da província do Maranhão se acham nas comissões: nunca se atendeu a elas; e depois quando as províncias, fazem alguma coisa, dizem não – não tem razão – são desordeiros anarquistas.³¹

Destarte, a vasta extensão territorial contribuiu para aumentar as diversidades regionais de tal forma que as províncias reagiram de modos diferentes ao 7 de abril: enquanto algumas regiões festejavam a abdicação, outras se manifestavam a favor do regresso de Dom Pedro, como ocorreu no interior do Ceará, na região do Crato, liderada por Pinto Madeira.

4. A complexa trama que forma uma rede de Poder

Em 1832, *O Repúblico* passou a ser publicado na província da Paraíba, editado por Antônio Borges da Fonseca, que havia sido enviado pelos Moderados à Paraíba para ocupar o cargo de Secretário Geral³². Os números do periódico³³ publicado na capital da província revelam que o cenário político estava bastante dividido. Havia sido criadas, na província da Paraíba, duas Sociedades Políticas,³⁴ a Sociedade Promotora da Moral, da Instrução e da Indústria; e a Sociedade Federal. Ao mesmo tempo em que *O Repúblico* passou a ser publicado na Cidade da Paraíba, outros periódicos também circulavam na capital da província, entre eles o *Raio da Verdade* que ganhou destaque por ser opositor ao jornal editado por Borges da Fonseca. Segundo a documentação, o *Raio da Verdade* refletiu aspectos sociais e políticos que convinham aos grupos políticos locais de oposição a Borges da Fonseca. Inclusive, o deputado Lobo de Souza (PB) solicitou que dois números do periódico fossem lidos para que os representantes da Câmara dos Deputados ficassem inteirados dos acontecimentos que ocorriam na província.

³¹ Discurso do deputado Costa Ferreira. Anais do Parlamento Brasileiro de 1831 [grifos nossos].

³² Ler, PINTO, op. cit., 1977; & SANTOS, op. cit., 1994.

³³ Dos periódicos publicados pelo jornal *O Repúblico* na Cidade da Paraíba no ano de 1832, apenas 21 foram digitalizados e estão disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional, de acesso público pelo endereço <http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>.

³⁴ As Sociedades políticas criadas na Paraíba nos primeiros anos de 1830 refletem o clima de hostilidade existente entre as elites na província. No entanto, através do Jornal *O Repúblico*, que passou a ser publicado na Cidade da Paraíba, em 1832, observamos que as duas Sociedades passaram a atuar em conjunto para combater o avanço da Insurreição liderada por Pinto Madeira no interior da província.

Requeiro que se envie ao governo por intermédio do ministro e secretario de estado dos negócios do império, os ns. 22 e 23 do periódico Raio da Verdade sendo o primeiro dito acrescentado do respectivo suplemento, e datados de 16 e 23 de Junho próximo passado, sobre o estado em que se acha a província da Parahyba do Norte afim de que o mesmo governo de as mesmas providencias que julgar convenientes.³⁵

Acreditamos que a fala do deputado paraibano Lobo de Souza apresentou o clima de tensão política que predominou na província da Paraíba durante os primeiros anos da Regência, mesmo sabendo que o discurso é carregado de efeitos de sentido. A própria representação paraibana, na Assembleia Geral, reflete, um pouco, o cenário político na província. O que transparece, através do discurso do deputado Lobo de Souza, é a cultura política³⁶ paraibana, pois os deputados dividiam-se entre *moderado* e os *exaltados* de acordo com os interesses políticos, pessoais, ou do grupo ao qual pertenciam. Uma característica marcante do conjunto de valores, comportamentos e formas de conceber a organização político-administrativa que compõem a cultura política paraibana é a ausência de um discurso político que visasse beneficiar a província. Indo de encontro a isso, observamos é que a bancada paraibana, na Câmara dos Deputados, visava, através da sua atuação na corte beneficiar o seu grupo político-familiar local, reproduzindo disputas políticas regionais.

Na sessão de 22 de agosto de 1832, o deputado Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, da Paraíba, discursou contra a proposta liberal de conceder anistia aos insurretos de 1831 e 1832. Segundo o deputado, os manifestantes presos não teriam motivos claros para realizarem os levantes, afirmando, inclusive, que muitos eram militares e, por isso, deveriam sofrer os rigores da disciplina militar. O discurso de Joaquim Manoel Carneiro

³⁵ Fala de Lobo de Souza. Anais do Parlamento Brasileiro de 1832.

³⁶ O conceito *cultura política* surgiu da “necessidade de ligar os dois domínios, focalizando as atitudes ou noções políticas de diferentes grupos e as maneiras pelas quais essas atitudes são instiladas” (BURKE, Peter. *O que é história cultural?* 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p 136). Atualmente, a cultura política exerce forte atração entre os estudiosos da política, pois esse conceito permite uma abordagem culturalista dos fenômenos relacionados às disputas de poder (MOTTA, Rodrigo Patto de Sá. Desafios e possibilidades na apropriação de cultura política pela historiografia. In: _____ (org.). *Culturas políticas na história: novos estudos*. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009). E partilhamos do mesmo entendimento de Fernanda Martins. Ela define cultura política como “conjunto de valores, comportamentos e formas de conceber a organização político-administrativa, resultado de um longo e dinâmico movimento de interação e de acumulação de conhecimento e práticas que se tornam predominantes em uma determinada sociedade e em um dado tempo histórico, no qual, entretanto, nem ela é exclusiva, ou muito menos definitiva”. Ler: MARTINS, Maria Fernanda. Os tempos de mudança: elites, poder e redes familiares, Séculos XVIII e XIX. In: FRAGOSO, João Luís; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de (orgs.). *Conquistadores e negociantes: história de elites no Antigo Regime nos trópicos*. América Lusa, Séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 432.

da Cunha (PB) remete ao seu posicionamento político no momento em que participou da Insurreição de 1817. Ele foi anistiado pelas cortes portuguesas em 1821. Serioja Mariano³⁷ destaca que uma parte da família Carneiro da Cunha, na tentativa de se estabelecer no poder em 1824, atuou na repressão aos confederados do Equador, tais como o senador Estevão José Carneiro da Cunha. Naquele momento, o *adesismo* nacional passou a ser uma das estratégias para fortalecer determinados grupos políticos.³⁸ Essa complicada trama de interesses políticos e as alianças familiares demonstram quão complexas eram as relações estabelecidas entre os grupos políticos e o jogo de interesse por trás de cada discurso.

Durante a década de 1830, a conjuntura política brasileira estava em um processo contínuo de mudança, o período pode ser visto como “um grande laboratório de formulações e de práticas políticas e sociais”, como descreveu Marco Morel.³⁹ Assim, o Deputado Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, mais uma vez, buscou se adequar a nova conjuntura política para que seu grupo permanecesse no poder, transparecendo conhecer bem as regras da cultura política da época. Deste modo, defendeu que os envolvidos na Confederação do Equador em 1824 tinham, naquele momento, mais pretexto para a revolução do que os que se manifestaram em 1831 e 1832.

*Nas províncias do Norte em 1824 houve mais pretexto para a revolução que alli se fez; o poder armado tinha cercado a assembléa dos representantes do povo; tinham deportado membros da assembléa constituinte; tinha posto mordaza na boca daquelles que ousarão reclamar os seus direitos; o poder tinha então a attribuição de dissolver a assembléa; os povos pronunciaram-se contra a violência: quais foram porém os protextos que tiveram os que fizeram revoluções depois do 7 de Abril? Quaes os motivos de apparecer tanta discórdia, tantas revoluções?*⁴⁰

Joaquim Manoel Carneiro da Cunha afirmava que as manifestações populares que ocorreram após o 7 de abril eram um atentado contra a própria nação,

³⁷ MARIANO, Serioja Rodrigues. *Gente opulenta e de boa linhagem: família, política e relações de poder na Paraíba (1817-1824)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2005.

³⁸ Com relação ao cenário político paraibano, destacamos que a mudança de posicionamento político realizado pelo grupo liderado pela família Carneiro da Cunha na Paraíba faz parte de uma estratégia para manter o poder político-administrativo, sendo esta atuação parte integrante de um conjunto de práticas e comportamentos característicos da cultura política no Brasil durante a década de 1820, momento em que o país passava por uma sequência de transformações políticas, deixando de ser Reino Unido e passando a ser um império independente. MARIANO, op. cit., 2005.

³⁹ MOREL, Marco. *O Período das Regências (1831-1840)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

⁴⁰ *Annais do Parlamento Brasileiro*, 1832, p. 203 [grifos nossos].

principalmente quando esta passava por um momento de instabilidade política. Destacou, ainda, que os envolvidos na Confederação do Equador (1824) tinham mais motivos para “pegar em armas” do que os que foram às ruas após o 7 de abril. O discurso de Carneiro da Cunha vem carregado de sentidos, uma vez ter participado de um governo provisório, na Paraíba, que foi criado paralelo ao governo legalista no ano de 1824. O governo provisório foi criado por um grupo de políticos da elite local contra o presidente de província Felipe Neri, o qual havia sido indicado pelo Poder Central. Em seguida, o governo provisório aliou-se à Confederação do Equador, ao passo que seu grupo político-familiar, como dissemos anteriormente, ajudou a reprimir os envolvidos na Confederação (1824).

Joaquim Manuel Carneiro da Cunha argumentou, através do seu discurso na câmara dos deputados, a favor dos motivos que impulsionaram os insurretos de 1824, o que deslegitimou as manifestações de “Povo e Tropa” que permaneceram nas ruas após a chamada “Revolução de 7 d’Abril”. Carneiro da Cunha afirmou, ainda, que os presos anistiados não eram naturais das províncias do Norte, por isto a proposta de anistia revelava-se localista, pois os envolvidos nas revoltas pertenciam às províncias do Centro, principalmente os envolvidos nas manifestações da Corte. Ressaltamos que Pinto Madeira, líder da revolta *restauradora* que ocorreu no interior do Ceará, foi o único entre os revoltosos a não ser incluído na proposta de anistia, pois, segundo os Exaltados, a violência de suas manifestações não pudera ser esquecida.

Carneiro da Cunha (PB) ainda chamou atenção para a natureza das manifestações, dando a entender que o *partido restaurador* estava por trás da organização política das revoluções, pois os que antes juravam às leis e eram servos do poder monárquico, de repente, tornaram-se Republicanos e Exaltados.

Repare bem a câmara em certos campeões da liberdade, que apareceram então e depois; antes *humilíssimos servos do poder, encanecidos no mais abjecto servilíssimo, aparecem de repente republicanos e exaltados*. [...]. Digo, portanto, Sr. Presidente, que desde o movimento de 14 de Julho do ano passado houve principio do desenvolvimento do partido restaurador.⁴¹

Assim, Carneiro da Cunha analisa que, por trás das revoltas que punham em risco a pretensa unidade nacional, estava uma tentativa do partido restaurador de

⁴¹ Discurso do deputado Carneiro da Cunha. Anais do Parlamento Brasileiro de 1832, p. 203 [grifos nossos].

estabelecer a anarquia no país, intuindo fazer o povo, militares e a elite política⁴² acreditarem que o retorno de Dom Pedro I seria indispensável para manter a ordem e a unidade nacional. O referido observa que ainda não era o momento correto de conceder anistia aos revoltosos, tendo em vista que este é um benefício que só pode ser concedido quando há “partidos vencidos, e quando são restabelecidas a paz e tranquilidade”.⁴³

Eu acho, Sr. Presidente, que não é tempo de conceder a amnistia de que tratamos: é de pratica constante em todas as nações o conceder amnistia sómente quando os partidos estão vencidos, depois de restituída a paz e tranquilidade: então o vencedor generoso sella sua victoria com o esquecimento do passado; preferindo a clémencia ao justo rigor das leis: é isto o que se praticou no glorioso 7 de Abril. Estamos nós porém com a tranquilidade interna restabelecida? Eu peço que o provem aquelles Srs. deputados que tanto se esforço a favor da amnistia. Elles o não provarão de certo. Agora, mais do que nunca, me parece que uma nuvem negra apparece no nosso horisonte.⁴⁴

Na defesa de seus interesses, Carneiro da Cunha argumentou, ainda, que não era o momento adequado para conceder anistia aos revoltosos, pois os ânimos permaneciam inflamados e era necessário que “a paz e a ordem” voltassem a imperar por todas as províncias do império. Assim, a análise política feita pelo deputado geral paraibano Joaquim Manuel Carneiro da Cunha revela a defesa do pensamento político adotado pelo partido conservador, criado no final da década de 1830. As revoltas que eclodiram no Brasil durante a década de 1830 revelam que a vantagem da qual gozava o partido liberal não estava consolidada, o que, no entanto, não diminui, ou parcializa o seu posicionamento abertamente Moderado.⁴⁵

5. 30 de julho, o recuo de um Golpe Parlamentar

No ano de 1832, em meio às revoltas de caráter restaurador e exaltado que se disseminavam pelas províncias, houve o que foi chamado de “Golpe de Estado de 30 de Julho”. A trama foi idealizada por alguns moderados da Assembleia, bem como pelos

⁴² Ao utilizarmos o termo *elite política* entendemos que se tratava de um grupo político formado por homens abastados de boa família, proprietários de terra e/ou profissionais liberais que exerciam um cargo político eletivo municipal, provincial ou geral.

⁴³ Discurso do deputado Carneiro da Cunha. *Annais do Parlamento Brasileiro de 1832*, p. 203.

⁴⁴ *Idem*, loc. cit.

⁴⁵ Inclusive a queda do regente liberal Diogo Feijó e, mais à frente, em 1837, sua substituição pelo conservador Araújo Lima revelam que a vantagem da qual gozavam os liberais exaltados, no princípio da regência, não estava, de forma alguma, consolidada.

membros da Regência que resolveram aliar forças para aprovar uma série de reformas na Constituição.⁴⁶ Em 30 de julho, o deputado Pinto Peixoto (RJ) mandou à mesa o ofício que lhe fora enviado pelo ministro da justiça, Diogo Feijó, afirmando que as Guardas Nacionais se reuniam em diversos pontos da corte.

Constando ao governo que as guardas nacionaes se estão reunindo em diferentes pontos da cidade, que cresce a agitação publica, a tranquilidade da capital exige que V. S. retire-se por algum tempo da câmara, e que usando de sua bem merecida influencia para com as ditas guardas, e reassumindo o commando superior apresente-se as mesmas para saber a causa de semelhante reunião, socegar-lhes os ânimos e assegurar-lhes que o governo com o apoio de tão qualificados cidadãos manterá a todo o custo a segurança e tranquilidade da capital uma vez que se conservem, como até agora, obedientes ás autoridade civis. Do que encontrar dará parte imediatamente, dando entretando as províncias que a urgência das circunstancias exigir. – Deus guarde a V. S. muitos annos. – Rio, 29 de Julho de 1832. – Diogo Antonio Feijó. – José Maria Pinto.⁴⁷

Segundo o ofício, a agitação tomava conta das ruas. Dessa vez, tropas da Guarda Nacional,⁴⁸ ocupavam os principais pontos da cidade gerando um clima de insegurança e pondo em risco a tranquilidade pública. Interessante percebermos que a Guarda Nacional não estava subordinada ao ministério da Guerra, como o exército, mas estava subordinada ao ministério da Justiça, sob égide de Diogo Antônio Feijó. A Guarda Nacional surgiu como uma milícia cidadã devido às manifestações de “Povo e Tropa” que invadiam as ruas.⁴⁹ Assim, o plano pactuado pela Regência, pelos ministros e pela maioria na Câmara dos Deputados passou a ser posto em prática. Em julho de 1832, planejou-se transformar a Câmara dos deputados em Assembleia para, deste modo, aprovar as reformas pretendidas pelo grupo. O plano concertado foi posto em ação, os ministros pediram demissão à Regência e esta fez o mesmo em uma carta dirigida à Assembleia. Assim, competia ao Legislativo velar pela ordem pública e aprovar as mudanças que pretendiam.

⁴⁶ CALDEIRA, Jorge (org.). *Diogo Antônio Feijó*. Coleção “Formadores do Brasil”. São Paulo, Editora 34, 1999, p. 108.

⁴⁷ *Annais do Parlamento Brasileiro, 1832*. Nota Histórica sobre o Golpe de Estado de 30 de Julho de 1832.

⁴⁸ A Guarda Nacional foi criada em agosto de 1831.

⁴⁹ COSTA, Lidiana Justo da. *Cidadãos do Império, alerta: a Guarda Nacional na Paraíba oitocentista 1831-1850*. 2013. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Paraíba – UFPB, João Pessoa, 2013.

Pondo em acção o plano concertado os ministros derão sua demissão á regência, e esta por sua vez solicitou igualmente, em uma mensagem dirigida á assembléa, sua exoneração, ponderando que em face das dificuldades que assomavão, e tendo tentado sem fructo organizar um novo gabinete tirado d'entre os membros notáveis da maioria, não podia conservar-se á festa da governação do Estado e depunha o mando nas mãos do corpo legislativo, a quem competia velar sobre a salvação publica.⁵⁰

A mensagem foi recebida por uma comissão especial composta por Paula Araújo (BA), Gabriel Mendes dos Santos (MG), Gervasio Pires Ferreira (PE), Candido Baptista de Oliveira (SC) e Manoel Odorico Mendes (MA), e “declarou-se a câmara immediatamente em sessão permanente, o que foi imitado pelo senado ao ter a respectiva comunicação oficial”.⁵¹

No mesmo dia, a comissão especial apresentou o parecer concluindo “Que esta augusta câmara se converta em assemblea nacional para então tomar as resoluções que requer a crise actual: e que isto mesmo se participe ao senado”.⁵² O momento seguinte foi de muito debate e hesitação por parte dos deputados, mas, depois do discurso de Honório Hermeto Carneiro Leão, abortou-se o golpe. Carneiro Leão (MG) votou a favor do parecer da Comissão especial. O parecer era a favor da Câmara se declarar Assembleia Geral Legislativa e nomear uma nova regência.

O parecer da commissão pretende que esta câmara se declare assembléa nacional. Eu vejo que é o receio dos partidos extremos, que tem pretendido atacar a ordem de cousas creada pelo 7 de Abril, e o voto a favor das reformas, que é quase geral, que move a commissão a apresentar esta medida; mas ella não pensou bem; nós não temos necessidade de ferir a legalidade e os princípios; podemos fazer a legalidade e os princípios necessários para conter os partidos, e na constituição observada temos meios seguros e legaes para darmos á nação o que ella pretende.⁵³

Assim, Carneiro Leão se mostrou receoso em quebrar a legalidade constitucional. Dando continuidade ao discurso, Carneiro Leão propôs quatro emendas ao Parecer da Comissão, a saber:

1º. Que se dirija uma mensagem á regência, convidando-a a conservar-se no posto a que foi elevada legalmente pelos votos da assembleia geral, assegurando-lhe que esta passa a tomar medidas aptas e conducentes a salvar

⁵⁰ Anais do Parlamento Brasileiro, 1832. Nota Histórica sobre o Golpe de Estado de 30 de Julho de 1832.

⁵¹ Idem.

⁵² Idem [grifo no original].

⁵³ Anais do Parlamento Brasileiro, 1832.

a pátria da crise actual. 2º. Que se convide ao senado por uma outra mensagem as que se declare em sessão permanente, e ajude a câmara dos deputados a tomar com brevidade medidas aptas a manter a segurança publica. 3º. Que a comissão já nomeada apresente emendas no código criminal, apresente um código de processo e todas as mais leis que parecem convenientes para manter a liberdade e a segurança publica, e que todas sejam adoptadas imediatamente e remetidas ao senado com recommendação de urgência. 4º. Que se peça ao senado a prompta remessa das emendas por ele feitas ao projecto de reforma de constituição.⁵⁴

Entre as quatro emendas, destacamos o artigo 1º, no qual é pedido para que a regência permanecesse no Governo, e o 3º, no qual propunha que a comissão nomeada apresentasse um código de processo criminal.⁵⁵ As palavras de ordem proferidas por Carneiro Leão levaram a Comissão a mudar o Parecer, fazendo com que Paula Araújo, relator do primeiro Parecer, apresentasse um novo parecer propondo o retorno da Regência ao Governo.⁵⁶

Durante a sessão do dia 1º de agosto, na qual se discutia o orçamento da despesa do ministério da fazenda, houve uma interrupção para ser lido o discurso dirigido à regência.

<<Senhor. – A câmara dos deputados, depois de considerar a atentamente a mensagem que lhe fôra enviada pela regencia em nome de V.M. Imperial, dando a sua demissão, resolveu mandar-nos em deputação ante o throno de V. M. Imperial para termos a honra de exprimir o seu voto franco – e leal acerca da mesma mensagem. <<A – câmara dos deputados, senhor, longe de entender conveniente á causa publica que a regencia do imperio deixe o leme do estado, que lhe fôra confiado, *convida a mesma regência a permanecer no honroso posto a que fôra elevada pela livre escolha da assembléa geral, verdadeiro órgão da vontade da nação brasileira. E a par deste convite sincero e patriotico, a câmara dos deputados, senhor, encarregou-nos de assegurar a V. M. Imperial que ella empregará todos os esforços para sustentar coadjuvar a regência em nome de V. M. Imperial, afim de que possa exercitar, a despeito de quaisquer facções, as altas attribuições de que se acha revestida pela constituição e pela lei.*⁵⁷

O orador da deputação, Sr. Miguel Calmon Du Pin e Almeida (BA), deu conta de haver recebido a seguinte resposta: “Que a regencia agradecia á camara dos Srs. Deputados a confiança que nella tinha; que faria os ultimos esforços para manter-se no

⁵⁴ Anais do Parlamento Brasileiro, 1832 [grifos nossos].

⁵⁵ O código de processo criminal foi criado pela lei de 29 de novembro de 1832 e promulga o Código do Processo Criminal de primeira instância com disposição provisória acerca da administração da Justiça Civil.

⁵⁶ A princípio, o chamado “Golpe de 30 de Julho de 1832” pareceu ter recuado, no entanto, tratou-se de um grande passo para o que, realmente, objetivava-se: alterar a constituição, o que ocorreu em 1834.

⁵⁷ Sessão do dia 1º de agosto de 1832. Anais do Parlamento Brasileiro de 1832 [grifos nossos].

seu posto, e que em nenhum caso o deixaria sem o consentimento da assembléa geral”.⁵⁸ Diogo Feijó analisa que o 30 de julho iria promover uma espécie de golpe parlamentar, “pelo qual a Câmara dos Deputados seria transformada em Assembleia Constituinte para votar, por aclamação, uma série de mudanças na Constituição. Na última hora, porém, os próprios deputados recuaram e desistiram do golpe”.⁵⁹

Como resultado da tentativa de “Golpe de 30 de Julho”, foi aprovada, pela Assembleia Geral Legislativa, em 12 de outubro de 1832, a Lei que concedia à Câmara dos Deputados a faculdade de reformar artigos da Constituição, como também aprovou que a Regência Permanente fosse exercida por um único regente. Estas faculdades foram utilizadas em 1834 para promulgar o Ato Adicional que aprovou a criação das Assembleias Legislativas Provinciais e, em 1835, para a eleição do primeiro regente uno, Diogo Feijó.

Em 1833, discutiu-se, intensamente, outro tema bastante delicado para os deputados gerais: as insurreições de caráter restaurador⁶⁰ que ganhavam fôlego pelo território nacional. No entanto, a maioria da Câmara temia o regresso. Assim, os deputados gerais aprovaram o Projeto de Lei no qual Dom Pedro I ficara, para sempre, impedido de entrar, ou até mesmo residir⁶¹ em território brasileiro, sendo, a partir de então, tratado como inimigo e agressor da nação Brasileira. Diante desta decisão, fora enviado aos presidentes de província e encaminhado por estes às câmaras municipais o aviso imperial de 8 de junho, no qual todas as cidades e vilas deveriam ficar inteiradas da decisão. Na Cidade da Paraíba do Norte, os vereadores reuniram-se em sessão extraordinária para deliberar sobre o Aviso Imperial.

Cópia. Secção extraordinária de 12 de Agosto de 1833. Sob’ a Presidência do Senhor Mello comparecerão os Senhores Jacome, Silva, Costa, Pereira, Santos, Pereira e Silva. Fez-se a leitura de um officio do Exmo. Presidente desta Província de 15 de Julho passado ao qual acompanhava o imperial aviso de 8 de Junho do corrente ordenado a pronta execução da defesa da Pátria para que o Governo do Duque de Bragança não apareça no nosso Império recomendando toda a energia e precaução de que ficou a Câmara inteirada. O Senhor Presidente pois a matéria em discussão o Senhor Jacome pediu a palavra e diz: Senhor Presidente eu como cidadão Brasileiro amigo das Instituições livres e membro deste respeitável conselho hoje reunido pelo partido do Duque de Bragança de facções (aterradoras ?) que pretendem

⁵⁸ Sessão do dia 1º de agosto de 1832. Anais do Parlamento Brasileiro de 1832.

⁵⁹ CALDEIRA, op. cit., 1999, p. 108.

⁶⁰ Após a Abdicação do Imperador, tornaram-se conhecidas como “regeneradoras” as insurreições que tinham por principal motivação o regresso de D. Pedro I ao trono Brasileiro.

⁶¹ Dom Pedro ficara impedido de residir no Brasil, tanto como estrangeiro, como indivíduo particular.

deverbar o sistema jurado he a integridade do Trono do nosso jovem Imperador única esperança do Brasil. He pois do meu dever deixar aquillo que pareça condizente com a nossa situação política, e por isso emitirei com franqueza a minha opinião. A Regência do Império Solicita as necessidades do Brasil ordena em seu Imperial aviso fazer barreira ao regresso de D. Pedro. O Governo Provincial em seu ditado officio ordena a esta Câmara tome todas as medidas e cautelas a respeito qual será a nossa energia em caso tal!!!⁶²

Diante do Aviso Imperial, o Presidente da Província da Paraíba, o Sr. Antônio Joaquim de Mello, solicitou à câmara municipal da capital que tomasse as medidas necessárias para cumprir o referido Aviso. Assim, o vereador Manoel Simplício Jacome da Veiga propôs três medidas:

Proponho. 1. Que esta Câmara passe a *officiar ao Tenente Coronel das Guardas Nacionais* para que ponha em movimento (ilegível) de seu comando. 2. Que se *officie aos juizes de Paz respectivos para que fação hum pronto arrolamento em todo o Armamento e pólvora que houver em seus distritos* recolhendo as Armas pertencentes ao Trem Nacional ainda mesmo os bacamartes (ilegível) que axarem em mãos dos particulares recomendando aos mesmos Juizes de Paz que procedam hum (ilegível) alistamento de todas as pessoas capazes de pegar em Armas e que *não concedam passaportes a pessoa alguma para saírem dos distritos* sem huma exculpatoria averiguação ou necessidade extrema. 3. Que *estas medidas se participem ao Excelentíssimo Presidente desta Província* ficando apreendida a remessa do Armamento do Estado que se acha neste Município Passo da Câmara Municipal 12 de Agosto de 1833 = Antonio Jacome de Araújo Aposto a natureza em discussão for aprovada e se expediram as ordens necessárias = Mello = P = Santos = Silva = Costa = Pereira e Silva =.⁶³

Como principais medidas, o Sr. Jacome, vereador na Cidade da Paraíba, propôs que se oficiasse, ao Tenente Coronel das Guardas Nacionais, para que pusesse as tropas sob seu comando em alerta; ao mesmo tempo, propôs que se oficiasse, aos juizes de paz, para que fizessem uma listagem com todo o armamento e pólvora que houvesse em seus distritos, que recolhessem as armas do Trem Nacional que estivessem em mãos dos particulares e que fizessem um alistamento com as pessoas capazes de pegar em armas; além disso, que não concedessem passaportes para a saída dos distritos sem que houvesse uma averiguação, ou necessidade extrema. Com estas medidas, os vereadores buscavam colocar as tropas da Guarda Nacional em alerta para alguma tentativa de regresso, bem como tentavam, através dos juizes de paz, impedir que algum grupo se

⁶² Arquivo Waldemar Bispo Duarte, Cx 10, Cópia da Ata da Sessão Extraordinária da câmara municipal da capital, avulso.

⁶³ Idem.

insurgisse na tentativa de apoiar o partido restaurador, principalmente, porque, durante este período, estouravam, ao redor da Cidade da Paraíba, levantes armados que reivindicavam o regresso de Dom Pedro I, tais como: a Revolta de Pinto Madeira, no Ceará, que alcançou as vilas de Sousa e Pombal no sertão da Paraíba; e a Cabanada que ocorria nas províncias vizinhas de Pernambuco e Alagoa entre 1832 a 1835. O Aviso Imperial que tornara Dom Pedro I inimigo e agressor da nação brasileira perdeu o sentido após a sua morte, o que também deu fim às manifestações de cunho restaurador, principalmente a Cabanada, que chegou ao fim, em 1835, após três anos de insurreição.

Breves considerações

A título de prólogo inferimos que a elite política paraibana não permaneceu alheia aos acontecimentos que ocorreram durante o princípio da Regência, pois os deputados paraibanos participaram, enquanto representantes provinciais, do processo de construção do Estado Nacional. Buscamos, ao longo deste artigo, demonstrar que os deputados gerais paraibanos estavam inseridos no debate nacional de Formação do Estado Imperial brasileiro.

A contribuição das elites regionais na formação do Estado Nacional é uma questão duplamente silenciada: primeiro, a meta-narrativa dominante não contempla a contribuição dos representantes regionais; segundo, a produção da história local, na Paraíba, esteve, por muito tempo, vinculada à produção histórica do IHGP, e as histórias produzidas se enquadram em duas perspectivas, como discute Rosa Godoy Silveira⁶⁴, ou reproduzindo os fatos notáveis de destaque nacional, geralmente acontecimentos políticos já erigidos em fatos pela historiografia do nacional, mas territorializando-os, especificamente, ou representando acontecimentos de uma determinada territorialidade de forma isolada da nacional.

Destarte, ao longo deste artigo, buscamos chamar atenção tanto para a atuação dos deputados gerais paraibanos, quanto para de que modo eles estavam inseridos nos debates dos anos iniciais do Período Regencial. Contudo, ressaltamos a defesa dos interesses pessoais por parte dos deputados gerais paraibanos, pois tais interesses, muitas vezes, motivavam as ações dos representantes regionais, o que não era uma

⁶⁴ SILVEIRA, op. cit., 2010.

atuação exclusiva dos deputados paraibanos, mas fazia parte da cultura política então estabelecida. Para exemplificar, podemos citar o discurso de Joaquim Manuel Carneiro da Cunha ao citar as motivações dos revolucionários de 1824 em oposição às motivações dos populares envolvidos nas manifestações de 1831 e 1832. Assim, damos visibilidade a uma produção histórica regional promovendo um diálogo entre o nacional e regional.

Referências

1. Documentais

Annais o Parlamento Brasileiro – Câmara do Srs. Deputados. Sessões de 1831 a 1840. Rio de Janeiro: Typografia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve, 1875.

Ofícios do Poder Executivo da Província da Parahyba. Arquivo Histórico do Estado da Paraíba (manuscritos). Caixas: 010, 011, 012, 013, 014, 015. São documentos variados que vão desde ofícios, relatórios, decretos, entre outros.

O Republico. Paraíba: Tipografia Municipal, 2 de junho de 1832 a 15 de novembro de 1832. N^{os} 168-212. Redator: Antônio Borges da Fonseca. Linha: *moderado* (logo após a Abdicação, adotou breve tendência moderada). PR-SOR 24(1-4).

2. Bibliográficas

ALMEIDA, Horácio de. *História da Paraíba* (v. 2). 2.ed. João Pessoa: Editora UFPB, 1978.

BASILE, Marcelo Otávio Neri de Campos. *O Império em construção: projetos de Brasil e ação política na Corte Regencial*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.

_____. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In. GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). *O Brasil imperial (1831-1870)* (v. 2). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

BERSTEIN, Serge. A cultura política. In. SIRINELLI, Jean-François; RIOUX, Jean-Pierre (orgs.). *Para uma história cultural*. Lisboa: Estampa, 1998.

BORGES, Vavy Pacheco. História e política: laços permanentes. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 12, n. 23 / 24, p. 7-18, 1991 / 2.

BURKE, Peter. *O que é história cultural?* 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

CALDEIRA, Jorge (org.). Diogo Antônio Feijó. Coleção “Formadores do Brasil”. São Paulo, Editora 34, 1999.

CARVALHO, José Murilo de. *A construção da ordem: a elite imperial; Teatro de sombras: a política imperial*. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, Relume-Damará, 2010.

_____. A vida política. In. CARVALHO, José Murilo de. *A construção nacional, 1830-1889*. Rio de Janeiro: Fundação Mapfre / Objetiva, 2012.

COSTA, Lidiana Justo da. *Cidadãos do Império, alerta: a Guarda Nacional na Paraíba oitocentista 1831-1850*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Paraíba – UFPB, João Pessoa. 2013.

DIAS, Margarida Maria. *Intrépida AB Origine: o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e a produção da história local*. João Pessoa: Almeida Gráfica, 1996.

DOLHNIKOFF, Miriam. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil*. São Paulo: Globo, 2005.

FÉLIX, Keile Socorro Leite. “Espíritos inflamados”: divergências de projetos políticos no Ceará para a construção do Estado Nacional Brasileiro, 1831-1840. *ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA*, Fortaleza, p. 1-9, 2009.

_____. “Espíritos inflamados”: a construção do Estado Nacional brasileiro e os projetos políticos no Ceará (1817-1840). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará – UFCE, 2010.

LEWIN, Linda. *Política e parentela na Paraíba: um estudo de caso da oligarquia de base familiar*. Rio de Janeiro: Record, 1993.

LYRA, Maria de Lourdes Viana. *O Império em construção: Primeiro Reinado e Regências*. São Paulo: Atual, 2000.

MARIANO, Serioja Rodrigues. *Gente opulenta e de boa linhagem: família, política e relações de poder na Paraíba (1817-1824)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2005.

_____. Culturas políticas, administração e redes familiares na Paraíba (1825-1840). In. *Saeculum*. Revista de História, João Pessoa, v. 24, p. 11-24, jan./jun. 2011.

MARTINS, Maria Fernanda. Os tempos de mudança: elites, poder e redes familiares, Séculos XVIII e XIX. In. FRAGOSO, João Luís; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de (orgs.). *Conquistadores e negociantes: história de elites no Antigo Regime nos trópicos*. América Lusa, Séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

MARIZ, Celso. *Memória da Assembleia Legislativa*. Edição comemorativa do sesquicentenário da instalação da Assembleia Legislativa. João Pessoa: [s.n.], 1987.

MOREL, Marco. *O Período das Regências (1831-1840)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

_____. *As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840)*. São Paulo: Hucitec, 2005.

MOTTA, Rodrigo Patto de Sá. Desafios e possibilidades na apropriação de cultura política pela historiografia. In: _____ (org.). *Culturas políticas na história: novos estudos*. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009.

PINTO, Irineu Ferreira. *Datas e notas para a história da Paraíba* (v. 2). João Pessoa: Editora Universitária / UFPB, 1977.

SANTOS, Mário Márcio de A. *Um homem contra o Império: Antônio Borges da Fonseca*. João Pessoa: A União Editora, 1994.

SILVA, Carolina Paes Barreto. *A trajetória d'O Republico no fim do primeiro Reinado e início da Regência: os discursos impressos de Antônio Borges da Fonseca e a Política Imperial (1830-1832)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2010.

SILVEIRA, Rosa Godoy. História e historiografia: entre o nacional e o regional. In: ARAÚJO, Edna Maria Nóbrega; NÓBREGA, Elisa Mariana de Medeiros; SANTOS, Martinho Guedes dos; BARBOSA, Vilma de Lurdes (orgs). *Historiografia e(m) diversidade: artes e artimanhas do fazer histórico*. João Pessoa: Editora da UFCG / ANPUH-PB, 2010.

Recebido em: 28/08/2016

Aprovado em: 31/10/2016

SEÇÃO
LIVRE

*A América Latina na Sociedade das Nações:
reflexões a partir do caso argentino, brasileiro e chileno¹*

Juliette Dumont*

Resumo

A criação, em 1919, da Sociedade das Nações, demonstra a emergência de uma nova ordem mundial, na qual os países latino-americanos esperam desempenhar um papel e ocupar um lugar onde possam ser ouvidos. No presente artigo, serão analisadas mais especificamente as relações da Argentina, do Brasil e do Chile com este novo organismo internacional. O objetivo é, ao mesmo tempo, compreender a inserção internacional desta região no contexto do entreguerras, e mostrar como esses três países participam, não sem dificuldades e rupturas, na elaboração de uma liga das nações onde o multilateralismo se faz cada vez mais presente.

Palavras-chave: Argentina. Brasil. Chile. América Latina. Liga das Nações. Política externa.

Résumé

La création, en 1919, de la Société des Nations, signe l'émergence d'un nouvel ordre mondial, dans lequel les pays latino-américains espèrent avoir un rôle et une place susceptibles de faire entendre leur voix. Dans cet article, ce sont plus particulièrement les relations de l'Argentine, du Brésil et du Chili avec le nouvel organisme international

¹ Artigo traduzido por Natália Guerellus, *Lectrice* em Português, Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

* Maître de conférences, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

qui seront analysées. Le but est tout à la fois d'éclairer l'insertion internationale de la région dans l'entre-deux-guerres et de montrer comment ils participent, non sans heurts et ruptures, à la l'élaboration d'un concert des nations où le multilatéralisme est de plus en plus présent.

Mots-clés: Argentine. Brésil. Chili. Amérique latine. Société des Nations. Politique étrangère.

Como sublinha o diplomata brasileiro José Carlos de Macedo Soares em 1927, “a Grande Guerra provou de maneira definitiva que todos os interesses morais, intelectuais, econômicos, financeiros e comerciais das nações do mundo estão intimamente interligados”.² A emergência da Sociedade das Nações (SDN),³ e com ela a emergência do multilateralismo, é uma resposta a esse novo contexto. Para os países latino-americanos, ela é, inicialmente, a promessa de novos tempos, onde eles teriam enfim seu lugar no concerto das nações fortemente dominadas até então pela Europa. Um lugar que não seria secundário: face ao cataclismo da Primeira Guerra Mundial, a América Latina se percebe como intrinsecamente pacífica, longe da “brutalidade das sociedades europeias”, para lembrar a frase de George L. Mosse.⁴ O subcontinente⁵ estaria de alguma forma predestinado a desempenhar algum papel no estabelecimento da paz internacional.

É grande a tentação em conferir uma espécie de excepcionalidade à América Latina, mas as esperanças suscitadas pela criação da SDN não existiram somente desse lado do planeta:

estabelecendo a igualdade entre todas as nações, ela parecia permitir aos pequenos países desempenharem certo papel no areópago internacional e se sentirem de certa forma em segurança se, é claro, os princípios genebrinos continuassem a ser aprovados pela maioria dos Estados membros. A instituição genebrina favorecia da mesma forma a cooperação, a difusão das normas e o equilíbrio econômico entre seus membros.⁶

² MACEDO SOARES, José Carlos de. *Le Brésil et la Société des Nations*. Paris : A. Pedone, 1927, p. 9.

³ No Brasil, é comum a utilização da nomenclatura *Liga das Nações*. No entanto, na tradução deste artigo optou-se pela versão mais próxima do artigo original em francês, *Société des Nations*. N. do T.

⁴ MOSSE, George. *De la Grande Guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes*. Paris : Hachette littératures, 1999.

⁵ *Subcontinente* é traduzido a partir de *sous-continent*, no sentido de “continente do sul” e não com o sentido pejorativo de “inferior”, “subalterno” etc. N. do T.

⁶ GUESLIN, Julien, *La France et les petits États baltes : réalités baltes, perceptions françaises et ordre européen (1920-1932)*. Tese de doutorado, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, dezembro 2004, p. 377.

Esta análise pode em grande medida ser aplicada aos países latino-americanos e esclarecer assim a maneira como eles percebiam a SDN. Não obstante, as relações específicas entre a Europa e o subcontinente, onde se misturavam fascinação e rejeição pelo Velho Mundo, deram à participação latino-americana nos trabalhos do organismo genebrino uma coloração particular.

Neste artigo, gostaríamos de problematizar a participação da América Latina na SDN sob o ângulo das representações. Como os países desse continente percebem o novo organismo e o papel que podem aí representar? Que imagem tem eles e que imagem representam eles de sua posição no cenário internacional?

Nossa reflexão é aqui construída em dois momentos. A princípio, estudaremos a América Latina como um todo e analisaremos tanto suas expectativas quanto as decepções nascidas da criação e do funcionamento da SDN. Num segundo momento, consideraremos em detalhe o posicionamento da Argentina, do Brasil e do Chile para percebermos o que a atitude deles em relação a esse organismo revela quanto à sua forma de pensar a política externa e seu posicionamento diante do cenário internacional.

Nós escolhemos comparar estes três países por conta da cada vez mais presente discussão, tanto em relação aos arquivos quanto na bibliografia, destacando o triângulo Argentina-Brasil-Chile, verdadeira chave para pensar as relações internacionais na América do Sul.

Da esperança à desilusão, do engajamento à retirada, da solidariedade às rivalidades, tal é o percurso da América Latina na SDN, verdadeira aprendizagem do multilateralismo e de suas restrições e exemplo maior da inserção internacional deste continente.

1. A América Latina na Sociedade das Nações: uma posição singular no concerto genebrino

Em 1920, 16 países latino-americanos encontravam-se entre os 42 membros fundadores do novo organismo internacional. Mais tarde, quatro novos países integrariam suas fileiras enquanto outros as abandonavam. Em 1930, Warren H. Kelchner explica esta admiração pela SDN pelo fato de que

ser membro conferia a eles o prestígio de ver seus delegados sentarem-se ao lado dos delegados dos países mais influentes. E se a necessidade se fazia sentir, a Liga poderia servir como um possível contrapeso à influência preponderante dos Estados Unidos no hemisfério ocidental.⁷

O contexto sul-americano é, portanto, primordial para compreender as razões que impulsionaram a quase totalidade dos países da América Latina a querer fazer parte daquilo que se passava no continente europeu. Nada disso passou despercebido na Europa, onde alguns viam aí uma oportunidade de reconquistar o espaço perdido por causa da influência dos Estados Unidos.

Em 1927, em sua tese de doutorado consagrada ao papel da América Latina na organização genebrina, o jurista e diplomata paraguaio Venâncio B. Galeano vê igualmente na SDN vantagens econômicas, que prefiguram de certa maneira a futura Organização Mundial do Comércio. Além disso, ele insiste no fato de que os países latino-americanos têm interesse em reforçar uma instituição de vocação pacifista. Não que ele tema um conflito na América, mas percebe com acuidade as consequências econômicas, políticas e geopolíticas que teria para a região um novo conflito no Velho Continente, notando especialmente as lições tiradas da Grande Guerra, que mobilizou opiniões muito além do palco dos confrontos, e que atingiu também países como a Argentina ou o Brasil, por exemplo, onde a população contava com numerosos imigrantes europeus.⁸

É, portanto, inicialmente com entusiasmo que a Sociedade das Nações é recebida por certo número de intelectuais e diplomatas latino-americanos, esperando ver o subcontinente desempenhar algum papel em Genebra e se afastar assim da posição de eterna periferia das relações internacionais.

A. “Jovens, impetuosos e otimistas”: as nações latino-americanas na SDN

Indispensáveis: assim querem agora parecer os países latino-americanos que integraram a SDN. Esta se torna um palco no qual suas vozes podem agora se manifestar, ou onde podem igualmente ser redefinidos os laços que os unem à Europa.

⁷ KELCHNER, Warren H. *Latin American relations with the League of Nations*. Boston: World Peace Foundation, 1930, p. 8.

⁸ Sobre o assunto ver: COMPAGNON, Olivier. ‘Si Loin, si proche...’ La Première Guerre mondiale dans la presse argentine et brésilienne. In: LAMARRE, Jean; et DELEUZE, Magali. *L’envers de la médaille. Guerres, témoignages et représentations*. Québec : Presses Universitaires de Laval, 2007, p. 77-91.

Este é o traço mais importante a destacar para quem quer compreender os passos das nações latino-americanas em Genebra. Percebe-se algumas vezes certa forma de lealdade, mas também o desejo de serem levados em conta, de mostrar que são capazes de, ao contrário de momentos anteriores, cooperar com o “berço da civilização”. Esta atitude visa também combater a ideia de que sua “juventude”, em comparação com a história milenar dos países europeus, seria um defeito. “Jovens, impetuosos e otimistas”,⁹ estes países são capazes de trazer a uma SDN nascida da guerra, enfraquecida pela abstenção dos Estados Unidos e dominada pelo “Velho Continente”, um sopro de ar.

É assim que se construiu, no cenário europeu, uma imagem específica da América Latina, resultado não somente do discurso destes mesmos europeus mas também, de modo inédito, dos próprios latino-americanos. Ela é tanto o reflexo da maneira como estes últimos gostariam de ser percebidos no cenário internacional, como das representações tradicionais associadas ao continente sul-americano pelos países da Velha Europa. “Generosos”, “idealistas”, “corajosos”,¹⁰ “ardentes”,¹¹ parceiros do progresso, especializados em Direito Internacional, esta é a América Latina que seus representantes fizeram questão de mostrar na SDN. Donos de tal “patrimônio moral”,¹² inclinados, por sua história, ao pacifismo, seria normal que desempenhassem um papel de primeiro plano na nova organização. Elaborar-se desta forma toda uma fraseologia visando mostrar que o continente sul-americano representa o futuro: “em relação ao velho mundo, dividido por hostilidades irredutíveis, se apresenta o novo continente, templo de uma luz cheia de esperanças e promessas”.¹³

Outra versão da imagem do continente sul-americano na SDN refere-se a certa utopia europeia sobre o Novo Mundo, percebido como terra da abundância, um Eldorado. De qualquer forma, é o que se percebe quando o chileno Ernesto Castro

⁹ GUILLÉN, Jorge. L'Amérique latine à Genève. *Bulletin de l'Amérique latine*, dezembro 1920 – janeiro 1921, p. 70.

¹⁰ Termos utilizados por OYANGUREN, Enrique Castro. Les républiques d'Amérique latine à la Société des Nations. *Bulletin de l'Amérique latine*, dezembro 1920 – janeiro 1921, p. 68.

¹¹ Assim são qualificadas, por Jorge Guillén, as intervenções dos delegados latino-americanos em Genebra. Ver *art. citado*, p. 70.

¹² OYANGUREN, op. cit., 1920-1921, p. 68.

¹³ Idem.

Oyanguren fala da “jovem América [...] abundante de recursos materiais, com um solo fértil ao ponto de poder alimentar uma nova humanidade”.¹⁴

Mas será que esta imagem da América Latina conheceu uma posteridade para além do círculo latino-americano? Ao considerar as palavras de Darius Milhaud que, em 1928, fala desta “admirável América do Sul, tão sedutora por seu entusiasmo e pelo frescor de seus sentimentos”,¹⁵ ou as do embaixador francês em Buenos Aires, que qualifica os países sul-americanos de “jovens, ricos e prósperos”,¹⁶ pode-se deduzir que a retórica dos propagandistas da América Latina na SDN deu resultado.

Ainda mais quando se diz, nas palavras do mesmo diplomata que “a América do Sul aparece como o país do mundo onde a guerra pode ser mais facilmente evitada”. Um sucesso atenuado em seguida pelo discurso do dito diplomata: “[...] o clima geralmente quente constitui uma raça passiva, indolente: ela não tem o humor empreendedor e combativo dos Alemães e Anglo-Saxões”.

Esta última citação mostra a qual ponto os estereótipos a propósito do Novo Continente estão ainda presentes na Europa onde, apesar dos esforços dos representantes latino-americanos, certa condescendência paternalista é sempre colocada diante destes Estados ainda “jovens”. É mesmo por isso que a esperança inicial suscitada pela criação da SDN cede rapidamente lugar a desilusões e críticas.

B. Críticas e desilusões

Se nem todos os países latino-americanos saíram da SDN com tanto estardalhaço quanto o Brasil em 1926, eles foram, no entanto, muitos a se retirarem: dos 16 membros fundadores, somente cinco irão permanecer até o final da organização. Esta tensão em relação à SDN pode ser vista como resultado de um cansaço frente ao eurocentrismo aí presente, mas também à distância geográfica e ao progresso da União Panamericana,

¹⁴ Idem.

¹⁵ Arquivo do Ministère des Affaires étrangères (MAE), SDN, n°55, Darius MILHAUD, « Entre le panaméricanisme et la SDN. Le point de vue argentin », 1928. O autor não fez menção do título do jornal onde o artigo foi publicado.

¹⁶ MAE, SDN, n°55 Argentina, Buenos Aires, 12/01/1921, Lettre de M. Clause, Ministro da França na Argentina ao Senhor Ministro *des Affaires Étrangères*.

que caminha junto com o aumento da influência dos Estados Unidos na região e sua atitude ambígua frente ao organismo genebrino.¹⁷

As origens do desencantamento latino-americano podem ser encontradas já na fundação da SDN. O pecado original da organização genebrina é assim resumido pelo jurista chileno Alejandro Alvarez:

O Pacto da SDN foi estabelecido de maneira muito rápida, no dia seguinte à Grande Guerra e exclusivamente pelos representantes das potências vitoriosas. Ele não foi fundado pela experiência nem precedido de um trabalho científico, que levasse em conta notadamente a vida americana [...].¹⁸

A última frase demonstra que o caráter eurocêntrico do organismo genebrino foi desde o começo uma evidência para os países latino-americanos, que negavam que a singularidade do subcontinente, particularmente em matéria de Direito Internacional, se dissolvesse em princípios e preocupações puramente europeus. Além das reclamações de ordem geral, é a falsa universalidade do Pacto que é denunciada, pois ela impede o continente americano “de exercer uma influência segundo seu ponto de vista, e de cooperar livremente, em especial do ponto de vista econômico, com outros continentes, particularmente com a Europa”.¹⁹

Além disso, existe um mal-estar entre os representantes da América Latina na SDN relacionado aos assuntos tratados pela instituição genebrina. De fato, os latino-americanos não se sentiam exatamente em posição de intervir em questões que não lhes eram familiares e nas quais temiam parecer estar se intrometendo em assuntos que não lhes diziam respeito. É este especialmente o caso em 1935, quando a SDN decide aplicar sanções contra a Itália em seguida à Campanha feita contra a Etiópia.²⁰ Os países latino-americanos membros da organização genebrina se veem de fato imiscuídos num

¹⁷ Sobre a relação entre a SDN e os Estados Unidos, ver TOURNÈS, Ludovic. *Les États-Unis et la Société des Nations (1914-1946). Le système international face à l'émergence d'une superpuissance*. Bern : Peter Lang, 2016.

¹⁸ ALVAREZ, Alejandro. *La réforme du Pacte de la Société des Nations sur des bases continentales et régionales*, Relatório apresentado na V^e Session de l'Union Juridique Internationale, junho 1926, p. 24.

¹⁹ Idem, p. 29.

²⁰ Ver WEHRLI, Yannick. A Dangerous League of Nations: The Abyssinian War and Latin American Proposals for the Regionalization of Collective Security, p. 33-48, e LEÓN, Fabián Herrera. Mexico and its “Defense” of Ethiopia at the League of Nations, p. 49-62, In: McPHERSON, Alan; WEHRLI, Yannick (ed.). *Beyond Geopolitics. New Histories of Latin America at the League of Nations*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015.

conflito distante e tendo que aplicar sanções econômicas contra um Estado com o qual certo número deles mantinha relações comerciais.

Existe enfim uma última razão para explicar o desafeto dos países latino-americanos face à SDN: com o passar dos anos, esta parece muito frágil, incapaz de resolver os conflitos agudos que poderiam surgir entre as grandes potências. Além do mais, no caso da América Latina, a esperança de que a Sociedade poderia representar um contrapeso à crescente influência dos Estados Unidos diminui pouco a pouco.

Se os motivos são numerosos e importantes para explicar o desafeto manifestado contra a SDN pelos países da América Latina, não se deveria atribuí-los unicamente à grande distância entre estes e o contexto genebrino e europeu. Além disso, o fato de que um bom número de juristas latino-americanos tenha pensado na melhor forma de reformar o Pacto da SDN, a fim de eliminar seus defeitos originais e garantir uma real universalidade da instituição, revela o interesse pela mesma.

2. O Brasil, o Chile e a Argentina na SDN

Não temos a ambição de retrair na sua integralidade a história das relações da Argentina, do Brasil e do Chile com a SDN. O que nos interessa aqui é ver como esse fórum multilateral, que é a instituição genebrina, permitiu a eles divulgar certa imagem de seus países na Europa. Este breve estudo sobre suas posições e os papéis desempenhados em Genebra nos permitirá, além disso, compreender características específicas da política externa destes três países. O posicionamento deles na SDN é de fato revelador de certo número de escolhas neste sentido, assim como de sua ambição internacional e regional.

A. O Brasil: do engajamento total à saída estrondosa²¹

O Brasil, único país da América Latina a ter participado do conflito, está presente na Conferência de Paz de Paris em 1919 e sua delegação faz parte da comissão encarregada de elaborar o projeto de organização da SDN. Durante os trabalhos desta comissão, ele faz o possível para ser ouvido, para que as “potências menores” não sejam colocadas em segundo plano e para que a futura organização não seja reduzida a um “clube das grandes potências”. Em 1919, o Brasil ganhou visibilidade na cena internacional e suas relações com as grandes potências são favoráveis. Estas endossam a nova posição do país, elevando as representações diplomáticas brasileiras à categoria de embaixadas: assim acontece especialmente na Grã-Bretanha, na Itália e na França. A aparente integração do Brasil ao mundo das nações “civilizadas” suscita grande orgulho nacional nas elites brasileiras, e a ilusão de poderem participar então da corte dos grandes.

Assim é possível explicar a vontade do governo brasileiro de enviar uma delegação de quatro pessoas à Conferência de 1919, especialmente por razões de política interna. Tratava-se de mostrar à opinião pública que o Brasil realizava uma entrada triunfal na cena internacional, pela grande porta, ao lado das grandes potências. Estas, no entanto, não aceitam a requisição do Brasil, julgando que este tivera apenas uma pequena participação no conflito mundial. O que os impele em seguida a solicitar o apoio de Washington, que intercede pela causa brasileira principalmente junto à Grã-Bretanha. O Brasil obtém, finalmente, três assentos.

A intervenção dos Estados Unidos em favor do Brasil na questão do número de delegados e, de modo geral, o apoio norte-americano a este país ao longo da Conferência de 1919 são decisivos para o movimento levado em frente pelo Brasil no cenário internacional. É igualmente pela atuação do presidente Wilson que o Brasil é designado junto à Espanha, à Bélgica e à Grécia, como um dos quatro membros não permanentes do Conselho da SDN. Ele é, em seguida, eleito para este posto, sem

²¹ Para este artigo, não problematizamos em detalhe a história do Brasil na SDN, uma vez que o assunto já foi bastante abordado pela historiografia brasileira. Ver entre outros, VARGAS GARCIA, Eugênio. *O Brasil e a Liga das Nações (1919-1926): vencer ou não perder*. Rio Grande do Sul: Editoria da Universidade, 2000; e BREDA DOS SANTOS, Norma. Diplomacia e fiasco. Repensando a participação brasileira na Liga das Nações: elementos para uma nova interpretação. *Revista brasileira de política internacional*, v. 42, n. 2, p. 87-112, 2003.

interrupção, de 1920 a 1925. Além de sua participação no conflito e do apoio vindo dos Estados Unidos, o Brasil deve a seu real engajamento nos trabalhos da instituição uma renovada confiança da SDN em relação a si própria.

Contudo em 1926, em seguida a uma Assembleia extraordinária da SDN, o Brasil se retira da organização genebrina, não sem estrondo, ainda que tivesse sido um membro ativo desde sua criação. O governo brasileiro, motivado pela importante posição ocupada pelo Brasil na SDN, candidata-se, em 1923, a um assento permanente no Conselho da SDN. Este objetivo se torna a linha mestra da política externa brasileira a partir de 1922.

A lista de argumentos do Brasil para sustentar esta candidatura se baseia em vários pontos. O primeiro é de ordem geográfica: “O Brasil é o maior país, em território contínuo, não somente da América Latina, mas também do mundo. O Brasil é, de fato, maior que os Estados Unidos sem o Alasca [...]”.²² Seu imenso território constitui um *leitmotiv* da diplomacia brasileira para justificar a busca por um lugar de destaque na cena internacional. Suas dimensões permitem que tenha “interesses em comum” com todos os outros países da América Latina, devido às suas fronteiras. Da mesma forma, ele pode se apresentar como sendo o centro da geopolítica sul-americana. Corolário de seu imponente território, sua numerosa população e de um dinamismo demográfico notável. Aqui se encontra um argumento constantemente utilizado. Por outro lado, o diplomata Frederico Castelo Branco Clark inova na medida em que complementa o argumento dizendo que este crescimento demográfico é “tão mais notável quanto a constituição deste total, o contingente fornecido pela imigração foi somente de 10%, enquanto o dos Estados Unidos foi de 35% e o da Argentina de 50%. Logo, o Brasil forma o bloco nacional mais compacto, mais homogêneo da América”.²³

Ao destacar não somente a importância numérica da população brasileira, mas igualmente sua composição, este membro da delegação permanente do Brasil na SDN representa seu país de uma maneira pouco convencional, em ruptura com os intelectuais

²² MAE, Correspondance politique et commerciale n°52, Le Brésil et la Société des Nations, Paris, le 25/02/1926, Câble de l'Agencia Americana, « La Société des Nations. Déclarations de M. Clark. Genève, le 24/02/1926 ».

²³ Idem.

brasileiros do começo do século que sonhavam em “embranquecer a raça”²⁴ graças ao contingente migratório. Já a sequência do argumento de defesa corresponde melhor à imagem que os meios diplomáticos e políticos brasileiros gostariam de impor ao estrangeiro, aquela de um Brasil, terra da abundância, civilizado e ativo no plano internacional. Sempre nessa perspectiva, Frederico Castelo Branco Clark evoca “sua história, suas tradições diplomáticas, sua cultura, sua Constituição de um liberalismo sem igual”... e “seu papel muito ativo e influente nas questões pan-americanas”. Este é o centro da segunda parte da argumentação do diplomata brasileiro. De fato, é importante para o Brasil se destacar, na ausência dos Estados Unidos, como o representante legítimo da América no Conselho da SDN. O que está em jogo, segundo seus termos, é a universalidade desta instituição.

Esta ambição deve ser considerada também em relação ao contexto político brasileiro: Artur Bernardes acaba de ser eleito presidente, mas com dificuldades, e precisa garantir sua autoridade dentro do país consolidando seu raio de ação externo. Logo, os eventos internacionais passam a ser considerados apenas do ponto de vista nacional.

Fazendo da discussão sobre o assento permanente seu carro chefe, Artur Bernardes tenta mostrar no exterior uma imagem de coesão interna que não existe e que ele tenta então criar. Esta ambição se depara com dois obstáculos: a falta de apoio daqueles países latino-americanos que o Brasil acredita representar no Conselho, e, apesar de seus esforços, sua condição subalterna no cenário internacional. Acrescenta-se a isso o difícil contexto europeu.

A assinatura do Tratado de Locarno em 1925 muda os rumos da Europa ao integrar a Alemanha na Liga das Nações. Esta, na via aberta por estes acordos, pleiteia igualmente um assento permanente. Outros países se aproveitam desta brecha e as candidaturas se multiplicam – China, Bélgica e Polônia, por exemplo – tornando cada vez mais improvável a vitória do Brasil.

É neste momento que o presidente brasileiro formula a linha diretiva a ser seguida quando da Assembleia extraordinária de 1926: “vencer ou não perder”, fazendo da obtenção de um assento permanente uma questão de dignidade nacional. A

²⁴ Sobre o assunto ver: SKIDMORE, Thomas. *Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976; e SCHWARCZ, Lilia Moritz. *O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.

intransigência resulta numa decisão extrema, que é o veto brasileiro à entrada da Alemanha na SDN. Diante do fervor suscitado pela decisão brasileira e a certeza de que suas pretensões não seriam alcançadas, Artur Bernardes decide a retirada do Brasil de uma “Liga das grandes potências, quase exclusivamente europeias”.

Stanley Hilton resume assim o que foi a relação entre o Brasil e a SDN:

O grande interesse do Brasil pela SDN antes de 1926, e sua retirada abrupta depois de ter falhado em garantir um assento permanente no Conselho [...] parecem justificar as conclusões de um analista do *Foreign Office* que dizia que “[...] a busca não era tanto pelo fato de ser representado no Conselho, mas o prestígio que este lugar conferiria no seio das Grandes potências, ao qual ele não podia legitimamente pertencer”.²⁵

B. O Chile: trajetória exemplar na América Latina

O Chile é o terceiro país latino-americano a desejar entrar para a SDN. O país torna-se membro em 10 de janeiro de 1920. Contudo, se consideramos as análises de Joaquín Fernandois, a criação da SDN constitui em primeiro lugar uma ameaça para o Chile. De fato, ela abria brecha à revisão de acordos realizados entre este país, de um lado, e a Bolívia e o Peru do outro lado.²⁶

Na verdade, ao longo dos dois anos de existência do organismo genebrino, os representantes chilenos fazem o possível para que a Questão de Tacna e Arica não faça parte da agenda de discussões, e que não se coloque em pauta a revisão do Tratado d’Ancón (1883) ou daquele feito com a Bolívia em 1904. Esta situação leva os chilenos a estarem sempre presentes no seio da SDN, ainda que a importância do país no palco internacional não pareça justificar tal frequência.

Desse modo, desde setembro de 1920, foi criada no Ministério das Relações Exteriores chileno uma comissão diplomática especialmente encarregada das relações

²⁵ HILTON, Stanley. Latin America and Western Europe, 1880-1945: the political dimension. In: GRABENDORFF, Wolf; ROETT, Riordan (orgs.). *Latin America, Western Europe and the United States, Reevaluating the Atlantic Triangle*. New York: Hoover Institution Press, Praeger Publishers, 1985, p. 25.

²⁶ FERNANDOIS, Joaquín. *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004*. Santiago: Ediciones Universidad católica de Chile, 2004, p. 85. A Bolívia traz, com efeito, desde 1921, diante da SDN um pedido de revisão do Tratado de Ancón com o objetivo de obter um porto (uma saída para) no Pacífico, pedido que foi julgado inadmissível pela Comissão de Juristas consultada pela 2ª Assembleia. Se o Chile obtém ganho de causa, não é sem consequências tanto para SDN quanto para a posição que este país ocupa no organismo genebrino. Com efeito, a partir de 1922, os delegados peruanos e bolivianos não aparecem mais nas assembleias de Genebra, e o governo do Peru inclusive deixa de pagar suas cotizações.

com a SDN. Além do fato de o Chile ter obtido desde 1922 a presidência da Assembleia, seus delegados participam de quase todas as comissões de 1923 a 1926.

A vontade do Chile em se tornar ativo nos trabalhos da SDN deve também ser interpretada a partir das relações ambivalente com os Estados Unidos. Se não interessa imediatamente após a Primeira Guerra Mundial - que perturbou o equilíbrio internacional, particularmente em termos econômicos-, virar as costas para o grande vizinho do Norte, para o Chile se trata de encontrar um equilíbrio que o permita conservar certa autonomia.

Assim como outras repúblicas latino-americanas, o Chile considera a SDN como uma proteção contra a crescente influência dos Estados Unidos e uma fonte de prestígio num cenário internacional que estes últimos, apesar de seu isolacionismo, dominam em parte. Como escreve Manuel Rivas Vicuña,²⁷ a SDN constitui “o equilíbrio das potências e o baluarte dos fracos”.²⁸

A participação do Chile neste organismo está de fato ligada à consciência de seu peso relativo no cenário internacional. Por outro lado, se os governantes chilenos pretendem fazer o país desempenhar um papel no concerto das nações, eles são conscientes de suas fraquezas. A posição geográfica do Chile, entre a Cordilheira dos Andes e o Pacífico, faz dele um *finis terrae* e confere certa especificidade à sua inserção nas relações internacionais.

Pequeno em relação à sua população, às suas forças armadas e à sua “força material”, mas “grande por seu valor, suas tradições gloriosas e sua paixão pelo trabalho e que tem, como todos os povos latinos aqui representados, a mesma forma de compreender a vida, o direito e a justiça”.²⁹ Vê-se, assim, desenhar no vazio a maneira com que os representantes do Chile batizam a identidade internacional de seu país: um país democrático, pacífico, “amigo constante da paz e que não tem nem ambições territoriais nem aspirações hegemônicas em relação ao Continente ou o Pacífico”.³⁰

Além disso, logo que é assinado um tratado entre o Chile e o Peru e que este é registrado pela SDN em setembro de 1920, os representantes chilenos o veem como

²⁷ Manuel Rivas Vicuña faz parte da delegação permanente do Chile em Genebra e aí permanece até 1938.

²⁸ MRE Chile, SDN, 1935, dossiê 1484, Genebra, 18/04/1935, Carta de Manuel Rivas Vicuña ao ministro das relações exteriores.

²⁹ MRE Chile *Memorias*, 1923-1926, p. 459, extrato do discurso de M. Yáñez, representante do Chile na Assembleia da SDN de 1926.

³⁰ MRE Chile, SDN, 1935, dossiê 1484, Genebra, 18/04/1935, Carta de Manuel Rivas Vicuña...

recompensa pelos esforços feitos para garantir uma imagem positiva do país. O Secretariado geral insiste particularmente para que a cerimônia do registro do tratado seja igualmente solene como o fora a assinatura do tratado de Locarno. Esta atitude, entre outras, expressa o desejo de reconhecimento que o Chile esperava receber por seu envolvimento no organismo genebrino.

Não se deve, contudo, deduzir que reinasse no Chile um ambiente inteiramente propício e uma opinião pública tão interessada quanto favorável à SDN. Os anos 1930, que veem a instituição genebrina ter de lidar com o conflito ítalo-etíope e com a Guerra Civil espanhola, assim como a saída da Alemanha e depois da China, não o ajuda a apagar as dúvidas persistentes quanto à sua utilidade, especialmente na América Latina, e em particular no Chile.

O conflito ítalo-etíope, e as sanções aplicadas contra a Itália, têm um peso importante nas suspeitas chilenas frente a um organismo que deveria garantir o equilíbrio das relações internacionais do Chile. O temor de se ver em meio a um conflito europeu vai, dessa forma, crescer e terminar finalmente com o anúncio da saída deste país quando de uma reunião do Conselho em 09 de maio de 1938.

Ao longo de seu discurso, o representante chileno, Augustin Edwards, toma o devido cuidado para não fazer desta retirada uma manifestação de rejeição frente à Europa; suas palavras refletem a dificuldade para um país como o Chile em escolher o campo das democracias contra aquele da Alemanha e da Itália.

Assim como o Brasil e a Argentina, o Chile não pretende renunciar aos laços, particularmente os comerciais, que mantém com os dois campos. É, portanto, o fracasso da reforma do Pacto que é utilizado como argumento para explicar a decisão chilena, especialmente para conter os rumores de que esta saída se devia às pressões alemãs e italianas.

De todo modo é certo que o contexto europeu e o “aumento dos riscos” pesaram para um país como o Chile; assim Augustín Edwards termina seu discurso com uma confissão de impotência:

O que pode fazer para a paz europeia um Estado desarmado como o Chile, senão se abster de contribuir às querelas e disputas, e se manter afastado das discussões e resoluções que originaram estes desacordos? Permanecer neutro é, no mínimo, uma forma de apaziguamento por omissão.³¹

³¹ MRE Chile, *Memorias*, 1938, p. 417.

A SDN se transformou, para estes pequenos países pouco armados, de um refúgio a uma ameaça.

Segundo alguns observadores, particularmente M. Podestá Costa, argentino, a atitude do Chile deve ser lida no contexto de sua situação interna e de suas dificuldades econômicas; ele atribui a saída de Genebra a “[...] seu desejo de fazer demonstrações de poder e de desviar assim a atenção pública de seus problemas internos”.³²

C. A Argentina e a SDN, entre ambições internacionais e política interna

A Argentina é convidada a integrar o Pacto da Sociedade das Nações desde janeiro de 1920 e o presidente argentino, Yrigoyen, confirma o recebimento do convite, transmitindo a ratificação do governo argentino... mas não transmite a confirmação da Câmara dos Deputados e do Senado, contudo indispensáveis. É preciso esperar 1933 para que estas duas instituições ratifiquem a adesão argentina.

Logo, a situação do país face à organização genebrina permanece confusa até esta data e é objeto tanto de debates internos como de especulações nos círculos diplomáticos estrangeiros. A ambiguidade é ainda mais forte à medida que a Argentina se faz representar em várias comissões importantes, especialmente a do Comitê do Conselho encarregada de elaborar as regras de eleição do Conselho, a Comissão Preparatória da Conferência pelo Desarmamento, o Comitê de Arbitragem e Segurança.

Como se chegou a esta situação? Como explicar a reviravolta do país, e em particular a do presidente Yrigoyen? As reticências argentinas diante da maneira como os vencedores da guerra monopolizam os debates sobre a criação do novo organismo e, em consequência, a defesa de certa visão das relações internacionais, podem ser considerados como o ponto de partida das complexas relações entre este país e a SDN.

O desenrolar da primeira Assembleia da SDN, que é marcada por uma intervenção da delegação argentina... e pela retirada da mesma, assinala o começo de um processo que verá a Argentina se afastar de Genebra até 1933. Durante esta primeira sessão da Assembleia, a delegação argentina, presidida por Honorio Pueyrredón, propõe diversas emendas ao Pacto e defende uma democratização mais ampla da Liga. Porém a

³² MAE, Correspondência política e comercial, n°44, dossiê 4, Bogotá, 25/06/1938, Carta de M. d'Aumale, ministro plenipotenciário da França em Bogotá, ao ministro *des Affaires étrangères*.

Assembleia decide adiar as discussões de todas as proposições de emendas. Ofendido por esta decisão, Yrigoyen ordena a retirada da delegação argentina.³³

A atitude argentina é bastante comentada e percebida de formas diferentes. Na Europa como em outros lugares, oscila-se entre a admiração e o aborrecimento diante da intransigência argentina. Esta se torna um dos elementos que compõem a imagem deste país no exterior. A respeito do episódio, assim escreve Darius Milhaud:

A Argentina é lógica, racional, dialética. Ela adora discussões doutrinárias [...] Estes argentinos idealistas e racionais, como tantos europeus das penínsulas mediterrâneas de onde saíram a maior parte de seus ancestrais, consideram que se, um dia, as velhas democracias da Europa “enfraquecessem”, seria responsabilidade deles recolherem do chão a tocha agonizante e ameaçada de se apagar.³⁴

Os elementos desta descrição são perfeitamente assumidos, e mesmo reivindicados, na Argentina, cujo posicionamento em Genebra se torna motivo de orgulho nacional, o que reforça as críticas e dúvidas suscitadas pela ausência do país nas assembleias seguintes da SDN. Para além do desejo de impor certa imagem da Argentina no cenário internacional, e de justificar esta espécie de ambivalência do país frente à SDN, é preciso ler este episódio e suas consequências sob o prisma da política interna argentina.

Em 1922, Marcelo T. de Alvear, assumidamente partidário da entrada da Argentina na SDN, sucede a Hipólito Yrigoyen e a questão genebrina se torna um argumento de política interna, brandido pelos partidários e adversários de Yrigoyen. Em 1928, às vésperas de sua reeleição para a presidência, dois jornais de oposição, *Libertad* e *La Frontera*, publicam neste sentido artigos que congregam na atitude de Yrigoyen frente à SDN as queixas contra ele.

Para o autor de um dos artigos de *Libertad*, jornal de orientação socialista, Yrigoyen agiu neste caso de modo “incoerente, ilógico, confuso e anticonstitucional”.³⁵ Neste momento, além do mais, a Assembleia da SDN chamou solenemente a Argentina

³³ Ver LLAIRO, Maria Montserrat; SIEPE, Raimundo. *Argentina en Europa. Yrigoyen y la Sociedad de las Naciones (1918-1920)*. Buenos Aires: Macchi, 1997.

³⁴ MAE, SDN, n°55, Artigo de Darius Milhaud, « Entre le panaméricanisme et la SDN. Le point de vue argentin », 1928. O título do jornal é ilegível.

³⁵ MAE, SDN, n°55, artigo de 09/10/1928, transcrito em francês num boletim de imprensa do Quai d'Orsay de novembro de 1928 intitulada « L'Argentine et la Société des Nations ».

³⁵ MAE, SDN, n°55, 22 novembro 1928, boletim de imprensa.

a esclarecer sua situação e participar plenamente dos trabalhos da organização. Mas a Câmara dos Deputados, hostil a Alvear, rejeita reconsiderar a posição argentina. É a ocasião para que o jornal *La Fronda* publique um artigo cujo objetivo é mostrar que a reeleição de Yrigoyen seria uma catástrofe para a imagem do país no palco internacional. Os jornais pró-Yrigoyen não deixam por menos, e a questão da SDN suscita violentas diatribes contra esta instituição.

Estes artigos podem ser lidos como o resultado da luta partidária que se desenvolve com a proximidade das eleições presidenciais, mas eles são também reveladores da maneira com que as relações internacionais são percebidas na Argentina.

De um lado os defensores de uma Argentina envolvida num concerto das nações que se desenrola principalmente na Europa, e isto por razões às vezes comerciais e intelectuais. De outro lado, a Argentina de Yrigoyen que “não está com ninguém nem contra ninguém, senão com todos, para o bem de todos”,³⁶ segundo suas próprias palavras. Para o embaixador francês na Argentina, tal atitude revela o “nacionalismo mais ardente”; e ele acrescenta: “ele será o adversário deliberado de tudo que possa causar danos à independência e ao orgulho da Argentina”.³⁷

Ao ler a obra que o jurista César Diaz Cisneros consagra às relações entre a Argentina e a SDN, verdadeira defesa da política yrigoyenista, vê-se com efeito a que ponto a vontade de “mostrar ao mundo” uma Argentina até então periférica no cenário internacional condiciona a maneira com que esta última é considerada. O autor assim escreve a propósito da atitude argentina na primeira assembleia:

A República nascida com a Revolução de Maio, esta irmã mais nova da Revolução Francesa, não poderia se inclinar diante do orgulho dos novos ditadores da Terra. Ela deveria mostrar ao congresso das nações os princípios, fundadores de sua existência, de sua revolução emancipatória a fim de lembrá-los diante de todos os povos?³⁸

O argumento deve ser lido através das continuidades da política internacional argentina, reveladas pelo historiador Gustavo Ferrari: pacifismo, isolacionismo, moralismo, afrontamento com os Estados Unidos e certo europeísmo são as principais

³⁶ MAE, SDN, n°55, Buenos Aires, 01/10/1928, Carta do embaixador francês em Buenos Aires a Aristide Briand, Ministro *des Affaires étrangères*.

³⁷ Idem.

³⁸ DIAZ CISNEROS, César. *La Liga de las Naciones y la actitud argentina*. Buenos Aires: Imprenta Mercatali, 1921, p. 160.

características. Ele menciona igualmente a tendência em conceder a primazia ao Direito em detrimento da realidade histórico-política.³⁹

A crise econômica mundial de 1929 e a “revolução” de 1930 na Argentina vão pôr fim à presidência de Yrigoyen e deixar o isolacionismo argentino cada vez menos possível. O novo governo, conduzido pelo general Urubiru, tem de fato grande interesse em fornecer uma imagem positiva de seu país no cenário internacional, pois “o governo atual da Argentina é um governo de *facto*, e tem consciência disso”.⁴⁰

Os anos seguintes veem a Argentina reocupar seu espaço no seio do Pacto. Em 25 de setembro de 1933 é a vez do Senado. Enfim, em julho de 1935, é estabelecida uma delegação permanente na SDN. Antes disso, desde outubro de 1933, a Argentina tinha sido eleita para o Conselho da SDN, por 49 votos de um total de 53. Assim, a Argentina não se contenta somente em normalizar suas relações com a SDN: ela ocupa agora um lugar privilegiado, sem renunciar, no entanto, aos princípios do Direito Internacional sob os quais estava baseada a identidade externa deste país.

Deste modo, a Argentina se destaca quando do conflito entre a Itália e a Etiópia, procurando fazer prevalecer as regras do Pacto sobre as tergiversações das outras nações europeias. Seguindo as disposições do Pacto, a Argentina vota, com efeito, as sanções contra a Itália, mesmo que esta decisão pudesse ser prejudicial a um país onde a imigração italiana era notável.

Enfim, assim que a Itália oficializa a anexação da Etiópia, a delegação argentina faz de tudo para que a Assembleia, e não somente o Conselho, faça uma declaração para condenar o estado de coisas. A iniciativa argentina revela, segundo Juan Archibaldo Lanus, uma vontade, da parte deste país, de reforçar a autoridade da SDN num contexto europeu mais do que problemático.⁴¹

O chanceler Carlos Saavedra Lamas, eleito em 21 de setembro de 1936 para estar à frente da XVII Assembleia, segue na mesma direção. Ele insiste particularmente, ao longo de seu discurso, no fato de que os princípios do Direito Internacional

³⁹ FERRARI, Gustavo. *Esquema de la política exterior argentina*. Buenos Aires: Editorial Universidad de Buenos Aires, 1981, p. 6 e 13.

⁴⁰ MAE, SDN, n°55, artigo do *Bulletin quotidien de la presse étrangère* do Ministério des Affaires étrangères, « L'Argentine et la Société », 20/02/1931.

⁴¹ LANUS, Juan Archibaldo. *Aquel apogeo. Política internacional argentina (1910-1939)*. Buenos Aires: Emecé, 2001, p. 165.

americano poderiam contribuir para o caráter universal da SDN que, tornando-os seus, aumentaria seu prestígio moral.

A atitude argentina nesta ocasião não é, contudo, desprovida de ambivalência. Com efeito, a Argentina fez de tudo para não aplicar sanções que atrapalhavam seus interesses, em particular aquela referente ao embargo de produtos italianos. Para Yannick Wehrli, tratava-se acima de tudo de reforçar o princípio jurídico de não reconhecimento dos ganhos territoriais obtidos pela força, princípio evocado na declaração dos países americanos de 03 de agosto de 1932 dirigidos ao Paraguai e à Bolívia, então em pleno conflito do Charco⁴². Ora, Carlos Saavedra Lamas afirmava ter participado das origens desta declaração, de onde teriam sido retirados os principais elementos do Pacto anti guerra que ele submeteu à aprovação das nações em 1934.

Se a participação da Argentina nos trabalhos da SDN até 1933 é quase nula, em seguida ela está longe de ser anedótica. O papel desempenhado por certos atores, especialmente Saavedra Lamas, é neste sentido determinante e os interesses argentinos, seja em termos comerciais ou de alcance internacional, constituem a chave de compreensão do desempenho desta nação no cenário genebrino.

3. Uma conclusão em dois tempos

A) A Argentina, o Brasil e o Chile na SDN: qual o balanço final?

A participação da Argentina, do Brasil e do Chile na SDN pode parecer secundária em relação aos principais debates que ocuparam esta organização, essencialmente centrados nos problemas europeus do entre guerras. Secundária porque, no que concerne o Brasil e a Argentina, ela foi apenas provisória.

Se o Chile é o único dos três países a permanecer membro da organização genebrina por mais tempo, sua ação parece se resumir em evitar que a questão dos territórios de Tacna e Arica seja trazida à tona. Além disso, as dificuldades financeiras e econômicas que o Chile enfrenta a partir da crise de 1929 levam o Ministério das Relações Exteriores a colocar de lado as ambições internacionais do país pois, como

⁴² Esta guerra ocorre entre 1932 e 1935 e opõe Bolívia e Paraguai. Ao fim do conflito computam-se cerca de 80 000 mortos e 150 000 feridos.

escreve em 1934 Miguel Cruchaga Tocornal, então à frente do ministério, “[...] o que nós precisamos no momento, neste período de crise, é exportar feijão, cebola e alho”.⁴³

Deve-se, portanto, concluir que as experiências argentina, brasileira e chilena na SDN não passaram de casos perdidos? De fenômenos à margem da história desta organização? A implicação destes três países, os debates que ela provoca no palco internacional, assim como os interesses que ela suscita em certas chancelarias europeias – no caso de nosso estudo, aquela do *Ministère des Affaires Étrangères* francês – mostram ao contrário que estas experiências não são anódinas.

Se a constatação do fracasso da SDN em concretizar as esperanças que ela tinha provocado é dificilmente contestável, parece que é através do exemplo destes três países que se assiste verdadeiramente ao aprendizado do multilateralismo, à construção de uma ordem global, “ao crescimento de comunidades e redes, de uma dialética complexa entre contextos locais, nacionais e internacionais”.⁴⁴

O título escolhido pelos organizadores do colóquio ocorrido em Genebra em 2011 sobre a América Latina e a SDN⁴⁵ – “L’Amérique latine et la Genève internationale: les débuts d’une intégration régionale et internationale” – vai no sentido de uma renovação historiográfica, tanto dos estudos sobre a SDN, quanto dos estudos que trabalham com a inserção da América Latina no contexto internacional. No mínimo 20 apresentações mostraram o quanto as pesquisas sobre a participação dos países latino-americanos permitem uma melhor compreensão do que foi a SDN.

A publicação do livro de Thomas Fischer, *La Souveraineté des faibles. L’Amérique latine et la Société des Nations (1920-1936)*,⁴⁶ vai na mesma direção. Nos três casos que analisamos, queremos afirmar que os países considerados como secundários de um ponto de vista geopolítico desempenham, no entanto, um papel indispensável no sistema internacional. O que nos leva a pensar no lugar ocupado pelos “pequenos” Estados no interior de um dado sistema internacional, e às análises desenvolvidas por Annette Baker Fox:

⁴³ Citado por FERMANDOIS, op. cit., 2005, p. 129.

⁴⁴ KOTT, Sandrine. Les organisations internationales, terrains d’étude de la globalisation. Jalons pour une approche socio-historique. *Critique internationale*, n. 52, jul./set. 2011, p. 16.

⁴⁵ « L’Amérique latine et la Genève Internationale durant l’entre-deux-guerres : les débuts d’une intégration régionale et internationale » organizado por Yannick Wehrli e Aline Helg na Universidade de Genebra entre 28 e 29 de outubro de 2011.

⁴⁶ FISCHER, Thomas. *Die Souveränität der Schwachen Lateinamerika und der Völkerbund, 1920–1936*. Stuttgart: Steiner, 2012.

Ignoramos frequentemente a maneira com que pequenos países afetam o sistema internacional, mesmo se evidentemente eles o fazem em um grau menor em comparação às grandes potências. [...] Um pequeno país não é talvez um “ator essencial” no sistema, mas este último não seria o mesmo sem esta categoria de países.⁴⁷

Ainda que nossos três países não sejam atores de primeiro plano na SDN, eles participam de sua dinâmica, de suas evoluções, e mesmo se suas vozes não são sempre ouvidas, ao menos fazem parte integrante do novo concerto das nações que se estabelece, bem ou mal.

Assim, para além de suas diferenças, a despeito de uma cronologia que não combina com todos a cada momento, Argentina, Brasil e Chile não podem ser considerados unicamente sob o prisma de seu peso específico no palco internacional – ou, dito de outra forma, em termos de poder mundial – mas numa lógica que considera a SDN como o laboratório de uma nova ordem mundial. A atitude do Brasil e da Argentina, se não dá margem a uma ação conjunta, é ao menos reveladora, na medida em que, em ambos os casos, a ênfase é dada sobre a igualdade entre os países membro.

Outro ensinamento que podemos tirar de nossos três estudos de caso poderia ser resumido por esta frase de Robert Franck: “Nem tudo é internacional na política, mas fenômenos políticos internos podem se internacionalizar”.⁴⁸ O que nos faz interrogar sobre o conceito de “interesse nacional”, no qual Jean-Baptiste Duroselle sublinha a profunda ambiguidade.⁴⁹

Quais são os objetivos dos atores argentinos, brasileiros ou chilenos em relação à SDN? A existência desta última lança a questão fundamental de “saber se a moral privada e o melhor dos interesses nacionais pode coincidir com o interesse de toda a humanidade”,⁵⁰ o perfeito equilíbrio a ser encontrado para ter de um lado a segurança – elemento primordial na definição do que é o interesse nacional – e a paz – objetivo maior após à hecatombe de 1914-1918.

⁴⁷ FOX, Annette Baker. The Small States in the International System. *International Journal*, v. 24, n. 4, Automne 1969, p. 752.

⁴⁸ FRANK, Robert. Penser historiquement les relations internationales. *Annuaire Français de Relations internationales*, n. 4, 2003, p. 63.

⁴⁹ DUROSELLE, Jean-Baptiste; RENOUVIN, Pierre. *Introduction à l'histoire des relations internationales*. Paris : Armand Colin, 1991, p. 315-324.

⁵⁰ Idem, p. 318.

Dito de outra forma, trata-se de conciliar segurança coletiva e segurança tradicional. As escolhas que são feitas nessa situação dependem do poder do país considerado, assim como da percepção desse poder. Ora, este não se resume aos únicos índices econômicos e militares: “A coesão social, a vontade política de ter ou não uma influência para além de suas fronteiras, pesam na balança do poder, da mesma forma que a representação de seu próprio poder e do poder de outrem”.⁵¹

Parece que estas análises, desenvolvidas tendo em vista o contexto europeu ou o dos Estados Unidos, podem ser aplicadas aos três países que nós estudamos e a seus posicionamentos no seio do organismo genebrino. Uma vez mais, se trata da imagem que um país faz de si mesmo e de seu contexto internacional.

Para o Chile, somos tentados a lembrar a frase de Friedrich Ratzel segundo a qual “existem duas posições que têm valor político”:⁵² sua situação geográfica de “fim do mundo”, seus conflitos fronteiriços com o Peru e a Bolívia, os sobressaltos de sua vida política e social, fazem dele um país eminentemente preocupado com sua própria segurança, não pretendendo a qualquer hegemonia regional, ao contrário de seus dois imponentes vizinhos.

Sua implicação na SDN mostra o retrato de um país à procura de estabilidade, consciente de suas fraquezas, aspirante a se tornar uma “nação moderna” participante, na medida do possível, de um certo equilíbrio internacional. O contraste é forte, entre suas aspirações e as ambições manifestadas pela Argentina e pelo Brasil. Nos dois últimos casos, parece ter havido uma clara diferença entre a imagem que os governantes faziam de seu país e de sua capacidade de influenciar as dinâmicas internacionais do pós-guerra para favorecê-los, e a realidade. Como escreve Robert Frank,

Acontece frequentemente que a *Realpolitik* confunda a realidade e a percepção coletiva dessa realidade: ela faz com efeito uma triagem nas realidades objetivas que supõe captar, e esta seleção subjetiva produz decisões mais conformes ao conforto da identidade coletiva do momento do que a uma justa apreciação do ambiente internacional real.⁵³

⁵¹ FRANK, op. cit., 2003, p. 53.

⁵² Citado por RENOUVIN, op. cit., 1991, p. 15.

⁵³ FRANK, op. cit., 2003, p. 54.

B) A América Latina na SDN: as (falsas) promessas da aurora?

Quando em 1938 uma Missão do Secretariado Geral da SDN vai à América Latina para reforçar os laços entre o organismo genebrino e esta parte do mundo, um certo número de países dessa região já tinham saído da SDN ou pretendiam fazê-lo. Segundo o representante francês em Quito, onde a Missão permaneceu de 20 de maio a 6 de junho, a falta de interesse é devida principalmente ao “egoísmo crescente” e a um “nacionalismo que lhes [os países latino-americanos] morde cada dia mais”, à “falta de simpatia – para não dizer a hostilidade e menosprezo mútuo – argentinos e brasileiros, bolivianos e paraguaios, chilenos e peruanos, peruanos e colombianos, colombianos e panamenses”.⁵⁴

Não se trata de recusar o conjunto de alegações quanto às rivalidades, bem reais, entre os países latino-americanos, e de negar seu impacto sob suas atuações em Genebra. Portanto, esses numerosos fatores somados explicam o progressivo desinteresse por parte desses países, tanto de sua opinião pública quanto de seus representantes, em relação à SDN. Mas também a condescendência paternalista demonstrada pelos europeus, notadamente os franceses, para com esse Novo Mundo, assim como o interesse exclusivamente europeu da maior parte dos assuntos tratados pela SDN, reforçaram o desencorajamento da boa vontade latino-americana. E por fim, a SDN, enfraquecida na Europa principalmente pela ascensão de Hitler, sofre na América a concorrência do panamericanismo, na medida em que se estabelece a política da Boa Vizinhança formulada por Edgard Hoover no fim de seu mandato, e posta em prática por Franklin D. Roosevelt.

O estudo das relações entre os países latino-americanos e a SDN mostra que, face ao Velho Continente que se suicidou nas trincheiras, a América, por meio das vozes dos representantes latino-americanos em Genebra e dos juristas especializados em Direito Internacional, aparecem como a encarnação de um ideal de paz com o qual os europeus teriam muito o que aprender.

Além disso, a promessa de uma nova ordem mundial mais igualitária parece ter se mostrado improvável desde a Conferência de 1919, ao longo da qual as vozes latino-americanas quase não puderam ser ouvidas.

⁵⁴ MAE, Correspondência política e comercial n°46, dossiê 4, Missão da SDN na América Latina, Quito, 17/06/1938, Carta de Jean Dobler, ministro da França no Equador, ao ministro *des Affaires Étrangères*.

Porém, a experiência genebrina é crucial para compreender a maneira como se procede a inserção internacional do subcontinente durante o entre guerras, assim como é reveladora dos jogos identitários que os percorrem nesse momento. Esta experiência nos oferece ainda outro ensinamento, à primeira vista evidente: por comodidade, falamos frequentemente de “países latino-americanos”, de “América Latina”, reproduzindo a espécie de visão que tinham os europeus sobre o subcontinente, aquela de um conjunto homogêneo.

Ora, se é possível ter existido alguma vez uma voz latino-americana em Genebra, as vozes expressas por cada um dos Estados latino-americanos estão longe de serem uniformes. Por fim, é preciso diferenciar a fala e as opiniões expressas pelos representantes latino-americanos presentes na Europa, afastados de seu país e normalmente favoráveis à SDN, e aquelas dos atores governamentais, na maior parte estranhos à cena genebrina. Um Alejandro Alvarez não é necessariamente representativo do Chile, assim como um Marcelo T. Alvear da Argentina. A política internacional destes países acontece, portanto, tanto no cenário interno como na arena constituída pela SDN.

Referências

« L’Amérique latine et la Genève Internationale durant l’entre-deux-guerres : les débuts d’une intégration régionale et internationale » organizado por Yannick Wehrli e Aline Helg na Universidade de Genebra entre 28 e 29 de outubro de 2011.

ALVAREZ, Alejandro. *La réforme du Pacte de la Société des Nations sur des bases continentales et régionales*, Relatório apresentado na V^e Session de l’Union Juridique Internationale, junho 1926.

COMPAGNON, Olivier. ‘Si Loin, si proche...’ La Première Guerre mondiale dans la presse argentine et brésilienne. In: LAMARRE, Jean; et DELEUZE, Magali. *L’envers de la médaille. Guerres, témoignages et représentations*. Québec : Presses Universitaires de Laval, 2007.

DIAZ CISNEROS, César. *La Liga de las Naciones y la actitud argentina*. Buenos Aires: Imprenta Mercatali, 1921.

DUROSELLE, Jean-Baptiste; RENOUVIN, Pierre. *Introduction à l’histoire des relations internationales*. Paris : Armand Colin, 1991.

FERMANDOIS, Joaquín. *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004*. Santiago: Ediciones Universidad católica de Chile, 2004.

FERRARI, Gustavo. *Esquema de la política exterior argentina*. Buenos Aires: Editorial Universidad de Buenos Aires, 1981.

FISCHER, Thomas. *Die Souveränität der Schwachen Lateinamerika und der Völkerbund, 1920–1936*. Stuttgart: Steiner, 2012.

FOX, Annette Baker. The Small States in the International System. *International Journal*, v. 24, n. 4, Automne 1969.

FRANK, Robert. Penser historiquement les relations internationales. *Annuaire Français de Relations internationales*, n. 4, 2003.

GUESLIN, Julien, *La France et les petits États baltes : réalités baltes, perceptions françaises et ordre européen (1920-1932)*. Tese de doutorado, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, dezembro 2004.

GUILLÉN, Jorge. L'Amérique latine à Genève. *Bulletin de l'Amérique latine*, dezembro 1920 – janeiro 1921.

HILTON, Stanley. Latin America and Western Europe, 1880-1945: the political dimension. In: GRABENDORFF, Wolf; ROETT, Riordan (orgs.). *Latin America, Western Europe and the United States, Reevaluating the Atlantic Triangle*. New York: Hoover Institution Press, Praeger Publishers, 1985.

KELCHNER, Warren H. *Latin American relations with the League of Nations*. Boston: World Peace Foundation, 1930.

KOTT, Sandrine. Les organisations internationales, terrains d'étude de la globalisation. Jalons pour une approche socio-historique. *Critique internationale*, n. 52, jul./set. 2011.

LANUS, Juan Archibaldo. *Aquel apogeo. Política internacional argentina (1910-1939)*. Buenos Aires: Emecé, 2001.

LLAIRO, Maria Montserrat; SIEPE, Raimundo. *Argentina en Europa. Yrigoyen y la Sociedad de las Naciones (1918-1920)*. Buenos Aires: Macchi, 1997.

MACEDO SOARES, José Carlos de. *Le Brésil et la Société des Nations*. Paris : A. Pedone, 1927.

MAE, Correspondance politique et commerciale n°52, Le Brésil et la Société des Nations, Paris, le 25/02/1926, Câble de l'Agencia Americana, « La Société des Nations. Déclarations de M. Clark. Genève, le 24/02/1926 ».

MAE, Correspondência política e comercial nº46, dossiê 4, Missão da SDN na América Latina, Quito, 17/06/1938, Carta de Jean Dobler, ministro da França no Equador, ao ministro *des Affaires Étrangères*.

MAE, Correspondência política e comercial, nº44, dossiê 4, Bogotá, 25/06/1938, Carta de M. d'Aumale, ministro plenipotenciário da França em Bogotá, ao ministro *des Affaires étrangères*.

MAE, SDN, nº55 Argentina, Buenos Aires, 12/01/1921, Lettre de M. Clause, Ministro da França na Argentina ao Senhor Ministro *des Affaires Étrangères*.

MAE, SDN, nº55, 22 novembro 1928, boletim de imprensa.

MAE, SDN, nº55, artigo de 09/10/1928, transcrito em francês num boletim de imprensa do Quai d'Orsay de novembro de 1928 intitulada « L'Argentine et la Société des Nations ».

MAE, SDN, nº55, Artigo de Darius Milhaud, « Entre le panaméricanisme et la SDN. Le point de vue argentin », 1928. O título do jornal é ilegível.

MAE, SDN, nº55, artigo do *Bulletin quotidien de la presse étrangère* do Ministério *des Affaires étrangères*, « L'Argentine et la Société », 20/02/1931.

MAE, SDN, nº55, Buenos Aires, 01/10/1928, Carta do embaixador francês em Buenos Aires a Aristide Briand, Ministro *des Affaires étrangères*.

MAE, SDN, nº55, Darius Milhaud, « Entre le panaméricanisme et la SDN. Le point de vue argentin », 1928. O autor não fez menção do título do jornal onde o artigo foi publicado.

MOSSE, George. *De la Grande Guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes*. Paris : Hachette littératures, 1999.

MRE Chile *Memorias*, 1923-1926, p. 459, extrato do discurso de M. Yáñez, representante do Chile na Assembleia da SDN de 1926.

MRE Chile, *Memorias*, 1938, p. 417.

MRE Chile, SDN, 1935, dossiê 1484, Genebra, 18/04/1935, Carta de Manuel Rivas Vicuña ao ministro das relações exteriores.

MRE Chile, SDN, 1935, dossiê 1484, Genebra, 18/04/1935, Carta de Manuel Rivas Vicuña...

OYANGUREN, Enrique Castro. Les républiques d'Amérique latine à la Société des Nations. *Bulletin de l'Amérique latine*, dezembro 1920 – janeiro 1921.

SKIDMORE, Thomas. *Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. *O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.

TOURNÈS, Ludovic. *Les États-Unis et la Société des Nations (1914-1946). Le système international face à l'émergence d'une superpuissance*. Bern : Peter Lang, 2016.

VARGAS GARCIA, Eugênio. *O Brasil e a Liga das Nações (1919-1926): vencer ou não perder*. Rio Grande do Sul: Editoria da Universidade, 2000.

BREDA DOS SANTOS, Norma. Diplomacia e fiasco. Repensando a participação brasileira na Liga das Nações: elementos para uma nova interpretação. *Revista brasileira de política internacional*, v. 42, n. 2, p. 87-112, 2003.

WEHRLI, Yannick. A Dangerous League of Nations: The Abyssinian War and Latin American Proposals for the Regionalization of Collective Security, p. 33-48, e LEÓN, Fabián Herrera. Mexico and its "Defense" of Ethiopia at the League of Nations, p. 49-62, In: McPHERSON, Alan; WEHRLI, Yannick (ed.). *Beyond Geopolitics. New Histories of Latin America at the League of Nations*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015.

Recebido em: 24/07/2016

Aprovado em: 08/09/2016

*A rede interacional dos rosários de São João del-Rei:
o parentesco confraternal, consanguíneo e a expansão de
aliados entre os irmãos escravos, libertos e pardos livres
(séculos XVIII e XIX)*

Leonara Lacerda Delfino*

Resumo

Este artigo tem por objetivo expor as diferentes alianças estabelecidas entre os confrades (cativos, libertos e *pardos livres*) do *Rosário dos Pretos* em São João del-Rei, entre 1782-1850, através da política de obtenção de aliados, denominada por distribuição das *mercês*. Abalizamos sobre o tema das redes interacionais, através da análise qualitativa dos testamentos de irmãos forros em cruzamento com os registros de entradas e os assentos paroquiais (assentos de batismo, casamento e óbito). Este mapeamento tem por finalidade investigar as formas de pertencimento dos associados em outros espaços de vivências como o casamento, a família consanguínea e os mundos do trabalho.

Palavras-chave: Sociabilidade. Redes interacionais. Família ritual. Irmandades do Rosário. Diáspora atlântica.

Abstract

This article aims to expose the different alliances between the members (captives, freed and free mulattos) of the Rosary of the Blacks in São João del Rei, between 1782-1850, through the attainment of political allies called for distribution of favors. We consider

* Doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

on the subject of interactional networks by qualitative analysis of liners brothers wills crossing with the registry entries and the parish seats (seats baptism, marriage and death). This mapping is designed to investigate the forms of belonging associated in other areas of experiences such as marriage, consanguineous family and the worlds of work.

Keywords: Sociability. Interactional networks. Ritual family. Brotherhoods of the Rosary. Atlantic diaspora.

As redes de alianças entre os confrades e a sociabilidade dos irmãos

O estudo das sociabilidades vivenciadas nas atividades devocionais entre os confrades do Rosário¹ contribui potencialmente para a compreensão do assentamento das identidades grupais, na medida em que esta análise possibilitou à historiografia a investigação dos significados das práticas interacionais compartilhadas pelo hábito associativo e suas inferências no comportamento social dos indivíduos. Para Maurice Agulhon, a *sociabilidade* pode ser entendida como uma rede organizacional entre os indivíduos que se veem pertencentes à uma mesma associação ou grupo social. Esta interação entre os participantes se faz veiculada a um compartilhamento de normas, valores, emblemas, mitos, alegorias e símbolos capazes de gerar comportamentos

¹ BOSCHI, Caio. Espaços de sociabilidade na América Portuguesa e historiografia brasileira contemporânea. In: VENTURA, Maria da Graça Matheus. *Os espaços de sociabilidade na Íbero-América (séculos XVI-XIX)*/ Nonas Jornadas de História Ibero-Americana. Lisboa: Edições Colibri. 2004; AGUIAR, Marcus. *Negras Minas Gerais: uma história da diáspora africana no Brasil Colonial*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1999; BORGES, Célia. *Escravos e Libertos nas Irmandades do Rosário: devoção e solidariedade em Minas Gerais: séculos XVIII e XIX*. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2005; CAMPOS, Adalgisa Arantes. *A terceira devoção dos Setecentos: o culto a São Miguel e Almas*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1994; EUGÊNIO, Alisson. *Fragmentos da Liberdade: as festas religiosas nas irmandades dos escravos em Minas Gerais na época da colônia*. Ouro Preto: Ed. FAOP, 2007; JANCÓS, István; KANTOR, Iris (orgs.). *Festa: cultura e sociabilidade na América Portuguesa*. São Paulo: Edusp, 2001; MELLO e SOUZA, Marina de. *Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação do Rei Congo*. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2002; OLIVEIRA, Anderson. *Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil Colonial*. Rio de Janeiro: Quartet / FAPERJ, 2008; QUINTÃO, Antonia Aparecida. *Lá vem meu parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de Janeiro e Pernambuco*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1997; REGINALDO, Lucilene. *Os Rosários dos Angolas. Irmandades de africanos e crioulos na Bahia setecentista*. São Paulo: Alameda, 2011; REIS, João José. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991; RUSSELL-WOOD, Anthony John. *Escravos e libertos no Brasil colonial*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005; SCARANO, Julita. *Devoção e escravidão: a Irmandade de N. Sra. do Rosário dos Homens Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII (Coleção “Brasileira”)*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976; SOARES, Mariza de Carvalho. *Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000; TINHORÃO, José Ramos. *As festas no Brasil colonial*. São Paulo: Editora 34, 2000.

políticos voltados para o atendimento das finalidades coletivas do grupo.² Deste modo, concebemos as práticas de sociabilidade no âmbito da irmandade em todas as atividades em que os “confrades se achassem unidos e incorporados” para designar ações coletivas, tais como: a assistência social, os atos litúrgicos, as ações celebrativas, os cortejos fúnebres, os festejos de coroação de *reis*, as reuniões de *junta* e até mesmo os atos informais, como a reunião dos irmãos para a recitação do rosário.

Sendo assim, podemos entender por irmandades ou confrarias³ aquelas organizações católicas leigas centradas na assistência dos fins grupais, particularmente voltadas para caridade aos confrades moribundos, às irmãs viúvas ou órfãos; além da dedicação às atividades litúrgicas em homenagem ao santo patrono, junto às obrigações espirituais dirigidas aos *irmãos defuntos*. Nestas corporações reuniam-se os devotos orientados, *grosso modo*, pelo pertencimento em um estrato social, étnico e/ou pela preferência a um santo patrono ou orago. Suas regras de funcionamento e gestão estavam regulamentadas em um estatuto ou *compromisso*. Por este regimento se estabeleciam os critérios de admissão, os valores a serem pagos pela entrada, anuidades, esmolas aos santos, como também as normas para eleger a mesa diretora, responsável por administrar os assuntos cotidianos da confraria. Os principais objetivos destas associações leigas consistiam em promover o culto público devocional e em assistir material e espiritualmente os “irmãos vivos e defuntos”. A legalidade dessas instituições dependia do aval de autoridades civis e eclesiásticas. A partir de 1765 todos os *compromissos* deveriam ser enviados ao Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens.⁴ Ao lado do poder régio, a *Constituição do Arcebispado da Bahia* prescreveu em seu LX Título, Parágrafo 867, a obrigatoriedade da remessa desses estatutos para a apreciação do bispado local.⁵

² AGULHON, Maurice. *Penitent et Frances-maçons de l'aancienne Provence* : essai sur la sociabilité marionale. Paris: Farard, 1984.

³ As fontes consultadas registraram como similares os termos confraria, irmandade e corporação. Por isso usaremos esses termos como sinônimos ao longo do texto.

⁴ Em 1532 foi criada a Mesa de Consciência e Ordens para resolver os casos jurídicos e administrativos que envolviam questões concernentes às ordens militar-religiosas: Ordem de Cristo, Ordem de Avis e Ordem de Santiago. Com o tempo a Mesa de Consciência e Ordens excedeu suas funções e passou a julgar as causas eclesiásticas que envolviam os clérigos do reino. O rei, por ser grão-mestre da Ordem de Cristo, pelo regime do Padroado, era quem autorizava o reconhecimento dos compromissos contrariais.

⁵ As *Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia* são um conjunto de leis canônicas promulgadas em 1707 que se baseavam nas tradições bíblicas, nas Constituições Portuguesas e nas diretrizes do Concílio Tridentino que foram adaptadas à situação colonial. Ao lado das Ordenações Filipinas definiram uma série de obrigações jurídicas que, embora resguardasse normas de cunho religioso, não estavam

As irmandades do Rosário, conhecidas por arregimentar grande parte da população de estrangeiros traficados, serviram como *locus* privilegiado para a reconstituição identitária desses grupos na experiência da diáspora atlântica. As recentes pesquisas⁶ acerca dos papéis desempenhados pelas irmandades negras têm alcançado avanços consistentes no que diz respeito ao redimensionamento da experiência de homens e mulheres escravizados no Ultramar. Ao abrirem frentes de análises ancoradas em debates em torno da dissensão e/ou da coesão comunitária – seja através da ênfase atribuída aos processos de diferenciação, ou ao aspecto aglutinador desenvolvido pela *sociabilidade devocional* – esses estudos trouxeram leituras inovadoras no campo da história social da escravidão. Isso se explica pelo fato dessa nova abordagem conseguir desmobilizar uma noção monofacetada e homogênea do cativo, atrelada a uma percepção dualista e rígida entre senhores *versus* escravos, negociação *versus* conflito, acomodação *versus* resistência.⁷

Deste modo, o estudo intensivo das relações cotidianas no interior das associações tornou-se uma via fulcral não só para o entendimento dos mecanismos internos do grupo associativo, mas também para a compreensão mais aprofundada da própria sociedade escravista e suas práticas culturais desenvolvidas pelos confrades para além do núcleo associativo. Nesse sentido, o estado de pertença à *família simbólica confraternal* viabilizava não só o amparo, no sentido material, em situações limites de invalidez ou de aproximação da morte, mas, conferia, sobretudo, o suporte emocional para o enfrentamento das dificuldades e das pressões sociais colocadas pela condição de cativo na *pós-travessia*, em se tratando dos confrades escravos estrangeiros, oriundos do tráfico atlântico. Por seu turno, a possibilidade de articular novos arranjos comunitários – através do compartilhamento de símbolos, práticas, ritos e normas grupais vivenciadas pela adesão a uma irmandade – ofereceu àqueles indivíduos parâmetros eficazes para o reposicionamento de suas identidades em torno de uma devoção comum.

Nesse sentido, as alianças *longitudinais* ou *horizontais* acionadas pelos irmãos em situação de exílio foram frequentes ao longo das relações de convivência

dissociadas dos direitos civis. Cf. *Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia* (1707). São Paulo: Typografia Dois de Dezembro, 1853. Livro 4. Título LX, Par. 867.

⁶ Ver nota 1.

⁷ REIS, João José; SILVA, Eduardo. *Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 13.

associativa, demarcando formas de reposicionamentos culturais da diáspora.⁸ A partir destas alianças foram observados os sentidos dinâmicos e contingenciais estabelecidos pelas relações diversificadas de contato capazes de orientar a mobilização de arranjos coletivos e tangenciar os projetos de vida desses sujeitos. No entanto, as estratégias de *expansão de aliados* adquiriram um espaço engenhoso e apropriado para a definição e/ou fortalecimento de vínculos sociais ou afetivos dentro do espaço comunitário da irmandade. Este espaço estava reservado às entradas pelo agraciamento das *mercês* – uma espécie de dádiva ou benefício – pelas quais se estreitavam as reciprocidades entre o benfeitor (antigo associado) e o beneficiado (novo integrante).⁹ Sendo assim, a *reciprocidade* estabelecida pelo pacto entre os confrades se tornou um dos pontos nodais na definição de *hierarquias* e de *coesão grupal* no interior da confraria, promovendo, deste modo, uma ampla *rede de dependências múltiplas* entre os envolvidos nesses acordos.

Ao longo deste artigo, nos preocupamos em delinear os significados dessas alianças a partir de uma perspectiva de *rede interacional* desenvolvida por Norbert Elias. Nesta acepção, as decisões e a formulação dos projetos individuais não podem ser pensadas em oposição às coerções sociais e aos códigos de comportamento forjados nos grupos de pertencimento.¹⁰ Outrossim, as trajetórias a serem tangenciadas não são entendidas com base em uma interpretação finalista, como se as vidas dos indivíduos estivessem pré-definidas do começo ao fim. Por isso concebemos as experiências dos sujeitos históricos orientadas pelas percepções de *imprevisibilidades* e *incertezas* frente às adversidades, contradições e imposições colocadas ao longo de suas vivências no cotidiano. Deste modo, não há uma orientação coerente das ações, escolhas e projetos individuais, nem mesmo uma prospecção clara de todas as disposições do *illusio* (jogo social) diante de si.¹¹

Por seu turno, centraremos nossa discussão nos fragmentos dos irmãos que fortaleceram suas redes parentais consanguíneas e/ou compadrescas, ampliando os

⁸ Esta reequação identitária – viabilizada pela ressignificação de práticas e memórias culturais, através da construção de novas representações mediante os aspectos situacionais da diáspora – ocorria na distribuição de cargos hierárquicos, reinados e na formação dos juizados de santos.

⁹ Entendido aqui como apropriação do princípio da dádiva e da formação das redes clientelares no antigo regime. Cf. HESPANHA António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. Redes clientelares. In: MATTOSO, José (org.). *História de Portugal*. Lisboa: Ed. Estampa, 1998.

¹⁰ ELIAS, Norbert. *A sociedade dos indivíduos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994, p. 56-57.

¹¹ BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: _____. *Razões Práticas*. 8.ed. Sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996, p. 74-82.

vínculos sociais e afetivos por meio do parentesco confraternal e da distribuição das *mercês* como forma de ingresso e expansão de aliados dentro e fora dos espaços de sociabilidade da confraria.

Os entrantes e a filiação pela dádiva das mercês

Assim como em muitas irmandades do Rosário em Minas Gerais,¹² a sua congênere de São João del-Rei permitia, desde 1708,¹³ a entrada – “para o bem de Deus, de Nossa Senhora e das almas” – de todas as pessoas “que por sua devoção” quisessem servir ao Rosário. Fossem elas “eclesiásticos, seculares, homens ou mulheres; brancos, *pardos*, *pretos*; [ou] escravos e libertos”. Cada entrante deveria guardar as determinações do estatuto, pagando de anuidade o valor de meia oitava de ouro.¹⁴ Caso o devoto não tivesse condições de pagar a esmola em ouro poderia oferecer seus préstimos de serviços à irmandade. Desta forma muitos entrantes procederam, como assim fez o irmão Cipriano Pereira do Amaral, matriculado em 29 de janeiro de 1815, com o pagamento em serviços musicais prestados *pelos toques de caixa* nas festas de Nossa Senhora, São Benedito e dos Remédios, além de fazer a música das novenas;¹⁵

¹² Tradicionalmente os estatutos desta devoção em Minas Gerais não apresentaram regras restritivas em relação à origem dos irmãos. Pelo compromisso do Rosário de Vila Rica é possível constar que: “toda pessoa preta ou branca, de um ou outro sexo, forro ou cativo, de qualquer nação que seja, que quiser ser irmão da Irmandade, irá à Mesa ou a casa do escrivão da irmandade pedir-lhe que faça assento de irmão”. Cf. AEAM, Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Vila Rica, Cap. 1 (1750). Cláusula semelhante foi identificada também em estatuto do Rosário do Alto da Cruz: “Entrará nesta Irmandade toda qualidade de pessoas, sendo católicos romanos para o efeito de gozarem dos privilégios e indulgências de que é enriquecida a mesma irmandade”. Cf. AEAM, Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, denominada do Alto da Cruz da Freguesia de N. Senhora da Conceição de Antônio Dias, Cap. 22 (1733). Em outros regimentos localizados para três freguesias do sul de Minas: Aiuruoca, Baependi e Campanha também não identificamos a ocorrência de regras seletivas para a entrada dos irmãos. APMC, Arquivo da Cúria Metropolitana de Campanha, Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Aiuruoca, Termo da Vila de Campanha, Cap. 12, (1809); Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Vila de Baependi, Cap. 3, (1819); Compromisso da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Leal Vila de Campanha, Cap. 7, (1814).

¹³ A Irmandade do Rosário de São João del-Rei é considerada a mais antiga da capitania de Minas Gerais, sua igreja começou a ser edificada em 1719 e seu primeiro compromisso foi encaminhado à Mesa de Consciência e Ordens em 1787, recebendo a provisão de D. Maria em 1789. Cf. SOBRINHO, Antônio Gaio. *Sanjoanidades*: um passeio histórico e turístico por São João del-Rei. São João del-Rei: A voz do Lenheiro, 1996, p. 64-66.

¹⁴ AMNSP-SJDR, Arquivo da Matriz de N. S. do Pilar de São João del-Rei, Compromisso da Irmandade de N. S. do Rosário de São João del-Rei, Cap. VII, 1787.

¹⁵ AINSR-SJDR, Arquivo da Igreja de N. S. do Rosário de São João del-Rei, Entrada de Cipriano Pereira do Amaral (15/01/1815). Livros de Entradas do Rosário de São João del-Rei.

Luís Benguela – escravo do sargento-mor Antônio Felisberto – entrou na irmandade em 1828 em troca de limpar os sinos da igreja;¹⁶ Joaquim Francisco de Assis Pereira, matriculado em 1831, não pôde quitar a sua entrada em dinheiro, por isso a pagou na prestação de serviços com o compromisso de limpar a prataria da irmandade. Este último teve uma participação intensa na confraria, por dedicar quase trinta anos como *irmão*, além de assumir cargos de secretário, provedor e *rei congo* durante os festejos.¹⁷

Ademais, outros entrantes demonstraram interesse em aderir à devoção, oferecendo seus serviços manuais como o de pedreiro na reforma do templo, reparo das alfaias e altares, limpeza dos paramentos da igreja e outros demais préstimos podendo ser doados também por altos dignitários. A confecção do livro de compromisso no século XIX, por exemplo, foi ministrada, em forma de oferenda, pelo capelão José Antônio Marinho à irmandade.¹⁸

Além da joia de entrada, havia um caminho alternativo para se filiar à irmandade, através das *mercês*, isto é, uma forma de ser contemplado pela *graça* de algum *rei do Congo*, oficial ou membro influente da própria confraria. Em análise de 1431 matrículas, consultadas entre o período de 1782-1850, observamos que 191 entrantes foram agraciados pela *mercê* de algum mesário, *rei*, *rainha*, senhor, capelão ou parentes consanguíneos/fictícios (compadrio). Do conjunto de agraciados, 62 (32,4%) eram escravos, 3 (1,5%) forros, 1 (0,5%) livre, e a maioria, ou seja, 125 (65,4%) dos filiados contemplados, não mencionaram sua condição social. Deste levantamento apreendemos um equilíbrio entre os 98 (51,3%) homens e as 93 (48,6%) irmãs beneficiadas. Quanto às origens étnicas e aos grupos *de cor* favorecidos, podemos destacar os *congos*, os *crioulos* e os *pardos*, embora 76% dos agraciados não tiveram suas origens indicadas nos assentos.¹⁹

Ao mapearmos os arranjos tecidos por esses entrantes, notamos que 26 assentados (13,6%) receberam a *mercê* de parentes consanguíneos ou padrinhos de

¹⁶ AINSRR-SJDR, Entrada de Luís Benguela (19/10/1828). Livros de Entradas do Rosário de São João del-Rei.

¹⁷ AINSRR-SJDR, Entrada de Joaquim Francisco de Assis Pereira (13/02/1831). Livros de Entradas do Rosário de São João del-Rei.

¹⁸ AINSRR-SJDR, Entrada do Padre José Antônio Marinho (16/06/1841). Livros de Entradas do Rosário de São João del-Rei. Ao todo foram 14 matrículas que registraram a prestação de serviços em lugar da esmola exigida pelo compromisso.

¹⁹ Entre os filiados por *mercês* que apresentaram sua procedência havia: 11 congos, 11 crioulos, 9 pardos, 4 angolas, 3 benguelas, 2 ganguelas, 1 cabra, 1 cambinda, 1 reboło; enquanto que 146 (76,4%) não mencionaram sua origem étnica. Cf. AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei.

batismo, enquanto 12 (6,2%) matriculados eram casados, sendo que alguns deles foram beneficiados pelo seu próprio cônjuge. Este fato ocorreu com o entrante Joaquim Manoel – escravo do sargento Antônio – agraciado pela *mercê* de sua mulher Joaquina da Costa, ocupante do cargo de juíza na confraria e relacionada como *irmã* (consanguínea?) de Antônio de Miranda.²⁰

Do mesmo modo, Florência Maria dos Santos – casada com o procurador da irmandade João Antônio Garcia – nada pagou por receber a *mercê* de seu marido em 1848, quatro anos depois Florência já ocupava o cargo de mesária na confraria.²¹ Em 1818, assentou por irmão Manoel Cabral pela *graça* de sua mulher Maria.²² Antônio Congo – escravo do Alferes Vitorino José Cardoso – entrou “de baixo da *mercê*” de Catarina, sua parceira e também juíza do Rosário.²³ Em assento de Francisco de Paula – escravo de Ana Sarita – a esposa, Maria Brites do Nascimento, ofereceu ao marido o benefício da entrada. Anos depois, o dito irmão pagava sua esmola como juiz de promessa dos Remédios.²⁴ Jerônimo Teodoro de Oliveira recebeu igualmente a *mercê* de sua mulher Silvana, no mesmo ano serviu seu primeiro juizado no Rosário.²⁵

Em algumas concessões foram os padrinhos espirituais a concorrer para o ingresso dos seus protegidos ungidos pela pia batismal. Manoel Ângelo Coelho, por exemplo, patrocinou a entrada por *mercê* de seu afilhado de batismo Domingos Serrano.²⁶ Outrossim, a madrinha Felipa da Silveira se preocupou em pagar a entrada de duas oitavas de sua filha fictícia Josefa Maria dos Passos.²⁷ Esses vínculos entre padrinhos e afilhados no âmbito da confraria demonstram como a *extensão das redes familiares* (fictícias ou parentais) se fez presente no intuito de reforçar as *solidariedades*

²⁰ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Joaquim Manoel (06/01/1817).

²¹ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Florência Maria dos Santos (04/03/1848).

²² AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Marco Cabral (25/01/1818).

²³ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Antônio Congo (06/01/1827).

²⁴ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Francisco de Paula (06/01/1836).

²⁵ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Jerônimo Teodoro de Oliveira (07/02/1841).

²⁶ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Domingos Serrano (22/01/1815).

²⁷ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Entrada de Maria Josefa dos Passos (07/02/1819).

horizontais e a segmentação de grupos aliados no espaço interacional da confraria, multiplicando os *processos de identificação* desses associados.

Por outro lado, tais alianças poderiam se efetuar também no sentido *vertical*, quando senhores apadrinhavam a entrada de seus cativos. A exemplo disso, Francisco Congo e Cepriana Crioula – ambos os escravos de Antônio de Souza França – entraram “de baixo da mercê” de sua senhora e também provedora da irmandade, provavelmente esposa de Antônio.²⁸ O mesmo ocorreu com Marcelino José que entrou sob o *benefício* de seu senhor Modesto Antônio em 1833.²⁹ Jacinto José da Silva *Crioulo*, filho de Ana Felícia *Crioula*, entrou pela mercê de seu senhor, o padre Antônio da Costa, anos depois foi eleito mesário da confraria.³⁰ Ana Efigênia da Aleluia e Maria Nunes filiaram-se no mesmo dia sob o patrocínio do capitão Francisco Antônio da Cunha.³¹ Joaquim escravo ingressou igualmente pela *mercê* do seu senhor e *Rei do Congo* José Vital de Almeida em 1831³² e Antônio *Crioulo*, da mesma forma, entrou sob o agraciamento do seu senhor e também provedor da irmandade, Joaquim Pestana Coimbra.³³ Cassemiro *Mina*, escravo do Padre Luiz José, assentou-se por irmão pela *mercê* do Reverendo Manoel Joaquim de Castro Vianna, capelão da irmandade em 1825.³⁴

Esta multiplicidade de arranjos entre senhores e seus escravos constitui uma janela para o redimensionamento dessas interações, onde os significados políticos dessas alianças não são mais forjados numa perspectiva de dualidade explícita entre *senhor-escravo*. Com efeito, não se entende esta relação apenas pelos confrontos latentes ou pela violência aberta, mas pela tessitura de vínculos capazes de gerar arranjos sociais mais complexos entre os envolvidos. Em outras palavras, a troca pessoal, as promessas senhoriais, a confiabilidade entre senhores e subalternos aprimoravam, por um lado, a *legitimidade do poder senhorial* frente a seus servidores,

²⁸ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de Francisco Congo e Cepriana Crioula (06/03/1848).

²⁹ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de Marcelino José (06/10/1833).

³⁰ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de Jacinto da Silva Crioulo (04/06/1829).

³¹ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de Ana Efigênia da Aleluia e de Maria Nunes (15/01/1815).

³² AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de Joaquim escravo de José Vital de Almeida (25/02/1831).

³³ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de Antônio Crioulo, escravo de Joaquim Pestana Coimbra (19/02/1832).

³⁴ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de Cassemiro Mina, escravo do Padre Luiz José (16/01/1825).

ao mesmo tempo em que esses auferiam *ganhos* e benefícios neste processo de *negociações*. Sendo assim, a política de concessão das *mercês* dentro da irmandade – quando praticada pelos proprietários em incentivo aos escravos – deve ser vislumbrada nesses parâmetros, isto é, quando a potencialização de aliados subalternos estava conjugada *pari passu* aos ganhos políticos e intenções mais amplas em atendimento, por outro lado, aos projetos de vida desses escravos.³⁵

Não obstante, o direcionamento dessas dádivas na confraria, como foi dito, não se restringia entre os *desiguais*, muitas vezes esta política era acionada de modo a fortalecer os laços comunitários vivenciados em diferentes espaços de sociabilidade desses cativos e libertos. Para o melhor entendimento destas reciprocidades tecidas entre os pares e/ou dessemelhantes, tomemos os estudos de caso de integrantes que conseguiram potencializar suas alianças consanguíneas e extraparentais, utilizando do hábito costumeiro do agraciamento das *mercês* ampliando, deste modo, suas redes políticas dentro dos espaços de mando na associação.

As identidades transversais e o parentesco consanguíneo e confraternal

Termo de Ana Narcisa Vieira / Aos dezoito dias do Mês de Junho de 1815 assentou por Irmã desta Irmandade de N. Sra. do Rosário e S. Benedito Ana Narcisa Vieira, filha do Rei Congo João Martins Coelho e se obriga as Leis do Compromisso. *A sua entrada por mercê da Mesa.*³⁶

O termo de entrada acima apresentado em nada se distingue das centenas de assentos de matrículas levantados, a não ser pelo fato da entrante Ana Narcisa Vieira ser descrita como filha do mais alto dignitário da corte negra do Rosário daquele ano de 1815: o Rei João Martins Coelho Preto de Nação Congo. Ser filha de um membro da *realeza* pode ter sido um dos caminhos traçados por Ana e por seu pai para que a devota

³⁵ Ver a noção de *reciprocidade desigual* entre senhores e escravos em: FRAGOSO, João. Efigênia Angola, Francisca Muniz Forra Parda, seus parceiros e senhores: Freguesias rurais do Rio de Janeiro, século XVIII. Uma construção metodológica para a história colonial. *Revista Topoi*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 74-106, jul./dez. 2010.

³⁶ AINSR-SJDR, Termo de Entrada de Ana Narcisa Vieira (18/06/1815), Livro de Entradas 20 [grifos nossos].

recebesse o *agraciamento* da mesa diretora, evitando, assim, ter de pagar o valor de uma oitava e meia de ouro, esmola exigida pelos trâmites normais de filiação.³⁷

Mais do que a isenção da taxa monetária de entrada, ser filiado ou filiada através de uma *mercê*, advinda da mesa diretiva, significava ser admitido com *status* de honorarias e distinção pela cúpula de poder dos irmãos, destacando-se, deste modo, frente aos demais membros matriculados da corporação. Como veremos a seguir, esta constituiu uma das formas de multiplicar aliados e/ou fortalecer as redes interacionais³⁸ seladas dentro e fora da irmandade. Agraciar membros externos, entes consanguíneos, maridos, esposas, afilhados, compadres ou parceiros de cativo e do mundo da liberdade expressou, claramente, uma ampliação e complexificação dos arranjos de sociabilidade que não se encerravam no âmbito associativo.

Explicando de outro modo, a entrada *por mercê* – oferecida pela mesa ou pelos *reis* e *rainhas* – acentuava a dinâmica interacional dos irmãos vinculada às outras esferas e atuação social desses agentes. Essas outras esferas podem ser traduzidas em campos de atuação como os aspectos familiares, os enlaces afetivos, o mundo do trabalho, as relações com a *casa grande* e outras múltiplas tensões e alianças que engendraram a pluralidade do *modus vivendi* traçado pelo universo cultural da escravidão na colônia e no império. Sendo assim, as *mercês confraternais* – enquanto forma privilegiada de agregação e de incorporação de aliados – instituíam-se, igualmente, em estratégias elaboradas pelos segmentos mais organizados da confraria. Esses visavam perpetuar suas alianças políticas, impedindo, deste modo, o aprimoramento da articulação interna dos grupos menos coesos, os quais disputavam também a hegemonia dos espaços sagrados da associação.

Retomando à nossa personagem inicial, Ana Narcisa teve suas marcas do cativo veladas pela pena do escrivão da irmandade. Em testamento do seu pai, aberto quase dez anos depois de sua entrada na associação, a irmã é mencionada como “cabra forra” e também única filha de João Coelho Martins Preto de Nação Congo. A herdeira beneficiada em testamento fora enjeitada pelo pai assim que nasceu e exposta às portas da casa de Dona Ana Quitéria, natural do Arraial de Três Pontes, como revela o

³⁷ O valor pago por qualquer entrante teve uma variação de 1\$200 a 1\$800 réis, correspondente a uma oitava e uma oitava e meia durante o período pesquisado. Cf. AINSR-SJDR, Livros de Entradas (17, 20, 23).

³⁸ ELIAS, op. cit., 1994, p. 23.

depoimento testamentário de João Martins.³⁹ Não teria condições materiais naquele momento o *preto forro* para criar e arcar com os cuidados de sua filha?

Para Silvia Brügger, muitos motivos poderiam levar o abandono de uma criança. Dentre eles, o ocultamento da bastardia para evitar uma crise familiar na casa senhorial, quando se tratava de um enjeitado fruto de uniões ilícitas entre senhores e suas agregadas *de cor*. Por outro lado, a exposição poderia ser impulsionada pela privação material dos pais ou da mãe biológica, lembrando que os escravos não poderiam, a princípio, expor seus filhos, por serem essas *crianças expostas*, legalmente *livres*.⁴⁰ Seguindo esta premissa, Ana Narcisa teria nascido quando seu pai já teria alcançado sua condição de liberdade ou, caso ainda estivesse João Martins em cativo e sua mãe genitora, necessariamente forra ou livre, uma vez que a escravidão era transmitida pelo ventre materno.⁴¹ Mesmo não conseguindo identificar os vestígios deixados pela mãe de Narcisa, notamos que a filha do africano trouxe marcas tanto da miscigenação quanto do cativo, ao ser classificada em um dos documentos com os atributos de *cabra e forra*, mesmo sem nunca ter experimentado a escravidão.⁴² Além disso, mesmo diante da desagregação familiar gerada pelo enjeitamento houve indícios de que a filha enjeitada não esteve integralmente privada da convivência e do reconhecimento paterno. Esta informação nos parece procedente quando identificamos em dois momentos o enlace entre pai e filha impressos tanto no episódio da entrada de Narcisa à confraria – reconhecida pela comunidade de *irmãos* como filha do rei João Martins – e, na ocasião da morte do seu pai, quando a mesma enjeitada fora nomeada como herdeira universal de todos os seus bens.⁴³

Deste modo, devemos considerar as atividades devocionais como veículo de contato intenso entre os irmãos, colocado pelas próprias obrigações impostas pela vida associativa a seus filiados. Nesse sentido, mesmo quando levamos em conta a hipótese do afastamento de convívio familiar entre João Martins e sua filha, ainda sim, não

³⁹ AMNSP-SJDR, Testamento de João Martins Coelho Preto Forro aberto em 01/09/1826 e assinado pelo Vigário Encomendado Francisco Antônio da Costa. Livro de Óbitos (1824-1826), fl. 136.

⁴⁰ Cf. BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. *Minas patriarcal*. Família e sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007, p. 193-217.

⁴¹ Não conseguimos identificar o assento de batismo de Ana Narcisa Vieira. Importante destacar que muitas vezes a prática de exposição tinha por objetivo silenciar os nomes dos pais biológicos, revelando somente a identidade de quem a criança era exposta.

⁴² AMNSP-SJDR, Testamento de João Martins Coelho Preto Forro aberto em 01/09/1826 e assinado pelo Vigário Encomendado Francisco Antônio da Costa. Livro de Óbitos (1824-1826), fl. 136.

⁴³ Idem.

podemos descartar o fato de que em pelo menos durante nove anos ambos tiveram uma convivência estreita viabilizada pelos afazeres do cotidiano confraternal. João – enquanto representante da realeza negra⁴⁴ – membro organizador dos festejos do Rosário e braço direito na coleta de esmolas para o cofre da *Nobre Nação de Benguela*⁴⁵ e, Ana Narcisa, irmã devota do Rosário e filha do rei, também *seguidora* dos preceitos impostos pelo compromisso da corporação.

Nessa perspectiva, acrescenta-se a conjectura de uma separação muito mais formal de ambos do que efetiva, na medida em que os expostos “nem sempre [eram] privados do conhecimento e do convívio dos seus progenitores”.⁴⁶ Não raro, essas crianças tiveram algum acompanhamento da família biológica, quando não sofriam uma espécie de “abandono temporário”, pois não era inexequível a possibilidade de seus progenitores reaverem o poder sob os seus rebentos, mesmo depois de tê-los entregues à *roda dos expostos*.⁴⁷ João de Nação Congo – *preto forro* – e Ana Narcisa Cabra tiveram suas vidas marcadas por encontros e desencontros familiares. E neste cruzamento das experiências entre pai e filha, a devoção do Rosário os uniu no interior da convivência confraternal. Ao lado da reintegração familiar, esses agentes reconstruíram suas identidades tanto devocionais quanto afetivas. João Congo, ao afirmar-se como *rei* da irmandade e da *Nobre Nação*, fortaleceu suas formas de pertencimento familiar/consanguíneo, étnico e espiritual. Dito de outro modo, a irmandade se

⁴⁴ Mesmo com a troca de reis e rainhas durante as eleições anuais, esses representantes não perdiam seu prestígio simbólico diante da comunidade confraternal. Sendo assim, a máxima “quem é rei nunca perde a majestade” também se aplica aos irmãos do Rosário.

⁴⁵ A *Nobre Nação de Benguela* foi um reinado interno da irmandade do Rosário, surgido em fins do século XVIII para assistir os “irmãos patriotas” ou “parentes de nação” falecidos e tinha por objetivo promover os ritos fúnebres e as missas votivas, como forma de alívio espiritual às *almas do purgatório*. O reinado adquiriu um espaço sagrado próprio, fora da igreja, ao comprar (em nome de dois pretos forros) um imóvel na Vila que passou a servir como “Palácio” e que, por isso, não poderia ser comprado ou vendido, sem que os irmãos patriotas fizessem junta. João Coelho Martins foi identificado como Rei do Congo e recebedor das esmolas da *Nobre Nação de Benguela* em 10 de maio de 1814. Cf. AMNSP-SJDR, Livro de Certidões de Missas da Nobre Nação de Benguela, 1803. Mais esclarecimentos sobre a Nobre Nação, ver: DELFINO, Leonara Lacerda. *O Rosário dos Irmãos Escravos e Libertos: fronteiras, identidades e representações do viver e morrer na diáspora atlântica*. Freguesia do Pilar-São João Del-Rei (1782-1850). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2015, especialmente as páginas 371-380; BRÜGGER, Silvia Maria Jardim; OLIVEIRA, Anderson. Os *Benguelas* de São João Del Rei: tráfico- atlântico, religiosidade e identidades étnicas (séculos XVIII e XIX). *Revista Tempo*, Niterói, v. 13, n. 26, p. 177-204, 2009.

⁴⁶ BRÜGGER, op. cit., 2007, p. 202.

⁴⁷ A autora cita vários exemplos desses casos, Cf. BRÜGGER, op. cit., 2007, p. 213.

estabeleceu como elo de reintegração na diáspora atlântica, ao selar e fortalecer as alianças do parentesco ritual, consanguíneo e identitário.⁴⁸

Todavia, estes *múltiplos pertencimentos* atravessavam a atuação desses devotos e a vida na confraria, proporcionando uma arquitetura complexa das relações sociais. Estas, por sua vez, se estendiam numa ampla rede interacional dos indivíduos, fazendo com que os espaços de sociabilidades extra-confraternais incidissem diretamente nas formas de convívio e de escolhas dos irmãos. Do mesmo modo, as interatividades e a dinâmicas estabelecidas dentro do sodalício influenciavam e eram influenciadas por ações externas, visto que os *irmãos* se identificavam em segmentos internos sem deixar que a identidade mais abrangente fosse suprimida, quando os interesses coletivos estivessem em jogo. Nesta perspectiva, podemos falar na construção de identidades multidimensionais, geradas a partir de processos contrastivos e fluidos colocados pela dinâmica entre as imposições e o agenciamento desses sujeitos no contexto da diáspora atlântica.

Nesse sentido, o processo de formação identitária no interior da vivência devocional adquiria sentidos plurais, cheios de ambiguidades e contingentes aos arranjos e interesses transitórios, atendendo, portanto, aos anseios circunstanciais acionados pelos grupos em contato. Ademais, essas segmentações internas não omitiram, por completo, a capacidade dos confrades em ativar uma identidade mais ampla de caráter transversal⁴⁹ apta a superar as diferenças menores em nome da arregimentação maior do corpo associativo. Esta *identidade transversal* obedecia a uma lógica corporativa onde a autonomia das partes era respeitada sem prejudicar o funcionamento *do todo*, isto é, da associação. Sendo assim, a perspectiva organicista apropriada pela diversidade sociocultural dos irmãos permitia a convivência dos múltiplos dentro de uma unidade.

Nesse ínterim, podemos afirmar que a experiência associativa – mesmo tecida dentro dos enquadramentos de colonização e de arbitrariedades da sociedade escravista – se constituiu enquanto espaço de pertencimento e de vocalização dos anseios desses

⁴⁸ AMNSP-SJDR, Livro de Certidões de Missas da Nobre Nação de Benguela, 1803. Nas certidões de 09/03/1813 e de 10/05/1814 o mencionado rei Congo recebeu para o Cofre da Nobre Nação as esmolas realizadas pelas *Gentes Benguelas*.

⁴⁹ AGUIAR, op. cit., 1999, p. 365-366.

grupos. Por meio das irmandades, os indivíduos entrecruzaram *múltiplos viveres*,⁵⁰ teceram muitos enredos (harmônicos e desarmônicos), elaboraram padrões de comportamento e maneiras próprias de organizar e representar o mundo, através de práticas sociais tangenciadas por muitos campos de tensões, alianças e sociabilidades.

Para dar maior visibilidade as redes interacionais forjadas no âmbito da confraria, elegemos algumas trajetórias de filiado entrelaçadas aos mundos da liberdade e da escravidão. A escolha destes fragmentos de experiências visa compreender como as solidariedades se engendravam em meio ao enfrentamento dos campos de disputas dentro e fora da irmandade. Quais eram os espaços bem situados no interior da confraria que poderiam influenciar na rede de relações desses homens e mulheres ascendentes ao universo dos livres? Como o *silenciamento da cor* e das origens sociais dos herdeiros de forros contribuiu para o melhor posicionamento desses indivíduos na tessitura de redes hierárquicas devocionais? Este é o assunto a ser tratado no item a seguir.

Os reinados, o *silenciamento da cor* e consanguinidade na transmissão da coroa

O reinado, no Rosário de São João del-Rei, foi instituído com o poder de *junta administrativa* dentro da corporação, isto é, os *reis do congo* assumiram as funções dos antigos *juizes* cujas atividades centralizavam nas ações de gestão dos bens materiais e espirituais. A ascensão do reinado atribuiu à realeza a ampliação de espaços de atuação nas esferas decisivas, além da capacidade de equacionar conflitos internos e administrativos da irmandade. Ao *rei do congo* caberia “presidir todas as mesas, a exceção do dia 25 de dezembro: chamar a ordem com brandura e com tom de advertência a todos os mais mesários e irmãos não mesários”. Nos dias festivos traria, a realeza, o cetro e a coroa, sempre que o sodalício saísse incorporado pelas ruas, inclusive durante os cortejos fúnebres. Durante o ato da *investidura*, o *rei* e a *rainha* costumavam ser cingidos pelo capelão, em cerimonial pomposo, ocorrido dentro da igreja do Rosário.⁵¹

⁵⁰ Termo cunhado por: GUIMARÃES, Elione. *Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós-emancipação*. Família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora- MG, 1828-1928). São Paulo: Annablume; Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2006.

⁵¹ AMNSP-SJDR, Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei (1841), Cap. 3 e Cap. 6, fl. 5-6.

O poder simbólico e efetivo desses *reis* pode ser vislumbrado a partir da capacidade que estes personagens tiveram para acionar às suas redes interacionais, a partir da estratégia de *expansão de aliados*, junto à prática de transmissão da coroa através do fortalecimento dos laços de consanguinidades. É importante observar o aspecto do *silenciamento da cor*,⁵² ao longo da vida desses indivíduos, conforme se ascendiam na ocupação dos cargos hierárquicos e nas condições materiais. Esses irmãos notórios, passaram a ter suas referências do cativo “apagadas” nos registros dentro e fora da irmandade. Vejamos os fragmentos coletados a partir da experiência do confrade Domingos Fernandes Sampaio. Aparentemente sem nenhuma marca do cativo, este irmão tornou-se *rei do congo* entre 1846-1847.⁵³ Todavia, ao consultarmos o alistamento domiciliar de 1830-1831 da Vila de São João del-Rei, identificamos o nome de Domingos Fernandes, classificado como *crioulo* e chefe do domicílio de número 32, situado ao quarteirão de número 2 da vila. Em seu domicílio residiam: Rita Peixoto Crioula (esposa de Domingos, de 60 anos), Domingos Crioulo (18), Teodora Crioula (14), Ana Crioula (16), Rita Crioula (13) e Mariana (solteira livre, mencionada como branca de sete anos de idade). Provavelmente, eram todos filhos do casal e declarados solteiros.⁵⁴

No entanto, anos antes deste recenseamento provincial, Domingos foi declarado em seu auto de casamento de 1818 com Rita Peixoto, como *pardo forro* e filho natural de Maria Preta Mina. Sua noiva Rita foi arrolada como *parda forra* e filha natural de Marcela Barbosa. Foram testemunhas do enlace: o Capitão Custódio Nogueira da Costa e Domingos José Vieira, todos residentes na paróquia do Pilar.⁵⁵ Em seu assento de matrícula em 1789, Domingos era ainda cativo,⁵⁶ contudo, quando o confrade assumiu a *realeza* já se achava na condição de liberto e pôde agradecer, com sua *mercê*, vários entrantes: Ana Ferreira, Rita Vicência (juíza de Santa Catarina), Domingos Fernandes (filho de Sampaio, juiz de promessa da mesma devoção e posteriormente tesoureiro),

⁵² MATTOS, Hebe Maria. *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.*

⁵³ AINSR-SJDR, Livro 40, Termos de Administração da Irmandade do Rosário dos Pretos da Vila de São João del-Rei (1818-1851).

⁵⁴ APM, Listas Nominativas, 1830-1831, Vila de São João del-Rei, Domicílio nº 32, Quarteirão 2.

⁵⁵ AMNSP-SJDR, Auto de Casamento de Domingos Fernandes Sampaio e Rita Peixoto, Livro 10, fl. 51 (12/04/1818).

⁵⁶ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de matrícula de Domingos Fernandes Sampaio (1789).

Bento José dos Passos e José Francisco Alves (relacionado nos assentos de entradas como irmão consanguíneo do rei Domingos) e Clara Maria de Jesus Parda.⁵⁷

Ao buscarmos mais vestígios sobre o *rei* nos livros de eleições, constatamos que o confrade Domingos Sampaio foi eleito para este cargo pelo menos por três anos: 1822, 1835 e 1856, além de servir à mesa como tesoureiro por duas vezes.⁵⁸ Após oficializar sua união⁵⁹ na igreja com sua parceira Rita Peixoto *Parda Forra*, Domingos procurou veicular suas redes familiares para o interior da confraria. Passados cinco anos da realização do casamento, Rita Peixoto ingressava como irmã do Rosário sob o patrocínio de seu marido, na mesma época em que Domingos Fernandes (filho de Sampaio) servia à irmandade pelo cargo de mesário.⁶⁰

Nota-se deste fragmento extraído da trajetória de Domingos que suas alianças tecidas no transcurso de sua atuação no sodalício certamente influenciaram em suas escolhas e projetos de vida. Quando se filiou na instituição, Sampaio ainda era escravo e ao conseguir sua liberdade, casou-se com Rita, ingressando sua esposa e filho no seio da mesma instância onde passou, na condição de liberto, ter visibilidade frente à comunidade de irmãos devotos. Neste empreendimento, houve a ascensão social de Domingos e sua entrada para o mundo da liberdade marcada pelos *projetos familiares* tidos como fatores determinantes para o alcance desses lugares sociais construídos pelo forro em coletividade com seus aliados consanguíneos e afins. Ao chegar ao final da vida, o crioulo/pardo liberto apresentou no arrolamento de seus bens, um acúmulo considerável de riquezas, possuindo, juntamente com sua esposa Rita, oito moradas de casas, lotes de terras e criação de gado.⁶¹

Outra experiência relativamente similar foi construída por Manoel Lourenço de Mesquita. Assim como Sampaio, Mesquita também utilizou do espaço da irmandade como veículo de expansão de suas redes para obter aliados. Demarcou com sua atuação, os territórios de mando na confraria e, ao ascender ao cargo de *rei* em 1832, pôde

⁵⁷ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de matrícula de: Ana Ferreira (19/04/1846), Rita Vicência (31/01/1847), Domingos Fernandes (31/07/1847), Bento José dos Passos (12/01/1815), José Francisco Alves (16/12/1832) e Clara Maria de Jesus Parda (22/02/1835).

⁵⁸ AINSR-SJDR, Livro 40, Termos de Administração da Irmandade do Rosário dos Pretos da Vila de São João del-Rei (1818-1851).

⁵⁹ AMNSP, Livro 10, Auto de Casamento de Domingos Fernandes Sampaio Pardo Forro e de Rita Peixoto Parda Forra (12/04/1818), fl. 51.

⁶⁰ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de matrícula de Domingos Fernandes (1819) e de Rita Peixoto (1823).

⁶¹ IPHAN-SJDR, Inventário de Domingos Fernandes Sampaio, 1857, Cx, 17.

patrocinar algumas entradas pela *dádiva das mercês*. Foram seus beneficiados naquele ano: Antônio Alexandre Pereira e Maria Inácia Pereira Pimentel.⁶² Antes mesmo de ocupar a *realeza*, o confrade concorreu para o ingresso de um africano enfermo, sob o pagamento de seis mil réis e, no ano seguinte, patrocinou a filiação de uma de suas escravas, Rita Mina, que também se tornou *juíza de promessa*.⁶³ Em análise das atas de eleições certificamos como o nome de Manoel Lourenço de Mesquita se tornou frequente durante as votações dos anos de 1840. Disputou cargos da realeza com Vitorino José Cardoso e Manoel Pereira Bastos, foi derrotado pelo primeiro que venceu com a maioria de 21 votos em escrutínio de 1847, todavia o seu nome surgiu como vitorioso no ano seguinte com a soma de 35 votos da mesa.⁶⁴

Assim como o *rei* supracitado, Lourenço de Mesquita estabeleceu alianças parentais correlacionadas às suas redes de convivência da confraria. Uma de suas filhas, Guilhermina *Parda* se casou com o *pardo* Antônio Caetano de Souza, filho do juiz de São Benedito Caetano José de Souza e da irmã do Rosário, Maria Clemência da Conceição.⁶⁵ Certamente, a convivência colocada entre Caetano e Lourenço pelas atividades devocionais pôde ter contribuído para que os pais influenciassem no casamento dos seus filhos: Antônio Caetano e Guilhermina Paula de Mesquita, ambos declarados *pardos* em seu auto de casamento realizado na Matriz em 1854.⁶⁶

Em consulta ao auto de casamento de 1813 dos pais de Guilhermina notamos que Manoel Lourenço de Mesquita e Ana Paula de Jesus não portaram neste assento nenhum estigma do cativo. A mãe, Ana Paula foi relacionada como *filha exposta* e criada em casa de Ana Maria do Carmo, já o noivo Manoel Lourenço, filho legítimo de Isidoro José de Santana e de Maria Antônia de Mesquita. Graças à indicação da ascendência do noivo (Lourenço) conseguimos rastrear uma teia familiar ampla,

⁶² AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de matrícula de Antônio Alexandre Pereira (18/02/1832) e de Maria Inácia Pereira Pimentel (19/02/1832).

⁶³ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de matrícula de Manoel Simplicio Nobengo (27/07/1826) e de Rita Mina (06/01/1827).

⁶⁴ AINSR-SJDR, Livro 40, Termos de Administração da Irmandade do Rosário dos Pretos da Vila de São João del-Rei (1818-1851).

⁶⁵ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de matrícula de Caetano José de Souza (03/02/1833), Maria Clemência da Conceição (esposa de Caetano, 03/01/1836). Ver também a entrada Lucas, escravo de Caetano José de Souza (25/06/1837).

⁶⁶ AMNSP-SJDR, Auto de Casamento de Guilhermina Paula de Mesquita e de Antônio Caetano de Souza (23/04/1854), Livro 11, fl. 246.

envolvendo pelos menos três gerações de avós, pais e netos. O ponto de partida foi a localização dos nomes dos pais de Lourenço: Isidoro José e Maria Antônia. E em seguida, percorremos, pelo *método onomástico e indiciário*,⁶⁷ outras ligações consanguíneas estendidas pelo casal tronco ascendentes do confrade. A partir deste cruzamento dos assentos de matrimônio, descobrimos que Manoel Lourenço teve ao menos três irmãos (dois homens e uma mulher) que se casaram entre o período de 1811 a 1832, todos relacionados como filhos legítimos de Isidoro e Maria Antônia (ver *anexo, Figura 1*). Após rastreamos a primeira geração de filhos do casal de avós (Isidoro e Maria Antônia), localizamos os netos desta família extensa. Esses descendentes da terceira geração da família Mesquita – filhos legítimos de Manoel Lourenço e de sua esposa Ana Paula de Jesus – foram nomeados nos respectivos registros paroquiais como descendentes do casal, eram eles: Lídia Antônia de Mesquita (branca), Maria Antônia de Mesquita (*parda livre*), Inácia Antônia de Mesquita, Guilhermina Paula de Mesquita (*parda legítima*) e Manoel Lourenço de Mesquita Júnior⁶⁸ (Ver *Figura 1*).

Nota-se que Lídia foi listada em seu assento de matrimônio como *branca*, já a sua irmã Guilhermina aparece como *parda legítima* em seu outro registro. Quanto à filha Maria Antônia de Mesquita, portadora do mesmo nome da avó, foi indicada nos assentos como “*parda livre*”. Em relação aos seus irmãos, Manoel Júnior e Inácia, não mencionaram a cor ou qualquer vestígio de estigma do cativo em seus registros de casamento. Com isso podemos observar que o próprio pai, Manoel Lourenço de

⁶⁷ Para Carlo Ginzburg o conhecimento histórico é “indireto, indiciador e conjectural”. O método indiciário consiste na apreensão dos “gestos inconscientes” tidos como marginais pelos indivíduos que os produziram. Nesse sentido, o autor propõe um método “interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais considerados reveladores”. GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 145-157. Em outro artigo intitulado por “O nome e o como”, o autor em parceria com Carlo Poni apresenta o nome “a marca mais individual, menos sujeita a repetição”, enquanto referência para reconstituir a experiência interacional dos indivíduos em diferentes contextos. A aplicação deste método exige a multiplicação dos ângulos de abordagem, pois a partir da análise indutiva, isto é, de estudos singulares é possível apreender a descontinuidade da experiência e os fatores relevantes para a tomada de decisão dos sujeitos históricos. Cf. GINZBURG, Carlo; PONI, Carlo. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. In: GINZBURG, Carlo. *A micro-história e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991, p. 22. Quanto a aplicação deste cruzamento aos indivíduos inseridos em cativo, o nome do proprietário – somado ao maior número de informações do sujeito escravizados – deve estar relacionado ao levantamento de dados para o rastreamento destes fragmentos.

⁶⁸ AMNSP-SJDR, Assentos de Casamentos: Lídia Antônia de Mesquita e de Luís Alves de Andrade (09/09/1843), Livro 11, fl. 158; Inácia Antônia de Mesquita e de Francisco de Paula Cloak (21/08/1852), Livro 11, fl. 233 V.; Guilhermina de Paula de Mesquita e de Antônio Caetano de Souza (23/04/1854), Livro 11, fl. 246; Maria Antônia de Mesquita e Francisco Pio Assis (21/08/1852), Livro 11, fl. 233 v.; Manoel Lourenço de Mesquita Junior e Maria Jesuína da Silva (29/04/1854), Livro 11, fl. 248.

Mesquita, não deixou qualquer vestígio nos documentos indicando qualquer ascendência do mundo da escravidão. Todavia, entre os cinco filhos gerados com Ana Paula de Jesus, duas herdeiras foram registradas como *pardas* e uma como *branca*. Já Manoel Júnior oficializou sua união na Capela de São Gonçalo Garcia, tradicional devoção de *pardos*. Seria um processo de *silenciamento da cor* ocorrido *pari passu* à trajetória de ascensão social de Manoel Lourenço? (Ver *Figura 1*).

Vimos pelos assentos da irmandade tratar-se de um confrade livre, portador do *status* de senhor, ao concorrer pela entrada de uma de suas escravas, a mencionada Rita de Nação Mina. No entanto, notamos também como as duas filhas de Manoel Lourenço – relacionadas nos autos como *pardas* – *empardeceram* ao se casarem com parceiros igualmente *pardos*. Já a filha Lídia Antônia classificada como *branca*, seguiu o *status* de cor do seu marido, também relacionado com este atributo.

Diante desta reconstituição familiar, através do cruzamento de informações, inferimos duas hipóteses: a ascendência dos maridos teria influenciado diretamente no estatuto de cor de suas esposas, filhas de Manoel Lourenço; ou seus ascendentes diretos (Manoel e Ana Paula) conseguiram apagar suas origens remanescentes do cativo ao longo da trajetória de ascensão social da família. Todavia, quando as filhas selavam uniões com homens reconhecidamente *pardos* naquela comunidade, passavam a portar novamente aquelas marcas sociais veladas pelos registros.

Para certificarmos este questionamento, estendemos nossa investigação para a consulta das listas nominativas da vila de 1830-1831 e neste recenseamento constamos um processo de *silenciamento da cor* da família Mesquita. Em domicílio de número 10, terceiro quarteirão, Manoel Lourenço de Mesquita (44 anos) é descrito, juntamente Ana Paula de Jesus (42 anos), como *pardo* e, provavelmente pais dos residentes solteiros relacionados na lista: Elides *pardo* solteiro de idade de 17 anos e Maria *parda*, solteira com 15 anos.⁶⁹ Este é um exemplo tácito do complexo processo de mobilidade de cor e *embranquecimento social*, fenômeno mais recorrente entre as gerações posteriores a dos *pardos livres*, ou seja, daqueles que nunca foram escravos, mas portavam o estigma do cativo. Nessa perspectiva, devemos entender o processo de *mobilidade da cor* desses indivíduos como demarcador de espaços de poder dentro da irmandade e, sobretudo,

⁶⁹ APM, Listas Nominativas 1831-1831, Vila de São João del-Rei. Domicílio nº 10, Quarteirão 3.

nos modos como esses confrades bem situados passaram a se ver e serem reconhecidos naquela comunidade confraternal.

A próxima trajetória eleita para compor esta análise foi tecida a partir dos vestígios deixados pelo irmão Manoel Pereira Bastos. O dito *pardo forro* galgou colocações de prestígio dentro da irmandade onde foi rei por sete eleições: 1811, 1819, 1823, 1828, 1829, 1835 e 1843. Em sua matrícula, assentou-se sob o pagamento de 3\$200 réis implicitamente como *homem livre* ao portar a patente militar de *tenente*.⁷⁰ Do período em que ocupou a realeza no Rosário distribuiu *mercês*, filiando também alguns de seus cativos. Entre os agraciados pelo benefício do *rei* estavam: Máximo Madeira do Pombal (Juiz de Santo Antônio de Catalagerona), Rita Pinto de Pombal, Rita Cassemiro (escrava do Padre Amado), Quitéria Maria da Conceição, todos matriculados no mesmo dia em 07 de fevereiro de 1830. No ano seguinte, Pereira Bastos beneficiou as entrantes Venância Flausino de Jesus (juíza de Santa Catarina) e Maria Marcelina de Jesus matriculadas *de baixo da sua mercê*.⁷¹

Alguns de seus escravos ingressantes exerceram cargos de importância na irmandade como ocorreu com Joaquim – assentado como *juiz de promessa de Santo Antônio de Catalagerona* e depois servidor do Rosário como oficial de *andador* e, Maria Angola – entrante em 1836 e *juíza de Nossa Senhora dos Remédios*. Já outro cativo, José de Nação Congo, ingressou sob a *mercê do rei* (seu senhor) e participou ativamente da vida associativa pelo período de 18 anos.⁷²

Manoel Pereira Bastos também se tornou um nome frequente nas disputas eleitorais inscritas nas atas da irmandade, eleito em sete eleições. O seu sobrenome “Pereira Bastos” aparece associado a outros mesários como Francisco Pereira Bastos (mesário 1842-1843), Isidoro Pereira Bastos (irmão de mesa em 1842-1843) e Prudêncio Pereira Bastos (candidato a rei em 1844-1845).⁷³

⁷⁰ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de matrícula do Tenente Manoel Pereira Bastos (06/06/18??).

⁷¹ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de matrícula de Máximo Madeira do Pombal, Rita Pinto de Pombal, Rita Cassemiro, Quitéria Maria da Conceição registrados em 07/02/1830. Assentos de: Venância Flausino de Jesus (25/02/1831) e de Maria Marcelina de Jesus (25/02/1831).

⁷² AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assentos de matrícula de Joaquim escravo de Manoel Pereira Bastos (10/10/1850), Maria Angola, escrava do mesmo (31/10/1836), José Congo (escravo do mesmo, 15/02/1824).

⁷³ AINSR-SJDR, Livro 40, Termos de Administração da Irmandade do Rosário dos Pretos da Vila de São João del-Rei (1818-1851).

Em consulta aos autos de casamentos conseguimos certificar o parentesco entre Francisco Pereira Bastos e seu irmão Manoel Pereira Bastos. Ambos foram citados como filhos naturais de Sebastiana Ferreira *Parda Forra*, moradora Freguesia do Pilar. O confrade Francisco (irmão do rei), primeiro a contrair núpcias, recebeu as bênçãos na Matriz em maio de 1793, ao oficializar sua união com Ana Clara de Jesus *parda* – filha legítima de Manoel Félix Barbosa e Florência Maria da Silva – moradores da vila.⁷⁴ Quanto ao seu irmão Manoel casou-se com a *parda forra* Clara Costa – filha legítima de Manoel Ramos da Paixão e Ana Correa – no dia 20 de abril de 1815 na igreja da Matriz.⁷⁵

Em seu assento matrimonial, o confrade foi relacionado como *parido forro* e filho natural da dita Sebastiana Ferreira. Todavia, Manoel nunca viveu em cativo, pois quando batizado, em janeiro de 1768, sua mãe Sebastiana já se encontrava em estado de liberdade.⁷⁶ Novamente Manoel aparece na condição de *parido* quando foi listado como chefe do domicílio em 1831, vivendo com uma mulher chamada Mariana Custódia *parda* de idade de 55 anos (seria uma segunda esposa ou se trata de um homônimo?).⁷⁷

No entanto, nos livros da irmandade Manoel Pereira Bastos em nenhum momento foi mencionado como *homem de cor*, apenas lembrado ora como *tenente*, ora como *capitão*.⁷⁸ Construiu juntamente com seu irmão consanguíneo Francisco uma trajetória de destaque dentro da associação, haja vista que o mesmo ano em que serviu a *realeza* no ano de 1842, seu irmão foi eleito como mesário da irmandade.⁷⁹ Ao falecer em 1849, o velho *rei* tinha aproximadamente 81 anos e seu corpo foi envolto pelo

⁷⁴ AMNSP, SJDR, Livro 8, Auto de Casamento de Francisco Pereira Bastos Pardo e Ana Clara de Jesus *parda* (maio de 1793). Foram testemunhas: o Capitão Gonçalo Ferreira de Freitas e o Alferes Francisco Pinto de Magalhães. Padre celebrante: Luiz Pereira Gonzaga.

⁷⁵ AMNSP-SJDR, Auto de Casamento de Manoel Pereira Bastos Pardo Forro e de Clara Costa *Parda Forra* (20/04/1815). Testemunhas: Capitão João Batista Machado e seu irmão Francisco Pereira Bastos. Padre celebrante: Manoel Joaquim de Castro, Livro 10, fl. 30.

⁷⁶ AMNSP-SJDR, Assento de Batismo de Manoel Pardo (jan/1768), filho natural de Sebastiana Ferreira *Parda Forra*. Foram padrinhos: Manoel Teixeira da Costa (não há menção da madrinha). Padre celebrante: José Rodrigues da Cruz, Livro 12, fl. 164v.

⁷⁷ Embora não conseguimos identificar o assento de óbito da sua esposa Clara Costa *Parda Forra*, suspeitamos que Manoel Pereira Bastos contraiu novas núpcias com a *parda* Mariana Custódia, pois em alistamento domiciliar localizamos o seu nome chefiando o domicílio de nº 15. Cf. APM, Listas Nominativas, Vila de São João del-Rei. Domicílio 15, Quarteirão 4.

⁷⁸ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de matrícula do Tenente Manoel Pereira Bastos (06/06/18??).

⁷⁹ AINSR-SJDR, Livro 40, Termos de Administração da Irmandade do Rosário dos Pretos da Vila de São João del-Rei (1818-1851).

hábito do Carmo e sepultado no cemitério da Matriz. Em seu funeral, Manoel Bastos recebeu acompanhamento solene de várias irmandades em que pertenceu: Nossa Senhora do Rosário, Mercês, Boa Morte e São Miguel e Almas. Uma de suas últimas vontades dispostas em testamento era que a escrava Sabrina crioula recebesse sua esmola de dez mil réis e seu escravo Joaquim, também devoto e andador do Rosário, ficasse liberto *para todo sempre como se nunca tivesse do cativo nascido*.⁸⁰

Para encerrarmos esta exposição acerca das redes interacionais entre os confrades, a partir das alianças consanguíneas e extraparentais, elegemos a trajetória da rainha Mariana Dias das Chagas Parda.⁸¹ Casada com Manoel da Cunha Viegas⁸² e depois viúva,⁸³ a irmã Mariana viu uma de suas netas – que trazia o mesmo nome da avó – se casar com um sobrinho do mencionado *rei congo* Manoel Lourenço de Mesquita. As redes familiares construídas pela *rainha*, matriarca da família Chagas, envolveram diretamente as realezas ou seus descendentes de dois membros destacados da hierarquia real do Rosário: Manoel Lourenço e Manoel Pereira Bastos.

Mariana Dias das Chagas Parda (neta) casou-se com José Maria Ferreira Pardo em 1841. Foram assim declarados os nubentes: José – filho legítimo de José Garcia Ferreira e de Messias Antônia de Mesquita (esta era irmã do rei Manoel Lourenço de Mesquita) – e a noiva, Mariana – (neta da *rainha do congo*), filha legítima de Possidônio Pereira Bastos e de Jacinta Dias das Chagas.⁸⁴ Através da indicação da filiação da noiva localizamos o auto de casamento dos seus pais: Possidônio e Jacinta (1819). Ambos os pais eram filhos naturais, Jacinta, filha de Mariana Dias das Chagas (rainha) e, Possidônio, filho de Maria do Pilar. No entanto as testemunhas dessa união selada entre os pais de Mariana (neta) foram: Francisco Pereira Bastos (mesário da irmandade) e Manoel Pereira Bastos (rei do congo)⁸⁵ (ver *anexo, Figura 2*).

⁸⁰ IPHAN-SJDR, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São João del-Rei, Testamento e Inventário de Manoel Pereira Bastos, 1849, Cx. 12 e 674.

⁸¹ Mariana Dias das Chagas foi indicada como rainha através das mercês de entrada que concedeu à Jesuína Maria da Silva (casada com Manoel Teodoro) e à Maria Cliofa (sic), em 06/01/1819. Cf. AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei

⁸² AMNSP-SJDR, Auto de Casamento de Mariana Dias das Chagas Parda e de Manoel da Cunha Viegas Pardo (22/07/1781), Livro 6, fl. 196 v.

⁸³ Manoel da Cunha Viegas faleceu em 18/02/1792. Em seu assento de óbito foi registrado como marido de Mariana Dias das Chagas. Recebeu todos os sacramentos e foi sepultado dentro da matriz. Cf. AMNSP-SJDR, Livro de Óbitos (1790, mar- 1792, nov).

⁸⁴ AMNSP-SJDR, Auto de Casamento de José Maria Ferreira Pardo e de Mariana Dias das Chagas Parda (20/01/1841), Livro 11, fl. 137 v.

⁸⁵ AMNSP-SJDR, Auto de Casamento de Possidônio Pereira Bastos e de Jacinta Dias das Chagas (20/05/1819, Livro 10, fl. 63.

A descendência da família Chagas prosperou até onde pude acompanhar, à geração de bisnetos.⁸⁶ Os padrinhos – ora escolhidos para as crianças na pia batismal, ora para as uniões matrimoniais – oscilaram entre pessoas de prestígio (padres, capitães, alferes) ou indivíduos da própria família. A inocente Guilhermina Parda, filha legítima de José Maria Ferreira e de Mariana Dias das Chagas (neta), recebeu como padrinhos espirituais seus avós paterno e materno: José Garcia Ferreira (pai de José) e Possidônio Pereira Bastos (pai de Mariana)⁸⁷ (ver *Figura 2*).

De larga descendência da rainha rastreada através dos assentos paroquiais, observamos que entre os seus nove filhos batizados no Pilar,⁸⁸ entre eles, Manoel e Francisca, integrantes do Rosário (ver *Figura 2*). O primeiro – nascido em 1784 e batizado como filho legítimo de Manoel da Cunha Viegas e de Mariana Dias das Chagas⁸⁹ – teve o seu nome repetido em um assento de matrícula da irmandade em 1828, quando entrou para cumprir uma promessa que fez a São Benedito.⁹⁰ Maria Inês das Chagas ingressou sob *mercê* de sua mãe Francisca das Chagas em 1817.⁹¹ A mesma Francisca *Parda* pode ter sido a filha de Mariana indicada no assento de batismo em 1793.⁹² Após o seu casamento de nove anos, Mariana (*rainha* matriarca da família Chagas), na condição de viúva, prosperou suas alianças que fez dentro e fora da irmandade. Expandiu sua descendência (depois dos três filhos legítimos gerou mais seis filhos naturais), distribuiu *mercês*,⁹³ quando rainha, e concorreu para a filiação dos seus descendentes consanguíneos na confraria, multiplicando as alianças intra e

⁸⁶ Pelos assentos de batismo, localizamos os bisnetos da rainha do congo Mariana Dias das Chagas, filhos legítimos de sua neta (Marina) com José Maria Ferreira, a saber: Guilhermina Parda (fev/1842), livro 37, fl. 141 v.; Francisca Parda (mai/1846), Livro 38, fl. 123; Antônio Pardo (nov/1848), Livro 38, fl. 216 v.; Balbino Pardo (dez/1850), Livro 38, fl. 282. Assentos localizados no AMNSP-SJDR.

⁸⁷ AMNSP-SJDR, Assento de Batismo Guilhermina Parda (02/1842), Livro 37, fl. 141 v.

⁸⁸ Eram filhos legítimos de Mariana Dias das Chagas Parda e de Manoel da Cunha Viegas Pardo: Maria (mai/1782), Livro 17, fl. 154 v.; Manoel (out/1784), Livro 19, fl. 238 e Escolástica (fev/1787), Livro 19, fl. 242 v. Eram filhos naturais de Mariana Dias das Chagas Parda (viúva): Francisca (jun/1793), Livro 19, fl. 9; José (set/1794), Livro 16, fl. 25; Bárbara (out/1796), Livro 22, fl. 247; Luiza (out/1798), Livro 24, fl. 405 v. e Antônia (out/1800), Livro 25, fl. 270. Localizados no AMNSP-SJDR.

⁸⁹ AMNSP-SJDR, Assento de Batismo de Manoel, filho legítimo de Manoel da Cunha Viegas e de Mariana Dias das Chagas (out/1784), Livro 19, fl. 238.

⁹⁰ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de matrícula de Manoel da Cunha Viegas (03/03/1828).

⁹¹ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei; Assento de matrícula de Maria Inês das Chagas (02/02/1817).

⁹² AMNSP-SJDR, Assento de Batismo de Francisca, filha natural de Mariana Dias das Chagas (jun/1793), Livro 19, fl. 9.

⁹³ AINSR-SJDR, Livros de Entradas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São João del-Rei, Assentos de matrícula de Jesuína Maria da Silva (casada com Manoel Teodoro) e à Maria Clíofa (sic), em 06/01/1819.

extraconfrariais, através do fortalecimento de uma noção de identidade multidimensional, construída em diversos espaços de sociabilidade.

Considerações finais

Em vista do que foi exposto, podemos perceber como as alianças parentais consanguíneas se fortaleceram com o sentimento comunitário forjado dentro da confraria. Esses *reis* e *rainhas*, na condição de libertos ou filhos de forros, procuraram silenciar sua ascendência do cativo, aprimorando assim, as estratégias de *silenciamento da cor*, enquanto signos estigmatizantes, e, por outro lado, abriram caminhos para os projetos de mobilidade social e expansão de alianças espirituais (confraternais) e parentais familiares, reafirmadas através da distribuição das *mercês*.

Referências

1. Documentais

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707). São Paulo, Typografia Dois de Dezembro 1853. Livro 4. Título LX, Par. 867.

1.1. Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM):

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Vila Rica, (1750).

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, denominada do Alto da cruz da Freguesia de N. Senhora da Conceição de Antônio Dias, (1733).

1.2. Arquivo da Cúria Metropolitana de Campanha (ACMC):

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Aiuruoca, Termo da Vila de Campanha, (1809);

Compromisso da Irmandade de *Nossa Senhora do Rosário dos Pretos* da Vila de Baependi, (1819);

Compromisso da Irmandade de *Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos* da Leal Vila de Campanha, (1814).

1.3. Arquivo Público Mineiro (APM):

Listas Nominativas, 1830-1831, Vila de São João del-Rei, Domicílio nº 32, Quarteirão 2.

Listas Nominativas, 1830-1831, Vila de São João del-Rei. Domicílio 15, Quarteirão 4.

Listas Nominativas 1831-1831, Vila de São João del-Rei. Domicílio nº10, Quarteirão 3.

1.4. Arquivo da Matriz de N. S. do Pilar de São João del-Rei (AMNSP-SJDR):

Assentos de Batismo, Livros 12, 19, 37.

Assentos de Casamento, Livros 06, 08, 10, 11, 12.

Compromisso da Irmandade de N. S. do Rosário de São João del-Rei, 1787.

Compromisso da Irmandade de *Nossa Senhora do Rosário dos Pretos* de São João del-Rei (1841).

Livro de Certidões de Missas da *Nobre Nação de Benguela*, 1803.

Testamento de João Martins Coelho Preto Forro aberto em 01/09/1826 e assinado pelo Vigário Encomendado Francisco Antônio da Costa. Livro de Óbitos (1824-1826), fl. 136.

1.5. Arquivo da Igreja de N. S. do Rosário de São João del-Rei (AINSR-SJDR):

Livros de Entradas do Rosário de São João del-Rei (Nº 17, 20 e 23, Período: 1782-1850).

Livro 40, Termos de Administração da Irmandade do Rosário dos Pretos da Vila de São João del-Rei (1818-1851).

1.6. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional de São João del Rei (IPHAN- SJDR):

Inventário de Domingos Fernandes Sampaio, 1857, Cx, 17.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São João del-Rei, Testamento e Inventário de Manoel Pereira Bastos, 1849, Cx. 12 e 674.

2. Bibliográficas

AGUIAR, Marcus. *Negras Minas Gerais: uma história da diáspora africana no Brasil Colonial*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1999.

AGULHON, Maurice. *Penitent et Frances-maçons de l'aancienne Provence : essai sur La sociabilité marionale*. Paris: Farard, 1984.

BORGES, Célia. *Escravos e Libertos nas Irmandades do Rosário: devoção e solidariedade em Minas Gerais: séculos XVIII e XIX*. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2005.

BOSCHI, Caio. Espaços de sociabilidade na América Portuguesa e historiografia brasileira contemporânea. In: VENTURA, Maria da Graça Matheus. *Os espaços de sociabilidade na Íbero-América (séculos XVI-XIX)*/ Nonas Jornadas de História Ibero-Americana. Lisboa: Edições Colibri, 2004.

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: _____. *Razões Práticas*. 8.ed. Sobre a teoria da ação. Campinas: Papius, 1996.

BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. *Minas patriarcal*. Família e sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007.

_____; OLIVEIRA, Anderson. Os *Benguelas* de São João Del Rei: tráfico- atlântico, religiosidade e identidades étnicas (séculos XVIII e XIX). *Revista Tempo*, Niterói, v. 13, n. 26, p. 177-204, 2009.

CAMPOS, Adalgisa Arantes. *A terceira devoção dos Setecentos: o culto a São Miguel e Almas*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1994.

DELFINO, Leonara Lacerda. *O Rosário dos Irmãos Escravos e Libertos: fronteiras, identidades e representações do viver e morrer na diáspora atlântica*. Freguesia do Pilar-São João Del-Rei (1782-1850). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2015.

ELIAS, Norbert. *A sociedade dos indivíduos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

EUGÊNIO, Alisson. *Fragmentos da Liberdade: as festas religiosas nas irmandades dos escravos em Minas Gerais na época da colônia*. Ouro Preto: Ed. FAOP, 2007.

FRAGOSO, João. Efigênia Angola, Francisca Muniz Forra Parada, seus parceiros e senhores: Freguesias rurais do Rio de Janeiro, século XVIII. Uma construção metodológica para a história colonial. *Revista Topoi*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 74-106, jul./dez. 2010.

GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

_____; PONI, Carlo. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. In: GINZBURG, Carlo. *A micro-história e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.

GUIMARÃES, Elione. *Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós-emancipação*. Família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora- MG, 1828-1928). São Paulo: Annablume: Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2006.

HESPANHA António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. Redes clientelares. In: MATTOSO, José (org.). *História de Portugal*. Lisboa: Ed. Estampa, 1998.

JANCSÓ, István; KANTOR, Iris (orgs.). *Festa: cultura e sociabilidade na América Portuguesa*. São Paulo: Edusp, 2001.

MELLO e SOUZA, Marina de. *Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação do Rei Congo*. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2002.

OLIVEIRA, Anderson. *Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil Colonial*. Rio de Janeiro: Quartet / FAPERJ, 2008.

QUINTÃO, Antonia Aparecida. *Lá vem meu parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de Janeiro e Pernambuco*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1997.

REGINALDO, Lucilene. *Os Rosários dos Angolas*. Irmandades de africanos e crioulos na Bahia setecentista. São Paulo: Alameda, 2011.

REIS, João José. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

_____; SILVA, Eduardo. *Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

RUSSELL-WOOD, Anthony John. *Escravos e libertos no Brasil colonial*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

SCARANO, Julita. *Devoção e escravidão: a Irmandade de N. Sra. do Rosário dos Homens Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII* (Coleção “Brasiliana”). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976.

SOARES, Mariza de Carvalho. *Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

SOBRINHO, Antônio Gaio. *Sanjoanidades: um passeio histórico e turístico por São João del-Rei*. São João del-Rei: A voz do Lenheiro, 1996.

TINHORÃO, José Ramos. *As festas no Brasil colonial*. São Paulo: Editora 34, 2000.

ANEXOS

FIGURA 1: MANOEL LOURENÇO DE MESQUITA PARDO (REI DO CONGO)

REI DO CONGO (1832; 1847) : Noivo: **Manoel Lourenço de Mesquita;** F. L. de Isidoro José e de Maria Antônia de Mesquita.

Noiva: Ana Paula; exposta à Ana Maria do Carmo

Testemunhas: Capitão João Batista Lustosa; Bacharel Bernardo Leite faria de Souza

Padre Celebrante: Joaquim Mariano Costa

Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 10, Assento de Casamento de 08/08/1813, fl. 19 V.

08/08/1813

(REI) Manoel
Lourenço de
Mesquita

Ana Paula
de Jesus

Noiva: **Lídia Antônia de Mesquita (BRANCA)**; F. L. de Manoel Lourenço de Mesquita e Ana Paula de Jesus

Noivo: Luís Alves de Andrade (**BRANCO**), Natural de Lavras e morador da Vila. Exposto a Antônio Francisco da Silva.

Testemunhas: Cap. Pedro Álvares de Andrade. Cap. Francisco José Dias (casado)

Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 11, Assento de Casamento de 09/09/1843, fl, 158.

Noiva: **Inácia Antônia de Mesquita**; F. L. de Manoel Lourenço de Mesquita e Ana Paula de Jesus (já falecida)

Noivo: Francisco de Paula Cloak. F. N. de Rita Antônia de Mesquita

Testemunhas: José Dias de Oliveira (casado) e Sabino de Almeida Magalhães (casado)

IMPEDIMENTO POR SEREM PRIMOS

Padre: Bernardino de Souza Caldas.

Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 11, Assento de Casamento de **21/08/1852**, fl, 233 V..

Noiva: **Guilhermina Paula de Mesquita (PARDA LEGÍTIMA)**; F. L. de Manoel Lourenço de Mesquita e Ana Paula de Jesus (já falecida)

Noivo: Antônio Caetano de Souza (**PARDO LEGÍTIMO**); F. L. de Caetano José de Souza (já falecido) e de Maria Clemência da Conceição.

Testemunhas: Sabino de Almeida Magalhães (casado) José Pedro Guimarães.
Padre: Gustavo Ernesto Coelho.

Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 11, Assento de Casamento de 23/04/1854, fl, 246

Noiva: **Maria Antônia de Mesquita (PARDA LIVRE)**; F. L. de Manoel Lourenço de Mesquita e Ana Paula de Jesus (já falecida)

Noivo: Francisco Pio Assis (**PARDO LIVRE**); Exposto a Manoel Joaquim Fernandes

Testemunhas: Pedro Alves Andrade (casado); Cristiano José Ferreira (solteiro)
Padre: José Maria Xavier

Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 11, Assento de Casamento de **21/08/1852**, fl, 233 V..

Noivo: **Manoel Lourenço de Mesquita Júnior**; F. L. de Manoel Lourenço de Mesquita e Ana Paula de Jesus (já falecida)

Noiva: Maria Jesuína da Silva (nascida na Freguesia das Dores – RJ e moradora da Vila); F. N. de Inácia Maria de Jesus.

Testemunhas: Vigário da Vara José Maria Xavier; Doutor Francisco José de Araújo Oliveira.
Padre Celebrante: Joaquim Leite Araújo

Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 11, Assento de Casamento de 29/04/1854 fl. 248.

FIGURA 2: MARIANA DIAS DAS CHAGAS (RAINHA CONGO, 22/07/1781)

Faleceu em 1792

RAINHA

1. Maria; (Batismo 05/1782) F. L. de Manoel da Cunha Viegas e de Mariana Dias das Chagas. Residentes na Freguesia. Padrinhos: Joaquim da Cunha e Josefa Moraes. Padre: Joaquim Pinto da Silveira. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 17, fl. 154v.
2. **Manoel** (Batismo 10/1784) F. L. de Manoel da Cunha Viegas e de Mariana Dias das Chagas. Residentes na Freguesia. Padrinhos: Gonçalves Lopes Pereira e Ana Maria da Silva. Padre José Souza Vieira. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 19, fl. 238. **(JUÍZ DE SÃO BENEDITO 1830)**
3. Escolástica (Batismo 02/1787). F. L. de Manoel da Cunha Viegas e de Mariana Dias das Chagas. Residentes na Freguesia. Padrinhos: José Silva Braga, casado com a madrinha Perpétua Silva Xavier. Padre José Souza Vieira. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 19, fl. 242 v.
4. **Francisca** (Batismo 06/1793). F. N. (Filha Natural) de Mariana Dias das Chagas Parda. Padrinho: Francisco Alves Rodrigues. Padre: Manoel Correa Alvarenga. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 19, fl. 9. **(IRMÃ DO ROSÁRIO E JUÍZA DOS REMÉDIOS)**
5. José (Batismo set/1794). F. N. de Mariana Dias das Chagas Parda. Padrinhos: José Joaquim Pimenta, casado com a madrinha Ana Martins Coelho. Padre João Peixoto do Amaral. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 16, fl. 25.
6. Bárbara (Batismo 10/1796). Filha da VIÚVA Mariana Dias das Chagas, residente na Freguesia. Padrinhos: Domingos José da Costa, casado com a madrinha Francisca Florentina Passos. Padre: Faustino da Silva Rocha. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 22, fl. 247
7. Luiza (Batismo 10/1798). F. N. de Mariana Dias das Chagas Parda. Padrinhos: João Rodrigues da Silva e Francisca Paula da Silva. Padre: Gonçalo Correa de Carvalho. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 24, fl. 405v.
8. Antônia (Batismo 10/1800). F. N. de Mariana Dias das Chagas Parda. Padrinhos: Tenente João Garcia Duarte, casado com a madrinha Antônia Maria de Jesus. Padre Isidoro Correa de Carvalho. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 25, fl. 270.

Noiva: Mariana Dias das Chagas Parda (RAINHA). F. L. de Francisco das Chagas e de Francisca Dias Correa

Noivo: Manoel Cunha Viegas (Pardo); F. L. Joaquim Cunha e Antônia Maria de castro

Testemunhas: Joaquim Pinto da Silveira; Antônio Gonçalves Cerqueira

Padre: Antônio Caetano de Almeida Vilas Boas.

Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 6, fl. 196 V. Auto de Casamento 22/07/1781

9* . Jacinta (Batismo 02/1803). F. N. de Mariana Dias das Chagas parda, residente na Freguesia do Pilar. Padrinhos: José Gonçalves Aguiar, solteiro e residente na Freguesia. Madrinha: Francisca Maria Rodrigues, solteira e residente na Freguesia. Padre Gonçalo Correa Castro.

9* AUTO DE CASAMENTO: 20/05/1819. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 10, fl. 63

Noivo: Possidônio Pereira Bastos. Natural da Freguesia e F. N. de Maria Pilar
Noiva: Jacinta Dias das Chagas. F. N. de Mariana Dias das Chagas.

Testemunhas: **Francisco Pereira Bastos (mesário da irmandade) e Manoel Pereira Bastos (Rei do Congo).**
Padre: Alexandre Joaquim Gurgel do Amaral

N1 (Neta 1)- AUTO DE CASAMENTO: 20/01/1841. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 11, fl. 137 v.

Noivo: José Maria Ferreira Pardo. (**sobrinho do rei do Congo Manoel Lourenço de Mesquita**) F. L. de José Garcia Ferreira e de Messias Antônia (irmã de Manoel L. de Mesquita)
N 1- Noiva: **Mariana Dias das Chagas Parda (neta da Rainha do Congo).** F. L. de Possidônio Pereira Bastos e de Jacinta Dias das Chagas.

Testemunhas: Padre Vigário: José Lameda Oliveira; Coronel Mariano Severo Barros (casado).

B.1- Bisneto (a)- (Batismo 02/1842). Guilhermina parda. F. L. José Maria Ferreira e de Mariana Dias das Chagas, “moradores desta freguesia”.
Padrinhos: José Garcia Ferreira (AVÔ PATERNO). Possidônio Pereira Bastos (AVÔ MATERNO).
Padre: Bernardino de Souza Caldas. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 37, fl. 141 v.

B.2 (Batismo 05/1846). Francisca Parda, F. L. de José Maria Ferreira e de Mariana Dias das Chagas.
Padrinhos: Padre: Francisco Amâncio de Assis. Madrinha: Dona Maria Vicência Umbelina.
Padre: Bernardino de S. Caldas. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 38, fl. 123

B. 3 (Batismo 11/1848). Antônio Pardo; F. L. de José Maria Ferreira e de Mariana Dias das Chagas.
Padrinhos: Pedro José Martins e José Cândido Alves.
Padre: Antônio Procópio de Souza. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 38, fl. 216 v.

B. 4 (Batismo 12/1850). Balbino Pardo; F. L. de José Maria Ferreira e de Mariana Dias das Chagas. Padrinhos: Francisco de Paula Rodrigues Neves, casado com a madrinha Dona Francisca Senhorinha de Jesus Neves.
Padre: Joaquim Gomes da Silva Flores. Fonte: AMNSP-SJDR, Livro 38, fl. 282.

Recebido em: 12/08/2016
Aprovado em: 30/11/2016

Lugares da tropicalidade na cultura colonial de Estado francesa: considerações sobre as viagens científicas francesas de volta ao mundo da primeira metade do século XIX

Daniel Dutra Coelho Braga*

Resumo

O artigo analisa as formas mediante as quais determinadas regiões tropicais foram representadas por oficiais da Marinha francesa que, na primeira metade do século XIX, realizaram viagens de circunavegação. Para tanto, analisa, enquanto problemas historiográficos, a ideia de tropicalidade e a existência de uma cultura colonial na França monárquica constitucional. Analisam-se as expedições comandadas por Louis de Freycinet, Louis Isidore Duperrey e Hyacinthe de Bougainville. Dentre as regiões visitadas, destacam-se o Brasil, a ilha Bourbon, a ilha de França e a ilha Timor. Embora os viajantes não tenham mobilizado uma concepção unívoca ou consensual quanto à tropicalidade, é possível identificar a recorrência de representações utilitaristas que tornam plausível o estabelecimento de um vínculo entre suas reflexões quanto às regiões tropicais e as diretrizes de cultura colonial de Estado francesa.

Palavras-chave: Viagens científicas. Literatura de viagem. Tropicalidade. Colonialismo francês.

* Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHis-UFRJ) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Abstract

This article analyzes how some tropical regions were culturally appropriated by French naval officers and navigators who, during the first half of the nineteenth century, commanded their own circumnavigation expeditions around the world. Therefore, this article brings historiographical debates concerning the idea of tropicality and the existence of a colonial culture in France into question. The article focuses on travel writing concerning the expeditions commanded by Louis de Freycinet, Louis Isidore Duperrey and Hyacinthe de Bougainville. Among the regions visited by those travelers, the article emphasizes descriptions concerning Brazil, the islands then named “Île Bourbon” and “Île de France”, as well as Timor Island. Although those travelers have not culturally appropriated the tropical regions in a homogeneous way, it is possible to identify recurrent utilitarian representations which make it plausible to establish a connection between production of knowledge concerning tropical regions and French State colonial culture guidelines.

Keywords: Scientific expeditions. Travel literature. Tropicality. French colonialism.

Introdução

Na segunda metade do século XVIII, o Estado monárquico francês promoveu, em evidente competição com a Inglaterra, um tipo específico de empreitada científica: as viagens de volta ao mundo, comandadas por oficiais da Marinha como Louis de Bougainville e La Pérouse.¹ Após a queda de Napoleão, a instauração da Restauração Bourbon e a decorrente reorganização da Marinha francesa,² tal tipo de empreitada foi retomada, após décadas em hiato, o que permitiu a realização de viagens de volta ao mundo comandadas por oficiais como Louis de Freycinet (1779-1842) – que viajou entre setembro de 1817 e 1820 a bordo da *Uranie* –, Louis Isidore Duperrey (1786-1865) – que viajou entre agosto de 1822 e março de 1825 a bordo da *Coquille* – e Hyacinthe de Bougainville (1781-1846), que viajou entre 1824 e 1826 comandando as embarcações *Thétis* e *Espérance*.³

¹ O historiador Richard Grove, ao analisar viagens de circum-navegação tanto inglesas como francesas, afirma que tais expedições foram “o alicerce da profissionalização colonial”. Para detalhes, ver: GROVE, Richard H. *Green Imperialism. Colonial expansion, Tropical Island Edens, and the origins of Environmentalism, 1600-1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 310.

² Dentre trabalhos que analisam a reorganização da Marinha francesa após a queda de Napoleão, destacam-se os trabalhos de Étienne Taillemite. Para uma análise acerca dos oficiais da Marinha que foram retirados da instituição em função das transformações políticas decorrentes da queda de Napoleão – processo que condicionou a retomada das grandes viagens de volta ao mundo, ver: LUTUN, Bernard. *L'épuration dans la Marine (1814-1817)*. *Revue historique des armées*, n. 190, p. 105-114, mar. 1993.

³ TAILLEMITE, Étienne. *Dictionnaire de La Marine*. Paris: Éditions Seghers, 1962, p. 34.

Tendo tal cenário em vista, o objetivo deste artigo é analisar as formas mediante as quais os elementos biofísicos e as dinâmicas ecológicas e climáticas de regiões intertropicais foram não só referenciados pelos viajantes mediante práticas de representação, mas também experimentadas – ainda que, sem dúvida, por meio da inescapável tensão entre sentidos e essências que rege qualquer experiência humana – mediante a própria viagem enquanto prática. Deste modo, a noção de “lugares” é mobilizada em sentido duplo: tanto enquanto recorte do espaço que permite, por meio de recursos humanos e não humanos, um campo de experiências e produções de sentido,⁴ como, também, enquanto lugar textual revisitado em textos, ou seja, enquanto *topos*.

O *topos* (ou *locus* em latim) pode servir em todo texto do mesmo gênero, para ornar, para provar, ou [para] qualquer outro uso, no sentido de estabelecer com os ouvintes ou leitores uma convivência: por exemplo, o *topos* do *locus amoenus* explora a beleza da natureza, a paisagem ideal, a eterna primavera digna do paraíso, da Era Dourada; uma vez estabelecido esse motivo, convém percorrer seu entorno, deixando subsistir sua referência. Os relatos de viagem tomam de empréstimo uns dos outros motivos recorrentes, dos quais se pode seguir o percurso.⁵

Assim, para compreender a dinâmica de tais “lugares da tropicalidade”, também são problematizados o debate historiográfico acerca da ideia de tropicalidade, enquanto pauta recorrente em formulações culturais europeias, e as possibilidades de se identificar, na primeira metade do século XIX, uma cultura colonial no seio do Estado francês.

A tropicalidade enquanto problema historiográfico

A tropicalidade se apresenta como um conjunto complexo de formulações. Os historiadores David Arnold e Nancy Stepan são exemplos de autores que já explicitaram alguns dos campos e períodos nos quais a tropicalidade encontrou suas condições de

⁴ Não se trata, aqui, de reificar o “lugar”, enquanto campo de experiências em um espaço concebido em última instância como “natureza”, no sentido de interpretá-lo como fator que orientaria tais agentes da produção científica na direção de uma apreensão propriamente objetiva do real. Na verdade, o que propomos mediante tal uso da ideia de “lugar” pode ser explicado mediante a apropriação parcial de algumas das formulações de Bruno Latour, no sentido de “considerar *simetricamente* os esforços para alistar e controlar recursos humanos e não humanos”. LATOUR, Bruno. *Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora*. São Paulo: Ed.UNESP, 2011, p. 225.

⁵ GANNIER, Odile. *La littérature de voyage*. Paris: Ellipses, 2001, p. 94.

formulação. Arnold ressaltou o problema da tropicalidade enquanto um “espaço conceitual, e não apenas físico”, o qual permitiu, principalmente após o contato entre a Europa e as Américas, elaborações acerca da alteridade entre os povos das regiões temperadas e aqueles das regiões intertropicais. Segundo Arnold, o vínculo entre o problema da civilização e o problema da tropicalidade seria um dos alicerces de tal formulação de alteridade.⁶ De modo semelhante, Nancy Stepan também chamou atenção para o escopo propriamente conceitual da tropicalidade, ressaltando o papel determinante do naturalista prussiano Alexander von Humboldt, tanto no sentido de corroborar representações da fertilidade dos trópicos como também no sentido de, mediante o uso de linhas isotérmicas, redefinir conceitualmente diversas regiões do mundo – como as próprias Américas.⁷ Contudo, cabe ressaltar que a tropicalidade, enquanto parâmetro para formulações não só científicas, mas em diversos outros campos culturais, possui o que o botânico Francis Hallé descreveu como “fundamentos perfeitamente objetivos”,⁸ ainda que, segundo o próprio botânico, tais fundamentos sejam ressignificados de forma variada em campos da representação humana que se orientam de acordo com diferentes domínios de validade.

Enfim, um ponto crucial acerca da discussão acerca da tropicalidade é a sua relação com projetos expansionistas europeus. Resultado de um esforço em prol da inteligibilidade do mundo, a tropicalidade fornecia fundamentos e orientação para diretrizes expansionistas europeias. Assim, ater-se às formas como viajantes oriundos de um país como a França se inseriram nos debates acerca da tropicalidade não deixa de ser, ainda que não necessariamente diretamente, ater-se às formas que a cultura colonial de tal país pode ter apresentado em um dado período.

A cultura colonial de Estado francesa

A noção de “cultura colonial” é proposta pelos historiadores Pascal Blanchard e Sandrine Lemaire, principalmente em análises referentes à transição entre o Segundo

⁶ ARNOLD, David. *The problem of Nature*. Environment, culture and european expansion. Oxford / Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996, p. 144.

⁷ STEPAN, Nancy Leys. *Picturing tropical nature*. New York / Ithaca: Cornell University Press, 2001, p. 36-39.

⁸ HALLÉ, Francis. *La condition tropicale*. Une histoire naturelle, économique et sociale des basses latitudes. Paris: Babel, 2010, p. 18. As citações referentes a textos originalmente em francês e em inglês são traduções livres realizadas pelo autor do presente trabalho.

Império e a Terceira República franceses. Contudo, tais autores, juntamente aos historiadores Nicolas Bancel e Dominic Thomas, problematizam também períodos anteriores da história política francesa ao debaterem a noção. Para esses autores, torna-se plausível identificar uma cultura colonial francesa na medida em que haveria uma disposição sociológica, uma “incorporação inconsciente das normas, atitudes e discurso imperiais, um verdadeiro *habitus* na mentalidade e na psique coletivas”,⁹ e que, mediante diversos tipos de suporte, dentre os quais a literatura de viagem, legitimaria a expansão colonial e política francesa, notadamente com base no ideal de civilização. De acordo com tais autores, a partir da Terceira República, a expansão política francesa seria tida como legítima em meio à sociedade francesa como um todo, e vetores como as instituições escolares, a indústria cultural corroborariam tal ideal político. Todavia, ao contemplarem períodos anteriores à Terceira República, esses autores afirmaram ser possível identificar não uma cultura colonial de fato, mas sim apenas uma “pré-cultura colonial”, restrita a círculos econômicos e de elite, e cujo marco inicial de periodização seria o ano de 1763.¹⁰

Se, por um lado, a formulação quanto a uma noção de cultura colonial é profícua, por outro lado é possível discordar dos autores na medida em que se referem ao período anterior à Terceira República por intermédio da categoria de “pré-cultura colonial”. Primeiramente, é possível discordar porque tal designação parece se orientar por uma teleologia que subordina a análise das características do primeiro período (entre 1763 e 1870) àquelas averiguáveis no período da presumidamente efetiva cultura colonial (a partir de 1870). Além disso, o critério da restrição aos ditos “círculos econômicos e de elite” parece não problematizar justamente a natureza da inscrição propriamente sociológica de tais círculos na sociedade francesa.

Uma análise do problema colonial francês entre os anos de 1763 e 1870 revela, de fato, a intensidade da recorrência, no interior do Estado francês, de questões referentes às possibilidades de manutenção e expansão colonial, ainda que tal recorrência certamente apresentasse tanto continuidades como descontinuidades no

⁹ BLANCHARD, Pascal; LEMAIRE, Sandrine; BANCEL, Nicolas; THOMAS, Dominic. Introduction. In: _____ (eds.). *Colonial culture in France since the Revolution*. Bloomington: Indiana University Press, 2014, p. 5. Embora não haja uma referência explícita por parte dos autores às formulações teóricas de Pierre Bourdieu, é inegável que é à sua formulação de teoria social que estão se referindo, mediante o uso da noção de “*habitus*”.

¹⁰ BLANCHARD; LEMAIRE; BANCEL; THOMAS, op. cit., 2014, p. 4.

tocante a pautas, práticas, agentes, disputas e territórios. Portanto, é perante tal tipo de escopo de problemas que se propõe, no presente trabalho, a noção de “cultura colonial de Estado”, concebendo o problema do Estado mediante as considerações de ordem propriamente sociológica defendidas por Norbert Elias e Pierre Bourdieu.¹¹ Nesse sentido, aqueles que viessem a ocupar cargos no interior da máquina do poder central, como os Ministros da Marinha, podem ter o sentido de suas ações compreendido no interior de uma dinâmica humana de interdependência funcional cada vez mais complexa, ao mesmo tempo em que também responderiam a demandas e desafios inerentes às próprias posições que ocupariam no Estado, pois “tão logo alguém atinge uma posição na máquina central e a ocupa por algum tempo, ela lhe impõe suas próprias regularidades”.¹² Ainda assim, o que Elias pouco analisa em seu modelo acerca do Estado, como bem aponta Bourdieu, é a construção, por parte dos agentes situados no interior de tal máquina central, dos meios mediante os quais essa instituição cria um “efeito de Estado”, garantindo a legitimidade dos monopólios que alcança. Curiosamente, é nesse sentido que convém recuperar uma análise do próprio Elias, referente ao significado do ideal de civilização para o nacionalismo francês. Ao comparar o ideal de civilização à noção de *Kultur* cara ao nacionalismo alemão, Elias argutamente afirma que

a asserção *la civilisation française est la civilisation humaine* era indubitavelmente, por um lado, uma expressão do nacionalismo e expansionismo franceses. Mas expressava, ao mesmo tempo, a crença em que

¹¹ Com base nas formulações de Elias, torna-se possível interpretar as ações dos agentes que ocupam cargos e posições no interior do Estado francês não como ações que se dariam em um espaço de liberdade maior do que aquelas efetuadas em outros campos sociais, mas sim como igualmente coagidas por redes humanas de interdependências que permitiriam a consolidação de um Estado enquanto monopólio público de poder, em decorrência de “certos mecanismos de entrelaçamento social que – pelo menos nas sociedades mais complexas – tendem de modo muito geral para a redução ou o aumento do poder social das autoridades centrais”. ELIAS, Norbert. *O processo civilizador* (v. 2). Formação do Estado e civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 1993, p. 144.

¹² ELIAS, op. cit., 1993, p. 148. Deste modo, as decisões e projetos referentes à expansão colonial francesa não seriam explicáveis meramente mediante a referência à inserção de tais agentes nos ditos círculos de elite citados por Blanchard e Lemaire – o que seria o mesmo que imaginar tais círculos de elite como independente do restante da sociedade e, portanto, retirar do âmbito sociológico a possibilidade de compreender suas ações. Com efeito, com base nos pressupostos de Elias, é possível interpretar tais decisões e projetos enquanto decorrentes do sistema complexo da rede humana que configuraria a formação social francesa da época, por mais que as formas de tais decisões e projetos fossem, por sua vez, decorrentes das regularidades inerentes à rede constitutiva da máquina central enquanto monopólio de poder.

a tradição nacional francesa consubstanciava e representava valores morais e outros, bem como realizações válidas para a humanidade como um todo.¹³

O que Elias reconheceu como um alicerce do nacionalismo francês pode ser mobilizado enquanto um alicerce daquilo que, segundo Bourdieu, o próprio Elias pode ter deixado de analisar no tocante aos meios mediante os quais o Estado “não é um simples instrumento de coerção, mas um instrumento de produção e reprodução do consenso, encarregado de regulações morais”.¹⁴ É plausível afirmar isso não apenas porque, de acordo com Bourdieu, as disposições identificadas sob a égide do nacionalismo em grande medida seriam decorrentes das ações do Estado e não o contrário,¹⁵ mas sobretudo porque, no tocante ao caso francês, o Estado teria habilmente lançado mão de pressupostos universalistas e racionais que garantiram, paradoxalmente, a singularidade de sua centralização e de sua dominação simbólica:

O caso francês, em diversos aspectos, é muito privilegiado: é um Estado centralizado, mas por outro lado é um caso desfavorável pelo fato de que a Revolução Francesa foi uma revolução feita em nome da universalidade; é um caso particular que se apresenta como universal [...]. A universalização é a estratégia retórica de dissimulação por excelência. Pensem na análise marxista da ideologia como universalização dos interesses particulares. O Estado francês tem a retórica da universalização mais poderosa: comparem sua colonização com a colonização inglesa...¹⁶

Logo, perante tais formulações, identificar uma “cultura colonial de Estado” no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX é, portanto, mais do que simplesmente reconhecer a circulação de pautas e diretrizes coloniais no interior do Estado francês, interpretar a permanência de tais pautas e diretrizes como decorrentes do significado que elas obteriam na rede complexa de interdependência da formação social francesa e, simultaneamente, no processo de legitimação do próprio Estado

¹³ ELIAS, Norbert. Uma digressão sobre o nacionalismo. In: _____. *Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 130.

¹⁴ BOURDIEU, Pierre. *Sobre o Estado: Cursos no Collège de France (1989-92)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 203.

¹⁵ Embora ressalte em que medida considera “insignificantes cientificamente” os “debates que opõem os historiadores para saber se a nação faz o Estado ou se o Estado faz a nação”, Bourdieu propõe uma distinção entre o Estado enquanto *natura naturans* e o Estado enquanto *natura naturata*, ou seja, o Estado enquanto “administração, forma de governo, conjunto de instituições burocráticas etc.”, o qual, ao fazer-se, faria o “Estado em sentido amplo”, ou seja, aquele que se refere ao “território nacional, conjunto de cidadãos unidos por relações de reconhecimento, que falam a mesma língua, portanto, aquilo que se põe sob a noção de nação”. BOURDIEU, op. cit., 2014, p. 176.

¹⁶ BOURDIEU, op. cit., 2014, p. 203-204.

francês. Certamente, as bases de tal cultura se modificaram de acordo com as modificações no quadro de funções e redes que ocorreram na França ao longo de todo esse período. À época da retomada das viagens de volta ao mundo, a Marinha francesa, enquanto órgão atrelado ao estado mediante o Ministério da Marinha e das Colônias, encarava não apenas os desafios decorrentes de uma inserção delicada no concerto de nações europeias, mas também consequências de crises econômicas decorrentes das guerras napoleônicas e crises políticas internas, em função das quais deveria disputar espaços no interior do Estado francês, pleiteando ações nos campos comerciais e científicos e não apenas bélicos.¹⁷ O período específico da retomada da tradição de viagens de volta ao mundo, portanto, indica a manutenção de pautas de expansão coloniais e comerciais, de forma que sua economia fosse complementada e ajustada sem a necessidade de transformações intensas na ordem social, tais como as traumáticas ocorridas a partir de 1789. As viagens, portanto, entrelaçavam-se, por meio de agentes vinculados ao Estado francês, a toda uma rede de interdependências que caracterizava a sociedade francesa de então.

Viagens científicas e os lugares da tropicalidade

As relações entre o problema da tropicalidade e a elaboração das viagens científicas de volta ao mundo se evidenciam já na escolha do itinerário dos viajantes. Se sobrepusermos os mapas dos itinerários¹⁸ das viagens de volta ao mundo empreendidas pela Marinha francesa na primeira metade do século XIX, encontraremos diversos traçados recorrentes, apesar das diferenciações que havia entre elas em termos de pautas científicas e comerciais, ou até mesmo autorizações diplomáticas¹⁹ para trânsito dos

¹⁷ Tal aspecto da inserção da Marinha francesa e das grandes viagens no quadro institucional e político da França pós-napoleônica é bem demonstrado por Étienne Taillemite. Para detalhes, ver: TAILLEMITE, Étienne. *L'Histoire ignorée de la marine française*. Paris: Perrin, 1988; & _____. *Marins français à la découverte du monde*. De Jacques Cartier à Dumont d'Urville. Paris: Fayard, 1999.

¹⁸ Há diversas publicações que contêm mapas elaborados posteriormente no intuito de recuperar o desenho dos itinerários dos viajantes. O arquivista e historiador da Marinha francesa Étienne Taillemite publicou mapas referentes às viagens executadas por Louis de Bougainville, Lapérouse, assim como às duas viagens de Dumont d'Urville (entre 1826 e 1829 e entre 1837 e 1840), ao passo que Agnes Beriot publicou gráficos referentes aos itinerários de Louis de Freycinet, Louis Isidore Duperrey, Hyacinthe de Bougainville, Abel Dupetit-Thouars, dentre outros. A presente análise se dá com base em tais publicações.

¹⁹ Cartas de autorização diplomáticas expedidas por diversos países foram organizadas pela Marinha francesa e arquivadas em códices do Serviço histórico da Defesa.

oficiais da Marinha. Tal recorrência não é primordialmente explicável pelos imperativos políticos ou comerciais das diretrizes francesas, mas principalmente pelas correntes de vento que condicionavam as possibilidades de deslocamento marítimo, sobretudo tendo-se em vista o tipo de embarcação utilizado na primeira metade do século XIX, ou seja, as embarcações à vela, e não ainda a vapor.²⁰ Logo, a regularidade das correntes de vento próximas à linha do Equador certamente condicionou as opções de deslocamento dos viajantes. Como bem afirma Francis Hallé,

A reputação de excepcional regularidade dos [ventos] alísios, em força e em direção, remete à grande época da navegação à vela; os marinheiros de então conheciam o contraste entre os ventos não confiáveis do oeste das costas atlânticas da Europa e os ventos dos quais eles beneficiavam entre os trópicos. As palavras são eloquentes: “alísio” significa “liso”, o equivalente inglês, *trade wind*, designa um vento favorável, forte mas amistoso, propício a quem deseja se deslocar de Southampton à Jamaica, por exemplo, ou de Perth a Aden.²¹

A tropicalidade também condicionou as práticas de higiene naval que garantiriam o êxito das empreitadas. Essa foi uma das maiores preocupações dos viajantes da primeira metade do século XIX e, de acordo com a historiadora Michèle Battesti, a higiene naval foi um dos grandes méritos da viagem comandada por Louis Isidore Duperrey, ao menos no tocante ao reconhecimento que tal viagem obteve em meio aos dirigentes franceses: segundo Battesti, a viagem de Duperrey permitiu um inventário minucioso de doenças ocorridas não apenas a bordo, mas também em locais visitados pelos viajantes, contribuindo para que a zona intertropical fosse melhor compreendida pela medicina naval e colonial.²² Ao longo da viagem, o viajante se esforçou no sentido de informar o Ministério da Marinha acerca das medidas sanitárias que empregava, enviando cartas que descreviam seus procedimentos. Em outubro de 1823, por exemplo, o viajante ressaltou: “[...] durante nossa passagem nos trópicos, eu tomei igualmente todas as medidas próprias para privar a embarcação da extrema

²⁰ Isso explica em que medida imperativos propriamente ecológicos e tecnológicos ainda delimitavam o raio de ações expansionistas do comércio e da política não só francesas, mas europeias como um todo, e principalmente a escala temporal na qual tal expansão se daria, que seria transformada apenas mediante a plena instauração do uso de navios a vapor. Como bem aponta o historiador Eric Hobsbawm: “Dificilmente podemos imaginar uma circum-navegação por volta de 1848, que, contando com a maior sorte possível, fosse feita em muito menos que 11 meses”. HOBBSAWM, Eric. *A era do capital, 1848-1875*. 21.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

²¹ HALLÉ, op. cit., 2010, p. 88-89.

²² BATESTI, Michèle. *Images des mers du Sud. Le Voyage de la corvette «La Coquille» (1822-1825)*. Paris: Éditions du May, 1993, p. 85.

umidade que reina nesses climas”.²³ A urgência em informar o Ministério por meio de cartas denota que uma melhor interação prática com os climas tropicais era um imperativo das possibilidades de se estabelecer saberes não só de ordem científica, mas de ordem política e comercial para a França, podendo tais cartas até mesmo auxiliar a elaboração de outras viagens organizadas pelo Ministério. Todavia, cabe ressaltar que as observações registradas por Duperrey na carta de outubro de 1823 não seriam de ordem meramente burocrática, tendo sido inclusive editadas e inseridas na narrativa final que compôs o tomo histórico do seu relato de viagem, publicado em 1825, o que confere um valor público mais amplo a tais práticas de higiene naval. Conforme narra o movimento de sua expedição em direção ao Brasil, Duperrey afirma:

Já havia algum tempo que nós nos encontrávamos sujeitos aos incômodos dos primeiros calores tropicais, que se faziam sentir cada vez mais, de modo que não eram mitigados pelo hábito. A temperatura se mantinha tanto ao longo do dia como ao longo da noite, entre 28 e 25 ° centígrados. Para atenuar os efeitos e prevenir as indisposições que delas poderiam resultar, instalamos banheiras de modo que a tripulação tomasse banhos diários, sob a supervisão dos Srs. Garnot e Lesson, que conferiam a esse assunto uma atenção particular. Nós acreditamos dever distribuir no almoço o vinho de Ténériffe, preferencialmente a aguardente, como menos excitante. Nos igualmente tomados todas as medidas próprias a privar o interior da embarcação da extrema umidade particular aos mares equatoriais; e, como o fogo é um dos meios mais ativos para purificar o ar alterado dos navios, reconhecemos com satisfação que a cozinha e o forno, que nós havíamos colocado no armazém, cumpriam perfeitamente tal condição de salubridade, especialmente recomendada na higiene naval do Sr. Inspetor Keraudren.²⁴

No relato, é eloquente a concepção de que, uma vez situado na faixa intertropical, o viajante deveria se ocupar da purificação do ar, o que parece ser um raciocínio tributário da teoria dos miasmas, recorrentemente mobilizada no início do século XIX. O receio registrado por Duperrey aproxima seu relato, portanto, do campo de “representações negativas dos trópicos” que, de acordo com David Arnold, tornaram-se mais comuns a partir de meados do século XVIII.²⁵ Logo, é possível inferir que um contato maior com os territórios tropicais, que não se restringisse apenas a uma interação propriamente litorânea, mas cada vez mais em direção ao interior de muitos

²³ Carta de Louis Isidore Duperrey ao Ministério da Marinha e Colônias, outubro de 1823. Service historique de la Defense, Vincennes, Serie BB4, código 1000.

²⁴ DUPERREY, Louis Isidore. *Voyage autour du monde exécuté par ordre du roi sur la corvette la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825*. Histoire du voyage. Paris: Arthus Bertrand, 1825, p. 23-24.

²⁵ ARNOLD, op. cit., 1996, p. 150.

territórios, tenha propiciado uma profusão de representações da natureza tropical que permitiram tal “mudança de ênfase do paradisíaco para o pestilento”, para usar os termos de Arnold, e que, portanto, se contraporiam a uma representação idílica dos trópicos, muito recorrente principalmente na França, até mesmo no século das Luzes, como demonstrou Gilbert Chinard em trabalho clássico.²⁶ Nesse sentido, um dos méritos das viagens de volta ao mundo da primeira metade do século XIX foi não apenas o de promover uma representação mais objetiva e manejável dos trópicos na Europa, mas principalmente de trazer nuances aos excessos de uma representação idílica das regiões intertropicais. Ainda assim, apesar dos êxitos consecutivos no sentido de gerir a saúde dos viajantes europeus em contato com regiões tropicais, é provável que toda essa dinâmica de interação exitosa com os trópicos não tenha subvertido a preponderância de uma representação negativa dos trópicos e que, na medida em que seria negativa, permitiria o estabelecimento de uma noção de alteridade, pois, como afirma Arnold,

Apesar dos avanços médicos e sanitários ao longo do século XIX, as doenças permaneceram na mente europeia enquanto uma das definições características do mundo tropical. A emergência da “medicina tropical” enquanto uma especialidade médica por volta das décadas de 1890 e 1900 serviu tanto para celebrar o cada vez maior senso de domínio da Europa sobre os trópicos como também a persistente ideia da diferença tropical. São justamente as ideias de “doenças tropicais” e “medicina tropical”, sempre difíceis de justificar em termos puramente epidemiológicos, posto que poucas doenças são de fato exclusivas dos trópicos, o melhor exemplo do modo pelo qual a ciência médica, na era imperial, corroborou a ideia da alteridade tropical.²⁷

A ciência que se dedicava aos trópicos era, portanto, condicionada por parâmetros culturais. A análise de David Arnold no tocante à ciência médica europeia se coaduna perfeitamente às assertivas de Ludwik Fleck quanto à natureza da gênese de fatos científicos, sobretudo quando o médico e teórico polonês afirma que “nas ciências exatas, assim como na arte e na vida, não existe outra fidelidade à natureza senão à

²⁶ Chinard é muito perspicaz ao afirmar, por exemplo, que o bom selvagem tal como formulado por Rousseau só poderia existir em uma paisagem tropical. Para detalhes, ver CHINARD, Gilbert. *L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle*. Genève: Slatkine Reprints, 1970.

²⁷ ARNOLD, op. cit., 1996, p. 153.

fidelidade à cultura”.²⁸ O ponto que cabe ressaltar é que os viajantes, sobretudo tendo-se em vista a duração do tempo de estadia nos locais intertropicais, muitas vezes registraram dúvidas e não propriamente consensos quanto à diversidade de elementos que encontravam nos trópicos. Um exemplo é o problema da fosforescência das águas tropicais, registrada tanto por Louis Duperrey como por Hyacinthe de Bougainville. Para Duperrey,

A fosforescência das águas que, sob os trópicos, chama a atenção do navegante mais indiferente, tornou-se a bordo objeto de uma atenção particular. A constância com a qual nos colocamos a perseguir as miríades de animais microscópicos que pululam à superfície dos mares não deixou de obter sucesso: nos chegamos a apreender alguns, no momento em que brilhavam intensamente. Semelhantes a faíscas, eles desapareciam conforme passavam da escuridão à luz, o que não aumentava pouco a dificuldade em apreendê-los. Vistos à lupa, esses animálculos se mostraram mais comumente sob a forma de pequenos crustáceos de forma variada, mais deslumbrantes conforme o movimento que nós os imprimíamos conforme os examinávamos. Duas pequenas redes estabelecidas na parte final do navio nos traziam essas curiosas produções do Oceano, que Sr. Lesson se apressava em desenhar e descrever com um cuidado particular.²⁹

Para Hyacinthe de Bougainville, o problema da fosforescência das águas tropicais é objetivado de modo diverso, o que revela olhares diferenciados por parte dos viajantes, apesar da manutenção do modelo de circum-navegação enquanto prática de viagem. Para o filho do célebre viajante do século XVIII, a fosforescência poderia ser decorrente dos fluidos elétricos condicionados pela dinâmica climatológica da famigerada zona de convergência equatorial:

Durante o pouco tempo que utilizamos para atravessar a região dos ventos calmos e das tempestades [da zona de convergência equatorial], fomos sempre favorecidos por pequenas brisas que permitiam que seguíssemos a rota, e não ouvimos uma trovoadá sequer; ao passo que, em dezembro de 1800 e em abril de 1817, sobre a corveta *Le Géographe* e a fragata *Cybèle*, que sondavam a costa da África mais que a *Thetis*, nós havíamos sido retidos pelos [ventos] calmos e atacados sem trégua pelas tempestades assustadoras que muito fizeram sofrer as tripulações. Eu pude notar também que o mar, que apresenta ordinariamente, em tais localidades, os fenômenos os mais variados de fosforescência de suas águas, foi apenas muito raramente e somente um pouco luminoso. O vínculo entre essas duas circunstâncias, se não oferece rigorosamente um argumento favorável a esta opinião sustentada por alguns, de que o fluido elétrico pode ser situado entre os agentens que

²⁸ FLECK, Ludwik. *Gênese e desenvolvimento de um fato científico*. Belo Horizonte: Editora Fabrefactum, 2010, p. 76.

²⁹ DUPERREY, op. cit., 1825, p. 28.

contribuem no sentido de aumentar a intensidade dessa luz, merece, ao menos, ser mencionado.³⁰

O problema da fosforescência das águas tropicais revela que, se por um lado os viajantes se referiam com familiaridade a determinados fenômenos, recorrentemente adjetivando-os enquanto “tropicais”, por outro lado as causas ou relações que explicariam esses fenômenos não necessariamente eram consensualmente interpretados por eles, ou seja, não havia um conceito fechado acerca do que seria tal natureza tropical. Os trópicos se encontravam livres para diversos modos de objetivação por parte dos viajantes, que mediante seus variados capitais de formulações científicas registrariam suas interpretações acerca das regiões intertropicais. Nesse sentido, dentre os viajantes que participaram das viagens de volta ao mundo francesas da primeira metade do século XIX, aquele que aparentemente refletiu sobre os trópicos de modo mais sistemático foi o cirurgião da Marinha e botânico Charles Gaudichaud-Beaupré, que acompanhou Louis de Freycinet em sua viagem de volta ao mundo entre 1817 e 1820 e teve a oportunidade de, mais tarde, participar de outra circum-navegação, junto ao comandante Nicolas Vaillant, na embarcação *La Bonite* entre 1836 e 1837.

Gaudichaud foi um dos que mais enfatizou a articulação entre o desejo de expansão da glória civilizacional francesa por meio da ciência e os trópicos enquanto um desafio a ser superado, afirmando, nas publicações dedicadas à viagem que efetuou junto a Vaillant, que

A necessidade de ver, estudar, aprender cada vez mais, enriquecer e glorificar nosso país era tão dominante entre nós, que teríamos enfrentado qualquer obstáculo para ter êxito nos planos que estabelecemos de explorar as regiões tropicais, cujas imagens brilhantes e, no entanto, imperfeitas os viajantes nos forneceram.³¹

Talvez por ter tido a chance de experimentar as regiões intertropicais de modo sistemático por mais de uma vez, mas principalmente devido ao condicionamento fornecido por seus compromissos disciplinares com a história natural, o viajante foi

³⁰ BOUGAINVILLE, Hyacinthe de. *Journal de la navigation autour du globe de la frégate la Thétis et de la corvete l'Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826, publié par ordre du Roi sous les auspices du département de la Marine*. Tome Premier. Paris: Arthus Bertrand, 1837, p. 40.

³¹ GAUDICHAUD-BEAUPRÉ, Charles. *Voyage autour du monde: exécutée pendant les années 1836 à 1837 sur la corvette “la Bonite” commandée par M. Vaillant*. Botanique. Introduction. Seconde Partie. Paris: Arthus Bertrand, 1851, p. 39.

levado a refletir sobre os trópicos de modo a não só tecer formulações acerca da natureza das regiões que visitou, mas também acerca dos próprios parâmetros de divisão disciplinares que poderiam orientar os olhares dos viajantes. Nos tomos referentes à viagem junto a Vaillant dedicados à botânica, Gaudichaud não apenas publicou descrições das amostras que coletou, mas propôs uma transformação conceitual do campo da botânica, reconhecendo a necessidade de se trabalhar com o princípio da vida como categoria a organizar a análise e classificação dos vegetais, além de propor novas subdisciplinas, como a organografia. O que é eloquente em seu texto é que as regiões tropicais americanas são elencadas como aquelas que melhor atestariam a validade de suas inovadoras propostas disciplinares, inferidas já na primeira viagem que realizou junto a Freycinet. Em função disso, este viajante não se restringiu às oportunidades oferecidas apenas pelas grandes viagens de volta ao mundo, tendo também realizado, entre a viagem junto a Freycinet e aquela junto a Vaillant, uma viagem na embarcação *Hermione* junto a Vileneuve-Bargemont, então comandante das estações navais francesas no Brasil, no Prata, no Chile e no Peru, entre 3 de dezembro de 1830 e 21 de junho de 1833.³² Ao narrar a trajetória de reflexões e viagens que culminou em suas formulações acerca do princípio da vida enquanto categoria a organizar as subdisciplinas da botânica, Gaudichaud reiterou o vínculo entre as regiões tropicais e as questões que formulava:

Nós encontramos, com efeito, nas numerosas passagens que fizemos nas costas do Chile, do Peru, e particularmente naquelas do Brasil, na ilha de Santa Catarina e no Rio de Janeiro, todos os materiais próprios para elucidar as questões organográficas e fisiológicas que nos colocamos e cujas soluções foram o motivo pelo qual empreendemos essa segunda viagem, de 3 de dezembro de 1830 a 21 de junho de 1833.³³

O legado de Gaudichaud nas coleções do *Muséum National d'Histoire naturelle* também são uma evidência da intensidade de suas análises nos trópicos. Para além das espécies vegetais que coletou junto a Freycinet, entre 1817 e 1820, o viajante teria coletado, segundo Jacques Leandri, 3.000 amostras de espécies vegetais em novembro de 1833, apenas no Rio de Janeiro, além de coletar ao longo de dezembro de

³² LEANDRI, Jacques. Botanique et marine à voile: Charles Gaudichaud et le Muséum. *Adansonia*, Paris, ser. 2, 11 (3), 1971, p. 412.

³³ GAUDICHAUD-BEAUPRÉ, op. cit., 1851, p. 43.

1833 mais 2.000 amostras em Santa Catarina, no Chile e no Peru.³⁴ Uma vez exposto a tantas diferenciações botânicas, não é de se espantar que a variedade propriamente tropical tenha estimulado o viajante a reformular as bases disciplinares sob as quais vinha elaborando suas classificações até iniciar suas experiências nas regiões tropicais. Com base no caso de Gaudichaud, é plausível afirmar que, portanto, as experiências das viagens científicas francesas nos trópicos permitiram a renovação de bases disciplinares da cultura científica francesa, ao menos no tocante à botânica.

A diversidade e as variações de elementos biofísicos nas regiões intertropicais também levaram os viajantes a tecer comentários de ordem estética acerca dos lugares tropicais pelos quais passavam, se filiando assim a correntes de textualização que primavam pela representação da natureza exótica. Até mesmo Duperrey, que, como demonstrado anteriormente, reiterou uma representação dos trópicos enquanto potencialmente nocivos ao viajante europeu, não deixou de registrar as regiões tropicais mediante o que Flora Süssekind, ao analisar modelos de narrativas de viagem, descreveu como “observação meio desarmada”, que ao desarmar o olhar permitiria o registro de paisagens no texto “como rápida epifania em meio ao cotidiano do viajante”.³⁵ Com efeito, ao iniciar sua descrição das paisagens de Santa Catarina, Duperrey suspende o fio primordialmente científico de seu relato para discorrer sobre a sensibilidade do viajante:

É um prazer sempre novo para o Marinheiro dedicado por gosto a uma vida errante, de seguir seus passos incertos em terras férteis, nas quais a mão do homem tenha atingido poucos pontos. Ele se infla de doces devaneios, quando, seguindo uma trilha traçada em meio a florestas, ouve a voz surda de um pombo-torcaz se misturar ao barulho de um riacho que corre. A solidão das florestas é prazerosa à alma; o silêncio que lá reina convida à reflexão, as lembranças transbordam; instantaneamente os dias felizes se renovam; e o espelho do passado, ao refletir sobre o presente a sombra da felicidade que oferece, colore o futuro com uma imagem sorridente.³⁶

A ilha, ainda que situada na faixa subtropical, parece, por sua vez, ser textualizada mediante o *topos* das florestas tropicais enquanto lugares pitorescos em

³⁴ LEANDRI, op. cit., 1971, p. 405.

³⁵ SÜSSEKIND, Flora. *O Brasil não é longe daqui*. O narrador, a viagem. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 120-121.

³⁶ DUPERREY, op. cit., 1825, p. 59-60.

estado selvagem, capazes de, para usar os termos de Süsserkind, desarmar o olhar do viajante das regiões temperadas:

A vista então se mostrava agradavelmente sobre as florestas densas que cobrem a ilha de Santa Catarina e toda a parte do continente que a circunda. Sobre os cumes dos montes assim como sobre os precipícios das montanhas, no fundo dos vales e às margens do mar, crescem vegetais soberbos, formando o quadro mais imponente e mais pitoresco que a natureza pode oferecer em seu estado selvagem. Os sassafrás ou loureiros, os cedros, os laranjais, os mangues, os bananais etc., brilhavam por seu porte e por suas ricas folhagens; as copas cerradas das palmeiras, balançadas pelo vento sobre as árvores que escondiam seus troncos, por vezes capturavam nossos olhares, que se repousavam sempre com um novo prazer sobre esses arvoredos verdejantes, semeados de algum modo no fundo azul da abóboda celeste.³⁷

A textualização “desarmada”, no entanto, coexiste com a apreensão pragmática e utilitarista dos territórios visitados. Mais do que suspensão do olhar pragmático – tal como afirmar Süsserkind –, talvez o que tal “epifania” perante a vegetação tropical revele seja, acima de tudo, uma coexistência com o ideal civilizacional que, perante um cenário selvagem, prontamente o racionaliza, mediante valores utilitários e pragmáticos. A ida a Santa Catarina não fazia parte do itinerário original da viagem de Duperrey, tendo sido incluída na viagem em função de uma necessidade de abastecimento de lenha. Em função disso, a região surge no relato sob o tradicional símbolo de uma fertilidade americana, apta, no entanto, aos usos racionais da manutenção da viagem enquanto empreitada científica:

Conforme nos afastávamos das ilhas de Martinz-Vaz e de Trindade, tínhamos a intenção de ir diretamente às ilhas Malvinas para, em seguida, dobrar o Cabo Horn. Mas, em função de as hastes das gáveas terem sido rompidas, um tipo de avaria que deveria ser reparada o mais cedo possível, decidimos fazer uma escala na ilha de Santa Catarina. Essa nova direção nos afastaria pouco da primeira, e a escala sobre esse ponto da costa do Brasil nos oferecia a dupla vantagem de nos oferecer a lenha indispensável para o reparo dos mastros com os arrefecimentos que nos eram necessários, e que a fertilidade dessa parte do continente da América nos dava a certeza de encontrar em abundância, assim como a um bom preço.³⁸

A permanência de um olhar pragmático e utilitarista acerca do potencial de fertilidade tropical é recorrente nos viajantes franceses, sendo um dos indícios que permite de modo mais plausível a articulação entre o campo de representações da

³⁷ Idem, p. 43.

³⁸ Idem, p. 40.

tropicalidade que formularam e uma verdadeira cultura colonial, que, na medida em que analisava o mundo, o fazia de modo a inventariar os locais com melhor potencial produtivo e comercial. Os critérios de produção e comercialização, por sua vez, eram organizados mediante o ideal de civilização, recorrentemente emulado nos relatos de modo a legitimar as viagens, as publicações, ações administrativas e políticas delas decorrentes – como os trabalhos nas estações navais.

As representações de regiões tropicais no relato de viagem de Louis de Freycinet, por exemplo, corroboram tal articulação, principalmente quando este viajante analisa o local americano intertropical no qual permaneceu por mais tempo ao longo de sua viagem de volta ao mundo: a província do Rio de Janeiro. Embora o comandante da *Uranie* ressalte, no primeiro capítulo de seu relato de viagem, que sua expedição se filiaria a uma tradição de viagens sem finalidades mercantis,³⁹ é evidente que sua passagem pelo Rio de Janeiro teve o caráter de um inventário de produtos da fauna e da flora que poderiam ser úteis para a cultura colonial francesa.

Há vários indícios que corroboram tal aspecto. Primeiramente, a rede de sociabilidades que, no Brasil, garantiu o êxito da permanência de Freycinet por diversos meses, sendo a figura do Conde de Gestas⁴⁰ uma peça-chave para compreender os anseios franceses no sentido de conquistar maior predominância no campo comercial que se abria no Brasil após 1808.⁴¹ Além disso, o próprio teor da publicação de Freycinet, que é extremamente minucioso em relação ao Rio de Janeiro, inventariando as diferentes produções agrícolas encontradas no interior da província, em contraposição àquelas concentradas nas terras próximas da capital, sendo analisadas

³⁹ FREYCINET, Louis de. *Voyage autour du monde exécuté sur les corvettes de S.M. "l'Uranie" et "la Physicienne" pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820*. Historique. Tome 1. Paris: Pillet Ainé, 1825, p. 2-3.

⁴⁰ Em claro acordo com o significado das distinções sociais francesas de então, Freycinet, em seu relato não só elogia a forma como o Conde de Gestas o recebe no Rio de Janeiro, como também ressalta ter sido recebido “com a perfeita urbanidade que distingue em qualquer lugar as pessoas bem nascidas”. FREYCINET, op. cit., 1825, p. 29.

⁴¹ A trajetória da família do Conde de Gestas foi analisada por André Gain, desde os percalços encarados à época da Revolução de 1789 até o cargo de cônsul francês adquirido por Aymar de Gestas à época da Restauração, cargo que permitiu ao Conde de Gestas, em subordinação às diretrizes de Chateaubriand, articular o apoio da França à independência do Brasil, ao regime monárquico sustentado por D. Pedro I, não só no sentido de encontrar apoio para o princípio monárquico então defendido na própria França à época da Restauração, mas sobretudo tendo-se em vista uma ostensiva disputa pelo mercado brasileiro, denominada pelo autor como “duelo franco-britânico no Brasil”. Tendo em vista esse tipo de finalidade da atuação do conde de Gestas no Brasil, não deixa de ser eloquente sua interação com Louis de Freycinet. Para detalhes, ver: GAIN, André. *De la Lorraine au Brésil*. Nancy: Société d'Impressions Typographiques, 1930, p. 80-94.

mediante uma crítica sistemática dos usos da terra e técnicas agrícolas promovidos pela população local – críticas estas em sua maioria tecidas pelo cirurgião da Marinha René Quoy, mas que foram corroboradas por Freycinet, que chega a lamentar que “tão bela região não seja explorada por uma nação ativa e inteligente, pois tal é a temperatura do clima que, junto às produções do Novo Mundo, poderiam crescer a maioria daquelas do antigo continente”.⁴²

Finalmente, por mais que determinados aspectos da organização e legitimação da empreitada de Freycinet não tenham sido publicados em seus relatos de viagem, há diversos aspectos do longo período em que a empreitada foi organizada que se encontram registrados em documentos da Marinha francesa, notadamente as cartas trocadas entre o comandante e os Ministros e demais dirigentes que poderiam garantir a Freycinet a possibilidade de realizar um projeto tão ambicioso como uma viagem de volta ao mundo. Nesse *corpus* documental, a preocupação com a coleta de materiais que pudessem fornecer aos dirigentes franceses uma melhor compreensão da tropicalidade e um aperfeiçoamento da gestão colonial são evidentes. Em uma carta de 17 de abril de 1817 – escrita, portanto, cerca de cinco meses antes de Freycinet iniciar sua viagem, em setembro –, o então Conselheiro de Estado e encarregado da Direção Superior da Administração de Colônias, o barão de Portal – figura chave na reorganização da Marinha à época da Restauração Bourbon, principalmente ao unir a marinha mercante e a marinha de guerra⁴³ –, ressalta que a comissão ministerial encarregada de analisar as condições sob as quais a expedição de Freycinet seria realizada exprimiu o desejo de que se aproveitasse a expedição “para procurar, para as colônias francesas, vegetais exóticos cuja cultura pudesse nelas ser utilmente introduzida e novas espécies daqueles que nelas já existem, mas cuja degeneração já é perceptível”. Dentre as espécies citadas na carta, destacam-se a cana de açúcar, diferenciada entre a do Brasil e as das ilhas “do grande Oceano”, o café do Brasil, o chá verde, o *Nerium* de Bengala, a quinquina,⁴⁴ a

⁴² FREYCINET, op. cit., 1825, p. 217-218.

⁴³ O barão de Portal é analisado em diversos trabalhos sobre a marinha francesa. Ver: TAILLEMITE, op. cit., 1988, p. 310.

⁴⁴ O domínio sobre as espécies do gênero *Cinchona*, originárias da cordilheira dos Andes, provavelmente se atrelava às possibilidades de expansão de redes comerciais e coloniais de viajantes europeus, uma vez que, por muito tempo, segundo José Mendes Ferrão, esta espécie era a fonte para único remédio conhecido contra males generalizados sobre os trópicos, como o paludismo. FERRÃO, José E. Mendes. *Le voyage des plantes & les grandes découvertes*. 2.ed. Paris: Chandeigne, 2015, p. 165.

pinha do Brasil e o tabaco brasileiro.⁴⁵ O viajante estaria, ainda, incumbido de enviar amostras às Antilhas e à Guiana, fazendo escalas nesses locais e depositando ele próprio “os objetos que teria recolhido em prol do interesse da agricultura colonial”.⁴⁶

Os vínculos entre a atenção conferida à tropicalidade e os anseios de uma cultura colonial não se restringiram, todavia, a locais em direção aos quais a França poderia se expandir em nível comercial. Esse tipo de vínculo orientou a experiência de viajantes em locais que já se encontravam sob o domínio administrativo francês, mas que necessitavam de uma contínua reiteração da rede administrativa capaz de avaliar e aperfeiçoar os domínios sobre tais territórios. Assim, um dos locais que melhor permite a identificação de formulações quanto à tropicalidade no interior da cultura colonial de Estado francesa é a ilha à época denominada Bourbon, atual Reunião,⁴⁷ um lugar duplamente condicionado pela marinha francesa no início do século XIX: tanto na medida em que foi visitada por oficiais que nela buscavam reestruturar suas expedições, como também na medida em que foi governada por oficiais.⁴⁸ A ilha de Bourbon foi, assim, tanto um campo de experiências propriamente coloniais como também um contínuo motivo textual, contemplado por diversos viajantes.

Dentre os viajantes da primeira metade do século XIX, Hyacinthe de Bougainville foi um dos que, em seu relato, mais se dedicou à contemplação da ilha de Bourbon. Tendo em vista que sua publicação deliberadamente prescindiu de qualquer compromisso mais forte com disciplinas como a história natural,⁴⁹ é um ponto de destaque o fato de que, ao comentar sua passagem pela ilha, o viajante exalte os estabelecimentos públicos do Jardim Botânico e do Jardim de Naturalização, iniciados, segundo o viajante, em 1817. Ao comentar o Jardim Botânico, segundo Bougainville “situado na localidade mais elevada da cidade”, o viajante afirmou que

⁴⁵ Provavelmente o oficial da Marinha estava se referindo à variação *Nicotiana tabacum brasiliensis*. Ver: FERRÃO, op. cit., 2015, p. 177.

⁴⁶ Carta do Barão de Portal, 17 de abril de 1817. Service historique de la Défense, Vincennes, Série BB4, Códice 998.

⁴⁷ Não por acaso, em suas análises acerca da problematização, na longa duração, entre o problema do subdesenvolvimento nos debates econômicos do século XX e a forma como neles se recorreu à ideia de tropicalidade, Francis Hallé recorre ao exemplo de Reunião enquanto especificidade mediante o parâmetro do PIB. Para detalhes, ver: HALLÉ, op. cit., 2010, p. 374.

⁴⁸ Um dos governadores da ilha foi Henri de Freycinet, irmão do oficial da Marinha, viajou entre 1817 e 1820.

⁴⁹ Devido ao descompasso entre a data de realização da viagem de volta ao mundo e a data de início da publicação de seus relatos, o comandante Hyacinthe de Bougainville ressalta, já no prefácio do seu relato de viagem, que muitos dados referentes a outras disciplinas já não seriam novidades relevantes no campo científico, o que terminaria por restringir o escopo de sua publicação aos campos da ciência náutica.

Tudo nesse lugar era de uma ordem admirável e mantido com o maior cuidado por M. Bréon, jardineiro botânico do *Muséum* de Paris e diretor do estabelecimento, ao qual a colônia deve um grande número de vegetais úteis e ornamentos, recolhidos em várias viagens a Madagascar, à ilha de França e a Moka.⁵⁰

Seguindo em sua descrição, o viajante exalta as possibilidades de encontrar “produções indígenas de diversas partes do mundo”, enumerando espécies de origens variadas, como o *eucalyptus*, a *phormium tenax* da Nova Zelândia e a *casuarina indica* de Madagascar. Além de lamentar o fato de não ter junto à sua tripulação um naturalista que pudesse contemplar a diversidade de plantas disponíveis na região, o comandante da marinha registrou em que medida um lugar como o Jardim Botânico permitiria que, em tal “região selvagem”, uma espécie como a *phormium tenax* suplantasse “o linho e o cânhamo”,⁵¹ exaltando também o fato de que muitas árvores frutíferas da Europa haviam sido transplantadas e naturalizadas com êxito:

As macieiras, os pessegueiros, lá crescem maravilhosamente; e há até mesmo árvores de peras, de damascos, cerejeiras e muitas outras árvores úteis, das quais muitas estão em plena relação e já forneceram planos à colônia. Lá também se cultiva a vinha e o arbusto do chá, assim como várias árvores estrangeiras, em meio às quais se distingue a *laurea-argentea*, de folhas brilhantes. Os pés de framboesa indígenas lá também crescem em grande número, e seu fruto, comido no momento em que acaba de ser colhido, é consideravelmente agradável. Violetas, cravos e morangos contornam os canteiros, nos quais se cultivam com sucesso a maior parte dos legumes de nossos jardins, e quase todas as flores que lhe fazem ornamento. Seu doce perfume se espalha pelo ar, cuja temperatura é moderada, graças à elevação do local, que une a tais vantagens a de uma encantadora vista.⁵²

Há, portanto, um elogio utilitário das possibilidades oferecidas por uma região tropical enquanto potencial de aclimação de espécies vegetais de outras regiões, sobretudo temperadas, sendo as menções de âmbito do prazer e da estética vinculadas à noção de ordem decorrente do Jardim Botânico enquanto espaço de ordenação científica, assim como à altitude do local, remetida pela ideia de moderação. A referência elogiosa de Bougainville se dá por meio de uma noção utilitária da tropicalidade, reverenciável justamente na medida em que permite a aclimação do que não lhe é característico. Portanto, não é de se surpreender que surja, no relato, entremeada ao que na verdade é uma narrativa acima de tudo referente ao êxito

⁵⁰ BOUGAINVILLE, op. cit., 1837, p. 66.

⁵¹ Idem, p. 66-67.

⁵² Idem, p. 68.

comercial que a ilha adquiria no sistema comercial francês. Para Bougainville, seria possível identificar na ilha, ao longo das então últimas duas décadas, um movimento de navios jamais visto, decorrente de um melhor cuidado empreendido nas culturas da ilha, sobretudo no tocante à diversificação da agricultura, não se encontrando mais restrita a produtos como o café e o açúcar:

Destinada no princípio de sua colonização apenas à cultura do café, Bourbon produzia apenas a quantidade de açúcar necessária para seu próprio consumo; mas, há cerca de vinte anos, as plantações de cana se multiplicaram a tal ponto que, agora, suas colheitas formam a principal riqueza dos habitantes. O maior obstáculo ao estabelecimento de usinas havia sido a falta de águas correntes e a falta de combustíveis. Os colonos finalmente cogitaram construir moinhos em carrosséis, conduzidos por mulas; e desde que as máquinas a vapor, que podem ser alimentadas quase que inteiramente apenas com bagaço, os substituíram, a ilha multiplicou em mais de dez vezes suas riquezas.⁵³

O elogio do potencial de aclimação das ilhas tropicais era comum na cultura colonial desde a segunda metade do século XVIII, sendo tributário, como bem aponta o historiador Richard Grove, principalmente das medidas estabelecidas por Pierre Poivre quando este administrou a Ilha de França (ou Ilha Maurício) e, em sintonia com o desenvolvimento das atividades do *Jardin du Roi* de Paris, estimulou comparações entre o ambiente desta Ilha com ambientes de outras partes tropicais.⁵⁴ O que chama a atenção nas descrições de Hyacinthe de Bougainville é a preponderância da percepção utilitária acerca da ilha de Bourbon. Evidentemente, há uma dimensão essencialmente utilitarista e pragmática na cultura das Luzes do século XVIII, a qual condicionou muitos dos debates nos campos da economia política e da história natural. Contudo, no interior da cultura colonial francesa da segunda metade do século XVIII, como bem aponta Grove, predominou uma concepção conservacionista, crítica da especulação em torno de terras, do desflorestamento e de transformações estruturais nas paisagens, concepção esta que encontrou não apenas em Pierre Poivre, mas em homens como Philibert Commerson e Bernardin de Saint-Pierre agentes proeminentes.⁵⁵ Não que tal concepção estivesse dissociada do êxito de uma cultura colonial: na verdade, o próprio Poivre teria afirmado que “os franceses deveriam ser vistos como aptos a manter uma

⁵³ Idem, p. 64.

⁵⁴ GROVE, op. cit., 1995, p. 176.

⁵⁵ Idem, p. 216-230.

colônia eficiente”.⁵⁶ Todavia, o que predomina no relato do oficial da Marinha do século XIX é o anseio por uma otimização pragmática da atividade colonial da ilha, sem menção à ideia de preservar a região em função de seus traços propriamente tropicais. Os anseios de Bougainville parecem se ater à expectativa de ordenar a região (como quando descreve o Jardim Botânico) e explorar ao máximo seu potencial, principalmente mediante novas tecnologias. Certamente, o que orienta o viajante é uma preocupação com os benefícios que a economia francesa como um todo poderia adquirir por meio da ilha, sobretudo em uma conjuntura delicada como a da França monárquica constitucional. Nesse sentido, não é surpreendente que, em seu relato, a passagem pela ilha de Bourbon seja não só um pretexto para descrever o êxito que reconhecia nas medidas de governantes vinculados à Marinha, mas também uma oportunidade para lamentar a perda de domínio sobre a ilha de França, tópico que aborda logo após chamar a atenção para a necessidade de execução de projetos que permitissem um melhor manejo dos recifes da ilha de Bourbon:

Eu não saberia abordar esse assunto sem falar da Ilha de França, tão fortemente lamentada por nossos marinheiros que lá deixaram gloriosas lembranças; tão lamentada principalmente pela França, que não poderia experimentar perda mais sensível, e da qual o governo nada negligenciou, sem dúvida, quando do restabelecimento da paz geral, para reintroduzi-la em suas posses. Exposta a flagelos de toda ordem após ser separada da pátria-mãe, esta triste ilha foi sucessivamente devastada desde essa época por doenças, incêndios e tempestades. O comércio nela era quase nulo quando chegamos em Bourbon, e sua deplorável situação contrastava explicitamente com o estado de prosperidade no qual se encontrava esta última colônia.⁵⁷

As ilhas de França e de Bourbon, no relato de viagem de Bougainville, são, portanto, ilhas de anseios principalmente utilitaristas e comerciais, o que ressalta transformações na relação entre tropicalidade e cultura colonial francesa se compararmos as impressões do viajante àquelas comumente emuladas acerca das ilhas tropicais no final do século XVIII. Ainda assim, não necessariamente o olhar de Hyacinthe de Bougainville representa a visão preponderante acerca das ilhas tropicais. A ilha de França, por exemplo, também foi contemplada pelo viajante Louis de Freycinet, que, no entanto, optou por textualizá-la de modo consideravelmente diferente daquele escolhido por Hyacinthe de Bougainville. Se Bougainville insistiu no

⁵⁶ Idem, p. 204.

⁵⁷ BOUGAINVILLE, op. cit., 1837, p. 63-64.

ressentimento utilitário acerca de uma colônia perdida, Louis de Freycinet apenas optou por registrar a passagem de sua expedição pela ilha enquanto uma oportunidade de vivências prazerosas, inclusive mediante o restabelecimento de contato com antigos parceiros franceses, sem deixar de elogiar a recepção amistosa por parte dos novos governantes britânicos. Trata-se de um aspecto curioso, tendo em vista tal tipo de ressentimento utilitário acerca do colonialismo se fez presente em outro momento do texto de Louis de Freycinet, quando este lamentou a possibilidade perdida por parte da França no sentido de efetivamente estabelecer uma colônia tropical no Rio de Janeiro.⁵⁸ Portanto, a opção por não exprimir qualquer tipo de ressentimento quanto à Ilha de França parece ser resultante de um comprometimento com uma conjuntura ainda delicada para a França que Freycinet deixou quando iniciou sua viagem de volta ao mundo, em 1817, conjuntura esta na qual a França ainda se encontrava em grande medida constrangida pelos traumas dos projetos napoleônicos e, em função disso, consideravelmente vigiada por outras potências europeias.⁵⁹ De todo modo, a ilha de França não deixou de ser um objeto importante no relato de volta ao mundo do comandante, que, todavia, restringiu o escopo de temas relacionados a ilha que comporiam seu relato. De acordo com o viajante, não seria necessário se ater a descrições referentes às melhorias averiguáveis em técnicas agrícolas, tampouco em relação às amostras de espécies que seriam importantes para a história natural. Ao dedicar-se à ilha de França, Freycinet optou apenas por registrar aspectos meteorológicos e geológicos. Ainda assim, se tal restrição poderia implicar uma incidência ínfima de reflexões propriamente referentes ao problema da tropicalidade, não deixa de ser eloquente o fato de que, ao dedicar-se a registros de ordem meteorológica acerca da ilha, o comandante francês tenha contemplado justamente um dos objetos que de modo mais recorrente foram textualizados pela cultura europeia no tocante ao problema da tropicalidade: as tempestades e furacões.⁶⁰

⁵⁸ FREYCINET, op. cit., 1825, p. 48.

⁵⁹ Para uma discussão acerca da inserção da França no concerto europeu de nações logo após a queda de Napoleão, ver: LENTZ, Thierry. *Le congrès de Vienne. Une refondation de l'Europe, 1814-1815*. Paris: Perrin, 2013. Este estudo busca analisar o congresso de Viena por meio de uma perspectiva “europeia” e não apenas centrada na França.

⁶⁰ Francis Hallé elenca uma série de fatores objetivos que contribuem para a caracterização das tempestades e ventos catastróficos nas regiões tropicais, decorrentes de dinâmicas climatológicas que o levam a afirmar que as regiões tropicais apresentariam estações pluviométricas e não térmicas. As tempestades se desenvolveriam mediante o choque entre massas de ar frio e massas de ar quente e úmido,

No relato de viagem de Louis de Freycinet, as descrições de tempestade são subsequentes a um esforço de inventário das regularidades de variações, ao longo do ano, das temperaturas averiguáveis na ilha. Com base em dados cedidos por Lislet-Geoffroy, identificado no relato como um correspondente da Academia Real de Ciências, Louis de Freycinet elabora um quadro de temperaturas médias que o levam a afirmar que “janeiro é em geral o mês mais quente do ano, agosto o menos quente, e maio aquele no qual a disposição atmosférica mais se aproxima da temperatura média do ano”.⁶¹ Ainda com base em dados oferecidos pelo correspondente da Academia Real, Freycinet discorre acerca de observações referentes à umidade local, estabelecendo, contudo, cálculos para obter valores correspondentes às épocas nas quais as observações de Lislet-Geoffroy teriam sido interrompidas – o que evidencia em que medida as descrições referentes a dinâmicas tropicais poderiam ser também decorrentes de inferências lógicas e matemáticas e não apenas decorrentes de experiências efetivas nas regiões tropicais em diferentes períodos do ano.⁶² Finalmente, após estabelecer os parâmetros de regularidade averiguáveis no tocante à temperatura e à umidade, Freycinet dedica-se a compreender a inserção do regime de ventos nas dinâmicas da ilha. Novamente com base nas afirmações de Lislet Geoffroy, que, de acordo com o comandante francês, teria feito observações na ilha ao longo de dezesseis anos, Freycinet registra que a ilha de França, embora situada sob a faixa de ventos alísios no sentido Sul-Leste, apresenta variações de intensidade e também de direção de ventos dominantes. É a partir de tal tipo de constatação que as narrativas referentes a tempestades adquirem, enfim, um lugar específico dentro do fio narrativo do relatório.

Ao longo dos períodos de forte calor, ou seja, de dezembro até março, furacões impetuosos desolam quase que anualmente estas regiões, e tornam-se para a colônia verdadeiros flagelos. Os mais violentos dos quais se tenha conservado a memória foram as de 1760, 1761, 1766, 1772, 1773, 1786, 1789, 1818 e 1824. O furacão da penúltima data foi um dos mais desastrosos: os sinais precedentes usuais não se mostraram dessa vez; além disso os marinheiros do porto e os habitantes dos campos foram negligentes e não tomaram as devidas precauções que a prudência aconselha quando se está ameaçado por uma ventania. Poucas embarcações reforçaram suas amarras, nenhum habitante sonhava em cortar os caules de mandioca para lhes preservar as raízes, e quando, no final do dia (28 de março) a tempestade

daí sua recorrência em baixas latitudes. Os ciclones, por sua vez, teriam como fonte de energia superfícies marítimas em alta temperatura, em torno de 27°. HALLÉ, op. cit., 2010, p. 97-103 e 111.

⁶¹ FREYCINET, op. cit., 1825, p. 366.

⁶² Idem, p. 367.

começou seus estragos, todos [presumidamente] se encontravam na mais completa segurança.⁶³

A partir de então, o relato de Freycinet altera seu teor textual preponderante, fazendo jus ao hibridismo característico da literatura de viagem enquanto gênero textual. Contudo, o que é mais elucidativo nesse tipo de alteração de registro textual é a impressão de que, no relato científico de Freycinet, a narrativa de uma catástrofe parece ser o único recurso disponível mediante o qual o comandante poderia representar o potencial de surpreendente irregularidade capaz de se apresentar nas regiões tropicais, sobretudo tendo-se em vista que tal narrativa surge em seguida a uma longa exposição de tabelas e cálculos que primam justamente pela tentativa de enquadrar as possíveis regularidades da região. Mediante tal contraste, a narrativa que encerra a exposição acerca do potencial de tempestades na região torna-se ainda mais eloquente:

No interior da ilha, muitas pessoas, tanto proprietários como escravos, foram esmagadas sob os escombros das casas que habitavam. Os campos foram destruídos, as colheitas destruídas, e muitas famílias arruinadas. Os efeitos deploráveis das ventanias de 1761 e 1786 não podem ser comparados aos desastres desta de 1818; os fatos seguintes darão uma ideia de sua impressionante energia. [...]. Uma casa, construída a pedras há muito tempo, assentada sobre uma base considerável e tendo apenas um nível, parecia ser o abrigo mais seguro que alguém poderia escolher para se colocar ao abrigo de qualquer infortúnio; ela havia resistido, sem sofrer o menor dano, a todas as tempestades desde 1786, época de sua construção. Esta [tempestade] a derrubou: uma família foi aprisionada sob os escombros dessa vasta casa, no momento em que, assustada, buscava dela sair; o pai e a mãe, cruelmente feridos, sentiram a dor de ver um de seus filhos esmagado perante seus olhos! Tais são as cenas de espanto pelas quais a memória atestará por muito tempo, na colônia, a violência da tempestade que as produziu!⁶⁴

As tempestades tropicais da ilha de França subvertem, portanto, o fio narrativo que orienta o relatório da viagem de Louis de Freycinet, a ponto de narrativas específicas referentes a sofrimentos individuais se tornarem o recurso textual necessário para que o viajante possa contemplar o potencial de espanto e surpresa que a dinâmica meteorológica tropical é capaz de imprimir à região, ressaltando em que medida tanto a memória de catástrofes passadas como a busca por apreensão da regularidade de variações meteorológicas na região poderiam ser subitamente surpreendidas por uma nova tempestade.

⁶³ Idem, p. 369.

⁶⁴ FREYCINET, op. cit., 1825, p. 369-370.

As experiências de Freycinet em outras ilhas tropicais, contudo, não retomam a ideia ameaçadora de irregularidade. Freycinet também esteve na ilha Timor, onde realizou experimentos astronômicos e meteorológicos de ordem semelhantes aos efetuados na ilha de França. O registro textual ao qual adere para comentar as experiências na ilha em nenhum momento recorre a narrativas que exemplifiquem o potencial de irregularidade e catástrofe na região. A influência das monções, característica tropical evidente da ilha,⁶⁵ é descrita enquanto exemplo de regularidade, sendo os únicos aspectos da região comentados como negativos as doenças recorrentes e decorrentes da umidade equatorial.⁶⁶

Se há, por parte de Freycinet, alteridades emuladas com base no ideal de civilização no que se refere ao Timor, isso ocorre principalmente em função das críticas acerca dos usos dos elementos tropicais, principalmente no âmbito da agricultura. O clima e a região não são, em si, elementos que condicionem o uso do termo “classificação” no relato. Contudo, é explícito que, ao analisar as práticas de agricultura no Timor, Freycinet os classifica de modo inferior no que seria uma hierarquia civilizacional:

Por mais grosseiros que sejam os procedimentos de cultura em meio aos povos menos civilizados, eles oferecem sempre ao observador pontos de comparação dignos de interesse; ele tem prazer em meditar sobre a enorme distância que há entre os expedientes que o gênio ainda bruto do homem vem a lhe sugerir, e essas invenções admiráveis que ele é capaz de produzir quando atingiu todo seu desenvolvimento no seio de um estado social aperfeiçoado. Os habitantes do Timor, como nós havíamos dito, compõem em grande parte sua alimentação de produtos vegetais; e no entanto veremos que os meios que consagram à sua reprodução estão longe da perfeição.⁶⁷

Assim como quando criticou a agricultura no Rio de Janeiro, que segundo ele careceria de uma nação ativa e inteligente, Freycinet reconhece como insuficiente as práticas agrícolas no Timor. A insuficiência e distância em relação à civilização, contudo, não decorrem naturalmente das regiões em que as práticas se efetuam, mas diria respeito a um problema de aperfeiçoamento no estado propriamente social do qual elas são decorrentes. O quadro da vegetação da ilha, composto por espécies como mangueiras e tamarindeiras, seria, nos termos de Freycinet, “sedutor”, principalmente

⁶⁵ HALLÉ, op. cit., 2010, p. 95.

⁶⁶ FREYCINET, op. cit., 1825, p. 559-560.

⁶⁷ Idem, p. 670-671.

no interior da Ilha, onde a vegetação se mostraria “mais ativa” e “as belezas da paisagem adquirem outra tinta e se tornam cada vez mais pitorescas”.⁶⁸ A tropicalidade da região, portanto, necessitaria apenas de uma tutela civilizacional.

Considerações finais

Acima de tudo, os viajantes que se dedicaram às viagens de volta mundo puderam experimentar um leque muito variado de experiências em um relativamente curto espaço de tempo, o que certamente os tornou mais propícios a hesitarem perante o contraste de suas experiências, sem, contudo, deixar de reiterar a irredutibilidade da experiência desses mesmos contrastes, tal como o faz Duperrey ao narrar sua ida em direção às ilhas Malvinas, afastando-se, portanto, da faixa intertropical:

É preciso ter percorrido, como nós, o Oceano Atlântico em suas diferentes zonas, para bem sentir com que força e que rapidez o marinheiro é mais que qualquer outro viajante sujeito a experimentar sensações contrárias. Há alguns poucos dias que, situados às belas margens do Brasil, contemplando densas florestas, nós vagávamos ainda sob bosques cerrados de árvores diversas, carregadas de frutos deliciosos e de flores perfumadas, onde pássaros revestidos de plumagens adornadas pelas mais vivas cores exaltavam nossa imaginação por meio de seus cantos harmoniosos e variados; e agora cá estamos, exilados em uma região onde a visão não é acometida senão por montes desnudos, onde nossos pés apenas espezinham planícies imensas semelhantes, por sua uniformidade, aos vastos pampas da América, onde nossas orelhas são atingidas apenas pelo uivo dos ventos selvagens e dos gritos roucos e penetrantes dos pássaros e anfíbios que nos cercam.⁶⁹

As viagens científicas francesas da primeira metade do século XIX, assim como os relatos delas decorrentes, oferecem diferentes formulações acerca da tropicalidade. Não há uma adesão unívoca a referências de representação da tropicalidade, nem mesmo àquelas que alcançaram alta repercussão no campo científico e cultural europeu de então, como, por exemplo, os trabalhos de Alexander von Humboldt. Diferentemente do viajante prussiano, que visava apreender leis e regularidades do mundo natural mediante a divisão do globo em linhas isotérmicas, elaborando, a partir de tal divisão, interpretações acerca dos quadros da natureza em cada região, os oficiais da Marinha francesa que empreenderam suas viagens de volta ao mundo – por mais que tenham tido

⁶⁸ Idem, p. 572.

⁶⁹ DUPERREY, op. cit., 1825, p. 90.

em Humboldt um dos interlocutores oficiais de seus empreendimentos científicos – lidaram primordialmente com variáveis meteorológicas, astronômicas e higrométricas, muitas vezes sem a ambição humboldtiana de inferir elos explicativos entre os diferentes domínios de observação aos quais se dedicavam. Até mesmo conforme mobilizaram classificações da história natural, esses viajantes não se valeram de uma formulação muito evidente acerca do peso da tropicalidade enquanto possível critério para tais classificações – à exceção de Gaudichaud-Beaupré. Logo, o que se averigua em tais viagens e relatos é a tomada de posição de cada viagem mediante os problemas e experiências com os quais cada precisou lidar, mediante o trato de variáveis disciplinares específicas, sem a menção explícita a em que medida tais variáveis se relacionariam ao problema da tropicalidade enquanto chave de explicação para presumíveis regularidades e leis da natureza – por mais que estas variáveis tenham vindo a encontrar, posteriormente, no interior mesmo da organização de seus respectivos campos disciplinares, alto grau de intercalação com a tropicalidade enquanto fundamento objetivo, tal como apontado por Francis Hallé.

Ainda assim, é possível concluir esta análise com duas assertivas. Primeiramente, em todos os viajantes é possível identificar, ainda que em níveis diferenciados, a continuidade de uma interpretação das regiões tropicais que as concebe como “economias e ecologias complementares” às propriamente europeias, para usar a expressão de David Arnold, para quem seria esse uma concepção recorrente por meio da qual o problema da tropicalidade foi abordado no seio da cultura europeia, principalmente em função da necessidade de gerir territórios colonialmente dominados por potências europeias.⁷⁰ Por mais que os viajantes da Marinha francesa não tenham transitado apenas em territórios efetivamente sob domínio de uma rede administrativa europeia, as formas por meio das quais registraram suas experiências – e até mesmo expectativas – em relação a tais territórios denota em que medida tal concepção da tropicalidade enquanto ecologia e economia complementar à Europa transbordou o terreno específico de uma administração colonial europeia, podendo, ao menos no caso francês, implicar ressonâncias mais amplas, dentro do âmbito de uma verdadeira “cultura colonial”, extensível para além do domínio efetivamente formal do Estado francês. Fosse mediante os anseios comerciais referentes ao Rio de Janeiro, mantidos

⁷⁰ ARNOLD, op. cit., 1996, p. 162.

apesar dos lamentos quanto aos usos da natureza tropical em tal província brasileira, fosse mediante os elogios dos potenciais de territórios sob domínio formal francês – como a ilha Bourbon –, é possível afirmar que os viajantes estavam atentos às possibilidades de ampliar, ou ao menos tornar cada vez mais eficazes, circuitos de aclimatação e circulação de espécies que, em última instância, complementar a economia francesa central.

Finalmente, é inegável que esses viajantes, ao produzirem seus relatos, legaram à posteridade um *corpus* textual que, se não alcançou já na primeira metade do século XIX algum tipo de consenso ou formulação preponderante acerca das regiões intertropicais, certamente condicionou os debates posteriores a ela referentes, não apenas nos campos das ciências naturais do século XIX, mas até mesmo nos campos da literatura e de disciplinas primordialmente comprometidas com a representação do homem enquanto objeto de saberes, como a antropologia e, num segundo momento, as ciências sociais. Só no que se refere ao Brasil, por exemplo, a ressonância do problema da tropicalidade, tal como decorrente do campo de representações e experiências tributárias dos viajantes europeus, ainda que de modo sinuoso e não premeditado, teve papel decisivo nos rumos escolhidos em programas do campo literário brasileiro já no século XIX, sendo as viagens inclusive emuladas enquanto “certidão de verdade” por autores como José de Alencar e Gonçalves de Magalhães.⁷¹ Além disso, a tropicalidade tal como emulada por viajantes também adquiriu ressonância no campo das ciências, no qual Gilberto Freyre foi um exemplo preponderante, não só por ter, como cita David Arnold, empenhado-se em propor uma nova equação entre a civilização e os trópicos, mas principalmente na medida em que, como bem elucidado na perspicaz análise de Ricardo Benzaquen acerca do clássico “Casa-Grande e Senzala”, mobilizou uma noção de trópico que o levou a interpretar enquanto uma das chaves explicativas para o Brasil “um clima assolado pela mais absoluta irregularidade, pelo desequilíbrio e, sobretudo, pela ideia de excesso, que parece realmente constituir-se no significado mais aproximado daquela noção de trópico”.⁷² O espanto e perda de referências por parte dos viajantes europeus perante muitos fenômenos intertropicais certamente auxiliou a reiteração de tal concepção dos trópicos enquanto irregularidade excessiva e

⁷¹ SÜSSEKIND, op. cit., 1990, p. 46-49.

⁷² ARAÚJO, Ricardo Benzaquen de. *Guerra e Paz: Casa-Grande & Senzala* e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994, p. 58.

desequilibrada, a ponto de tal concepção tornar-se disponível para a apropriação de um sociólogo como Freyre no início do século XX. A tropicalidade, enquanto pauta disponível para esses últimos campos, é, portanto, o resultado de um processo que, ao ser analisado genealógicamente, revela a expressiva, ainda que não premeditada – como muito do que há em história – contribuição dos viajantes da primeira metade do século XIX.

Referências

ARAÚJO, Ricardo Benzaquen de. *Guerra e Paz: Casa-Grande & Senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

ARNOLD, David. *The problem of Nature. Environment, culture and european expansion*. Oxford / Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996.

BATTESTI, Michèle. *Images des mers du Sud. Le Voyage de la corvette «La Coquille» (1822-1825)*. Paris: Éditions du May, 1993.

BLANCHARD, Pascal; LEMAIRE, Sandrine; BANCEL, Nicolas; THOMAS, Dominic. Introduction. In: _____ (eds.). *Colonial culture in France since the Revolution*. Bloomington: Indiana University Press, 2014.

BOUGAINVILLE, Hyacinthe de. *Journal de la navigation autour du globe de la frégate la Thétis et de la corvete l'Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826, publié par ordre du Roi sous les auspices du département de la Marine*. Tome Premier. Paris: Arthus Bertrand, 1837.

BOURDIEU, Pierre. *Sobre o Estado: Cursos no Collège de France (1989-92)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

Carta de Louis Isidore Duperrey ao Ministério da Marinha e Colônias, outubro de 1823. Service historique de la Defense, Vincennes, Serie BB4, código 1000.

Carta do Barão de Portal, 17 de abril de 1817. Service historique de la Défense, Vincennes, Série BB4, Código 998.

CHINARD, Gilbert. *L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle*. Genève: Slatkine Reprints, 1970.

DUPERREY, Louis Isidore. *Voyage autour du monde exécuté par ordre du roi sur la corvette la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825*. Histoire du voyage. Paris: Arthus Bertrand, 1825.

ELIAS, Norbert. *O processo civilizador* (v. 2). Formação do Estado e civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.

_____. Uma digressão sobre o nacionalismo. In: _____. *Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

FERRÃO, José E. Mendes. *Le voyage des plantes & les grandes découvertes*. 2.ed. Paris: Chandeigne, 2015.

FLECK, Ludwik. *Gênese e desenvolvimento de um fato científico*. Belo Horizonte: Editora Fabrefactum, 2010.

FREYCINET, Louis de. *Voyage autour du monde exécuté sur les corvettes de S.M. "l'Uranie" et "la Physicienne" pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820*. Historique. Tome 1. Paris: Pillet Ainé, 1825.

GAIN, André. *De la Lorraine au Brésil*. Nancy: Société d'Impressions Typographiques, 1930.

GANNIER, Odile. *La littérature de voyage*. Paris: Ellipses, 2001.

GAUDICHAUD-BEAUPRÉ, Charles. *Voyage autour du monde: exécutée pendant les années 1836 à 1837 sur la corvette "la Bonite" commandée par M. Vaillant*. Botanique. Introduction. Seconde Partie. Paris: Arthus Bertrand, 1851.

GROVE, Richard H. *Green Imperialism*. Colonial expansion, Tropical Island Edens, and the origins of Environmentalism, 1600-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

HALLÉ, Francis. *La condition tropicale*. Une histoire naturelle, économique et sociale des basses latitudes. Paris: Babel, 2010.

HOBSBAWN, Eric. *A era do capital, 1848-1875*. 21.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

LATOUR, Bruno. *Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora*. São Paulo: Ed.UNESP, 2011.

LEANDRI, Jacques. Botanique et marine à voile: Charles Gaudichaud et le Muséum. *Adansonia*, Paris, ser. 2, 11 (3), 1971.

LENTZ, Thierry. *Le congrès de Vienne*. Une refondation de l'Europe, 1814-1815. Paris: Perrin, 2013.

LUTUN, Bernard. L'épuration dans la Marine (1814-1817). *Revue historique des armées*, n. 190, p. 105-114, mar. 1993.

STEPAN, Nancy Leys. *Picturing tropical nature*. New York / Ithaca: Cornell University Press, 2001.

SÜSSEKIND, Flora. *O Brasil não é longe daqui*. O narrador, a viagem. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

TAILLEMITE, Étienne. *Dictionnaire de La Marine*. Paris: Éditions Seghers, 1962.

_____. *L'Histoire ignorée de la marine française*. Paris: Perrin, 1988.

_____. *Marins français à la découverte du monde*. De Jacques Cartier à Dumont d'Urville. Paris: Fayard, 1999.

Recebido em: 31/03/2016

Aprovado em: 22/06/2016

*O preço da liberdade: as cartas de alforria pagas na
cidade de Alegrete - RS*

Márcio Jesus Ferreira Sônego*

Resumo

A literatura sobre a escravidão já comprovou que o escravismo não foi o mesmo em todo o Brasil. Faz-se necessário o estudo das relações escravistas em regiões diversas nos seus contextos específicos. Assim, este trabalho tem como objetivo o estudo na cidade de Alegrete, região fronteira-oeste do Rio Grande do Sul, mais especificamente na forma como, ali, se alforriavam o trabalhador escravo, entre os anos de 1832 e 1886. A economia em Alegrete no século XIX voltava-se essencialmente a pecuária. Este artigo analisa especificamente as alforrias pagas e pretende analisar 12 manumissões adquiridas através do pecúlio, e de que forma os escravos conseguiram recursos para obter a liberdade.

Palavras-chave: Alforrias pagas. Alegrete – RS. Escravidão.

Abstract

The literature on slavery has proven that slavery was not the same throughout Brazil. The study of slave relations in various regions in their specific contexts is necessary. This work aims to study in the city of Alegrete, border region west of Rio Grande do Sul, specifically in the way, there is alforriavam slave worker, between the years 1832 and 1886. The economy in Alegrete in the nineteenth century it was focused mainly livestock. This article specifically analyzes the paid manumission and intends to analyze

* Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

12 manumissions acquired through savings, and how the slaves were able to afford to get freedom.

Keywords: Manumission paid. Alegrete – RS. Slavery.

Introdução

Na década de 80, por ocasião da comemoração do centenário da abolição no Brasil (1988), surgiram trabalhos no meio acadêmico que utilizaram uma documentação, que até então não havia sido pesquisada.¹ Segundo Jacob Gorender, essa nova manifestação historiográfica sobre a escravidão foi ocasionada por dois motivos, explicitando que:

Atuantes em crescendo durante os anos anteriores e explodindo nas manifestações de 1988, os diversos movimentos negros e o MNU repercutiram nos meios acadêmicos. Contudo estes absorveram não somente a pressão dos movimentos negros. O trabalho universitário sofreu também a influência do cruzamento de tendências historiográficas e orientações ideológicas de expressão mundial e nacional.²

Dessa forma, ampliou-se o estudo de fontes e regiões. Neste contexto inseriu-se a alforria, que passou a ser vista como um elemento básico da escravidão e não um instrumento de abrandamento ou de caridade relativa dos senhores, e o escravo passou a ser visto como o agente histórico que lutou por sua liberdade. Diante disso, notou-se que não havia um padrão único de alforriados para todo o país, mas que estes estiveram circunscritos às transformações históricas relativas a um período e região determinados.³

¹ Como exemplo, podemos citar: CHALHOUB, Sidney. *Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990; CUNHA, Manuela Carneiro da. *Sobre os silêncios da lei. Lei costumeira e positiva nas alforrias de escravos no Brasil do século XIX*. In: *Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade*. São Paulo: Brasiliense / Edusp, 1986; LARA, Sílvia. *Campos da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; MATTOS, Hebe. *Das cores do silêncio. Os significados da liberdade no Sudeste escravista – Brasil, século XIX*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998; MATTOSO, Kátia de Queirós. *Ser escravo no Brasil*. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1990; MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. *Os cativos e os homens de bem: experiências negras no espaço urbano. Porto Alegre – 1858 – 1888*. Porto Alegre: EST Edições, 2003; XAVIER, Regina Célia da Silva. *A conquista da liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX*. Campinas: UNICAMP, 1996; entre outros.

² GORENDER, Jacob. *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Editora Ática, 1990, p. 12.

³ GOMES, Alessandra Caetano. *Em busca da liberdade: as alforrias em duas regiões do sudeste escravista, 1825-1888*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2008.

A pesquisa histórica acerca da escravidão negra em Alegrete durante um longo período apresentou lacunas. O escravo durante muito tempo inexistiu na historiografia da cidade. Foi quase um consenso entre historiadores locais a pouca importância que teria tido o escravo na formação do município.⁴ Os trabalhos históricos quando tratam do assunto, se referem superficialmente ao trabalho escravo, havendo uma grande resistência da maioria dos historiadores de escrever a história da localidade inserindo a temática da escravidão. Portanto, visando enriquecer o conhecimento da história local desse município, desenvolvemos o presente artigo, que tem como objeto de abordagem as cartas de alforrias pagas no decorrer do século XIX.

Cartas de Liberdade, Alforrias, Escrituras de Alforrias, Liberdade ou Manumissão, eram algumas das formas como os tabeliões chamaram os documentos notariais de liberdade recebidos por escravos em Alegrete. A carta de Alforria constituía-se em um meio para a concessão da liberdade ao escravo. Enquanto documento jurídico, a alforria configurava-se por ato entre vivos, ou seja, senhor e escravo, ou como última vontade do senhor. A liberdade pela alforria era um dispositivo legal. O registro era feito nos livros de notas dos cartórios. Poderia ser concedida solenemente ou não, direta ou indiretamente, expressamente, implicitamente ou de maneira presumida em ato particular ou na presença de um notário, com ou sem documento escrito. Porém quando não havia ata, eram necessárias testemunhas comprovantes da alforria.

Em geral, esta é concedida em documento escrito, assinado pelo senhor ou por um terceiro, a seu pedido, se ele é analfabeto. Para evitar contestação, tornou-se hábito que o documento seja registrado no cartório em presença de testemunhas. Com muita frequência ocorre, porém, que se passem anos entre a concessão da alforria e seu registro em cartório.⁵

O expressivo número de cartas de alforria registradas em Alegrete, no decorrer do século XIX,⁶ demonstra a importância do trabalho escravo no município. Dentre as 704 cartas de alforria concedidas em Alegrete, 25% (176) foram condicionais, 21,30%

⁴ FILHO, Luiz Araújo. *O município de Alegrete*. Alegrete: Gráfica e Editora Pallotti, 2007.

TRINDADE, Miguel Jacques. *Alegrete do século XVII ao século XX* (v. 1). Porto Alegre: Editora Movimento, 1985.

⁵ MATTOSO, op. cit., 1990, p. 177-178.

⁶ Na Dissertação de Mestrado, encontramos 704 cartas de alforria concedidas no período de 1832 a 1886. In: SÔNEGO, Márcio Jesus Ferreira. *Cartas de alforria em Alegrete (1832-1886): informações, revelações e estratégias dos escravos para a liberdade*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2009.

(150) pagas e 53,69% (378) incondicionais. As Cartas de Alforrias são fontes que nos possibilitam estudar algumas formas de manumissão em diferentes lugares por trazerem informações sobre o perfil dos senhores e dos escravos, os valores escravistas expressos nas cartas, ou seja, especificidades que cada lugar tem e que determinará a forma de manumissão mais comum dos escravos. Entretanto, nosso artigo se restringirá na análise somente das alforrias pagas, e por questão de espaço e delimitação do artigo, analisaremos 12 casos de alforrias pagas, ou seja, misturamos os dados quantitativos levantados com uma valorização dos aspectos qualitativos, a fim de que os seus diversos significados possam ser apreendidos pelos leitores.

Ao longo do século XIX, Alegrete era o maior município pecuário da principal zona de criação de gado da província do Rio Grande do Sul, a Campanha, na região de fronteira com a República do Uruguai. Conforme o historiador Luís Augusto Ebling Farinatti, a ocupação territorial em Alegrete, gerou uma estrutura agrária onde se formaram grandes estâncias, abrigando cada uma mais de 2.000 e, por vezes, mais de 10.000 reses.⁷ “Ao lado desses enormes estabelecimentos havia um número expressivo de medianos e pequenos produtores, muitos deles sem a propriedade da terra onde criavam seus gados e plantavam suas pequenas lavouras”.⁸

Em passagem pela cidade no período de 1833 a 1834, o viajante francês Isabelle, fez a seguinte observação:

A vinte léguas, nos arredores do sul de Guairaca se acha Alegrete, pequena cidade na fronteira da Província com A Banda Oriental; está segundo as informações que obtive perto de 30 10 de latitude (salvo erro), sobre a margem direita do Guarapuitan, pequeno arroio que os guaranis chamam Ybirita e que vai lançar-se ao norte do Ybicui. Esta cidadezinha, toda nova, fica assentada em colinas rochosas, produzindo pastagens extremamente alimentícias. Criam-se muitos animais e mulas bastante famosas. O comércio é ativo. A algumas léguas para o sul há morros ricos em metais; um deles contém uma mina de ouro de fácil exploração.⁹

Pela afirmação de Isabelle, verifica-se que a cidade tinha a economia baseada no meio rural, no entanto o comércio era significativo, não sendo assim possível separar

⁷ FARINATTI, Luís Augusto Ebling. Nos rodeios, nas roças e em tudo o mais: trabalhadores escravos na Campanha Rio-grandense, (1831-1870). Comunicação submetida ao “II encontro nacional: escravidão e liberdade no Brasil Meridional”. Porto Alegre, 26 a 28 de outubro de 2005.

⁸ Idem, p. 3.

⁹ ISABELLE, Arsene. *Viagem ao Rio Grande do Sul, 1833-1834*. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1983, p. 24.

estritamente o universo rural do urbano, na primeira metade do século XIX em Alegrete. Isso também pode ser observado alguns anos depois no relato do Cônego João Pedro Gay, Reverendo Pároco de Alegrete, em 02 de abril de 1849: “A povoação atual da Vila de Alegrete podia avaliar em 1.500 habitantes, a da campanha que lhe pertence é superior e excede talvez a 4.000 habitantes. Na Vila a maior parte dos moradores emprega-se no comércio, que é muito considerável”.¹⁰

Podemos constatar que a cidade, na primeira metade do século XIX, estava concentrada na zona rural. Entretanto, conforme o relato, o comércio era próspero. O autor Luiz Araújo Filho, ao escrever sobre o recenseamento do município de Alegrete em 1890, dois anos após a abolição da escravatura, indica alguns dados que possibilitam refletir e concluir a predominância da população no meio rural. Segundo o autor, a população era de 16.337 habitantes, sendo 4.526 na cidade e 11.811 na campanha.¹¹

Na cidade de Alegrete, o urbano e o meio rural estavam imbricados. Provavelmente, muitos escravos poderiam ter ocupações urbanas e residir em estâncias, chácaras e sítios. E mesmo aqueles definidos como serviços rurais, deveriam realizar diversas ocupações na cidade, quando surgissem as oportunidades. Nas Posturas Municipais de Alegrete do ano de 1850, percebe-se que havia essa circulação e mobilidade de escravos.¹² Enfim, apesar das dificuldades, muitos escravos conquistaram o direito de “ir e vir”, alargando suas margens de autonomia na sociedade escravista de Alegrete, conquistando a sonhada liberdade. O autor Luís Augusto Farinatti na pesquisa de doutorado, em trabalho sobre a formação da elite agrária na fronteira sul do Brasil, em especial a região de Alegrete, mostra que a mão de obra escrava era ampla e diversificada, não apenas na lida com o gado, mas também nos trabalhos de construção, agricultura e serviços domésticos, convivendo com o trabalho livre.¹³ Conforme Farinatti, as relações entre senhores e escravos em Alegrete passavam por interação entre a política senhorial de domínio e também uma cultura de resistência escrava,

¹⁰ GAY, Cônego João Pedro *apud* TRINDADE, op. cit., 1985, p. 90.

¹¹ FILHO, op. cit., 2007.

¹² Art. 133. “É também proibido na taverna ou casa de negócios fixo ou ambulante, comprar a escravo, carne, cera, graxa, toucinho, couro, crina e todo e qualquer produto de estância, ou de lavoura sem que o escravo traga a autorização do senhor ou da pessoa de cujo poder estiver, para vender. O contraventor além de ser obrigado de restituir ao senhor ou pessoa de cujo poder estiver, o que houver comprado, será multado em 30\$ réis, e sofrerá oito dias de prisão, que na reincidência será elevada a trinta”.

¹³ FARINATTI, Luís Augusto Ebling. *Confins meridionais: famílias de elite e sociedade agrária na Fronteira Sul do Brasil (1825-1865)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2007.

constituída por redes de solidariedade, auxílios, proteção e informação que articulavam escravos e livres, na qual, alguns cativos tinham a possibilidade de conseguir desempenhar trabalhos e produção autônomas, o que “poderia permitir a constituição de pecúlios para que, sabendo negociar com seus senhores, tentassem alcançar a alforria”.¹⁴

Em linhas gerais, era nesse contexto que os escravos de Alegrete reuniam com muito esforço, ao longo de suas trajetórias, pecúlio suficiente para comprar suas alforrias, exercendo as mais diversas atividades. Vejamos então, os 12 exemplos de alforrias pagas. e a mobilização desses cativos que aproveitaram as diferentes oportunidades, a fim de conquistarem a liberdade. Conforme explicitado anteriormente, em nossa pesquisa de mestrado, encontramos 21,30% (150) das alforrias fichadas referentes a liberdades conseguidas através de pagamento aos senhores. Aqui neste artigo analisamos 8,00% (12) dessas, como segue.

Alforrias Pagas

Nome do escravo	Ano	Forma de pagamento
Julião	1872	Uma quantia de 1:128\$, sendo 900\$ por um terceiro, 100\$ pelo escravo que também entregou mais 16 reses
Valério	1867	Pagamento de 300\$ por diversos cidadãos da cidade
João	1867	Pagamento de 100\$ por diversos cidadãos da cidade
Isidoro	1874	Pagamento pelo escravo de 1:000\$
Domingos	1877	Pagamento pelo escravo de 450\$ e mais 12 éguas
Manoel Paulo	1878	O escravo requereu sua liberdade em juízo, alegando ter entregado animais ultrapassando a quantia de 800\$, em que foi avaliado. Foi ainda expedito em seu favor um saldo de 17\$
Firmino	1878	O escravo requereu sua liberdade em juízo, alegando ter entregado animais ultrapassando a quantia de 600\$, em que foi avaliado. Foi ainda expedito em seu favor um saldo de 12\$
Braz	1873	O escravo entregou em animais, gado e dinheiro 494:700\$, restando pagar ainda 105:300\$

¹⁴ Idem, p. 384.

Joaquina	1855	Pagamento feito pelo pai da escrava da quantia de 320\$
Inácia	1839	Pagamento feito pela madrinha da cativa do valor de 300\$
Abel	1847	Pagamento feito pela mãe do escravo do valor de 560\$
Eva	1873	Pagamento feito por outra senhora da quantia de 700\$, com a condição de a escrava cumprir contrato de locação de serviços com a mesma

Fonte: Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886. Acervo dos Tabelionatos de municípios do Rio Grande do Sul. APERS: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Nas cartas de alforria pesquisadas, raramente aparecem as origens dos recursos utilizados pelos cativos para obtenção da liberdade. Em algumas que constam tais informações temos: recursos obtidos da solidariedade de membros da família, irmandades religiosas, capitais recebidos nos inventários de seus senhores falecidos, negociação de contratos de serviços com terceiros em troca de adiantamento das quantias ou parte necessárias para a alforria e entrega de animais aos senhores.

A seguinte carta é um exemplo disso:

Julião; preto; crioulo; 39; Sr. Severino Antônio da Cunha Pacheco; dt. conc. 18-05-72; dt. reg. 29-10-72 (Livro 6, p. 16 v). Desc.: A carta foi concedida mediante pagamento de 1:128\$, sendo 900\$ de Dom Manoel Baltar e 100\$ pelo escravo, que também entregou 16 “reses de criar [...] no valor cada uma rês de 8\$. O escravo foi comprado da já falecida irmã do senhor, Maria Antônia da Cunha.¹⁵

A leitura dessa carta de alforria suscita muitos questionamentos, pois mostra que o escravo Julião pagou pela alforria, primeiramente em espécie, sendo que a maior parte da quantia foi paga por um terceiro, ou seja, mostra laços de solidariedade e arranjos cotidianos entre escravos e brancos para a conquista da liberdade. Muitos escravos fomentavam relações com homens e mulheres livres que pudessem ajudá-los na obtenção de privilégios e, talvez, suas alforrias. A extensão dos vínculos horizontais não se limitava, assim sendo, à família que o cativo formava no plantel de seu senhor. Muitas vezes estes vínculos se constituíam fora da propriedade, ou mesmo fora da vila em que o escravo habitava.

¹⁵ Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886.

Era muito comum, ainda, escravos estabelecerem relações com homens livres uma vez que possuíssem algum convívio frequente com eles. Por mais limitados que fossem estes espaços, como missas na capela local, festejos populares ou, quem sabe, a participação em irmandades religiosas, eles eram utilizados estrategicamente pelos cativos para o fomento de relações com o mundo dos homens livres. Principiavam laços de amizade, matrimônio e compadrio que se orientavam no sentido da melhoria das condições do cativo. Entretanto, é importante mencionar que o restante do pagamento foi feito com animais de criação que o escravo possuía.

Membros de suas famílias, amigos, vizinhos, padrinhos, nesse momento, contribuíram, de maneira significativa, para o sonho de liberdade tornar-se realidade, conforme mostram as seguintes cartas de alforria:

Valério; Crioulo; 6; Sr. Manoel Gomes Fialho; dt. conc. 06-08-67; dt. reg. 06-08-67 (Livro 1, p. 21r). Desc: A carta foi concedida pelo Juiz Municipal, o Dr. James de Oliveira Francis e Souza, mediante o pagamento de 300\$ pelas mãos de “diversos cidadãos desta cidade”. O cativo fazia parte dos escravos do senhor que estavam sendo vendidos e arrematados em Praça Pública, por execução que lhe movia João Pacheco de Assis.¹⁶

E ainda, também foi alforriado:

João; Ana (sua mãe); Crioulo; menos de 1; Sr. Manoel Gomes Fialho; dt. conc. 09-07-67; dt. reg. 30-12-67 (Livro 1, p. 22v). Desc: A carta foi concedida pelo Juiz Municipal e do Comércio, o Dr. James de Oliveira Francis e Souza, mediante o pagamento de 100\$ pelas mãos de “diversos cidadãos e estrangeiros”, após ter consultado o procurador do exequente, Mathias Teixeira de Almeida, e o curador do executado, o Dr. Franklin Gomes Souto, que não mostraram objeção. O cativo fazia parte dos bens penhorados do senhor que estavam sendo vendidos e arrematados em Praça Pública, por execução movida por João Jorge Haag.¹⁷

Como podemos observar Valério e João ainda eram crianças e estavam sendo vendidos pelo senhor Manoel Gomes Fialho em Praça Pública, mas na ocasião foram libertados com o pecúlio pago por “diversos cidadãos”. Assim, muitos escravos conseguiam obter a liberdade, através da rede de solidariedade.

Nas alforrias pagas, muitos escravos pagavam seus proprietários com uma soma em dinheiro, ou, em alguns casos em espécie, como tecidos, animais ou outro escravo. Isso pode ser percebido na seguinte carta de alforria:

¹⁶ Idem.

¹⁷ Idem.

Isidoro; pardo; 20; Sr. Rufino Antônio Guterres; dt. conc. 14-10-74; dt. reg. 19-10-74 (Livro 7, p. 24r). Desc: A carta foi concedida mediante pagamento, pelo escravo, de 1:000\$.¹⁸

Essa carta mostra que o escravo ficou livre após o pagamento ao proprietário. A próxima carta de liberdade chama a atenção, pois além do cativo pagar pela sua liberdade com dinheiro, também entregou animais que lhe pertenciam.

Domingos; solteiro; preto; Africano; Sr. Francisco Martins de Castilhos; dt. conc. 21-12-77; dt. reg. 21-12-77 (Livro 8, p. 32v). Desc: A carta foi concedida mediante o pagamento de 450\$ “e mais 12 éguas pertencentes ao dito escravo, existentes em Vacacuí”. O escravo estava matriculado sob o nº 462 da matrícula geral e 1 da relação.¹⁹

Como escravos conseguiam acumular bens? Os escravos ajuntavam economias com o trabalho realizado fora do expediente normal. Assim, com o dinheiro acumulado puderam comprar suas alforrias por remuneração. Geralmente, utilizando os dias livres de trabalho para desenvolver atividades em seu próprio benefício. No meio rural, a concessão de dias livres foi acompanhada pelo plantio de pequenas roças, onde os escravos produziam o que lhes conviesse. Ao utilizar os domingos, os feriados religiosos e, às vezes, dias reservados ao descanso, os escravos podiam suplementar a dieta com a produção de suas próprias hortas, vender o excedente nos mercados locais ou ao proprietário, e guardar o dinheiro ganho para fazer compras ou poupar para acabar comprando a própria liberdade²⁰. Nas palavras de Schwartz:

O sistema de tarefas e sua integração com o desejo de tempo livre dos escravos, sempre dedicado a pequenos lotes para subsistência, proporcionavam algum espaço social aos escravos, uma oportunidade de viver melhor e, em alguns casos, de participar diretamente dos mercados locais. Tal atitude poderia, também, significar a promessa de liberdade.²¹

Para Paulo Roberto Staudt Moreira existia:

O aproveitamento de espaços conquistados dentro da escravidão, seja no trabalho aos domingos e dias santos ou nas plantações de pequenas roças. A

¹⁸ Idem.

¹⁹ Idem.

²⁰ SCHWARTZ, Stuart. *Escravos, roceiros e rebeldes*. Bauru: EDUSC, 2001.

²¹ Idem, p. 99.

criatividade escrava ainda teve outras maneiras de ressarcir – em pequena e cotidiana escala – o cativo -, através dos roubos, desvios de produtos de seus senhores ou, ao longo da jornada de trabalho pertencente ao seu proprietário, conseguindo executar tarefas por conta própria conservando a remuneração dada às mesmas (certamente, nesse caso, os escravos de ganho tinham maiores chances de êxito).²²

Dentre as alforrias analisadas, aparecem casos em que as cartas de liberdade são concedidas através de ações movidas por escravos. Estas são muito importantes, pois informam aspectos sobre os cativos e suas condições. Um exemplo é a seguinte carta de alforria:

Manoel Paulo; preto; Sra. Baronesa de Cambai; dt. conc. 06-04-78; dt. reg. 06-04-78 (Livro 8, p. 36r). Desc: A carta foi concedida pelo Juiz de Órfãos, o Dr. Alberto Gonçalves Pereira de Andrade, “que por parte do mesmo preto [...] me foi dirigida uma petição na qual alegou ter entregues animais de sua propriedade na Fazenda de Santa Eugênia de propriedade da dita Baronesa, cujos valores são superiores a quantia de 800\$, por que foi avaliado, e tendo este juízo verificado o expedito veio ao conhecimento da verdade alegado pelo dito preto, havendo ainda um saldo de 17\$ em seu favor”.²³

O preto Manoel Paulo, “aproveitando-se da oportunidade aberta pelo fato de sua senhora a baronesa de Cambai, encontrar-se interdita “por sofrer em suas faculdades mentais” requereu sua liberdade em juízo em 1878”.²⁴

Ao que parece, esta era uma prática da baronesa, visto a existência de outras quatro ações do mesmo gênero, nas quais ela figura como ré. Na verdade, outros escravos da baronesa aproveitando-se desta ocasião, entraram com petições na justiça para requerer suas liberdades.²⁵ Vejamos mais um caso:

Firmino; preto; Sra. Baronesa de Cambai; dt. conc. 06-04-78; dt. reg. 06-04-78 (Livro 8, p. 37r). Desc: A carta foi concedida pelo Juiz de Órfãos, o Dr. Alberto Gonçalves Pereira de Andrade, “que por parte do mesmo preto [...]

²² MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. *Faces da liberdade, máscaras do cativo*: experiências de liberdade e escravidão, percebidas através das cartas de alforria – Porto Alegre (1858-1888). Porto Alegre: Arquivo Público do Estado: EDIPUCRS, 1996, p. 17-18.

²³ Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886.

²⁴ ARAÚJO, Thiago Leitão. Ambivalências da escravidão: controle social, criação da liberdade – Rio Grande de São Pedro (1850/1888). In: *III Encontro “Escravidão e liberdade no Brasil Meridional”*. Florianópolis, SC, 2007, p. 11.

²⁵ As ações de liberdade consistiam em processos judiciais onde o escravo através de um curador entrava com uma petição legal para o encaminhamento de sua liberdade contra seu senhor. A parte inicial da ação de liberdade era conduzida pelo Juiz Municipal e na sua fase final o processo era encaminhado ao Juiz de Direito ou Juiz de Órfãos para verificar o cumprimento das formalidades legais e homologar o arbitramento.

me foi dirigida uma petição na qual alegou ter entregue animais de sua propriedade na Fazenda de Santa Eugênia de propriedade da dita Baronesa, cujos valores são superiores a quantia de 600\$, por que foi avaliado, e tendo este juízo verificado e expedido veio ao conhecimento da verdade alegada pelo dito preto, havendo ainda um saldo de 12\$ em [seu] favor”.²⁶

A carta de alforria além de ter sido uma ação a partir do escravo, revela ainda a possibilidade de alguns escravos possuírem pequenos rebanhos, o que faz pensar em uma certa autonomia.²⁷ Ao que parece os senhores buscavam legitimar seu domínio não só através dos castigos, mas também de espaços de incentivo e autonomia, limitados a poucos. A autora Manuela Carneiro da Cunha²⁸ também aponta a alforria como uma conquista “arrancada” dos senhores pelos escravos, mas também como um elemento de busca do domínio senhorial, objetivando manter o sentimento de subordinação e obediência, fundamentalmente relacionados à manutenção da escravidão. A permissão de reses para alguns escravos poderia ser uma forma exemplar e de incentivo ao trabalho a outros cativos.

A próxima carta é bem interessante:

Braz; Sr. Manoel Francisco de Azambuja Rangel; dt. conc. 12-12-73; dt. reg. 01-01-73; da Invernada do Catim (Livro 1, p. 76r). Desc: A carta foi concedida mediante o pagamento de 600\$, “tendo recebido por conta em animais, gado e dinheiro 494\$700, como consta de meu livro de assentos, restando-me por saldo 105\$300 que me pagará logo que possa, ou eu lhe exija, e sendo recebido o mencionado saldo, será o recibo passado neste documento, para respaldo do mesmo Braz”.²⁹

A carta mostra que em 1873, o senhor Manoel Francisco de Azambuja Rangel, libertou o cativo Braz, mediante o pagamento de 600\$, sendo que a maior parcela do pagamento foi feito com animais, gado e dinheiro e o restante do pagamento seria pago “logo que possa, ou eu lhe exija”. Neste caso é interessante verificar o discurso senhorial na concessão da alforria. Condição imposta que bem mostra o que se esperava do comportamento do liberto. Esta era a visão senhorial, que poderia pretender resguardar os vínculos de dependência com seu ex-escravo.

²⁶ Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886.

²⁷ Sobre o assunto ver: SÔNEGO, Márcio Jesus Ferreira. A Aquisição da liberdade em Alegrete (1832-1886): as relações sociais praticadas entre senhores e escravos no contexto de trabalho na pecuária. In: *Biblos*. Rio Grande: Editora da FURG, 2009.

²⁸ CUNHA, op. cit., 1986.

²⁹ Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886.

Em outras ocasiões, algumas quantias eram fornecidas por parentes consanguíneos, como pais, mães, esposos ou então amásios que, já libertos procuravam auxiliar na libertação. Algumas alforrias foram compradas pelos pais do cativo, conforme segue:

Joaquina; Leocádia (sua mãe, crioula, escrava dos mesmos senhores); crioula; 1; Sr. Silvano Bernardes da Silva (e sua mulher, Bernardina Cândida da Silva); dt. conc. 14-08-55; dt. reg. 11-12-55 (Livro 4, p. 5v). Desc: A carta foi concedida mediante pagamento de 320\$ pelo preto Francisco Leão, “que se apelida pai da mencionada crioula Joaquina”. Os senhores pediram a Antônio Bernardes da Silva que a assinasse a rogo pela senhora, em razão desta não saber escrever.³⁰

Nas palavras de Eduardo França Paiva:

A formação das famílias significou a construção de laços de solidariedade entre os escravos. Ajuda mútua, suporte material e espiritual. A família funcionava como receptora de angústias e expectativas comuns e como fortificante para a luta cotidiana. Ela tornou-se um dos mecanismos de defesa e sua estruturação impôs-se como estratégia de resistência à desumanização e à indignidade do cativo.³¹

Podemos constatar a importância do papel da família na libertação dos escravos, observando a seguinte carta de alforria:

Inácia; parda; 6; Sr. Joaquim dos Santos Prado Lima; dt. Conc. 09-11-37; dt. Reg. 04-07-39 (Livro 1, p. 73v). Desc: A carta foi concedida mediante pagamento de 300\$ pelas mãos da madrinha da escrava, Cipriana (parda), “podendo de agora em diante gozar de todas as garantias que as leis do país permite [sic] aos libertos”.³²

Essa carta mostra que a escrava ficou livre, isso após o pagamento ao proprietário. Além disso, nessa alforria, a indenização foi paga por terceiro, pela madrinha da cativa. O apadrinhamento é várias vezes mencionadas nas cartas de alforria. Nesse sentido, a escolha para padrinhos de batismo era uma estratégia muito utilizada pelas mães em cativo para a constituição de laços. A alforria, portanto, nunca era uma experiência solitária. Resultava de toda uma relação de solidariedade.

³⁰ Idem.

³¹ PAIVA, Eduardo França. *Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos*. São Paulo: Annablume, 1995, p. 123.

³² Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886.

Quando se precisava de uma contribuição para o pagamento da alforria, os laços de família, os vínculos de amizade e os apadrinhamentos influenciavam profundamente. Além disso, verifica-se que foi extremamente importante o papel da mulher escrava na luta pela libertação de seus parentes. Na seguinte alforria, essa questão fica melhor esclarecida:

Abel; Cândida Bezerra (sua mãe); pardo; idade: menor; Sr. José Luiz da Costa; dt. Conc. 28-02-47; dt. Reg. 30-03-47 (Livro 1, p. 166r). Desc: A carta foi concedida mediante pagamento de 560\$ pela mãe do escravo.³³

Nesse exemplo, a mãe do escravo paga pela liberdade de seu filho, evidenciando um sentimento familiar que levava as escravas muitas vezes a continuar no cativeiro para libertar seus filhos ou usar dos artifícios ao seu alcance com o fim de adquirir sua própria liberdade.³⁴ Seguindo a trajetória dos documentos de concessão de alforrias no Paraná no século XIX e da importância da mulher escrava na sociedade colonial, Márcia Elisa de Campos Graf diz o seguinte:

Apesar da fragilidade feminina, na verdade ela dispunha de alternativas mais variadas e sutis para, uma vez liberta, conseguir os meios de alforriar os seus familiares, garantindo para eles uma descendência e um futuro em liberdade.³⁵

Analisando as cartas de alforria em Minas Gerais, no século XVIII, Eduardo França Paiva segue o mesmo tipo de argumentação, alegando sobre a mãe escrava:

Dela dependia, em boa medida, o espírito resistente ou alienado dos filhos. Era ela a principal responsável pela reprodução cultural e pela consolidação e transformação das formas de se adaptar ao sistema escravista colonial, enfrentando-o ou incorporando-o, real ou teatralizadamente. Também era ela que parecia estar à frente dos processos de alforrias e coações do grupo familiar.³⁶

³³ Idem.

³⁴ A autora Marisa Laureano em sua dissertação de mestrado estudou os inventários do período colonial do Rio Grande do Sul, no período de 1767 a 1809, direcionando a pesquisa para o estudo dos escravos com famílias. Destaca-se no trabalho a história de Rosa Maria, uma preta forra que viveu como escrava, teve marido e filhos e manteve seus laços de parentesco mesmo quando livre. Ver: LAUREANO, Marisa. *A última vontade*: um estudo sobre os laços de parentesco entre os escravos na Capitania do Rio Grande de São Pedro – 1767-1809. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2000.

³⁵ CAMPOS GRAF, Márcia Elisa de. Nos bastidores da escravidão: convivência e conflito no Brasil colonial. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). *Brasil: colonização e escravidão*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 98.

³⁶ PAIVA, op. cit., 1995, p. 123-124.

Pela quantidade de vezes explicitado nas cartas de alforria, parece que a principal estratégia para adquirir a liberdade remunerando os senhores foi conseguir adiantamentos das quantias necessárias, contratando seus serviços com terceiros, assinando papéis de obrigação, verdadeiros contratos de trabalho, conforme:

Eva; preta; desta Província; 39; Sr. Constantino Souza; dt. conc. 24-03-73; dt. reg. 24-03-73 (Livro 1, p. 85r). Desc: A carta foi concedida mediante o pagamento de 700\$ por Senhorinha Fermina de Lima, com a condição da “escrava cumprir o contrato de locação de serviços que fez com a dita Dona Senhorinha, para indenização do valor de sua liberdade”.³⁷

A carta de alforria mostra que a escrava Eva pagou ao senhor Constantino Souza pela sua liberdade. Entretanto, continuaria cativa e prestando serviços agora para a Senhorinha Fermina de Lima, que adiantou a quantia necessária para o pagamento da alforria. Assim, Eva deveria ressarcir a senhora com a prestação de serviços e permanecendo em sua companhia.

Conforme Regiane Augusto de Mattos:

Deve ser esclarecido que o senhor não concedia a liberdade ao seu escravo somente por generosidade. Havia um cálculo político por detrás dessa ação, na medida em que o senhor controlava o comportamento do cativo, através do oferecimento da possibilidade da sua alforria. Dessa maneira, procurava fazer com que esse obedecesse e realizasse os seus serviços de forma satisfatória. Por outro lado, na esperança da recompensa, o escravo cumpria a sua parte no trato, visando alcançar a liberdade.³⁸

O que descobrimos, entretanto, é sobre o papel dos escravos que, mesmo vivendo nos limites entre a sujeição e a rebeldia, conseguiram manipular as brechas do sistema e os medos dos senhores, angariando pequenas vitórias, espaços de liberdade e, por vezes, conseguindo alterar sua condição. Nas palavras de Reis e Silva: “Se os barões cedem e concedem, é para melhor controlar. Onde os escravos pedem e aceitam, é para melhor viver, algo mais que o mero sobreviver”.³⁹

Conforme alguns autores, as produções historiográficas sobre a escravidão, nas últimas décadas, parecem estar marcadas por uma tendência comum: a de tratar o

³⁷ Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886.

³⁸ MATTOS, Regiane Augusto de. *História e cultura afro-brasileira*. São Paulo: Contexto, 2007, p. 123.

³⁹ REIS, João José; SILVA, Eduardo. *Negociação e conflito*. A resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 8.

escravo enquanto sujeito histórico. Tais pesquisas entendem que o cativo não se fez sujeito apenas quando procurou romper com a escravidão, através de fugas ou revoltas, por exemplo, mas, principalmente, quando criou espaços de sobrevivência, isto é, “situações cotidianas em que pode negociar a melhoria das condições internas ao cativeiro”.⁴⁰ Essa historiografia compreende, então, o escravo como um agente modificador da escravidão, antes que contestador.

Considerações Finais

Através do estudo minucioso e detalhado dessas 12 cartas de alforria pagas em Alegrete, apontamos as várias estratégias utilizadas pelos escravos na trajetória de conquista da liberdade, numa região com a economia essencialmente voltada para a pecuária. Ainda resta uma série de alforrias pagas a ser estudada. Assim, tais documentos serão objetos de estudos futuros, de novas pesquisas, uma tese de doutorado, que é nossa pretensão. Cabe ressaltar, que conforme outras pesquisas já feitas a nível nacional, o pecúlio foi uma prática costumeira no Brasil escravocrata, sendo assim, a carta de alforria paga, apesar de ser um documento que raramente explicita o processo pelo qual o cativo a obtinha, a evidencia. Portanto, em Alegrete, esse processo possibilitou que alguns escravos no decorrer do século XIX conseguissem a liberdade.

Referências

1. Documentais

Cartas de Alforria, Livro Notariais de Transmissões e Notas e de Registros Diversos do 1º Tabelionato de Alegrete: 1832-1886.

Posturas da Câmara Municipal de Alegrete, com data de 09 de junho de 1848, aprovada pela Assembleia na Lei 192 de 22 de novembro de 1850.

2. Bibliográficas

⁴⁰ LIMA, Adriano Bernardo Moraes. Trajetórias de crioulos: um estudo das relações comunitárias de escravos e forros no Termo da Vila de Curitiba (c. 1760 - c. 1830). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Paraná – UFPR- Curitiba, 2001, p. 16.

ARAÚJO, Thiago Leitão. Ambivalências da escravidão: controle social, criação da liberdade – Rio Grande de São Pedro (1850/1888). In: *III Encontro “Escravidão e liberdade no Brasil Meridional”*. Florianópolis, SC, 2007.

CAMPOS GRAF, Márcia Elisa de. Nos bastidores da escravidão: convivência e conflito no Brasil colonial. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). *Brasil: colonização e escravidão*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.

CHALHOUB, Sidney. *Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

CUNHA, Manuela Carneiro da. Sobre os silêncios da lei. Lei costumeira e positiva nas alforrias de escravos no Brasil do século XIX. In: *Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade*. São Paulo: Brasiliense / Edusp, 1986.

FARINATTI, Luís Augusto Ebling. Nos rodeios, nas roças e em tudo o mais: trabalhadores escravos na Campanha Rio-grandense, (1831-1870). Comunicação submetida ao “*II encontro nacional: escravidão e liberdade no Brasil Meridional*”. Porto Alegre, 26 a 28 de outubro de 2005.

_____. *Confins meridionais: famílias de elite e sociedade agrária na Fronteira Sul do Brasil (1825-1865)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2007.

FILHO, Luiz Araújo. *O município de Alegrete*. Alegrete: Gráfica e Editora Pallotti, 2007.

GOMES, Alessandra Caetano. Em busca da liberdade: as alforrias em duas regiões do sudeste escravista, 1825-1888. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2008.

GORENDER, Jacob. *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Editora Ática, 1990.

ISABELLE, Arsene. *Viagem ao Rio Grande do Sul, 1833-1834*. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1983.

LARA, Silvia. *Campos da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

LAUREANO, Marisa. *A última vontade: um estudo sobre os laços de parentesco entre os escravos na Capitania do Rio Grande de São Pedro – 1767-1809*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2000.

LIMA, Adriano Bernardo Moraes. Trajetórias de crioulos: um estudo das relações comunitárias de escravos e forros no Termo da Vila de Curitiba (c. 1760 - c. 1830). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Paraná – UFPR- Curitiba, 2001.

MATTOS, Hebe. *Das cores do silêncio*. Os significados da liberdade no Sudeste escravista – Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

MATTOS, Regiane Augusto de. *História e cultura afro-brasileira*. São Paulo: Contexto, 2007.

MATTOSO, Kátia de Queirós. *Ser escravo no Brasil*. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.

MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. *Faces da liberdade, máscaras do cativo*: experiências de liberdade e escravidão, percebidas através das cartas de alforria – Porto Alegre (1858-1888). Porto Alegre: Arquivo Público do Estado: EDIPUCRS, 1996.

MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. *Os cativos e os homens de bem*: experiências negras no espaço urbano. Porto Alegre – 1858 – 1888. Porto Alegre: EST Edições, 2003.

PAIVA, Eduardo França. *Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII*: estratégias de resistência através dos testamentos. São Paulo: Annablume, 1995.

REIS, João José; SILVA, Eduardo. *Negociação e conflito*. A resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SCHWARTZ, Stuart. *Escravos, roceiros e rebeldes*. Bauru: EDUSC, 2001.

SÔNIGO, Márcio Jesus Ferreira. A Aquisição da liberdade em Alegrete (1832-1886): as relações sociais praticadas entre senhores e escravos no contexto de trabalho na pecuária. In: *Biblos*. Rio Grande: Editora da FURG, 2009.

_____. *Cartas de alforria em Alegrete (1832-1886)*: informações, revelações e estratégias dos escravos para a liberdade. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2009.

TRINDADE, Miguel Jacques. *Alegrete do século XVII ao século XX* (v. 1). Porto Alegre: Editora Movimento, 1985.

XAVIER, Regina Célia da Silva. *A conquista da liberdade*: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX. Campinas: UNICAMP, 1996.

Recebido em: 26/03/2016

Aprovado em: 01/06/2016

O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente: limites e desafios históricos no reconhecimento da cidadania

Eulália Fabiano*

Resumo

No Brasil, o reconhecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes foi um dos resultados do processo de redemocratização do país, sendo seu marco legal a Constituição Federal de 1988 e a promulgação, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais estabeleceram a proteção da infância e adolescência como prioridade das políticas públicas e efetivaram a descentralização do atendimento público, privilegiando as ações municipais e instituindo o denominado Sistema de Garantia de Direitos. Este artigo busca analisar a possibilidade dessa rede institucional pública garantir o reconhecimento universal da cidadania das crianças e dos adolescentes brasileiros, independentemente de suas origens socioeconômicas, diante de um contexto histórico-social marcado pela desigualdade social e preconceitos de classe. Para tanto, o artigo resgatará alguns resultados da dissertação *A atuação de agentes públicos junto a meninas vítimas de abuso e exploração sexual em Ribeirão Preto/SP* (FABIANO, 2013) cuja pesquisa de campo foi baseada na realização de entrevistas semiestruturadas com agentes públicos que integram alguns setores do Sistema de Garantia de Direitos – Justiça da Infância e Juventude; Conselho Tutelar e Assistência Social – de um município paulista; como também buscará a contribuição teórica de

* Doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).

autores das Ciências Humanas e Sociais para refletir sobre a relação entre aspectos culturais que estruturaram as instituições e a sociedade brasileira e a dificuldade dos agentes públicos entrevistados em apresentar discursos, ou mesmo desenvolver propostas profissionais, que visem à superação de um quadro social marcado por vulnerabilidades históricas, como as desigualdades socioeconômicas e culturais.

Palavras-chave: Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Cidadania. Desigualdade social. Preconceitos.

Abstract

In Brazil, the recognition of the rights of children and adolescents was one of the results of the country's democratization process, and its legal framework the Federal Constitution of 1988 and the enactment in 1990 of the Statute of Children and Adolescents, which established the childhood and adolescence protection as a priority of public policy and implemented the decentralization of public services, privileging municipal actions and instituting the so-called rights Guarantee System. This article seeks to analyze the possibility of that public institutional network ensuring universal recognition of citizenship of children and Brazilian adolescents, regardless of their socioeconomic backgrounds, facing a social historical context marked by social inequality and class prejudices. Therefore, article redeem some results of the dissertation *The acting public officials along the girls victims of sexual abuse and exploitation in Ribeirão Preto/SP* (FABIANO, 2013) whose field of research was based on the realization of semi-structured interviews with public officials that integrate some sectors of the rights Guarantee System – Justice for Children and Youth; Council Child Protection and Welfare – a city located; as well as seek the theoretical contribution of authors of Humanities and Social Sciences to reflect on the relationship between cultural aspects that structured institutions and the Brazilian society and the difficulty of public officials interviewed in presenting speeches, or even develop professional proposals aimed at overcoming a social context marked by historical vulnerabilities, such as socio-economic and cultural inequalities.

Keywords: Rights guarantee system of children and adolescents. Citizenship. Social inequality. Prejudices.

Introdução

Durante um longo período da história brasileira, os direitos das crianças e dos adolescentes não foram reconhecidos. Em 1927, foi promulgado o denominado Código de Menores, a primeira legislação nacional que inseriu os brasileiros menores de idade na esfera do direito. Entretanto, essa Lei não representou a universalização dos direitos desse grupo etário, já que o termo “menor” passou a ser utilizado de maneira pejorativa, referindo-se, predominantemente, a possível tendência criminosa dos jovens

das camadas populares, os quais deveriam ser tutelados pelo Estado e seus aparelhos, especialmente o policial.

O caráter universal da cidadania das crianças e dos adolescentes, independente das características socioeconômicas de suas famílias ou grupos de origem, foi reconhecido durante o processo de redemocratização política do país no final da década de 1980, sendo legitimado, no campo jurídico, pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, promulgado no ano de 1990. O Estatuto estabeleceu a denominada Doutrina da Proteção Integral que consiste em considerar a proteção dos direitos da infância e adolescência como prioridade absoluta das políticas públicas em todos os seus níveis como, por exemplo, na Educação, na Saúde, na Assistência Social e no Sistema de Justiça. Por sua vez, foi instituído o denominado Sistema de Garantia de Direitos, uma rede de instituições públicas que, em nível municipal, deve se responsabilizar pela proteção e garantia dos direitos dos indivíduos que estão na menoridade.

Diante da contemporaneidade jurídica e social no reconhecimento da cidadania desses grupos etários, além da peculiaridade do contexto histórico nacional marcado pela enraizada desigualdade social e pelos preconceitos, principalmente os de classe, este artigo buscará analisar a possibilidade dessa rede institucional pública garantir o reconhecimento universal da cidadania das crianças e dos adolescentes brasileiros, independentemente de clivagens socioeconômicas e culturais.

Para tanto, resgatará alguns resultados de uma pesquisa de mestrado sobre a atuação da rede institucional em um município paulista, como também recorrerá à contribuição teórica de autores das Ciências Humanas e Sociais para refletir sobre as peculiaridades históricas e socioculturais do Brasil. Nesse sentido, buscará as possíveis aproximações entre os aspectos teóricos e os resultados empíricos identificados no mestrado.

A dissertação *A atuação de agentes públicos junto a meninas vítimas de abuso e exploração sexual em Ribeirão Preto, São Paulo*¹ teve como objetivo principal compreender a atuação da rede institucional de atendimento a crianças e adolescentes do sexo feminino, vítimas de violência sexual no município de Ribeirão Preto, São Paulo.

¹ FABIANO, Eulália. *A atuação de agentes públicos junto a meninas vítimas de abuso e exploração sexual em Ribeirão Preto*. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Araraquara, 2013.

Além da análise bibliográfica sobre o tema, também foi realizada pesquisa de campo, viabilizada por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas - entre os meses de setembro de 2011 a outubro de 2012 – com agentes públicos que ocupam cargos fundamentais na rede de atendimento às vítimas de violência sexual, como: conselheiros tutelares, que recebem a denúncia de violência e encaminham o caso para os órgãos responsáveis pelo acompanhamento da vítima e execução das medidas jurídicas; assistentes sociais e psicólogos que atuam no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, sendo responsável pelo acompanhamento psicossocial da vítima e sua família, além de manter informados as autoridades judiciais sobre os detalhes do episódio de violência e a situação psicológica e social do sujeito vitimizado; juiz e promotor da Vara da Infância e Juventude, os responsáveis pelos trâmites jurídicos do processo, como as decisões sobre as medidas de caráter protetivo que devem ser aplicadas após a confirmação da violência.

Para a realização da pesquisa de campo foi utilizada a metodologia desenvolvida pelo sociólogo português Caria.² Esse autor privilegiou a pesquisa de campo na área de Ciências Sociais como um método eficaz para a produção do conhecimento científico e, também considerou fundamental o reconhecimento dos indivíduos, ou grupos investigados, como sujeitos do conhecimento, contrariando outras metodologias de pesquisa que os compreendem como meros objetos de estudo. Assim, Caria destacou que nas pesquisas de campo o conhecimento científico deve ser produzido mediante a relação estabelecida entre o saber teórico do cientista e, os saberes cotidianos dos pesquisados, construindo aquilo que o autor denominou de “relação social de conhecimento”.³ Nessa abordagem metodológica, a produção de conhecimento não é tarefa exclusiva do cientista social, ao contrário, todas as pessoas e grupos de referência se tornam coprodutores do conhecimento, seus discursos e concepções identificados ao longo da pesquisa, são fundamentais para os resultados finais do estudo, identificando também a imbricação entre a teoria e a prática social.

Diante dessa abordagem metodológica de Caria, a pesquisa de mestrado - cujos resultados parciais serão analisados neste artigo - privilegiou a realização de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos que desempenham atividades públicas ligadas à

² CARIA, Telmo. A reflexividade e a objectivação do olhar sociológico na investigação etnográfica. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, Coimbra, CES, n. 55, p. 5-36, 1999.

³ Idem.

proteção da infância e da adolescência na cidade de Ribeirão Preto. Provavelmente, devido ao cargo público que ocupam, esses sujeitos apresentam experiências profissionais relacionadas ao tema da violência e do trabalho em rede, tornando sua participação relevante para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa. Por outro lado, também baseado na metodologia de Caria, os discursos dos agentes públicos entrevistados foram considerados fundamentais para a compreensão do Sistema de Garantia de Direitos, ou melhor, dessa rede de instituições públicas que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve zelar pela proteção e garantia dos direitos dos brasileiros menores de idade.

Tais discursos evidenciaram a reprodução de práticas institucionais que tendem a perpetuar a histórica desigualdade social brasileira e os preconceitos de classe, não objetivando a superação de tais vulnerabilidades socioeconômicas e culturais, especialmente junto às classes e grupos pobres.

Conforme foi possível identificar durante a pesquisa de campo, a maioria dos casos que a rede pesquisada recebia se referia a indivíduos e famílias pertencentes às camadas populares. Por sua vez, por meio dos discursos dos agentes públicos, foi possível evidenciar o preconceito em relação às crianças e aos adolescentes atendidos, aos quais foram atribuídos destinos predeterminados, como a transformação da menina pobre que sofreu abuso sexual em futura prostituta. As situações de violência foram justificadas e naturalizadas mediante as vulnerabilidades sociais que os grupos pobres estão expostos. A partir da análise dos depoimentos coletados, foi possível perceber a dificuldade das instituições constituírem um sistema de proteção mais efetivo e reconhecerem a cidadania dos indivíduos pobres, contrariando o princípio universal da Proteção Integral estabelecido, no campo jurídico, há mais de vinte anos.

A partir dos resultados e das reflexões suscitadas com o desenvolvimento da pesquisa de mestrado, este artigo foi elaborado com o objetivo de analisar a possibilidade do Sistema de Garantia de Direitos reconhecer - não apenas no campo jurídico, mas legitimado nas práticas institucionais e com repercussões na sociedade - a universalidade da cidadania das crianças e dos adolescentes, em um contexto histórico-social marcado pela enraizada desigualdade social e preconceitos, principalmente os de classe. Além dos resultados empíricos identificados na pesquisa de mestrado, o desenvolvimento deste artigo também levou a análises de estudos teóricos que

identificaram características peculiares na constituição cultural, social e política do Brasil, e, por sua vez, respaldam possíveis reflexões acerca da atuação das instituições sociais modernas e suas relações com aspectos do contexto sócio-histórico e cultural do país.

Assim, o artigo está dividido em quatro partes. Na primeira, uma breve análise histórica acerca do reconhecimento dos direitos da infância e da adolescência no Brasil; a segunda parte será reservada para a apresentação de autores das Ciências Humanas e Sociais que contribuem para a análise de aspectos socioeconômicos, culturais e políticos do Brasil, como também da atuação da rede institucional e sua interferência no contexto sociocultural; posteriormente, serão apresentados alguns resultados da pesquisa de campo para a dissertação de mestrado referida acima. O último tópico, destinado às considerações finais, buscará articular os resultados empíricos da dissertação com os aspectos teóricos apresentados – na segunda parte – com vistas a embasar a discussão sobre a possibilidade de a rede institucional reconhecer, no campo social, o princípio jurídico da Proteção Integral, ou seja, o caráter universal da cidadania, independente dos grupos e classes sociais de origem dos indivíduos.

1. Do Código de Menores à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente

Durante um longo período da história brasileira, os direitos das crianças e dos adolescentes não foram reconhecidos. Para Rizzini,⁴ foi com o advento da República, em 1889, que o Estado e a sociedade civil, pela primeira vez no contexto nacional, começaram a se preocupar com o futuro das crianças, consideradas como o grupo social que não atingiu a maioridade legal. Diante do novo contexto sociocultural, político e econômico, os objetivos de modernização e desenvolvimento do país foram associados ao futuro das crianças, principalmente das camadas pobres, das quais seriam recrutados os futuros trabalhadores. Para alcançar o almejado desenvolvimento econômico e normatizar uma moral, compatível com a nova realidade social, a elite nacional dirigente estabeleceu medidas assistencialistas de controle social da infância pobre.

⁴ RIZZINI, Irene. *O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2008.

No ano de 1927, foi promulgada a primeira legislação brasileira destinada aos indivíduos que não haviam atingido a maioridade – ou os dezoito anos – o denominado Código de Menores. Essa Lei desconsiderou as terminologias e as distinções biopsíquicas entre a infância e a adolescência e colocou os menores de idade sob a tutela do Estado, inserindo essa categoria etária na esfera do direito. Conforme esclareceu Faleiros,⁵ o Código de Menores não representou a universalização dos direitos desse grupo etário, já que foi predominantemente utilizado para justificar a vigilância e a repressão dirigidas aos indivíduos das famílias e classes pobres, aos quais foram destinadas medidas de intervenção estatal, como o constante monitoramento policial e o encaminhamento para instituições correccionais. Nesse contexto, pode ser indicado que o referido Código contribuiu para o uso pejorativo do termo “menor”, referindo-se a periculosidade e a tendência criminosa dos indivíduos menores de idade pertencentes às camadas populares.

A ruptura com as concepções ideológicas e políticas que sustentaram o Código de Menores foi um dos resultados da luta em prol do reconhecimento e ampliação dos direitos civis, políticos e sociais empreendida pelos movimentos civis a partir dos anos de 1970 que, por sua vez, culminou na redemocratização do país e na promulgação da Constituição de 1988. Além de consolidar a democracia, a Constituinte de 1988 foi responsável pela universalização dos direitos sociais e pelo reconhecimento dos direitos de grupos historicamente marginalizados da esfera jurídica, como as crianças e os adolescentes.

No ano de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que reconheceu os direitos da infância e adolescência, estabelecendo a Doutrina da Proteção Integral. A partir desse momento, as crianças e os adolescentes passaram a ser considerados como sujeitos de direitos que vivem em uma fase peculiar de desenvolvimento e demandam a proteção do Estado, da família e da sociedade em geral, colocando a proteção e a garantia dos direitos desses grupos, independentemente de suas origens socioeconômicas, como prioridade das políticas públicas. Para Liberatti,⁶ o ECA representa um tipo de:

⁵ FALEIROS, Vicente de Paula. Infância e processo político no Brasil. In: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco (orgs.). *A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2009.

⁶ LIBERATTI, Wilson Donizeti. *Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente*. São Paulo: Malheiros Editores, 2010.

[...] lei civilizatória, as crianças e jovens passam a ser *sujeitos* de direitos e deixam de ser *objetos* de medidas judiciais e procedimentos policiais, quando expostos aos efeitos da marginalização social decorrente da omissão da sociedade e do Poder Público, pela inexistência ou insuficiência das políticas sociais básicas.⁷

De acordo com o ECA, na sociedade brasileira a criança é considerada como a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e, o adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Para Liberati,⁸ os conceitos de criança e de adolescente representam expressões genéricas que tendem a abolir, ou ao menos questionar, a concepção jurídica baseada na expressão “menor” que não se referia exclusivamente a faixa etária, também carregava conotações pejorativas em relação aos membros das famílias e classes pobres da população brasileira.

O Estatuto também legitimou a política nacional de atendimento. Por meio dos pressupostos de participação da sociedade civil e gestão descentralizada, buscou extinguir o poder centralizador e arbitrário do antigo Juiz de Menor ao propor o estabelecimento de uma atuação institucional articulada, consolidando um sistema de atendimento público. A partir dessa legislação, os municípios brasileiros, com uma gestão autônoma e considerando a realidade social local, devem organizar uma rede de serviços - composta por instituições governamentais e não governamentais - para atuar de maneira articulada e complementar nas seguintes situações: proteção dos direitos; em casos de violação de direitos; situações de violência e na prevenção da violência. A rede de atendimento e proteção também é denominada de Sistema de Garantia de Direitos e envolve alguns eixos básicos da intervenção pública, como Assistência Social, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, Segurança Pública e Sistema de Justiça.

Como explicou Leal,⁹ o Sistema de Garantia de Direitos é formado por três eixos principais: atendimento, defesa (responsabilização) e prevenção. O atendimento representa a inclusão da criança ou do adolescente que teve seus direitos violados na rede de serviços de acolhimento e apoio psicossocial, como, por exemplo, as instituições que atuam no âmbito da Assistência Social e da Saúde; a defesa implica na responsabilização judicial e criminal do agressor e na proteção jurídico-social da vítima,

⁷ Idem, p. 20.

⁸ Idem.

⁹ LEAL, Maria Lúcia Pinto. *Exploração sexual comercial de meninos, meninas e de adolescentes na América Latina e Caribe - Relatório final Brasil*. Brasília: CECRIA, 1999. Disponível em: <<http://www.comitenacional.org.br/files/biblioteca/88NURRB8AOESKV83TFUN.pdf>> Acesso em: 10 jan. 2011.

representada pelas instituições que compõem a Segurança Pública e o Sistema de Justiça; e a prevenção consiste no desenvolvimento de estratégias que evitem o surgimento de situações de violação de direitos e violência, como projetos e programas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, sendo essa temática responsabilidade do Poder Público e da sociedade em geral.

Além de legitimar o Sistema de Garantia de Direitos, o ECA, mais especificamente no Art. 131, criou e estabeleceu as diretrizes do órgão responsável pela proteção dos direitos da infância e adolescência em nível municipal, o denominado Conselho Tutelar. Constituído por cinco representantes da sociedade civil – mediante eleição aberta à comunidade – e mandato de quatro anos, o Conselho Tutelar caracteriza-se como órgão autônomo, não jurisdicional, que deve zelar pelo cumprimento dos direitos, fiscalizar as instituições de atendimento e requisitar os serviços necessários às crianças, aos adolescentes e suas famílias, como, por exemplo, atendimentos na Assistência Social, Educação e Saúde. Normalmente, os conselheiros tutelares recebem da sociedade civil a denúncia de violência e devem encaminhar o caso para os órgãos competentes, também faz parte de suas atribuições o acompanhamento de cada situação com vistas a garantir a proteção da criança ou do adolescente tanto em seu contexto familiar e social, quanto nas instituições das quais necessita de apoio. Assim, os conselheiros tutelares podem ser considerados como um dos responsáveis locais pela articulação do Sistema de Garantia de Direitos.

Além do Conselho Tutelar, o Sistema de Garantia de Direitos, ou essa rede institucional, comporta alguns eixos fundamentais para o atendimento e proteção das vítimas de violência, como, por exemplo, os serviços da Assistência Social e o Sistema Judiciário.

Desde o seu reconhecimento como uma política pública pela Constituição de 1988 e, da promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social em 1993, a política assistencial brasileira vem sofrendo alterações em suas normatizações. No ano de 2005 foi implantado o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que consiste no sistema unificado da proteção social brasileira para organizar as ações socioassistenciais, governamentais e não governamentais, em todo o território nacional. A administração da política de proteção social é descentralizada, de competência da gestão municipal, contudo, a legislação federal prioriza o atendimento às famílias, como a restituição dos

vínculos familiares, e também que os usuários dos serviços dessa área sejam reconhecidos como sujeitos de direitos, opondo-se à pura aplicação de medidas assistencialistas ou filantrópicas.

Diante dessa organização, os municípios passaram a contar com dois órgãos públicos responsáveis pela proteção social. O Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, considerado como a porta de entrada para os serviços assistenciais, representa a proteção social básica e abrange o atendimento preventivo a famílias ou a indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, é também responsável pelo gerenciamento e repasse dos benefícios de transferência de renda disponíveis no país, por exemplo, o Bolsa Família. E o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, que representa a proteção social especial e tem por objetivo prover atenções psicossociais a famílias e a indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal diante de violações de direitos – maus tratos, trabalho infantil, entre outros – e também que sofreram alguma modalidade de violência, como, por exemplo, violência sexual contra mulheres e crianças.¹⁰

O ECA prevê que as medidas de proteção são extrajudiciais e devem ser realizadas pelo Conselho Tutelar e demais instituições competentes. No entanto, o Art. 141 do Estatuto garante o acesso da criança e do adolescente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

O Ministério Público é o responsável pela garantia de direitos, além disso, também deve fiscalizar a atuação das instituições extrajudiciais, como as que prestam serviços socioassistenciais, e do Conselho Tutelar. Sua ação é impulsionada pelas denúncias que recebe diretamente da sociedade civil, ou por solicitações de conselheiros tutelares e profissionais de instituições governamentais ou não governamentais. Assim, é responsável pela abertura de inquérito para investigar e responsabilizar autores de delitos contra a infância e adolescência e também pode solicitar das instituições extrajudiciais a aplicação de medidas de caráter protetivo que considerar conveniente para cada situação particular, como o acompanhamento psicológico - oferecido nos serviços da Saúde – ou psicossocial – de responsabilidade dos psicólogos e assistentes sociais que atuam no CREAS.

¹⁰ COLIN, Denise; SILVEIRA, Jucimeri. Serviços socioassistenciais: referências preliminares na implantação do SUAS. In: BATTINI, Odária (org.). *SUAS: Sistema Único de Assistência Social em debate*. São Paulo: Veras Editora / Curitiba: CIEPEC, 2007.

O juiz da Vara da Infância e da Juventude deve atuar em situações graves de ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Suas funções estão estabelecidas no Art. 148 do ECA, como: a decisão pelo afastamento familiar; destituição do poder familiar; julgamento de ato infracional cometido pelos menores de idade; e aplicação de medidas cabíveis junto às instituições de atendimento irregulares, como também a punição e o afastamento de conselheiros tutelares que cometerem irregularidades.

Magnani¹¹ destacou que, em casos de violência contra crianças e adolescentes, não é tarefa do juiz da Vara da Infância e da Juventude apurar e julgar o crime, essa esfera cabe à Justiça Criminal. Nesses casos o principal objetivo dessa instância judicial é amparar a vítima e prestar apoio jurídico-social, eliminando o fator de risco que leve a possíveis reincidências de violência, como o afastamento do agressor da residência em comum, ou a localização de algum parente que possa cuidar do menor de idade. Para a efetividade desse trabalho, o juiz da Infância e da Juventude atua com uma equipe multidisciplinar, como psicólogos e assistentes sociais contratados pelo Sistema Judiciário, ou com a equipe destinada ao atendimento de casos de violência que atua na Secretaria Municipal de Assistencial Social, mais especificamente no CREAS. Essa atuação leva a possibilidade de constituição de um trabalho multidisciplinar e em rede para a proteção da infância e adolescência.

2. Desigualdade social, preconceitos e rede institucional: as peculiaridades da cidadania brasileira

A busca pela compreensão da formação da sociedade brasileira e a possível influência da colonização nos rumos históricos do país foram temas estudados por vários pensadores nacionais.

Holanda¹² demonstrou a influência portuguesa na formação cultural brasileira e a significativa confusão acerca das dimensões que separam o espaço público do privado. Tal desordem cultural também atingiu o campo político. O patrimonialismo constituiu

¹¹ MAGNANI FILHO, Fermino. Generalidades sobre a atuação das Varas da Infância e Juventude. In: VASCONCELOS, Maria; MALLAK, Linda (orgs.). *Compreendendo a violência sexual em uma perspectiva multidisciplinar*. São Paulo: Fundação Orsa Criança e Vida, 2002, p. 37-41.

¹² HOLANDA, Sergio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

uma das bases fundamentais das relações políticas, levando o Estado brasileiro, desde os primórdios de sua independência, a se configurar como uma extensão das relações pessoais e familiares. Após a Proclamação da República, as oligarquias e o coronelismo predominaram, reforçando as relações pessoais e as trocas de favores na esfera política. A partir de 1930, até meados da década de 1980, o país oscilou entre modelos governamentais paternalistas e autoritários. Esse longo percurso histórico pode ter deixado marcas na cultura e na política nacional.

A democracia contemporânea, ao invés de ter sido fundada com base no reconhecimento concomitante de direitos individuais e coletivos, garantindo as liberdades individuais e o predomínio da diversidade humana e, ao mesmo tempo, a possibilidade de maior igualdade social através da legitimação dos direitos de cidadania como princípio universal que deve atingir todos os grupos e classes sociais, teve como base, e ainda parece carregar na atualidade, as influências desses princípios arcaicos, como o patrimonialismo e o clientelismo.

Os anos de 1980 foram imprescindíveis no país para o reconhecimento jurídico das liberdades civis e dos direitos coletivos. A luta popular pela abertura política contra a ditadura e a influência do cenário internacional, conduziram a promulgação da Constituição Federal de 1988, também conhecida como “Constituição Cidadã”. Além de legitimar o retorno à democracia, essa Constituição reconheceu os direitos civis, especialmente os direitos dos grupos – também chamados de minorias – excluídos da sociedade e da política durante um longo período histórico, como as crianças e os adolescentes. Em relação aos direitos coletivos, a Constituinte estabeleceu a universalidade dos direitos sociais, como a Saúde e a Educação Pública.

Dagnino¹³ identificou que nos anos de 1990, com a abertura política, o advento da globalização e das conseqüentes mudanças na economia brasileira, a principal questão política do país deixou de ser a participação popular nas decisões públicas para se concentrar na diminuição da pobreza, considerada como o principal empecilho ao desenvolvimento nacional. No mesmo período, o modelo de Estado mínimo passou a vigorar e a sociedade civil, especialmente representada pelas organizações não

¹³ DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: MATO, Daniel (org.). *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización*. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, 2004. Disponível em: <<http://168.96.200.17/ar/libros/venezuela/faces/mato/Dagnino.pdf>>. Acesso em: 02 set. 2012.

governamentais, foi estimulada a participar desse ideal de diminuição da pobreza por meio do apelo à solidariedade, como o desenvolvimento de projetos voluntários e caritativos para as comunidades pobres. Dagnino percebeu que nesse momento da história brasileira a cidadania passou a se identificar com a prática filantrópica, contribuindo para deslegitimar os direitos coletivos anteriormente conquistados, já que: “os alvos dessas políticas não são vistos como cidadãos, com direitos a ter direitos, mas como seres humanos “carentes” a serem atendidos pela caridade, pública ou privada”.¹⁴

Souza¹⁵ também analisou aspectos da histórica e enraizada desigualdade social brasileira, mas não a considerou apenas no aspecto socioeconômico, também a atribuiu um significado cultural.

Conforme Souza,¹⁶ nas denominadas modernidades periféricas, como o caso da sociedade brasileira, a modernização da economia, especialmente a partir da década de 1930 com a intensificação da industrialização, não foi suficiente para alterar os padrões de desigualdade socioeconômica. Por outro lado, o pensador negou a existência de uma singularidade cultural no país, como se fosse uma identidade cultural homogênea atribuída ao povo brasileiro. De acordo com o autor, no decorrer da história nacional foram construídas classificações com valores simbólicos e morais que produziram várias concepções sobre os brasileiros a partir das características étnicas e socioeconômicas de cada grupo e classe social. Para os indivíduos negros, das camadas mais pobres e que habitam as regiões sociais mais vulneráveis, foram atribuídos valores pejorativos que se perpetuaram ao longo da história, enraizaram-se na cultura e produziram uma hierarquia valorativa humana. Mediante as características de cada grupo social, como a raça/etnia, e também diante da origem de classe, essa hierarquia passou a legitimar a posição que o indivíduo – como membro dos diversos grupos e classes sociais – ocupa em todas as esferas sociais, levando a formação de um grupo social de brasileiros marginalizados dos contextos sociocultural, econômico e político, o qual Souza denominou de “ralé”.

¹⁴ Idem, p. 108.

¹⁵ SOUZA, Jessé. *A construção social da subcidadania: para uma sociologia da modernidade periférica*. Belo Horizonte: Editora UFMG / Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003.

¹⁶ Idem.

A dominação simbólica que a “ralé” está submetida, na qual predomina os preconceitos históricos, intermedeia a posição dos membros desse grupo em suas relações pessoais e sociais. Eles enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho, normalmente são destinados aos trabalhos físicos mais pesados; não tem acesso à educação de qualidade; são os alvos principais dos serviços socioassistenciais; são vítimas de violência e violação de direitos; excluídos da participação política, entre outros. Enfim, aos membros da “ralé” são negados o duplo reconhecimento humano e social, ou seja, como indivíduos com suas singularidades e, como membros de uma sociedade que compartilham direitos e deveres coletivos, logo, como cidadãos.

Ainda conforme Souza,¹⁷ a cidadania pressupõe a igualdade de direitos entre os integrantes de uma nação, como os indivíduos que integram a “ralé” não compartilham no campo sociocultural os direitos coletivos previstos na Constituição, formou-se no país uma nova forma de cidadania que expressa a exclusão e a subalternidade desse grupo, denominada pelo autor de “subcidadania”. A “subcidadania” pressupõe a existência da “subpolítica”, a qual constituiu um cenário democrático contraditório que não reconhece a diversidade e a universalidade humana. Portanto, não reconhece a cidadania brasileira como um princípio universal, independente das origens étnicas, socioculturais e econômicas dos indivíduos e grupos, deixando subentendido que o reconhecimento como cidadão brasileiro estaria condicionado pelo acesso aos capitais econômico e cultural. No Brasil, predomina uma hierarquia valorativa que: “define quem é ou não ‘gente’, sempre segundo critérios contingentes e culturalmente determinados e, por consequência, quem é ou não cidadão [...]”.¹⁸

Em outra obra, Souza¹⁹ também analisou o papel das instituições sociais na formação sociocultural e, por conseguinte, a influência institucional na vida cotidiana dos indivíduos. O autor acredita que são as instituições e suas práticas as responsáveis pela socialização, ou seja, pelo processo de aprendizagem individual – na maioria das vezes inconsciente – da ordem social. Nesse sentido, a constituição da sociedade moderna baseou-se nas ações de duas instituições fundamentais: o mercado capitalista e

¹⁷ Idem.

¹⁸ Idem, p. 180.

¹⁹ SOUZA, Jessé. Como é possível perceber o Brasil contemporâneo de modo novo? In: ____ (org.). *Ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. Disponível em: <http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/1a_aula/A_rale_brasileira.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2014.

o Estado, principais responsáveis pela formação das classificações valorativas acerca dos grupos na modernidade. Essa hierarquia valorativa humana produzida na modernidade passou a ser legitimada pela ação dessas duas instituições fundamentais, regularizando as práticas das demais instituições sociais e definindo os grupos sociais que teriam acesso à cidadania.

Adorno²⁰ também identificou que a violação dos direitos humanos no Brasil atinge, predominantemente, indivíduos e grupos familiares de baixa renda, evidenciando a enraizada desigualdade social do país. Em consequência, essa desigualdade leva a formação de estereótipos que refletem os valores socioculturais dominantes atribuídos a cada grupo, como, por exemplo, a transformação simbólica do jovem negro e pobre em delinquente. Esse contexto sociocultural se torna mais relevante caso se considere, conforme o próprio Adorno, que esses estereótipos também fazem parte do repertório cultural dos agentes que atuam nas instituições públicas, como os policiais, os conselheiros tutelares, os professores e os assistentes sociais e, tendem a orientar as intervenções públicas que influenciam diretamente a perpetuação social dos preconceitos contra os grupos e indivíduos pobres, dificultando ainda mais as possibilidades de rupturas com esses contextos de exclusão social. Enfrentar as violações dos direitos humanos no país ainda parece um desafio porque:

[...] envolvem resistências de agentes institucionais à mudança de comportamento e de mentalidade em face do direito à vida e à segurança pública para todos, independentemente de clivagens socioeconômicas. Nesta sociedade, a distribuição do direito à vida persiste de modo escandalosamente desigual assim como o acesso à justiça e à proteção proporcionada pelas leis [...].²¹

Além da contribuição dos autores brasileiros, a literatura estrangeira pode auxiliar na compreensão da formação e da atuação das instituições sociais modernas, especialmente a repercussão das ações institucionais no contexto sociocultural.

Em relação à influência das instituições na vida cotidiana dos indivíduos, pode-se recorrer à contribuição da antropóloga social britânica Douglas.²² Para a autora, as

²⁰ ADORNO, Sérgio. Direitos Humanos. In: OLIVEN, Ruben; RIDENTI, Marcelo; BRANDÃO, Gildo (orgs.). *A Constituição de 1988 na vida brasileira*. São Paulo: ANPOCS, 2008.

²¹ Idem, p. 214-215.

²² DOUGLAS, Mary. As instituições operam classificações. In: _____ (org.). *Como as instituições pensam*. São Paulo: Edusp, 1998. Disponível em:

instituições sociais apresentam aquiescências independentes, cada tipo institucional possui uma lógica que defende interesses próprios – institucionais – e distantes das subjetividades dos agentes que a comandam. As instituições também operam classificações, ou seja, criam valores simbólicos e morais que serão compartilhados pelos indivíduos que, de alguma forma, estão sob a influência da instituição, seja como seus operadores, seja como seus usuários. Nesse sentido, para estabilizar a vida social e garantir a sobrevivência institucional, essas classificações valorativas também geram “rótulos” referentes aos grupos circunscritos no contexto social onde a instituição atua. Tais “rótulos” tendem a influenciar a constituição dos tipos individuais, seja as próprias subjetividades e comportamentos pessoais, seja a relação que o indivíduo estabelecerá com o seu meio social.

De acordo com essa análise, as instituições seriam criadas para representar determinado objetivo social, com sua própria lógica interna de funcionamento, passariam a reproduzir ou criar novos “rótulos” humanos que, por conseguinte, constituiriam os tipos de pessoas, formando um processo constante de operações classificatórias e valorativas referentes aos grupos humanos. Conforme a explicação de Douglas:

É assim que os nomes se modificam e é assim que as pessoas e as coisas são remodeladas para se adequarem a novas categorias. Inicialmente as pessoas são tentadas a sair de seus nichos devido às novas possibilidades de se exercer ou evitar o controle. Em seguida elas elaboram novos tipos de instituições, as instituições elaboram novos rótulos e os rótulos elaboram novos tipos de pessoas. O próximo passo na compreensão de como entendemos a nós mesmos consistiria em classificar tipos de instituições e tipos de classificações que elas usam de maneira muito própria.²³

O princípio estabilizador das instituições também estaria nessa capacidade constante de recriar e criar as operações classificatórias referentes aos grupos sociais e seus membros. Segundo a autora, a perpetuação de tal princípio estabilizador depende do processo de socialização, como a incorporação individual e inconsciente das classificações valorativas referentes ao seu grupo de origem. Esse processo de socialização perpassa toda a vida do indivíduo, podendo influenciar as escolhas que

<http://www.adelinotorres.com/desenvolvimento/mary_douglas_como_pensam_as_instituicoes.pdf>.

Acesso em: 02 ago. 2014.

²³ Idem, p. 128.

parecem mais banais e particulares, como a profissão, até as suas percepções sobre a realidade social.

Esse contexto pode levar a observação de que os agentes que atuam nas instituições públicas não são apenas imbuídos de suas referências subjetivas, também precisam executar a lógica interna da instituição, seus objetivos e valores institucionais. Como forma de manutenção de seus empregos, esses agentes precisam incorporar a lógica da instituição que estão submetidos e reproduzi-las em suas práticas profissionais diárias. Por outro lado, para a sobrevivência da instituição, os seus objetivos específicos precisam ser compartilhados pelos indivíduos responsáveis pela perpetuação de suas ações, como, por exemplo, os profissionais que atuam nos serviços da Assistência Social devem reproduzir em seu cotidiano de trabalho os princípios que norteiam a existência desse segmento institucional, mesmo que essa lógica perpetue as desigualdades sociais do país.

Como um exemplo das atribuições socioassistenciais pode ser citado o repasse dos benefícios de transferência de renda que, apesar de ser um direito social e contribuir de maneira significativa para melhorias nas condições de vida das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, em longo prazo, não representa uma estratégia para romper com a situação de pobreza, já que a quantia financeira repassada é compensatória e não se articula com outras políticas públicas, como políticas econômicas de distribuição de renda e melhorias na Educação Pública com vistas a garantir uma formação profissional mais qualificada para os indivíduos das camadas pobres da população brasileira.

Foucault²⁴ também analisou a formação e a atuação de uma rede institucional. A partir da análise histórica da formação e da perpetuação das prisões nas sociedades ocidentais modernas, o autor francês indicou que a delinquência foi um fenômeno criado pelo discurso produzido pela instituição carcerária, sendo o resultado da consolidação do estereótipo do criminoso: o indivíduo pertencente aos setores pobres. A partir desse momento, o criminoso e sua biografia se tornaram mais relevantes para a sociedade do que o próprio crime. Isso acentuou também a vigilância policial e o aumento do controle do Poder Público sobre as classes e grupos pobres, principalmente, criou, no campo simbólico, um discurso que, ao indicar a periculosidade e a tendência

²⁴ FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: a história da violência nas prisões*. Petrópolis: Vozes, 2007.

criminosa do indivíduo pobre, passou a legitimar a criminalização da pobreza e intensificar as desigualdades sociais entre as classes.

Por outro lado, essa concepção da delinquência, atrelada a possível periculosidade dos indivíduos pobres, como também a técnica de vigilância e documentação individual utilizada no tratamento prisional, não ficaram restritas a instituição carcerária. Também se difundiram pelo corpo social e suas instituições extrapenais. Nesse contexto, estabeleceu-se um “continuum carcerário”, ou uma rede carcerária composta por instituições extrapenais que se difundiram utilizando os mesmos princípios disciplinares adotados na prisão, especialmente a vigilância e o controle individual como formas de punição, além do registro biográfico e da documentação profissional diária acerca do comportamento do indivíduo tutelado pela ação institucional. Entre essas instituições podem ser citadas como exemplos, a escola, os serviços assistenciais para crianças abandonadas e famílias carentes.

Com a formação do denominado “continuum carcerário” o controle social na Modernidade passou a ser exercido em rede. O conjunto das instituições penais e extrapenais estabeleceram um princípio de continuidade em suas ações e tornaram-se detentoras do saber e do discurso dominante acerca do comportamento humano. Para cada irregularidade comportamental e faixa etária do indivíduo foi criada uma instituição específica, responsável pela regeneração individual e readaptação social. As instituições passaram a viver uma relação recíproca e circunscreveram os grupos sociais e seus membros no alcance dessa rede institucional de controle social. De acordo com Foucault,²⁵ um indivíduo que se apresenta cerceado e tutelado por esse “continuum carcerário” dificilmente conseguirá se libertar das ações institucionais que, por meio do discurso dominante vigente no campo simbólico e cultural, tende a influenciar sua trajetória social, por exemplo, a criança pobre que está na instituição de correção tende a ser permanentemente vigiada e, na vida adulta, pode chegar à prisão, legitimando o estereótipo do possível delinquente.

Independente do enfoque privilegiado, os autores identificados demonstraram a relação existente entre os aspectos socioculturais e os objetivos institucionais que norteiam as ações dos agentes públicos, indicando a perpetuação dessa ligação no fluxo da história, especialmente influenciando o reconhecimento social – ou a falta de

²⁵ Idem.

reconhecimento – dos grupos e indivíduos, como também o papel da rede institucional no controle social das camadas pobres. Tal análise pode contribuir para a possível compreensão de que no Brasil a cidadania não se apresenta como um princípio universal, podendo se apresentar atrelada as clivagens socioeconômicas e culturais que hierarquizam as classes e os grupos sociais, por exemplo, a existência de um grupo social marginalizado que compartilha a denominada “subcidadania”, ou a ideia de cidadania como filantropia destinada a indivíduos “carentes” e não aos cidadãos portadores de direitos. Por sua vez, esse contexto teórico também pode contribuir para a análise da política proposta pelo ECA, as suas potencialidades e possíveis desafios para o reconhecimento da cidadania.

3. A pesquisa de campo: limites e desafios do Sistema de Garantia de Direitos

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foram entrevistados agentes públicos que exercem funções centrais na rede de atendimento as vítimas de violência sexual, abrangendo, desde o recebimento da denúncia, ao acompanhamento da vítima e a aplicação das medidas judiciais. Para isso, as entrevistas foram feitas com agentes de setores específicos como, o Conselho Tutelar, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social e o Sistema de Justiça da Infância e Juventude.

Em relação ao eixo da Assistência Social, foram entrevistados psicólogos e assistentes sociais que, no período de realização da pesquisa, atuavam no Serviço Sentinela que, dentro do CREAS, era destinado exclusivamente ao atendimento psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O Serviço Sentinela integrava o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, promulgado no ano 2000, atualmente, seguindo a diretriz nacional, esse Serviço foi destituído. Os casos de violência sexual contra indivíduos menores de idade passaram a ser atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEFI, que dentro do CREAS, tornou-se o responsável pelo acompanhamento de todos os casos de violência, inexistindo nas Secretarias Municipais de Assistência Social serviços e profissionais especializados para o cuidado das especificidades de cada modalidade violenta e da faixa etária de suas vítimas.

O município de Ribeirão Preto conta com três Conselhos Tutelares, localizados em regiões distintas, cada um deles é responsável pelo atendimento prestado em determinado território: Conselho I, setor sul; Conselho II, setor norte; e Conselho III, setor centro-oeste. As entrevistas foram feitas com integrantes dos três Conselhos.

No total foram entrevistados doze agentes públicos, sendo cinco conselheiros tutelares; três assistentes sociais e duas psicólogas do Serviço Sentinela; um promotor de Justiça da Infância e Juventude e o juiz da Vara da Infância e Juventude. Mediante a aprovação do Conselho de Ética da universidade e do consentimento dos agentes públicos, as entrevistas semiestruturadas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para a análise dos dados, mas foi mantido o anonimato de todos os entrevistados, ao longo da pesquisa, apenas os seus cargos públicos foram evidenciados.

Apesar da pesquisa de mestrado apresentar recorte de gênero, no qual foi voltado para análise da violência sexual contra meninas, um dado interessante da pesquisa de campo foi a constatação de que a rede pública não atua com perspectivas e discussões sobre as relações de gênero, atendendo, com os mesmos procedimentos, crianças e adolescentes de ambos os sexos que sofrem violência sexual. O acompanhamento psicossocial oferecido volta-se para o caso individual da vítima, não aborda as questões culturais do país, como o machismo e a maior incidência de violência sexual contra mulheres e meninas.

Por intermédio das entrevistas, foi possível identificar que a rede municipal atua, predominantemente, diante de casos de violência contra crianças e adolescentes provenientes das camadas pobres. Essa constatação não supõe a inexistência de violência nas classes média e alta, porém, os casos notificados aos órgãos públicos responsáveis pelo processo de criminalização dos agressores e proteção jurídico-social das vítimas, envolvem as famílias de baixa renda. Uma hipótese para esse dado seria as formas de sociabilidades estabelecidas nos contextos menos privilegiados economicamente, como a proximidade da comunidade e dos vizinhos, enquanto, nas demais classes, a violência tende a permanecer camuflada no ambiente privado, doméstico, ou ser atendida pelos serviços particulares, como o atendimento psicológico em clínicas especializadas. De acordo com uma assistente social do Serviço Sentinela:

[...] nas classes mais abastadas existe também, mas para nós aqui o que chega são os casos onde há uma carência tanto econômica quanto social mesmo. As

peças procuram mais porque nas classes que as pessoas têm um poder aquisitivo maior, geralmente ou eles escondem os fatos, ou arranjam um advogado, ou uma psicóloga particular, têm como pagar, então, aqui chegam os casos das pessoas mais carentes [...].²⁶

De maneira geral, as instituições pesquisadas que atuam em casos de violência - independente do segmento, Assistência Social, Conselho Tutelar e Sistema de Justiça - apresentaram dificuldades para desenvolver um trabalho articulado e complementar, ou seja, no período em que a pesquisa foi realizada, ainda tinham dificuldades para construir uma rede que, por sua vez, pressupõe relações horizontais e ações integralizadas.

Além dos serviços fragmentarem o atendimento individual, predominando a transferência de responsabilidades de um setor ao outro, também não apresentaram propostas de projetos, ou programas, que tivessem o objetivo de superar o trauma ocorrido e indicar novas perspectivas de futuro à criança e ao adolescente.

Os atendimentos referentes ao segmento da Assistência Social se restringiam ao acompanhamento psicossocial e ao repasse dos benefícios de transferência de renda à família em situação de vulnerabilidade social e envolvida em episódio de violência. Os agentes da Justiça da Infância e Juventude se limitavam a execução dos procedimentos jurídicos para a aplicação das medidas de proteção, como o possível afastamento da vítima do núcleo familiar, inserindo-a em família substituta ou encaminhando-a para o acolhimento institucional. Paralelamente, não foram identificadas propostas e atividades alternativas para a superação da violência e de suas possíveis marcas na formação das subjetividades, como prática esportiva, atividades artísticas, musicais, entre outros, que também poderiam diminuir a ociosidade e indicar novas perspectivas de futuro.

Por outro lado, quando os profissionais relataram sobre os casos de violência que atenderam foi possível perceber que atribuíram a emergência do fenômeno ao ambiente familiar, especialmente marcado por carências econômicas. Assim, justificaram a violência sexual diante das vulnerabilidades socioeconômicas das famílias e classes sociais, transmitindo um discurso que revelava a banalização e a naturalização da violência em determinados contextos sociais e culturais. Ao mesmo tempo, ficou implícito nos depoimentos que os agentes pareciam atribuir um destino predeterminado à criança e ao adolescente proveniente desses grupos em situação de vulnerabilidade

²⁶ FABIANO, op. cit., 2013, p. 106.

social, no qual o futuro também estaria marcado pela violência, seja como vítima, seja na propensão para a perpetração de atos violentos, como, por exemplo, no caso dos meninos a entrada no mundo do crime. Já as meninas pobres que sofreram abuso sexual, se tornariam alvo de práticas de exploração sexual, como a prostituição. O depoimento de uma assistente social pode mostrar esse aspecto:

Primeiro que é complicado provar o abuso, geralmente, [em] todos esses casos não existem penetração, então, usam umas palavras: “ela é lacrada”, outra, “ela foi arrombada”, sabe? A gente ouve essas coisas, tão absurdas, ela foi arrombada e ela é lacrada [...] foi violentada a que está lacrada, existe muito violência aí atrás dessa “lacrção”. E a exploração existe também que é diferente, são os verdadeiros pedófilos, que pegam por sedução essas meninas, que exploram elas, oferecendo muitas coisas, andando com elas, com meninas jovens, carentes e de baixa renda que se sujeitam a essa condição.²⁷

O predomínio de atendimentos referentes a crianças e adolescentes provenientes das famílias pobres, em todos os setores da rede, pode levantar questionamentos acerca da atuação das instituições. Como as visitas dos agentes públicos às famílias das classes médias e alta são praticamente inexistentes, a violência nesses grupos tende a permanecer camuflada e subnotificada. Com a ausência de dados estatísticos, a violência contra a criança e o adolescente – reproduzindo os resquícios históricos do Código de Menor, em detrimento do ECA – continua se configurando, predominantemente, como um fenômeno de classe, associado ao baixo nível de renda e escolaridade. Nessa lógica, parece que as instituições, especialmente a Assistência Social, atuam como normatizadoras de regras morais para orientar as famílias pobres sobre as formas de cuidado e educação dos indivíduos que estão na menoridade, como também estabelecer os padrões de convivência familiar aceitos pela lógica sociocultural dominante. Assim, o Sistema de Garantia de Direitos tende a se constituir como um sistema de controle social.

Parece que os agentes que atuam na rede buscam controlar o comportamento dos indivíduos membros das famílias pobres, ao mesmo tempo, tendem a reproduzir a lógica valorativa desigual que legitima a posição social de cada grupo, por exemplo, os indivíduos das camadas médias e alta são considerados capazes de gerenciar com autonomia o espaço privado, enquanto isso, as carências econômicas e escolares

²⁷ Idem, p. 101.

justificam a necessidade de vigilância institucional e instrução dos grupos pobres para se adequarem aos padrões morais dominantes. O depoimento abaixo pode evidenciar aspectos dessa percepção. De acordo com o promotor, o abuso sexual não é:

[...] algo exclusivo das classes humildes que moram em favelas, submoradias, acontece casos em famílias bem colocadas socialmente, se eu fosse afirmar, embora, seja irresponsável, eu iria falar que a proporção é mais ou menos a tabela de classes. Então, nas classes D ou E porque é maior e não necessariamente porque têm mais casos de abuso sexual [...], claro que quando você junta abuso com pobreza, falta de moradia, educação, esse problema vai explodir de uma forma muito mais visível, enquanto que quando você tem uma situação econômica boa talvez isso não apareça tanto, a intervenção também é mais complicada porque vai ter que levar em conta todos esses aspectos [...].²⁸

Sobre o relacionamento interinstitucional, os profissionais que atuam nos segmentos extrajudiciais expuseram queixas em relação ao distanciamento dos agentes que integram o Sistema de Justiça. Normalmente, os agentes das instituições extrajudiciais são acionados pela Justiça em casos específicos, como, por exemplo, a assistente social que atua no CREAS é requisitada para entregar ao juiz um relatório sobre o acompanhamento socioassistencial do caso. Contudo, esses agentes da esfera extrajudicial não mantêm diálogo, nem ações articuladas, com o Sistema de Justiça para a resolução dos conflitos que envolvem as vítimas. Conforme evidenciado no depoimento de um promotor que integra a Justiça da Infância e Juventude:

Vamos acompanhar o trabalho desses órgãos, da rede, diante de casos concretos. Quando surge situação de risco concreto de abuso ou exploração sexual, a gente vai acabar provocando uma articulação dos diversos órgãos da rede que estão atuando. Genericamente o que a gente faz é tentar participar de reuniões periódicas na cidade; participar de eventos e discussões, mas é sempre uma coisa muito aleatória, porque é uma cidade muito grande, tem uma quantidade enorme de órgãos públicos e instituições comunitárias que atuam com a criança e o adolescente. Então, é uma coisa muito aleatória; a gente não tem como ter conhecimento de tudo o que está acontecendo em todas essas esferas de atuação nessa área [...].²⁹

Em relação aos Conselhos Tutelares, foi possível perceber que, como o ECA não exige para a candidatura do conselheiro a conclusão do Ensino Superior, a maioria dos profissionais especializados entrevistados acredita que os membros dos três Conselhos

²⁸ Idem, p. 112.

²⁹ Idem, loc. cit.

do município não estão aptos para assumir a função, justamente pela falta de formação universitária. Por outro lado, no decorrer das entrevistas, os próprios conselheiros tutelares apresentaram dificuldades na compreensão jurídica das funções do órgão e se afastaram da possibilidade de desenvolvimento de ações articuladas com as demais instituições.

De maneira geral, os conselheiros compreenderam sua função no Sistema de Garantia de Direitos como agentes encaminhadores de situações de violação de direitos e violência para os órgãos especializados que, por sua vez, foram considerados como aqueles que contam com profissionais – também denominados de técnicos – que concluíram o Ensino Superior nas áreas de competência dos cargos que ocupam. Depois de realizar esse procedimento, como também diante da alta demanda diária de trabalho, eles tendem a se afastar do acompanhamento dos casos. Tais observações podem ser identificadas nos seguintes depoimentos de dois conselheiros tutelares:

Para ser conselheiro precisa gostar de criança, conhecer um pouco sobre criança, mas, sobretudo conhecer a legislação, já que o nosso papel é zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Meu papel é apenas esse, “ficar no pé”, para que os órgãos que darão proteção o façam. A eleição é feita de três em três anos, já tentou colocar processo seletivo no município, mas é inconstitucional, na lei para ser conselheiro precisa de idoneidade moral, ter acima de 21 anos [...]. / Porque tem pouco profissional trabalhando, é uma falha da política do município. É lei que a criança e o adolescente precisam ter prioridade absoluta [...]. Infelizmente é ao contrário, na nossa cidade e país, os profissionais não dão conta de atender a demanda.³⁰

A experiência de campo no município de Ribeirão Preto indicou que o atendimento público para crianças e adolescentes que sofrem violência sexual se configura mais como uma linha de montagem, na qual os serviços - independentemente da modalidade de intervenção - atuam de maneira isolada e fragmentada, inexistindo a configuração de uma rede de proteção e preventiva, tanto para evitar novas formas de violência contra os indivíduos menores de idade, quanto para que os mesmos não perpetrem atos violentos. Além disso, parece desconsiderar a integralidade humana da vítima, como as diferenças nas relações de gênero - o atendimento oferecido para meninos e meninas não se diferencia, mesmo em situação de violência sexual - e a complexidade do conflito, seja familiar, ou social, em que a mesma esteja envolvida.

³⁰ Idem, p. 96-97.

Apesar da pesquisa se restringir a um município, diante da relevância política e econômica de Ribeirão Preto, como também pelo posterior contato profissional com outros municípios paulistas que apresentaram realidades institucionais semelhantes, acredita-se que os resultados empíricos identificados na dissertação possam servir de parâmetros para análises e reflexões acerca da política estadual e nacional de atenção à infância e adolescência.

4. Considerações finais

Diante dos elementos e situações levantadas pela pesquisa apresentada, é possível argumentar que os discursos dos agentes públicos entrevistados, além de evidenciar a atuação do Sistema de Garantia de Direitos, também contribuíram para uma possível análise acerca de aspectos socioculturais e políticos que acompanham a história do Brasil.

Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente apresentar um texto jurídico democrático e, em seu aspecto formal, prever igualdade na proteção da criança e do adolescente, aspectos socioculturais e políticos do país parecem dificultar a execução e legitimação social desse princípio legal. Ao constatar que predomina na rede institucional atendimentos referentes aos indivíduos e famílias pobres e, também evidenciar a naturalização da violência e dos estereótipos que acompanham esses sujeitos e seus grupos, seria possível indicar que a rede institucional apresenta o objetivo de controle social das camadas populares; conforme foi indicado por Foucault³¹ quando analisou a existência, nas sociedades ocidentais modernas, de uma rede carcerária – composta por instituições penais e extrapenais – que promove o controle social dos grupos e indivíduos pobres.

Da mesma forma, ao invés de potencializar transformações nas trajetórias de vida, parece que o Sistema de Garantia de Direitos tende a circunscrever as crianças e adolescentes nas instituições de acordo com seus comportamentos individuais e características socioeconômicas como, por exemplo, a decisão do juiz pela colocação em família substituta, ou pelo acolhimento institucional, não será o resultado exclusivo da avaliação sobre o grau de periculosidade da violência sofrida e do agressor, também

³¹ FOUCAULT, op. cit., 2007.

está atrelada a considerações morais acerca do contexto familiar e sua capacidade de prover as necessidades educacionais e econômicas – também criadas pelo discurso e pela cultura dominante – do indivíduo que está na menoridade.

De maneira geral, também seria possível indicar que, ao longo da história nacional, as políticas públicas destinadas à infância e adolescência priorizaram a dominação e o controle social das camadas populares, mesmo com a promulgação do ECA, os preconceitos e as classificações valorativas humanas que tendem a legitimar a criminalização da pobreza permaneceram, dificultando rupturas com o passado histórico, como a insistência atual no uso discursivo e pejorativo do termo “menor”, especialmente visível nos noticiários televisivos sensacionalistas.

Por outro lado, a cidadania como ideal de participação popular e de reconhecimento de direitos coletivos, também se apresenta fragilizada e fragmentada ao longo da história nacional, talvez pela presença de modelos governamentais que oscilaram entre o paternalismo e o autoritarismo que, por sua vez, não reconheceram o caráter da luta coletiva em prol de participação e ampliação de direitos. A enraizada desigualdade socioeconômica e cultural como demonstraram Souza³² e Dagnino,³³ também vem se perpetuando no tempo, sendo responsável pela exclusão socioeconômica, política e cultural de parcela significativa da população.

Esse contexto histórico-social, cultural e político – como a cidadania fragmentada e a enraizada desigualdade social – contribuíram para a formação da singularidade da sociedade brasileira, especialmente para a consolidação de uma democracia contraditória, na qual o sufrágio se apresenta como universal, mas nas relações sociais concretas e, perante as ações das principais instituições sociais e políticas, não é confirmada a universalidade da cidadania, sendo a legitimação dos direitos coletivos, como também o próprio reconhecimento enquanto ser humano, condicionados pela origem étnica e de classe. Tal contexto leva a possível conclusão que as clivagens socioeconômicas e culturais, como critérios fundamentais para o acesso à cidadania, atingem os brasileiros desde a mais tenra idade, sendo compartilhados pelas crianças e adolescentes.

Enquanto a cidadania das denominadas minorais, como os negros e as classes pobres com pouca participação política, não for reconhecida no campo sociocultural e

³² SOUZA, op. cit., 2003.

³³ DAGNINO, op. cit., 2004.

político como um valor universal, não será possível posturas mais críticas dos agentes públicos que executam a Política de Proteção Integral. A possibilidade de o Sistema de Garantia de Direitos reconhecer a cidadania dos indivíduos das camadas populares perpassa os valores socioculturais, demandando a desconstrução de paradigmas e estereótipos historicamente construídos, que, na atualidade, continuam circunscrevendo o lugar que esses sujeitos ocupam, seja como tutelados da rede institucional pública, seja em suas relações pessoais ou sociais.

Enfim, por não compartilhar um princípio universal de cidadania e, ao mesmo tempo, não reconhecer como “gente” os integrantes de alguns grupos da população, o Brasil pode reproduzir um ciclo histórico ininterrupto de desigualdade socioeconômica e cultural, como também de violência. Os estudos científicos, as pesquisas de campo e os movimentos sociais assumem papéis imprescindíveis no processo de desconstrução gradual das desigualdades e dos preconceitos historicamente estabelecidos. Os resultados dessas lutas e discussões só poderão ser fornecidos pelo tempo, pela própria história nacional, como também poderão se manifestar em propostas concretas de políticas públicas comprometidas com a integralidade humana e cidadã das crianças e dos adolescentes, por conseguinte, com a construção de uma sociedade menos desigual e violenta.

Referências

ADORNO, Sérgio. Direitos Humanos. In: OLIVEN, Ruben; RIDENTI, Marcelo; BRANDÃO, Gildo (org.). *A Constituição de 1988 na vida brasileira*. São Paulo: ANPOCS, 2008.

BRASIL. *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>.

CARIA, Telmo. A reflexividade e a objectivação do olhar sociológico na investigação etnográfica. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, Coimbra, CES, n. 55, p. 5-36, 1999.

COLIN, Denise; SILVEIRA, Jucimeri. Serviços socioassistenciais: referências preliminares na implantação do SUAS. In: BATTINI, Odária (org.). *SUAS: Sistema Único de Assistência Social em debate*. São Paulo: Veras Editora; Curitiba: CIEPEC, 2007.

DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: MATO, Daniel (org.). *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de*

globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, 2004. Disponível em: <<http://168.96.200.17/ar/libros/venezuela/faces/mato/Dagnino.pdf>>.

DOUGLAS, Mary. As instituições operam classificações. In: _____ (org.). *Como as instituições pensam*. São Paulo: Edusp, 1998. Disponível em: <http://www.adelinotorres.com/desenvolvimento/mary_douglas_como_pensam_as_instituicoes.pdf>.

FABIANO, Eulália. *A atuação de agentes públicos junto a meninas vítimas de abuso e exploração sexual em Ribeirão Preto*. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Araraquara, 2013.

FALEIROS, Vicente de Paula. Infância e processo político no Brasil. In: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco (orgs.). *A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2009.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: a história da violência nas prisões*. Petrópolis: Vozes, 2007.

HOLANDA, Sergio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

LEAL, Maria. *Exploração sexual comercial de meninos, meninas e de adolescentes na América Latina e Caribe – Relatório final Brasil*. Brasília: CECRIA, 1999. Disponível em: <<http://www.comitenacional.org.br/files/biblioteca/88NURRB8AOESKV83TFUN.pdf>>

LIBERATTI, Wilson Donizeti. *Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente*. São Paulo: Malheiros Editores, 2010.

MAGNANI FILHO, Fermino. Generalidades sobre a atuação das Varas da Infância e Juventude. In: VASCONCELOS, Maria; MALLAK, Linda (orgs.). *Compreendendo a violência sexual em uma perspectiva multidisciplinar*. São Paulo: Fundação Orsa Criança e Vida, 2002.

RIZZINI, Irene. *O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2008.

SOUZA, Jessé. *A construção social da subcidadania: para uma sociologia da modernidade periférica*. Belo Horizonte: Editora UFMG / Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003.

_____. Como é possível perceber o Brasil contemporâneo de modo novo? In: _____ (org.). *Ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. Disponível em: <http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/1a_aula/A_rale_brasileira.pdf>.

Recebido em: 15/11/2015

Aprovado em: 12/07/2016

REH

“Ao longo de um processo lento e árduo, as províncias que compuseram o território brasileiro foram encaixando-se. *Pari passu*, o desempenho de diferentes grupos políticos provinciais e suas relações de troca e negociação com o governo central revelaram-se aspectos marcantes para o resultado dessa trama: a confecção de um imenso mosaico, que se transformou no Império do Brasil”.

Raissa Gabrielle Vieira Cirino

Ano III, vol. 3, n. 6
Jul./dez. 2016
